

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

59. Jahrgang
Nr. 698

Editorial

Redaktion Blickpunkt

Blickpunkt im Wandel der Zeit

Wie gefällt Ihnen unser Mitteilungsblatt, der Blickpunkt? Warten Sie auch jeden Monat gespannt auf den Blickpunkt, um sich über Aktuelles aus der Gemeinde Grub AR zu informieren? Wenn Sie zu unserer treuen Leserschaft gehören, freut es uns sehr. Wir haben den Anspruch, aktuell und umfassend zu informieren und mit der Zeit zu gehen. Wir sind uns bewusst, dass der Blickpunkt im heutigen «Kleid» ein wenig in die Jahre gekommen ist und dringend ein «Facelifting» benötigt. Das Redaktionsteam hat sich deshalb Gedanken über die zukünftige Ausrichtung des Blickpunkts gemacht.

Die Ansprüche an ein Mitteilungsblatt dürfen nicht mit jenen eines Hochglanzmagazins verglichen werden. In erster Linie sollen Informationen für die Einwohner einer Gemeinde vermittelt werden und in zweiter Linie eine Plattform für Werbung sein. Darum sollen die Informationen neu nach Themen strukturiert und mit einem Inhaltsverzeichnis ergänzt werden. Die

Werbung spielt im ersten Teil eine untergeordnete Rolle, im hinteren Teil wird für Inserate genügend Platz eingeplant. Die Titelseite erhält einen saisonalen Anstrich und ein Inhaltsverzeichnis, das Editorial ist neu auf Seite zwei und die Mitteilungen des Gemeinderates beginnen auf der dritten Seite.

Die Vereine der Gemeinde Grub AR sollen die Möglichkeit erhalten, jährlich auf bis zu drei Seiten bzw. sechs halben Seiten oder zwölf Viertelseiten gratis auf ihre Aktivitäten hinweisen oder einfach Wissenswertes ihres Vereins bekanntmachen zu können. Zudem wurden die Inseratpreise per 1. Januar 2024 gesenkt und die Berechnungsstruktur vereinfacht.

Erste Umsetzungsschritte werden in der Februar-Ausgabe des Blickpunkts bereits umgesetzt. Wir hoffen und sind überzeugt, mit diesen Neuerungen die Attraktivität des Gruber-Mitteilungsblattes steigern zu können. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Die Blickpunkt-Redaktion

Gemeinderat

Flurstrasse Hord wird umklassiert und ins Gemeindestrassennetz aufgenommen

Die Flurstrassengenossenschaft Hord beantragte dem Gemeinderat, die Flurstrasse Hord als Erschliessungsstrasse ins Gemeindestrassennetz zu übernehmen. Der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt. Die Umklassierung wird dem fakultativen Referendum unterstellt und anschliessend vom Departement für Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Genehmigung unterbreitet. Der vereinbarte Instandstellungsbeitrag wird nach erfolgter Eigentumsübertragung an die Gemeindekasse überwiesen. In den nächsten Jahren soll die Strasse Hord inkl. der Werkleitungen instandgesetzt werden. Der Beitrag der Flurstrassengenossenschaft Hord steht zweckgebunden für die Instandstellungskosten zur Verfügung.

Zukünftige Ausrichtung der Elektra Grub AR

Der Gemeinderat hat sich Gedanken über die zukünftige Ausrichtung der Elektra der Gemeinde Grub AR gemacht. Er hat entschieden, sich bei einer Auslegeordnung und Bewertung verschiedener möglicher Szenarien durch einen neutralen Ingenieur begleiten zu lassen. Sobald alle Fakten auf dem Tisch sind, wird sich der Gemeinderat über die Art und Weise der Weiterführung der Elektra entscheiden und die Bevölkerung zu einer Informationsveranstaltung einladen.

Gemeindeanteil an den Kosten des öffentlichen Verkehrs 2023

Die Fachstelle öffentlicher Verkehr des Departements für Bau und Volkswirtschaft stellt die Gemeindeanteile 2023 an den Kosten des öffentlichen Verkehrs in Rechnung. Dabei werden die Anzahl aller gewichteten, fahrplanmässigen Abfahrten auf dem Gemeindegebiet und die ständige Wohnbevölke-

rung am 31. Dezember 2022 im Appenzell Ausserrhoden verglichen und ein Gemeindeanteil errechnet. Die Gemeinde Grub AR hat einen Anteil von 1.88 Prozent der Gesamtkosten zu übernehmen, was einen Beitrag von Fr. 121'373.00 ergibt.

Projekt «Digitale Signaturen Appenzell Ausserrhoden der ARI»

Das Amt für Informatik (ARI) informiert über die Umsetzung eines der zentralen Vorhaben der eGovernment- und Informatik-Strategie 2021 – des Projekts «Digitale Signaturen Appenzell Ausserrhoden». Das Ziel, eine qualifizierte elektronische Signatur und die notwendigen Tools zur rechtsgültigen elektronischen Unterschrift von Dokumenten für die Mitarbeitenden des Kantons und der Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden bereitzustellen, konnte abgeschlossen werden. Der Gemeinderat hat den Schlussbericht und die Projektschlussbeurteilung zur Kenntnis genommen.

Globale Strassenbeiträge an die Gemeinden 2023

Die Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden partizipieren an den Einnahmen aus LSVA und Motorfahrzeugsteuern. Für die Gemeinde Grub AR ergibt dies für 2023 Einnahmen von 17'342 Franken bzw. 141'053 Franken.

Wechsel Geschäftsführer der Forstkorporation Vorderland

Der langjährige Geschäftsführer der Forstkorporation Vorderland, Eugen Schläpfer, hat die Verantwortung an seinen Nachfolger Frowin Schmid übergeben. Bei der Verabschiedung in Lutzenberg wurde Schläpfer für sein Engagement und seinen Beitrag zum nachhaltigen Wachstum der Organisation geehrt. Sein Einsatz für die Förderung von Umweltbewusstsein und verantwortungsvoller Forstwirtschaft prägten die Unternehmenskultur wesentlich. Frowin Schmid stellt als neuer Geschäftsführer die Nachhaltigkeit und den Erhalt der heimischen Wälder ins Zentrum seines Wirkens.

Bauanzeigen

Christian und Sandra Bernet, Vorderdorf 353, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 495; Anbau und Fassadensanierung; Auflagefrist 4. bis 23. Januar 2024.

Peter Rohner, Schwarzenegg 238, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 148; Neubau Photovoltaikanlage; Auflagefrist 6. bis 25. Januar 2024.

Grub AR zählt Ende Dezember 970 Bewohner/-innen

Zuzüge: Gautschi Peter und Novais-Oliveira Marcia, Dorf 44
Pegler Dominik, Hord 371

Kenntnisnahmen

- Zeitplan für die Wiederaufnahme der Revisionsarbeiten der Ortsplanung der Gemeinde Grub AR
- Sitzungsprotokoll der Hoch- und Tiefbaukommission vom 20. September 2023
- Protokoll der Hauptversammlung der Flurstrassengenossenschaft Hord vom 29. November 2023
- Information des Regierungsrats Kanton AR betreffend Rückzug der Volksinitiative «Selbstbestimmte Gemeinden»
- Sitzungsprotokoll der Schulkommission vom 7. November und 12. Dezember 2023
- Sitzungsprotokoll der Elektrakommission Grub AR vom 29. November und 14. Dezember 2023
- Protokoll der Sitzung der Kultur- und Jugendkommission vom 7. Dezember 2023
- Verdankung des Chinderhus Blueme für Jahresbeitrag 2023

Appenzell Ausserrhoden digitalisiert Verwaltungen

Die Verwaltungen in Appenzell Ausserrhoden treiben den digitalen Wandel voran. Der Kanton und die Gemeinden werden in diesem Jahr verschiedene Verwaltungsprozesse vollständig digitalisieren. Damit ermöglichen sie ihren Einwohnerinnen und Einwohnern einen bequemen und einfachen Zugang zu Behördendienstleistungen. Die ersten online-Dienstleistungen sind die Steuer- und verschiedene Einwohnerservices, die ab sofort zur Verfügung stehen.

Die Steuerservices können ab sofort vollständig webbasiert und ohne Programmdownload in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig werden verschiedene Einwohnerservices aufgeschaltet; und in den nächsten Wochen stehen der Betreibungsregisterauszug und ein Strassenverkehrsamt-Portal zur Verfügung. Die online-Services von

Kanton und Gemeinden werden kontinuierlich erweitert, wobei alle neuen Services und Dienstleistungen jeweils gemeinsam mit den Gemeinden abgeprochen, entwickelt und auf die Plattform mein.ar.ch migriert werden.

Wer von den online-Services profitieren möchte, muss sich einmalig auf der Plattform mein.ar.ch registrieren. Zur Identifikation der Benutzenden wird der neue Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden (AGOV) genutzt. Appenzell Ausserrhoden wird

als einer der ersten Kantone an diesen Dienst angeschlossen. AGOV ermöglicht eine einmalige und sichere Identifikation der Benutzenden. Diese können in Zukunft auf sämtliche verfügbaren online-Services in Appenzell Ausserrhoden zugreifen; ganz nach dem Grundsatz «einmal registrieren, vielfach profitieren». Selbstverständlich können aber alle Services auch künftig weiterhin auf herkömmlichem Weg erledigt werden.

Fotos Nico Stieger

Handänderungen

Oktober bis Dezember 2023

Wälti Friedrich, Grub (Erwerb 17.09.1968) an Amiri Jezeh Mohammad, Heiden, Liegenschaft Nr. 722, 1'090 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 192, Riemen

Keel Markus, Degersheim, und Keel Magdalena, Degersheim, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 03.07.1995) an Rechsteiner Martin, Grub, Liegenschaft Nr. 436, 150 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 300, Hartmannsrüti

Erbengemeinschaft Hutter Nelly Rosmarie (Erwerb 03.10.2023) an Kühnis René, Heerbrugg, und Kühnis Yvonne Susanne, Heerbrugg, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 47, 3'914 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 414, Dorf

Heller Rita, Rehetobel (Erwerb 21.09.2016) an Hug Mario, Costa Rica, Liegenschaft Nr. 449, 492 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 215, Kaien

Biczó Zoltán, Staad (Erwerb 06.06.2016) an Müller Arne Markus, Staad, Stockwerkeigentum Nr. 2054, 96/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2067, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies

Dima Verica, Serbien (Erwerb 12.08.2014) an Petkovic Tanja, Hitzkirch, Stockwerkeigentum Nr. 2001, 38/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 490, Hord

Bruno Urs Hochreutener, Eggersriet (Erwerb 01.05.1985, 06.08.2010) an Martin Hochreutener, Eggersriet, Liegenschaft Nr. 631, 28'070 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 132, Riemen

Öffnungszeiten

Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag:

9.30 bis 12.00 Uhr / 15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag: 9.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team*

Schule

Weihnachtssingen im Altersheim

Kurz vor Weihnachten besuchten die Kinder der 3. bis 6. Klasse das Altersheim Weiherwies. Dort gaben sie ein kleines Konzert unter der Anleitung von Marina Stohler, Musiklehrerin der Schule Grub. Unter dem Weihnachtsbaum erklangen Lieder in verschiedenen Sprachen und begeisterten die Bewohner und Bewohnerinnen sowie die Mitarbeitenden. Manche Lieder wurden sogar von Kindern mit Instrumenten begleitet. Als «Stille Nacht»

an der Reihe war, sangen alle fröhlich mit. Zum Schluss gab es noch einen Znüni, offeriert von den Mitarbeitenden des Altersheims; und alle freuten sich auf die kommende Weihnachtszeit.
Schule Grub, Mittelstufe

Dreikönigstreffen 2024

Um zehn vor sechs waren noch ziemlich wenig Personen bei der Kirche eingetroffen. Die Veranstalter machten sich schon Gedanken, wer dann die ganze Suppe, den Punsch und Glühwein verzehren wird. Aber der Platz füllte sich dann doch, obwohl das Wetter nicht besonders einladend war. Samstags läuten die Kirchenglocken um 18.00 Uhr, sie machten somit die Einstimmung. Die Jungbläser waren sehr spielfreudig und haben einige Stücke zum Besten gegeben. Meinrad Signer begrüßte alle Anwesenden und konnte auch dieses Jahr wieder die Gönner des Dreikönigstreffen aufzählen. So ist die feine Gerstensuppe vom Restaurant Ochsen, Punsch und Glühwein vom Restaurant Hirschen und der Königskuchen von der Bäckerei Kast spendiert. Die Gaben wurden mit einem herzlichen Applaus verdankt.

Da keine Sternsinger von Haus zu Haus gingen dieses Jahr, gaben sie vor Ort die Kleber mit dem Segen ab. Karin Rommel erzählte eine Geschichte und dann ging das Glücksspiel los. Am Ende hatte Adrian Spiak den richtigen Riecher und den König erwischt. Ihm wurde ein Früchtekorb überreicht.

Am Ende war alles aufgegessen und ausgetrunken und wieder aufgeräumt. An dieser Stelle ein Dankeschön an die Helfer, die jedes Jahr ihren Einsatz leisten. Wir treffen uns wieder, selbes Datum, selber Ort.

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebn 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

www.peba-ag.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

DORF GARAGE
HEIDEN AG

 Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

Bibliothek

Verse, Geschichten und Lieder am Buchstar

Am Freitag, 16. Februar, lädt die Bibliothek Heiden wiederum zu einem lustigen Nachmittag ein. Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender

Bedeutung. Kinder brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung – das gilt ganz besonders für Babies und Kleinkinder. Leseanimatorin Marianne Wäpse bringt wieder eine neue Geschichte mit und zusammen mit ihr wird gesungen und gelacht. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält in der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Büchern und Informationen zum schweizweiten Projekt Buchstart. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr in der Gemeindebibliothek Heiden. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 071 891 15 12 oder per E-Mail unter info@biblioheiden.ch. Das Bibliotheksteam freut sich auf viele Kleinkinder ab sechs Monaten in Begleitung ihrer Mamis, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern.

Miriam Hauschildt

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2024

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
699	Freitag 9.02.2024	Freitag, 23.02.2024
700	Freitag 15.03.2024	Freitag, 28.03.2024
701	Freitag 12.04.2024	Freitag, 26.04.2024
702	Freitag 17.05.2024	Freitag, 31.05.2024
703	Freitag 14.06.2024	Freitag, 28.06.2024
704	Freitag 12.07.2024	Freitag, 26.07.2024
705	Freitag 16.08.2024	Freitag, 30.08.2024
706	Freitag 13.09.2024	Freitag, 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag, 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag, 29.11.2024
709	Freitag, 6.12.2024	Freitag, 20.12.2024

Für Körper und Seele
 Verbringen Sie einen Wellnessstag ohne zeitliche Beschränkung im Bad-, Sauna- und Fitnessbereich inkl. Spa-Set und einem Wellnessgetränk.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Im Februar Spätzliwochen
 Alberts Spätzlivariationen mit oder ohne Fleisch. Herzlich willkommen in unseren gemütlichen Gaststuben.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

hochreitener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
 Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreitener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.
 www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Bitte berücksichtigen Sie unsere treuen Inserenten!

TYPOTRON
 DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36
Februar '24 Rosental. Das Kino.

Fr	2.2.	19:30	Yopougou mit Dodo und Regisseur Alexis Amatrighala	6/4	D
Sa	3.2.	17:00	Jakobs Ross	12/10	dialekt
Sa	3.2.	20:00	The Holdovers	12/10	D
So	4.2.	15:00	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
So	4.2.	19:30	Monster – Kaibutsu	14/12	OV/d
Di	6.2.	14:15	Nachmittagskino: Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Di	6.2.	19:30	Wenn ich doch nur Winterschlaf halten könnte	10/8	OV/d
Mi	7.2.	15:00	Die Chaosswestern und Pinguin Paul	6/4	D
Mi	7.2.	20:00	Cinéclub: Le Bleu du Caftan	16/16	OV/d
Fr	9.2.	20:00	Jakobs Ross	12/10	dialekt
Sa	10.2.	17:00	Club Zero	14/12	D
Sa	10.2.	20:00	The Holdovers	12/10	D
So	11.2.	15:00	Butterfly Tale	6/4	D
So	11.2.	19:30	Jakobs Ross	12/10	dialekt
Di	13.2.	19:30	Jakobs Ross	12/10	dialekt
Mi	14.2.	15:00	Die Chaosswestern und Pinguin Paul	6/4	D
Fr	16.2.	20:00	The Holdovers	12/10	D
Sa	17.2.	17:00	Ruhe mit Autorin Elena M. Fischli und Historiker Stefan Sonderegger		D
Sa	17.2.	20:00	Yopougou – Way Back Home	6/4	D
So	18.2.	15:00	Die Chaosswestern und Pinguin Paul	6/4	D
So	18.2.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Di	20.2.	19:00	Weltgebetstag: Das Herz von Jenin	14/12	OV/d
Mi	21.2.	15:00	Butterfly Tale	6/4	D
Fr	23.2.	20:00	Monster – Kaibutsu	14/12	OV/d
Sa	24.2.	17:00	Wenn ich doch nur Winterschlaf halten könnte	10/8	OV/d
Sa	24.2.	20:00	Filmhit		
So	25.2.	15:00	Die Chaosswestern und Pinguin Paul	6/4	D
So	25.2.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Di	27.2.	19:30	Club Zero	14/12	D
Mi	28.2.	15:00	Ella und der schwarze Jaguar	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Einblick in Marokkos traditionelle Kaftan-Schneiderei

Der Cinéclub Rosental zeigt am 7. Februar den zweiten Film der marokkanischen Regisseurin Maryam Touzani. «Le bleu du caftan» lässt einen eintauchen ins kunstvolle Handwerk einer Kaftan-Schneiderei. Wie bereits in Touzanis gelobtem Erstling «Adam» treffen auch hier Traditionen, die bewahrt werden müssen (wie hier die Kaftan-Schneiderei), auf traditionelle Ansichten, die hinterfragt werden sollen. Mina und Halim, das Schneiderpaar, stellen einen jungen Gehilfen ein, der ihre Ehe auf eine harte Probe stellt.

Die Rosenbar freut sich ab 19.15 Uhr auf alle Gäste!
 Filmstart 20.00 Uhr.

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr

Yopougou – Way Back Home

Als der Bagger auffährt und sein geliebtes Tonstudio in Zürich einreist, entschliesst sich der Schweizer Hitproduzent Dodo (Hippie-Bus), sein Equipment in einen Schiffscontainer zu packen und von Basel aus den Rhein hinab an die Elfenbeinküste, wo er seine Kindheit verbracht hat. Sein Wunsch ist, seinen frühesten Erinnerungen in Yopougou nachzugehen. Der Film ist eine bildmächtige, musikalische Reise voller Träumerei, Durchsetzungswillen und Fragezeichen, Sehnsucht, Freundschaft und der immer wiederkehrenden Erkenntnis, dass Heimat ein Gefühl ist und kein Ort.

Sondervorstellung mit Hitproduzent Dodo und Regisseur Alexis Amatrighala

Samstag, 17. Februar, 17.00 Uhr

Ruhe

Restaurierte Erstaufführung von Karl Saurer von 1970
 Ruhe und Ordnung - eine der ersten Arbeiten Karl Saurers - ist ein wertvolles historisches Dokument zum Aufbruch, der mit 1968 begonnen hat. Zusätzlich zu den Inhalten zeigt das Sendeverbot, das über den Dokumentarfilm verhängt wurde, die heftigen und andauernden Versuche von rechtskonservativen Kräften, das Fernsehen als ‚zu links‘ zu diffamieren. Die Geschichte des Films verdeutlicht, wie die Verantwortlichen, in Angst um ihre Position wunde Punkte nicht selten mit Stillschweigen und Zensur umgehen.

Anschliessendes Gespräch mit der Autorin Elena Fischli und dem Historiker Stefan Sonderegger..

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub
Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer StWE-Wohnungen im Zentrum von Heiden
Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
Ab Mitte Dez. online

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Einsendeschluss für Inserate und Texte
9. Februar 2024**

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Die Kohlmeise ist im Winter ein häufiger Gast am Futterplatz; eingesandt von Luzia Hunger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch
Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Appenzell Ausserrhoden

Steuern vollelektronisch einreichen – voll einfach.

Im neuen Steuerportal können Sie die Steuererklärung ohne Download vollelektronisch einreichen, Ihr Steuerkonto einsehen, Einzahlungsscheine generieren, Fristverlängerung beantragen und vieles mehr. Übersichtlich, sicher und voll einfach.

Infoveranstaltungen

jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Herisau

Do, 29.02.24

ARI FlexPoint

Kasernenstrasse 1

Teufen

Do, 07.03.24

Lindensaal Foyer

Zeughausstrasse 4

Heiden

Do, 14.03.24

Gemeindeverwaltung

Ratsaal, Kirchplatz 6

mein.ar.ch/steuern

Senioren-Zmittag für Senioren ab 60

im
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherrwies, Weiherrwies 410, 9035 Grub AR

Donnerstag, 22. Februar 2024
12.30 – 15.00 Uhr

Pro Senectute Vortrag zum Thema «Demenz»

Menü Fr. 25.00
(inkl. alkoholfreie Getränke und Kaffee)

Anmeldung bis 15. Februar 2024
bei Viola Keller / Tel. 071 898 83 20 / viola.keller@weiherrwies.ch

Wir freuen uns auf Sie!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Das besondere Geschenk!

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindeganzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch

Peter Keller Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Dezember 2023

Mit einigem Elan startete dieser Monat in die vierte Jahreszeit. Am ersten ging der tagsüber anhaltende Regen zur Vesperzeit bei $-0,3\text{ °C}$ in zunehmend dichter werdenden Schneefall über. Der zweite wurde dann auch zum ersten richtigen Schneetag dieses Winters. Es hatte nächtlicherweilen 45 cm Schnee hingelegt und bei mehr oder weniger dichtem Nebel schneite es weiter. Inzwischen wurde publik, dass im Bahnhof München der Bahnbetrieb und am dortigen Flughafen der Flugbetrieb infolge der Schneemenge eingestellt wurde. Offenbar scheint die Natur die moderne Technik immer wieder einzuholen. Wir hatten lokal den ersten Eistag dieses Monats. Der Vormittag des dritten zeigte sich im klassischen Neujahrskartensujet: wolkenloser Himmel, Windstille bei $-9,1\text{ °C}$. Am frühen Nachmittag hob sich der aus den Niederungen des Landgrabens herangezogene Bodennebel etwas an, womit der ganze Nachmittag bei $-6,7\text{ °C}$ frostig-grau blieb und einen weiteren Eistag brachte. In der Nacht zum vierten sank die Temperatur auf knappe -10 °C . Der Frühnebel wurde durch einen leichten Südwest vertrieben und dann kam der erwartete Föhn. Der Luftdruck fiel vom Abend des dritten bis zum Abend des vierten um 10 h/Pa (Hektopascal), die Temperatur stieg auf $3,7\text{ °C}$ an und die permanenten Föhnböen, welche den ganzen fünften über bei wechselhaftem Wetter anhielten, fegten die vorerst weissen Wälder wieder schwarz. Die nächtlichen stürmischen Böen hatten eine Spitze von 63 km/h erreicht, wobei der gefallene Schnee lediglich Spuren hinterlassen hat. Den sonnigen, wolkenlosen, aber etwas windigen Tag war einem kurzaktiven Zwischenhoch zu verdanken. Ab dem achten bewirkte das über Grossbritannien liegende Tief «Udo» eine Westströmung, wodurch mildere Luft nach Mitteleuropa geführt wurde. Die Tages- wie auch die Nachttemperaturen stiegen stark an und erreichten zeitweilig acht bis zehn Grad. Das von steten Windböen begleitete Regenwetter hielt bis zum vierzehnten an und grünte das Land wieder aus. Unser Guthaben an Sonnenschein wurde vom fünfzehnten bis neunzehnten vom grossräumig, über Zentraleuropa liegenden Hoch «FIONA» eingelöst. So blieben auch die Weihnachtstage bei sonnigem Wetter und Temperaturen bis zu elf Grad ausgesprochen mild. Nach einer mond hellen Nacht mit kühlen $1,9\text{ °C}$ zeigten sich in den Morgenstunden des Silvesters bereits $8,9\text{ °C}$ auf dem Thermometer. Es blieb sonnig bis zur Mittagszeit, als dann den ersten feinen Schleierwolken (Cirren) eine tiefliegende Wolkenschicht (Nimbostratus) folgte, welche mit sturmartigem Wind (73 km/h) auch einen Starkregen brachte. Abschliessend eine kurze Zusammenfassung: Neben den zehn Sonnentagen finden wir elf Niederschlags-tage (Regen/Schnee); die höchste Tagestemperatur wurde am 27. mit $11,1\text{ °C}$, die tiefste am 3. mit $-9,3\text{ °C}$ gemessen. Die Durchschnittstemperatur liegt bei $2,7\text{ °C}$. Die acht-tägige Schneedecke erreichte bei maximalem Pegelstand 45 cm. An Niederschlag ergaben sich 97,6 mm (Vorjahr: 73,5 mm).

Der Wetterfrosch wünscht der Gruber Einwohnerschaft ein gesundes und «gfreuts» Neues Jahr.

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggessriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggessriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggessriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

PfarrerIn Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Sonntag, 4. Februar

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Cyrill Bischof, Kollektenvorstellung:
 Kinderhilfe Madagaskar mit Katrin Sutter

Freitag, 9. Februar

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 11. Februar

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Kinderhilfe Madagaskar

Freitag, 16. Februar

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggessriet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 18. Februar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Samstag, 24. Februar

17.30 Kirche Grub AR, Abendgottesdienst mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Kinderhilfe Madagaskar

Dienstag, 27. Februar

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Freitag, 1. März

19.00 Kirche Eggessriet, Weltgebetstag Palästina... durch das Band des Friedens

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Bibel-Treff

19.00 bis 20.15 Uhr Kirchehüsli, Dorf 648, Grub AR
 Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Gemeinsam möchten wir einen Text aus der Bibel lesen, uns durch alte Wörter neu bewegen lassen und uns über Fragen austauschen, die uns alle betreffen. Die Treffs werden geleitet von Pfarrerin Judit-Boróka Keil oder durch andere Interessierte.
 Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Es hat alles Platz beim Treffen.
Die Daten: Im 2024, jeweils am Donnerstag
 1. Februar, 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni

Filmabend

19.30 Popkorn-Kino im Kirchehüsli Grub AR mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen». Historische Glaubwürdigkeit und starke Dialoge stehen im Vordergrund der erfolgreichen Serie «The Chosen», die Geschichten des Neuen Testaments um Jesus von Nazareth spannend nacherzählt - aus ungewöhnlicher Sicht. Die Daten: Jeweils am Freitag,
9. Februar, 16. Februar und 23. Februar
 Herzlich Willkommen, Patric Looser-Fischer

Evangelische Kirchen Vorderland

Erwachsenenbildung Vorderland, Heilung und Segen

Donnerstag, 8. Februar

18.30 im evangelischen Kirchgemeindehaus Heiden
Gebet und Heilung: Unerhört und unberührt? Macht beten gesund? Und wenn alles Beten nichts nützt? Referat von Dr. theol. Stephan Jütte mit Diskussion

Donnerstag, 29. Februar

18.30 im Resonanzraum, Alte Mühle Wolfhalden
 Die heilende Wirkung von Klängen
 Vortrag und Workshop mit Adreas Vuissa

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

www.ref-grub-eggessriet.ch

Veranstaltungen

Januar 2024

- Fr 26. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post
- Sa 27. **VAW; Über die Grössigenhöchi** (Schneeschuhwanderung)
9.25 Uhr Postautohaltestelle Dorf, Hemberg
- Di 30. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Rest. Hirschen

Februar 2024

- Mo 5. **Landfrauenverein; Töpfern**
13.30 – 16.30 Uhr Zivilschutzraum
- Di 6. **Landfrauenverein; Fasnacht**
14.00 Uhr Alte Post
- Mi 7. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Fr 9. **Bäsebeiz**
ab 17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Fr 9. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post
- Fr 9. **Kulturkommission Wald AR; Clownkunst in Wald AR: Compagnia Baccala**
20.00 Uhr MZA, Wald AR
- Sa 10. **Altpapier- und Kartonsammlung**
- Sa 10. **rondom...und Landfrauenverein; Rondom Sirup-Bar mit Motto «Fasnacht»**
14.00 – 17.00 Uhr Alte Post
- So 11. **VAW; Über den Sitz und Chäseren (Winterwanderung)**
11.00 Uhr Bahnhof, Wilen
- Mo 12. **Landfrauenverein; Töpfern**
13.30 – 16.30 Uhr Zivilschutzraum
- Do 15. **VAW; Mit den Schneeschuhen auf die Hundwilerhöchi**
10.00 Uhr Postautohaltestelle Dorf, Hundwil
- Fr 16. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 – 21.30 Uhr Alte Post
- Sa 17. **Fondueplausch**
18.30 Uhr Skiliftstöbli
- Mo 19. **Landfrauenverein; Töpfern**
13.30 – 16.30 Uhr Zivilschutzraum
- Fr 23. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post
- So 25. **VAW; Winterwanderung hoch über Urnäsch**
9.45 Uhr Bahnhof, Urnäsch
- Mo 26. **Landfrauenverein; Töpfern**
13.30 – 16.30 Uhr Zivilschutzraum
- Mo 26. **Treffpunkt.Grub**
19.30 Uhr Rest. Hirschen
- Di 27. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Rest. Hirschen

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Schlusspunkt

Aus dem Büro geplaudert

«Aus Langeweile hätte ich eben fast gearbeitet. Man muss aber auch höflich aufpassen.»

«Manchmal sitze ich stundenlang in Meetings und überlege, wie sie wohl den grossen Tisch ins Zimmer bekommen haben.»

«Ich habe mir das nochmal überlegt. Ich brauche eigentlich gar keine Arbeit, Geld würde vollkommen reichen.»

«Wer täglich arbeitet wie ein Pferd, fleissig wie eine Biene und abends müde ist wie ein Hund, der sollte mal zum Tierarzt gehen – vielleicht ist er in Wahrheit ein Kamel!»

Zwei Beamte unterhalten sich: «Warum regen sich die Leute eigentlich immer über uns auf?» «Verstehe ich auch nicht, wir tun doch gar nichts.»

«Was ist Meinungs austausch? Wenn ich mit meiner Meinung zum Chef gehe und mit seiner wieder zurückkomme.»

Impressum

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:

1x monatlich, in der Regel am letzten Freitag im Monat

Redaktion:

Leo Anrig, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker

blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

Redaktionsschluss für die Nr. 699:

9. Februar 2024

Erscheinungsdatum: 23. Februar 2024

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Foto Nico Steiger

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 699 · 59. Jahrgang · 23. Februar 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

Abstimmung

Seite 5

Kommissionen

Seite 6

Schule

Seite 8

Dies und Das

Seite 9

Agenda

Seite 17

Editorial

550 Jahre Gemeinde Grub AR

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Lehnen Sie sich zurück und versetzen Sie sich gedanklich in das finstere Mittelalter. Rund um das seit Jahrhunderten bestehende Kloster wächst und gedeiht die mittelalterliche Stadt St. Gallen. An den klimatisch milden und gut zugänglichen Lagen rund um den Bodensee und im St. Galler Rheintal entstehen erste Ansiedlungen, welche mit der Erlaubnis zum Bau eines eigenen Gotteshauses zum Dorf werden, so die Kirche in Thal um das Jahr 700.

Beschwerlicher hingegen erwies sich die Besiedlung und Urbarmachung der Hügel des Appenzellerlandes, in deren dichten Wäldern wilde Tiere wie Bär und Wolf, Adler und Geier vor der Tätigkeit der rodenden Menschen im Tal flüchteten. Allein 15 Orts- und Flurnamen im Vorderland mit Raubtierbezug erinnern an diese Zeit. Erst zogen Hirten durch die Wälder, ihnen folgten Bauern, die auf Geheiss des Abtes den Wald rodeten und zu Wies- und Ackerland umbrachten.

Dieser Siedlungsbau an den Hügeln am Bodensee zog sich über Jahrhunderte hin. Aus der ursprünglich vorherrschenden Hofhofsiedlung wuchsen auch im Appenzellerland allmählich Dörfer. Je tiefer die Bauern in die Wälder vorstießen, je dichter sich Hofhofsiedlung an Hofhofsiedlung reihte, desto mehr wuchs das Bedürfnis nach eigenen Pfarreien. Stundenlange Kirchwege bei Wetter und Schnee in die Kirchen im Tal stellten sich dem Besuch des Gottesdienstes hindernd entgegen.

Als erste Ansiedlung im Appenzeller Vorderland erhielten die Leute ob dem Rorschacherberg in der Talmulde, genannt Gruob, vom Abt des Klosters St. Gallen am 28. Dezember 1474 die Erlaubnis, eine eigene Kapelle zu Ehren des heiligen Gallus zu errichten. Bereits im folgende Jahr 1475 war der Bau errichtet. Damit begann die kirchliche Neuordnung für das Appenzeller Vorderland, dessen Bewohner bisher ins Tal zur Kirche gegangen waren. Der Grundstein für die Gemeinde Grub wurde in diesem Jahr gelegt.

Im Jahr 2025 darf die Gemeinde Grub AR ihren 550. Geburtstag feiern. Die Kultur- und Jugendkommission kann Sie schon bald über die geplanten Aktivitäten zum Jubiläumsjahr informieren.

Mathias Züst, Gemeindepräsident

GEMEINDE GRUB AR

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 700:
15. März 2024

Erscheinungsdatum:
28. März 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Die Gemeindekanzlei Grub AR bleibt
am Karfreitag, 29. März 2024, und
Ostermontag, 1. April 2024,
geschlossen.

Bei Todesfällen melden Sie sich bitte
unter Tel. 076 720 08 38
(Janine Junker)

*Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!
Das Team der Gemeindekanzlei Grub AR*

Gemeinderat

Finanzausgleich 2025–2028 im Bereich Umwelt zwischen Bund und Kanton Appenzell Ausserrhoden

Zur Regelung des Finanzausgleichs im Umweltbereich zwischen dem Bund und den Kantonen werden Mehrjahres-Programme vereinbart. Für die kommenden Perioden 2025 bis 2028 werden Leistungen im Bereich Natur und Landschaft aufgenommen. Die Gemeinden des Kantons AR können ihre geplanten Leistungen der kantonalen Abteilung Natur und Wildtiere melden.

Die Gemeinde Grub AR hat mit dem Dorfweiher ein Biotop von nationaler Bedeutung, das einen erhöhten Unterhaltsbedarf erfordert. Daneben sind neben einem Umwelttag für Schülerinnen und Schüler Aufwertungen von Rabatten und allenfalls die Schaffung eines weiteren Biotops in die Planung aufgenommen worden. Die geschätzten Kosten werden der Abteilung Natur und Wildtiere zur Aufnahme in die Mehrjahresvereinbarung gemeldet.

Vernehmlassung Teilrevision Gesetz über eGovernment und Informatik

Das Gesetz über eGovernment und Informatik wurde 2012 vom Kantonsrat verabschiedet und per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien stellt die öffentliche Verwaltung vor zahlreiche Herausforderungen, die eine Koordination und Kooperation auf mehreren Ebenen erfordern. Die Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden durch eine gemeinsame eGovernment- und Informatik-Strategie bildet die organisationsrechtliche Grundlage für die Führung eines gemeinsamen Informatikbetriebs. Die Grundsätze und Zielsetzungen des Gesetzes wurden anlässlich der Teilrevision 2019 bestätigt. Die Koordination und Kooperation umfasst nebst der Digitali-

sierung der Datenverarbeitung und das Zurverfügungstellung der technischen Hilfsmittel die Weiterentwicklung des Leistungsangebots für die Bevölkerung, die Koordination und Optimierung verwaltungsinterner Prozesse, den Ausbau der digitalen Kompetenzen sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Kunden und die Förderung der Kultur für den digitalen Wandel. Ein Grundstein der digitalen Transformation ist die Vereinheitlichung bzw. Standardisierung der Informations- und Kommunikationsmittel der involvierten Organisationseinheiten.

Um Ausnahmen vom Pflichtbezug des Grundbedarfs gewähren zu können, bedarf es einer Delegationsnorm, wer unter welchen Bedingungen solche Ausnahmen sprechen kann. Bei Ausnahmen vom Pflichtbezug betreffend kantonaler selbständiger Anstalten ist dies der Regierungsrat.

Der Gemeinderat unterstützt diese Anpassung im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes und verzichtet daher auf eine Vernehmlassungsantwort.

Anpassung Gebührentarif des Benützungsgreglements für gemeindeeigene Bauten und Anlagen

Das vom Gemeinderat per 1. Juni 2023 in Kraft gesetzte Reglement für die Nutzung gemeindeeigener Bauten und Anlagen gibt keine Auskunft über den Umgang mit regionalen, kantonalen oder interkantonalen Anlässen, die von ortsansässigen Sektionen des betreffenden Verbandes organisiert werden, sowie mit gemeinnützigen unentgeltlichen Veranstaltungen öffentlich-rechtlicher Institution wie der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet.

Der Gemeinderat hat entschieden, gestützt auf Art. 8, Abs. 2 des Reglements den Anhang 2 der Nutzungsentschädigung für die Nutzung von gemeindeeigenen Bauten und Anlagen wie folgt zu ändern:

hochreutener

elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Gemeinderat

Art. 1 «Nutzergruppen»

Für die Erhebung der Nutzungsentschädigungen werden folgende Nutzergruppen definiert:

Gruppe 1: Vereine und privatrechtliche, nichtgewerbliche und gemeinnützige Zwecke verfolgende Organisationen, deren Tätigkeitsgebiet sich mehrheitlich über die Gemeinde Grub AR erstreckt sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften mit Sitz in der Gemeinde Grub AR.

Regionale, kantonale oder interkantonale Anlässe, die von ortsansässigen Sektionen des betreffenden Verbandes organisiert werden, fallen unter die Nutzungsgruppe 1.

Gruppe 2: Einwohner der Gemeinde Grub AR

Gruppe 3: Alle übrigen Nutzenden

Genehmigung Rahmenkonzept Schulsozialarbeit Vorderland AR

Das Rahmenkonzept «Schulsozialarbeit Vorderland AR» der Gemeinden Grub AR, Lutzenberg, Wolfhalden, Heiden und Walzenhausen stammt aus dem Jahr 2022. Die Erfahrungen aus der Umsetzung des Konzepts wurden zusammengetragen. In der Folge konnte das Konzept fachlich präzisiert und mit einem Verhaltenskodex ergänzt werden.

Schulraumplanung im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision

In der Gemeinde Grub AR fehlt aktuell eine Schulraumstrategie. In den vergangenen Jahren haben sich der Gemeinderat oder die Schulkommission situativ mit der Schulraumplanung befasst. Die aktuelle Situation mit hohen Schülerzahlen zeigt, dass eine sorgfältige Gesamtplanung aus zeitlichen Gründen oft nicht mehr möglich ist.

Die Schulraumplanung soll darum zukünftig Bestandteil der Ortsplanung sein und damit mittel- bis langfristig strukturiert werden können. Bei der laufenden Ortsplanungsrevision begleitet und berät das Büro ERR Raumplaner AG, St. Gallen, die Gemeinde Grub AR. Das Büro wurde nun parallel zur Ortsplanung mit der Erarbeitung einer Schulraumstrategie Grub AR 2040 beauftragt.

Quellsanierungen im Gebiet Kaien-Höchi sowie Bestandsaufnahme Reservoir Höchi und Oberstall

Die Wasserversorgung Grub AR gewinnt ihr Wasser hauptsächlich aus Quellfassungen. Im Gebiet Kaien-Höchi besitzt sie einige Quellfassungen, die für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzt werden.

Seit 2007 besteht ein provisorischer Schutzzonenplan. Über das Quellgebiet Kaien-Höchi soll nun ein Sanierungskonzept erarbeitet werden, damit die Wasserversorgung langfristig gesichert werden kann. Auf Basis des durch das Ingenieurbüro Hersche und das Geologiebüro Lienert & Härtingen zu erarbeitende Konzepts können die Sanierungsmassnahmen geplant und die Kosten in die Investitionsrechnung aufgenommen werden.

Die Generelle Wasserversorgungsplanung gibt Auskunft über zukünftige Aufgaben zur Erhaltung der Betriebssicherheit und die Ausbauplanung. Die beiden Reservoirs Höchi und Oberstall weisen Mängel bei den Wasserkammern sowie der hydraulischen Ausrüstung auf. Eine Bestandsaufnahme des Ingenieurbüros Hersche soll als Grundlage für Entscheide zur Werterhaltung und Abschätzung des notwendigen Investitionsbedarfs dienen.

Bauanzeige

Paul und Helena Gähler, Obere Hord 370, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 492; Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Auflagefrist 2.–21. Februar 2024

Kenntnisnahmen

- Abrechnung der Zivilschutzkosten 2023 des Amts für Militär- und Bevölkerungsschutz AR. Die Gemeinde Grub AR hat aufgrund der Bevölkerungszahl einen Anteil von 1.777 Prozent an den Zivilschutzkosten und Ersatzbeiträgen, das heisst Fr. 12'569.–, zu leisten.
- Inspektionsbericht beim Zivilstandsamt Vorderland AR vom 14. November 2023. Es wurde festgestellt, dass die Mitarbeitenden einen effizienten und qualitativ sehr guten Vollzug der zivilstandsamtlichen Aufgaben gewährleisten.
- Protokoll der Besprechung der Koordinationsgruppe Deponie Ebni vom 18. Januar 2024.
- Sitzungsprotokoll der Umwelt- und Naturschutzkommission vom 27. November 2023.
- Protokoll der Projektgruppe Viehschau vom 15. Januar 2024.
- Protokoll der Sitzung der Wasserversorgungskommission vom 24. Januar 2024.
- Sitzungsprotokoll der Finanzkommission vom 15. September 2023.
- Sitzungsprotokoll der Elektrakommission Grub AR vom 10. Januar 2024.
- Protokoll der Sitzung der Kultur- und Jugendkommission vom 18. Januar 2024.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende Januar 973 Bewohner/-innen.

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 3. März 2024

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 3. März 2024, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlagen

- **Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»**
- **Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»**

Vorzeitige Stimmabgabe / Abstimmungszeiten

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich von Mittwoch, 28. Februar 2024, bis Freitag, 1. März 2024, während den Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Das Stimmlokal im Gemeindehaus Grub AR ist geöffnet am:

Samstag, 2. März 2024 18.00 – 19.00 Uhr
Sonntag, 3. März 2024 09.00 – 11.00 Uhr

Briefliche Stimmabgabe

Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des Abstimmungsmaterials möglich. Das Vorgehen mit einer Anleitung dazu finden Sie auf Ihrem Stimmrechtsausweis.

Gratulation

Am Donnerstag, 8. Februar 2024, feierte *Bianca Guerrini*, Obere Hord 531, Grub AR, ihren 85. Geburtstag. Wir gratulieren der Jubilarin nachträglich ganz herzlich zu ihrem Geburtstag und wünschen ihr gute Gesundheit und viele sonnige Stunden in der Gemeinde Grub AR.

Häckseldienst in der Gemeinde Grub AR Mittwoch, 27. März 2024

(oder am nächsten Schönwettertag)

Häckselgut:

Äste, Stauden, grobe Holzabfälle / Keine Wurzelstöcke

Bereitstellung:

Am Strassenrand bereitstellen / **Bauamt verständigen**

Verrechnung nach Zeit

Bis 5 Min.	= Fr. 15.–
Bis 10 Min.	= Fr. 25.–
Bis 15 Min.	= Fr. 35.–
jede weiteren 5 Min.	= Fr. 10.–

Kommissionen

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon 071 891 17 48
E-Mail: info@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltgeräte 2024

Mit dieser Förderaktion unterstützt die Gemeinde Grub AR im Rahmen der Energiestadt-Region über dem Bodensee den Ersatz von alten Grosshaushaltgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte auch finanziell. Pro Gerät werden 4 Gruber Gutscheine im Gegenwert von je Fr. 50.00 ausbezahlt. Bei Geräten mit einem Anschaffungswert bis Fr. 550.00 werden nur 2 Gutscheine abgegeben. Diese können wie Bargeld in den aufgeführten Gruber Geschäften und Restaurants eingelöst werden. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen (siehe www.topten.ch)

Energieetikette	Waschmaschine	Tumbler	Geschirrspüler	Kühlschrank	Gefrierschrank
 Niedriger Verbrauch A B C D E F G Hoher Verbrauch	 A B C D <8kg: A-D ≥8kg: A-B	 A+++ A++ A+	 A B	 A B C D	 A B C D

Bedingungen:

Der Gutschein muss vor dem Kauf des Gerätes auf der Gemeindekanzlei beantragt werden. Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Grub AR und nur für Ersatzbeschaffungen eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Das alte Gerät muss korrekt entsorgt werden. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt.

Vorgehen:

1. Bestellen Sie vor dem Kauf eines Gerätes einen Gutschein der Förderaktion bei der Gemeindekanzlei.
2. Kaufen Sie ein Gerät welches den obigen Kriterien entspricht und lassen Sie sich die korrekte Entsorgung des alten Gerätes bestätigen.
3. Holen Sie innerhalb von 2 Monaten die Gutscheine auf der Gemeindekanzlei ab und bringen Sie den Kaufbeleg, auf dem die Energieeffizienzklasse ersichtlich ist, sowie den Beleg der korrekten Entsorgung mit.
4. Benutzen Sie die Gutscheine in den aufgeführten Gruber Geschäften. Eine Barauszahlung auf der Gemeinde ist nicht möglich.

Weitergehende Infos erteilt die Gemeindekanzlei Grub oder die UNSK Grub:
GR Michael Elser, Tel. 078 948 99 40

Region
Appenzellerland über dem Bodensee
umwelt.bewusst.leben.

Kommissionen

SAATGUT TAUSCH KABINE

Gemeinsam für mehr Biodiversität

Die Saatgut Tausch Kabine (Sataka) bietet ab dem 1. März wieder Platz für Saatguttütchen

In den dunklen und kalten Wintermonaten wird in der Sataka kein Saatgut zum Tausch angeboten. Da der Garten während dieser Zeit nicht so arbeitsintensiv ist, findet ein reger Austausch von spannender Lektüre bei den eingerichteten Büchertauschregalen statt. Nun starten jedoch wieder Vorbereitungen zum Frühlingserwachen der Sataka, denn Paprika, Tomaten und Auberginen werden bereits im Februar/März ausgesät.

Am **1. März 2024** weicht eines der beiden Bücherregale, um die Korkwand zum Aufhängen der Saatguttütchen freizugeben. Auf einem Regal bleibt eine etwas abgespeckte Auswahl an Büchern bestehen... für alle Leseratten ohne Garten und für Bücherwürmer mit Garten, die sich doch noch ein paar schöne Stunden für's Schmökern freihalten können.

Dir bleibt also noch genügend Zeit, um deine Saatgut-Schätze zu sortieren und den nicht benötigten Anteil in kleine Tütchen zu verpacken und mit dem Inhalt und Erntejahr zu beschriften.

Das Angebot der Sataka und des Büchertauschregals ist kostenlos. Bring eins, nimm eins...

Vielen Dank an alle, die zum lebendigen Austausch in der Kabine beitragen!

Schule · Oberstufe Wolfhalden

Unihockeynacht

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Angefangen hat unser Unihockeyturnier um 16.00 Uhr in gemischten Gruppen, die von den Sportlehrern gemacht wurden. Die eine Hälfte der Gruppen spielten in der Oberstufen-, die andere Hälfte in der Mittelstufenturnhalle. Die Teams haben jeweils fünf Minuten lang gegeneinander gespielt.

Am Ende spielten die Gleichplatzierten beider Turnhallen vom ersten bis zum letzten Platz jeweils gegeneinander. Anschliessend fing das Turnier der Dreamteams, die von den Schülern gebildet wurden, an. Wie jedes Jahr gestalteten die Mitschüler für ihr Dreamteam Plakate, welche die ganze Turnhalle schmückten. Während des ganzen Turniers begleitete uns unterhaltende Moderation, die u.a. von Elin Saner, Moritz Müller von Blumencron und Leon Filser geleitet wurde. Grosse Freude hatten wir Schüler, als dann die Ehemaligen kamen, um uns zu unterstützen und zu unterhalten.

«Gossip girls», eine reine Mädchengruppe, erreichte den 3. Platz dicht nach «Running gag» und der erste Platz ging an das Dreamteam «Eспенblock».

Traditionellerweise durften die Gewinner der Dreamteams, wie jedes Jahr, gegen das Lehrerteam spielen. Dieses gewannen sie auch. Die Schüler konnten sich fast nicht mehr zurückhalten, da sie das Dreamteam so anfeuerten.

Es war ein gelungener, sportlicher Anlass zum Jahresende 2023, welcher allen Spass machte.

Lara Tobler und Lia Sieber, 3. Sek. Lernteam C

Schule
Wolfhalden

Willi Jenni AG
Ebni 9035, Grub AR
071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch
24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG
 Autospenglerei & Spritzwerk

Dies und Das

Peter Eggenberger

Vor 150 Jahren wurde die Rorschach-Heiden-Bahn bewilligt

Vor genau 150 erteilte die in Bern tagende Bundesversammlung die Konzession zum Bau und Betrieb der Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB). Der 26. Januar 1874 geht damit als grosser Tag in die Geschichte des Unternehmens ein.

«Wer als Kurort Erfolg haben will, muss gut erreichbar sein». Diese Erkenntnis führte unter anderem zur bahntechnischen Erschliessung von Heiden, das ab 1850 zu den führenden, vielfach von Gästen aus Deutschland aufgesuchten Kurorten der Ostschweiz gehörte. Nachdem Rorschach 1856 ans Netz der schweizerischen Eisenbahn angeschlossen war, tauchte bereits in den 1860er Jahren der Plan einer Bergbahn nach Heiden auf.

Pionierleistung eines Lesevereins

Der Bergbahnbau begann sich 1871 zu konkretisieren, als alt Gemeindehauptmann Niederer die Vision im Kreise des Lesevereins Stöckligesellschaft thematisierte. Die Idee löste Begeisterung aus, und auch in Lutzenberg-Wienacht und Rorschach wurde das Vorhaben lebhaft begrüsst. Im Herbst 1871 gelangte die Stöckligesellschaft mit einer Petition an den Gemeinderat. Dieser rief eine Eisenbahnkommission ins Leben, die ihre Tätigkeit sofort aufnahm.

Zahnradbahn statt Spitzkehren

Rasch hatte man sich für eine Bahn-Ausführung in Normalspur entschieden. Viel zu diskutieren gab hingegen die Linienführung. Die Variante «14 Kilometer Streckenlänge mit geringer Steigung und Spitzkehren» wäre ohne Zahnradbetrieb auskommen, wurde aber als nachteilig beurteilt. Der Entscheid fiel dann zu Gunsten der jetzigen, rund

sieben Kilometer langen Zahnradstrecke. 1873 hies- sen die Gemeindeversammlungen von Heiden, Rorschach und Lutzenberg das Projekt gut, das mit Baukosten von rund zwei Millionen Franken rechnete. Vehemente Bahnbefürworter waren zudem die Steinbruchbetreiber in Wienacht, die von der Bahn Transporterleichterungen für ihre schwergewichtigen Produkte erhofften.

Jubiläumsfest im kommenden Jahr

Bereits im Frühling 1874 setzten die Bauarbeiten ein, wobei das schwierige Gelände im Bereich vom Krähenwald und Heidlertobel sowie der strenge Winter 1874/75 zu Verzögerungen bei der Trasse-Erstellung führten. Am 3. September 1875 konnte die Rorschach-Heiden-Bergbahn feierlich eingeweiht werden. Folglich besteht im kommenden Jahr Grund genug, das 150-Jahr-Jubiläum würdig zu feiern.

In der Vergangenheit erwiesen sich die Verantwortlichen der RHB immer wieder experimentierfreudig. Als Sensation galt unter anderem das am 8. Februar 1908 erstmals verkehrende Saurer-Schienenmobil.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Dies und Das

Bibliothek

Hedi Kohler liest aus ihrem Buch «Wetterfest»

Am Freitag, 8. März liest und erzählt Hedi Kohler in der Bibliothek Heiden aus ihrem Buch «Wetterfest – Geschichten aus dem Appenzellerland». Das Werk enthält 24 berührende Porträts von Menschen, die am Ende ihres Lebensweges stehen. Hedi Kohler sammelte diese Geschichten während ihrer Zeit als

Pflegedienstleiterin in einem Altersheim in Rehetobel. Untermalt werden die Lebensbilder über die Vergänglichkeit mit Fotografien von Mädli Fuchs. Diese zeigen verwitterte Schindelfassaden im Appenzellerland. – Die Lesung wird musikalisch begleitet von Lorenz Schefer am Hackbrett.

Der Anlass beginnt nach der Hauptversammlung des Bibliotheksvereins Heiden/Grub um 19.45 Uhr. Die Lesung ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. Nach der Veranstaltung wird ein Apéro offeriert.

Manga-Workshop am BiblioWeekend

Anlässlich des dritten BiblioWeekend kann in der Bibliothek Heiden am Samstag, 23. März von 13.30 bis 17.00 Uhr, ein Manga-Workshop besucht werden. Kursleiter Morten Widrig ist Manga-Künstler und Autor. Manga sind japanische Comics, die sich durch

charakteristische und detaillierte Merkmale auszeichnen, sich so deutlich von anderen Comicdarstellungen unterscheiden und als eigene Kunstform betrachtet werden können. Die Wurzeln des japanischen Comics gehen bis ins Mittelalter zurück. Im Laufe der Zeit haben sie weltweit eine enorme Beliebtheit erreicht.

Der Workshop in der Bibliothek Heiden beinhaltet einen Crashkurs, Konzeptzeichnung sowie Übungen. Er richtet sich sowohl an Kinder, Jugendliche und Erwachsene und es sind keine Vorkenntnisse nötig. Unterlagen werden zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@biblioheiden.ch oder 071 891 15 12.

Miriam Hauschildt

Die ersten Frühlingsboten läuten das Ende des Winters ein. Viele von ihnen zeigen sich im März, manche sogar schon im Februar. Wer in dieser Zeit einen Spaziergang in der Natur macht, kann sie entdecken.

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Reduzierter 3 Stunden-
Badeintritt, ab 60 Min. Massage

Rundum ein Wellnessstag
nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen
Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in
der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Im März Röstiwochen
Alberts Röstispezialitäten mit oder ohne Fleisch.
Herzlich willkommen in unseren beiden
gemütlichen Gaststuben.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Liebe Gruber:innen,
für unsere Brunnendekoration (20.03.-24.04.24) suchen und sammeln wir...

Im Namen von
rondon...
Landfrauenverein Grub AR

Patrizia Fehr (078 634 85 87)
Daniela Rohner (078 823 38 13)

Gerne und dankend nehmen wir beides bis 13.03.24 entgegen.

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS
neu!

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTZACH GMBH
5410 REIDEN AR

Der Winter ist hier

Kennen Sie die Vorteile von Kalk und Lehm?
Wir haben 30 Jahre Erfahrung damit

naturfarbenmalerei.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 5107
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

**3 1/2 Zi. StWE-Wohnungen mit Terrasse
30 m2 im Zentrum von Heiden**

Hochwertiger Neubau an zentraler und
sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn
Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
Ab CHF 890'000.00

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem
Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und
Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg.
plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV/Einkauf.

Grosses Baupotential:

Diese Liegenschaft ist wie ein Rohdiamant und
kann auf verschiedenste Weise genutzt/erweitert
werden: Eigentumswohnungen, Mietwohnungen
oder sogar betreutes Wohnen mit Restaurant.
Es sind ca. 17 Wohnungen von 1 1/2 Zimmer
bis 5 1/2 Zimmer möglich, PP TG für 14 Autos.

CHF 1'485'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Blickpunkt Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch
Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Januar 2024

Bezüglich des Wettergeschehens war die Neujahrsnacht recht lebhaft. Bei einer Temperatur von 0,9 °C und einem böigen Westwind, regnete es und über 900 m schneite es leicht an. Der erste Tag des Jahres begann mit 1,6 °C, wobei im Laufe des Vormittags kurze Regen- und Schneeschauer ohne nennenswerte Spuren zu hinterlassen, durchzogen. Zur Mitte des Tages gestaltete sich die Wolkendecke zu perlenförmigen Gebilden, womit dann auch die Sonne durchkam. Bis zum dritten stieg die Tagestemperatur trotz wechselhaftem und sehr windigem Wetter kontinuierlich bis auf 10,3 °C an. In den Nachtstunden zum vierten fegten mit Regen und Schnee durchmischte Sturmböen mit über 90 km/h über die Gruber Passhöhe. Die den Sturm begleitenden Regenwolken waren am frühen Morgen lediglich noch als schmale dunkle Linie über dem östlichen Horizont auszumachen. Das über dem Norden von Skandinavien stationierte kräftige und grossräumige Hochdruckgebiet «Hannelore» (die feminine Namensgebung rührt aus dem Vorjahr her) und Tief «Brigitta» über der Nordsee, sorgten für die Zufuhr arktischer Luft. In der Nacht zum sechsten kam auch auf unserer Höhenlage eine zehn Zentimeter starke Schneedecke zu liegen. Ab dem siebten wurde es winterkalt und weil die Tages- und Nachttemperaturen bis zum dreizehnten permanent unter dem Gefrierpunkt blieben, waren somit die ersten sieben Eistage dieses Monats zu verzeichnen. Weitere folgten am sechzehnten, neunzehnten und zwanzigsten. Erwähnenswert ist, dass das Wetter zwischen den eisigen Tagen, mit Regen- und Schneeeinlagen, zähem Nebel und positiven Temperaturen von 7 °C bis 9 °C ausgesprochen milde ausfiel. Das Wetter der dritten Monatsdekade wurde vom Hoch «Enno» bestimmt. Dieses Druckgebiet, mit Kern über Zentraleuropa, überspannte den europäischen Kontinent samt Mittelmeer, den Ostatlantik und Nordafrika. Obwohl die Nachttemperaturen teils an die Nullgradgrenze kamen, vermochte die Temperatur an den sonnigen Tagen, die wir vom siebenundzwanzigsten bis zu Monatsende hatten, auf über zehn Grad ansteigen. Es sei hier festgehalten, dass der Gruber Wetterfrosch seine wettertechnischen Temperaturwerte aus der klassischen, über dem Grasboden auf zwei Meter Höhe errichteten Wetterhütte bezieht, dessen fest eingefügten winkelförmigen Jalousien dergestalt gebaut sind, dass im Innern eine Verwirbelung der eingetretenen Luft erfolgt und daher eine korrekte Temperaturmessung ermöglicht wird. Der höchste Tageswert dieses Monats wurde am vierundzwanzigsten mit 11,1 °C abgelesen. In der Nacht zum zwanzigsten war es mit -9,6 °C frostig. Den acht sonnigen Tagen stehen zwölf Tage mit Regen und/oder Schnee gegenüber. Als maximale Schneehöhe zeigte der Pegel über einige Tage seine dreissig Zentimeter an. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 0,8 °C (im Vorjahr 0,9 °C). Als Niederschlag sammelten sich 148,9 mm, oder Liter pro qm. Im trockenen Januar 2023 waren lediglich 24,1 mm zu messen.

Peter Keller

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

DIE POST

**Öffnungszeiten
von Spar und Postagentur:**

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub info@appenzeller-physiotherapie.com
071 891 61 61 www.appenzeller-physiotherapie.com

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel **143**
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Agenda

Februar 2024

- Fr 23. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post
- Sa 24. **Ref. Kirchgemeinde Gub-Eggersriet; Chinder Fiir**
18.00 Uhr Pfarrhaus Eggersriet
- So 25. **VAW; Winterwanderung hoch über Urnäsch**
9.45 Uhr Bahnhof, Urnäsch
- Mo 26. **Landfrauenverein; Töpfern**
13.30 – 16.30 Uhr Zivilschutzraum
- Mo 26. **Treffpunkt.Grub**
19.30 Uhr Rest. Hirschen
- Di 27. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Rest. Hirschen

März 2024

- Fr 1. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
18.00 – 21.30 Uhr Alte Post
- Fr 1. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Gottesdienst zum Weltgebetstag 2024**
19.00 Uhr Kirche Eggersriet
- Mo 4. **VAW; Schneeschuhtage im Dientigtal**
bis Do 7.
- Di 5. **Landfrauenverein; Bogenschiessen Gais**
13.00 Uhr Besammlung:Parkplatz Rest. Hirschen
- Mi 6. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Fr 8. **Bäsebeiz**
ab 17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Fr 8. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post
- Fr 8. **Heidi Kohler liest aus ihrem Buch «Wetterfest»**
19.45 Uhr Bibliothek Heiden
- So 10. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Familiengottesdienst (anschliessend Suppenmittag)**
10.30 Uhr Kirche/Turnhalle
- Do 14. **Café Deseado «Tango Improvisationen»**
14.00 Uhr Haus zur Stickerei, Heiden
- Sa 16. **Bürgermusik Grub SG; Musigobig**
20.00 Uhr (Saalöffnung: 18.45 Uhr) Gruberhof, Grub SG

- Di 19. **Gemeinnütziger Verein Grub AR; Hauptversammlung**
19.00 Uhr
- Mi 20. **Landfrauenverein; Kantonaltagung in Waldstatt**
- Mi 20. **Rondom schmückt die Dorfbrunnen**
14.00 – 17.00 Uhr Grub AR
- Do 21. **Kurzfilm «Ulysses – Migration im Mittelmeerraum»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Fr 22. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post
- Fr 22. **Hädler Frauen; Kinderartikelbörse**
20.00 – 21.30 Uhr Kursaal, Heiden
- Sa 23. **Hädler Frauen; Kinderartikelbörse**
08.30 – 10.30 Uhr Kursaal, Heiden
- Sa 23. **Frühlingsausstellung**
09.00 – 15.00 Uhr Turnhalle
- Sa 23. **Manga-Workshop am BiblioWeekend**
13.30 – 17.00 Uhr Bibliothek Heiden
- Sa 23. **Jugendmusik Heiden; Kinderkonzert und Instrumentenvorstellung**
13.30 Uhr Schulhaus Wies (Singsaal), Heiden
- So 24. **Appenzeller Echo**
12.00 Uhr Haus zur Stickerei, Heiden
- So 24. **Dokumentarfilm «Once around the World»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Di 26. **Einwohnerverein Grub AR; Hauptversammlung**
19.00 Uhr Rest. Hirschen
- Mi 27. **Gemeinde; Häckseldienst**
- So 31. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Kindergottesdienst zu Ostern mit Eiersuche**
10.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker
Telefon 071 343 65 01
E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Ökumenischer Familiengottesdienst 10. März 2024

10.30 in der Kirche Grub AR
anschliessend Suppenzmittag in der Turnhalle Grub AR

Musik: Rosy Zeiter an Klavier, Schüler*innen der Musikschule Appenzeller Vorderland, unter der Leitung von Klaudiusz Zylinszki und Inez Ellmann, Schlagzeug
Joelle Looser und Miro Sonderegger, Gesang

Mehr erfahren
sehen-und-handeln.ch

ÖKUMENISCHE
KAMPAGNE
In Zusammenarbeit
mit «Partner sein»

Reservieren Sie sich bereits heute einen Tisch bei Barbara Schieler unter:
info@bmgrub.ch oder 076 711 36 58

bürgermusik
www.bm-grub.ch
grub.sg

Musigobig MUSIGSPIELSPASS

SAMSTAG
16. MÄRZ 24
IM GRUBERHOF

18.45 Uhr Saalöffnung
20.00 Uhr Konzertbeginn
Musikalische Leitung: Christoph Diem
Eintritt 8 Franken

Die nächste ökumenische
fröhliche aufgestellte

Chinder für

ist am

Samstag
24. Februar
18:00 Uhr
Pfarrhaus
Eggersriet

Thema Fasnacht!

gestaltet für *alle* Kinder – seid herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf euch: Daniela und Manuela

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggessriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggessriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggessriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

PfarrerIn Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Freitag, 1. März

19.00 Weltgebetstag in der Kirche Eggersriet
 Palästina... durch das Band des Friedens

Sonntag, 3. März

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer
 René Häfelfinger
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: HEKS Brot für alle

Freitag, 8. März

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
 Grub AR, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 10. März

10.30 Kirche Grub AR, Ökumenischer Suppentag mit
 Pfarrerin Judit-Boróka Keil und Pfarrer Eugen Wehrli,
 Seelsorgeeinheit über dem Bodensee
 Musik: Rosy Zeiter Klavier, Schüler und Schülerinnen
 von der Musikschule Appenzeller Vorderland unter
 der Leitung von Klaudiusz Zylinski und Inez Ellmann
 Schlagzeug, Joelle Looser und Miro Sonderegger Gesang
 Kollekte: HEKS Brot für alle
 Im Anschluss: Suppenmittag in der Turnhalle Grub AR

Sonntag, 17. März

17.00 «Gott tut gut» Kirche Rehetobel, regionaler
 Segnungsgottesdienst mit der Möglichkeit zur
 Einzelsegnung, mit Pfarrerin Ulrike Hesse und Pfarrerin
 Judit-Boróka Keil
 Musik: Andreas Hausammann, Klavier

Freitag, 22. März

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Senioren-
 zentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Palmsonntag, 24. März

10.00 Konfirmationsgottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Konfirmanden und Konfirmandinnen:
 Dan Eigenmann, Eggersriet
 Jan Blaser, Grub AR
 Lara Tobler, Grub AR
 Levin Suhner, Eggersriet
 Noah Linder, Eggersriet
 Noemi Schmitter, Grub AR
 Samuel Züst, Grub AR
 Silas Engeli, Eggersriet
 Musik: Rosy Zeiter, Hackbrett-Duo Kellerheims
 Kollekte: HEKS Brot für alle

Dienstag, 26. März

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit Pfarrerin
 Judit-Boróka Keil
 Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Karfreitag, 29. März

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl
 mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter und Johanna Maseiro Violine
 Kollekte: HEKS Brot für alle

Ostersonntag, 31. März

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl
 mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter und Gospelchor Spirit Lighthouse
 Kollekte: Brot für alle

10.00 Kindergottesdienst zu Ostern, mit Eiersuche,
 in der alten Post Grub AR, mit Daniela Spiak

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie
 sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
 Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

Bibel-Treff

19.00 bis 20.15 Uhr Kirchehüsli, Dorf 648, Grub AR
 Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten
 und Bibellesen. Die Treffs werden von Pfarrerin
 Judit-Boróka Keil geleitet.
Die Daten: Im 2024, jeweils am Donnerstag
 7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda
 Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus,
 Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

www.ref-grub-eggessriet.ch

Blickpunkt Grub

Mediadaten 2024

1/1 Seite 180 x 254 mm
Fr. 250.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'500.–

3/4 Seite quer 180 x 189 mm
Fr. 220.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'200.–

1/2 Seite quer 180 x 124 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/2 Seite hoch 86 x 254 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/4 Seite quer 180 x 59 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/4 Seite hoch 86 x 124 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/8 Seite quer 86 x 59 mm
Fr. 40.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 400.–

Info an unsere geschätzten Inserenten:
Die Abmessungen für Inserate werden entgegen anders lautenden Angaben
immer in mm **Breite x Höhe** angegeben!

Nr.	Redaktionsschluss Inserateschluss	Erscheinungsdaten
698	Donners. 11.01.2024	Freitag, 26.01.2024
699	Freitag 9.02.2024	Freitag, 23.02.2024
700	Freitag 15.03.2024	Freitag, 28.03.2024
701	Freitag 12.04.2024	Freitag, 26.04.2024
702	Freitag 17.05.2024	Freitag, 31.05.2024
703	Freitag 14.06.2024	Freitag, 28.06.2024
704	Freitag 12.07.2024	Freitag, 26.07.2024
705	Freitag 16.08.2024	Freitag, 30.08.2024
706	Freitag 13.09.2024	Freitag, 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag, 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag, 29.11.2024
709	Freitag, 6.12.2024	Freitag, 20.12.2024

Auflage 550 Exemplare

Redaktionelle Texte sind als Word-Dokument anzuliefern.

Für Inserate verarbeiten wir alle gängigen Grafik-Datei-Formate. Bevorzugt wird die Anlieferung geschlossener Dateien als PDF, JPG, EPS, TIFF. Bilder und PostScript-Zeichensätze müssen mitgeliefert oder vektorisiert werden. Vorlagen in Euroskala kein RGB. Bilder in der richtigen Grösse mit 300 dpi.

Erforderliche Korrekturen an gelieferten Daten oder deren Erstellung durch uns werden dem Inseratekunden nach Aufwand berechnet.

Kontakt:
Redaktion Blickpunkt, Janine Junker,
blickpunkt@grub.ar.ch

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 700 · 59. Jahrgang · 28. März 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

**Abstimmungs-
ergebnisse**

Seite 5

Gemeinderat

Seite 6

Schule

Seite 8

Dies und Das

Seite 11

Wetterfrosch

Seite 16

Agenda

Seite 20

Editorial

Lieber Gruberinnen und Gruber

Die ersten Blumen stecken ihre Köpfe aus der Erde, die Tage werden länger und die Sonne wärmt ... mit diesen ersten Frühlingsboten freuen wir uns, Ihnen die vom Gemeinderat ausgearbeiteten Ziele für unsere Gemeinde nachfolgend vorstellen zu dürfen.

Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der Legislaturperiode 2023 bis 2027 im Oktober 2023 zu einem Workshop getroffen, in welchem miteinander verbundene strategische Optionen, an welchen sich die Tätigkeiten von Politik und Verwaltung orientieren sollen, definiert wurden. Die Themen umfassen die Bereiche Bildung, Wohnen und Bauen, Bevölkerungsentwicklung, Gemeindeorganisation, Nachhaltigkeit sowie Regionale Zusammenarbeit.

Grub AR soll bis zur Klärung des von der Kantonsregierung angestossenen politischen Prozesses betreffend Gemeindeorganisationen eine eigenständige Gemeinde bleiben. Mögliche Synergien mit Nachbargemeinden werden weiter aktiv angestrebt und bestehende Kooperationen gepflegt und ausgebaut.

Mit den Legislaturzielen macht der Gemeinderat einerseits verbindliche Vorgaben, wie die Verwaltung und Kommissionen verfügbare Mittel zielgerichtet und koordiniert einsetzen sollen. Andererseits können die Ziele gegenüber allen Einwohnern transparent und verständlich dargestellt werden.

Im Rahmen des Budgetprozesses werden nun den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde entsprechende Massnahmen gesetzt. Diese sollen jährlich überprüft und wenn nötig angepasst werden. Damit ist sichergestellt, dass die angestrebten Ziele im Fokus bleiben und erreicht werden können.

Wir sind überzeugt, dass diese sorgsam gewählten Ziele den Erfolg unserer Gemeinde auch in Zukunft sicherstellen.

Mathias Züst, Gemeindepräsident

G E M E I N D E G R U B A R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 701:
12. April 2024
Erscheinungsdatum:
26. April 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Die Gemeindekanzlei Grub AR bleibt
am Karfreitag, 29. März 2024, und
Ostermontag, 1. April 2024,
geschlossen.

Bei Todesfällen melden Sie sich bitte
unter Tel. 076 720 08 38
(Janine Junker)

*Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!
Das Team der Gemeindekanzlei Grub AR*

Gemeinderat

Strategische Ziele und Massnahmen 2024 bis 2027

Die am Strategieworkshop von Ende Oktober 2023 entworfenen Zielbilder und Massnahmen für die Legislaturperiode 2023–2027 wurden an zwei zusätzlichen Sitzungen weiterentwickelt und finalisiert. Dabei wurden die Bereiche «Bevölkerung», «Gemeindeorganisation», «Wohnen und Bauen, öffentlicher Raum», «Bildung und Betreuung», «Nachhaltigkeit», «Regionale Zusammenarbeit» sowie «Gemeindeeigenen Liegenschaften» eingehend diskutiert. Die Zielbilder sind in diesem Blickpunkt auf den zwei Spezialseiten 6 und 7 dargestellt. Diese dienen dem neu gewählten Gemeinderat als politisch strategische Ausrichtung bis zum Vorliegen eines neuen Leitbilds.

Strassenbeleuchtung

In den Quartieren der Gemeinde Grub AR sind total 30 Pilzleuchten zu ersetzen. In einer ersten Phase werden im Jahr 2024 15 Leuchten ausgetauscht. Dies betrifft die Quartiere Schule, Weiher, Vorderlenden, Hord und Obere Hord. Mit den Arbeiten wird ab Mai 2024 begonnen. Wann die restlichen Quartiere auf LED-Leuchten umgerüstet werden, wird sich im Budgetprozess zeigen.

In landwirtschaftlichen Gebieten werden im Sinne eines Pilotversuchs einzelne Strassenleuchten abgeschaltet. Damit sollen Erkenntnisse über die Notwendigkeit und für das Festlegen der zukünftigen Strategie gewonnen werden.

Gemäss Vorgaben des Kantons Appenzell Ausserrhoden sind Strassenbeleuchtungen für Kantonsstrassen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zwingend. Die übrigen Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h oder 80 km/h müssen nicht beleuchtet werden. Eine einheitliche Regelung für das Gemeindegebiet ist in Bearbeitung.

Schulsozialarbeit an Schule Grub AR

Die Schulsozialarbeit an der Schule Grub AR ist durch einen Vertrag der Trägergemeinden Grub AR, Lutzenberg, Wolfhalden, Heiden und Walzenhausen geregelt. Auf das Jahr 2024 wurden eine Teamleitung installiert und ein Teamaustausch aufgebaut. Professionellere Strukturen sollen ermöglichen, frühzeitig Eskalationspotential im familiären wie schulischen Umfeld zu erkennen und mit geeigneten Mitteln intervenieren zu können. Bei den steigenden Schülerzahlen in der Gemeinde Grub AR ist eine moderate Anpassung des Pensums der schulischen Sozialarbeit notwendig.

Auf das neue Schuljahr 2024/25 wird auf Antrag der Schulkommission das Arbeitspensum der Schul-

sozialarbeit von 10 auf 15 Prozent erhöht. Ein entsprechender Nachtragskredit wurde genehmigt.

Vernehmlassung zu Teilrevision der Besoldungsverordnung AR

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden will sich als fortschrittlicher und kompetitiver Arbeitgeber positionieren. Zugleich setzt er sich für eine umweltfreundlichere Mobilität ein. Eine Massnahme, welche die Erreichung dieser beiden Ziele gleichermaßen fördert, ist die Vergünstigung von ÖV-Abonnements zugunsten der Mitarbeitenden des Kantons. Dies bedingt jedoch eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen.

In einem schwierigen Arbeitsmarktumfeld mit ausgewiesenem Arbeitskräftemangel ist es wichtig, dass sich der Kanton Appenzell Ausserrhoden als attraktiver Arbeitgeber positioniert und im Vergleich mit den umliegenden Kantonen die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhält. Der Gemeinderat unterstützt die Bestrebungen des Kantons und sieht den Handlungsbedarf als gegeben, sich im Arbeitsmarkt im Kontext zu den umliegenden Kantonen positiv zu positionieren.

Gemeindebeiträge

Das Kino Rosental leistet einen wichtigen kulturellen Beitrag fürs Appenzeller Vorderland. Ohne Unterstützung durch öffentliche Institutionen könnte das aktuelle Programm zu erschwinglichen Preisen nicht angeboten werden. Der Gemeinderat genehmigt den Jahresbeitrag 2024.

Die Patenschaft Berggemeinden setzt sich auch in schwierigen Zeiten und in einem erschwerten Umfeld für das Umsetzen von wichtigen Vorhaben der Berggemeinden ein. Die Solidarität mit der Bergbevölkerung verbindet Berg und Tal und ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft. Die Bestrebungen werden mit einem Solidaritätsbeitrag unterstützt.

Hauptversammlung des Bibliotheksverein Heiden/Grub

Der Vorstand des Bibliotheksvereins Heiden/Grub lud auf 8. März 2024 zur ordentlichen 27. Hauptversammlung ein. Die Delegierte Franziska Senn hat die Interessen der Gemeinde Grub AR vertreten.

Richtlinien für Gemeindebeiträge an Vereine und Veranstaltungen

Beitragsleistungen an Vereine und Veranstaltungen waren in der Vergangenheit zu wenig klar in den Budgetprozess eingebunden. Mit den nun vorliegen-

Gemeinderat

den Vorgaben soll dies geändert werden. Die Vereine reichen jährlich bis Ende Mai bei der Gemeindekanzlei zuhänden der Kultur- und Jugendkommission ein Gesuch um finanzielle Unterstützung ein. Die Kommission prüft die Gesuche auf ihre Vollständigkeit, beurteilt sie und stellt im Rahmen des Budgetprozesses zuhänden des Gemeinderates Antrag. Mit der Budgetgenehmigung werden die Beiträge fürs Folgejahr festgelegt. Die Vereine können frühzeitig informiert und die Unterstützungszahlungen anfangs Jahr ausgelöst werden.

Die Richtlinie und das Gesuchsformular werden auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet. Die Vereine der Gemeinde Grub AR und Institutionen mit gemeinnützigem Engagement in der Gemeinde werden direkt informiert. Der neue Ablauf soll für Beitragsleistungen ab 1. Januar 2025 gelten.

Mitarbeit in Kommissionen der Gemeinde Grub AR

Bis Ende November können Rücktritte aus Behörden und Kommissionen auf Ende April des Folgejahres bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Aus den Behörden sind keine Rücktritte eingegangen. Für die Mitarbeit in folgenden Kommissionen werden noch motivierte, engagierte Bewohnerinnen und Bewohner gesucht:

- Kultur- und Jugendkommission
- Wasserversorgungskommission

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, allfällige Fragen oder Auskünfte erteilt Ihnen gerne Gemeindeschreiber Leo Anrig; anmelden können Sie sich per E-Mail (leo.anrig@grub.ar.ch). Der Gemeinderat wird über Ihre Bewerbung entscheiden.

Kenntnisnahmen

- Inspektionsbericht Betriebsämter 2023 des Obergerichts Appenzell Ausserrhoden als Auf-

sichtsbehörde für Schulbetreuung und Konkurs. Es wurde festgestellt, dass die Amtsführung auf dem Betriebsamt Grub AR in guter Ordnung ist.

- Weiterbildungsangebote für Ratsmitglieder von Appenzell Ausserrhoden des Büros *ecopol ag*, St. Gallen.
- Felddaufnahmen des genauen Terrainverlaufs der Deponie Ebni durch das Büro *Hersche Ingenieure AG*, Obereggen, am 15. Februar 2024. Ende Februar 2024 standen Baugrunduntersuchungen der *FS Geotechnik AG* und der *Lienert & Haering AG* an.
- Genehmigung der Grundwasserschutzzonen für die Grundwasserfassung Riemen und des Grundwasserschutzareals für die Grundwasserfassung Halten der Wasserversorgung Grub AR durch das Departement für Bau und Volkswirtschaft mit Verfügung vom 7. Februar 2024.
- Der Verein «Alte Mühle Wolfhalden» plant die Nutzung der Wasserkraft zu erneuern. Über ein Wasserrad soll eine Kornmühle betrieben und eine moderne Turbine mit Generator angetrieben werden, die elektrische Energie für ca. 50 Haushalte erzeugen kann.
- Delegiertenversammlung der Volkshochschule Rorschach vom 29. März 2024.
- Sitzungsprotokoll der Geschäftsprüfungskommission vom 13. Februar 2024.
- Protokoll der Sitzung der Schulkommission vom 13. Februar 2024.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende Februar 975 Bewohnerinnen und Bewohner.

Todesfälle:

Lutz Bernhard, gestorben am 2. März 2024 in St. Gallen SG, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Grub AR.
Wannenmacher geb. Rohner Annamarei, gestorben am 18. März 2024 in Heiden AR, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Grub AR.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20 Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Abstimmungsergebnisse

Urnenabstimmung vom 3. März 2024

Eidgenössische Vorlagen

- | | Ja | Nein |
|--|-----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)»
 Stimmbeteiligung 61.55 % | 266 | 186 |
| <ul style="list-style-type: none"> Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»
 Stimmbeteiligung 61.55 % | 119 | 284 |

9035 Grub AR, 079 443 51 07
 merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Gemeinderat

Bildung und Betreuung

- Kinder im Primarschulalter werden im Dorf beschult.
- Schulgänzende Betreuungsangebote werden ausgebaut.
- Unsere Schulinfrastruktur und unser pädagogisches Angebot sind für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen attraktiv.

Bevölkerung

- Die alters- und sozialdurchmischte Wohnbevölkerung soll sich bei uns wohlfühlen und bedürfnisgerechte Angebote für Wohnen und Freizeit wohnortsnah nutzen können.
- Die Bevölkerungszahl soll leicht wachsen.

**Zielbilder
Gemeinde
Grub AR
2024 – 2027**

Gemeindeorganisation

- Politik und Verwaltung der Gemeinde Grub AR sind volksnah.
- Die Gemeinde ist dienstleistungsfreundlich organisiert.
- Unseren Mitarbeitenden bieten wir zeitgemässe, sinnstiftende und langfristige Anstellungen.
- Transparente Mitwirkungsprozesse mit der Bevölkerung unterstützen den Gemeinderat, die Gemeinde zu entwickeln.

Wohnen und Bauen, öffentlicher Raum

- Der Dorfkern verbindet Altes und Neues, begünstigt Begegnungen, berücksichtigt die Bedürfnisse der Bevölkerung und wird partizipativ weiterentwickelt, um das bestehende Dorfbild aufzuwerten.
- Die massvolle Bautätigkeit erfolgt innerhalb der bestehenden Bauzonen in Dorfnähe mit optimierter Nutzung.

Nachhaltigkeit

- Angestrebt wird ein attraktiver Steuerfuss unter dem kantonalen Durchschnitt. Unsere finanziellen Mittel investieren wir in eine langfristige und nachhaltige Entwicklung.
- Mit den vorhandenen Ressourcen gehen wir sorgsam um.
- Wir unterstützen die Nutzung erneuerbarer Energien, bewahren das Landschaftsbild als Naherholungsgebiet und fördern die Biodiversität.

Regionale Zusammenarbeit

- Die Gemeinde Grub AR ist aktiver Teil eines regionalen Netzwerkes, das sich gegenseitig unterstützt und Projekte und Angebote über die Gemeindegrenzen hinweg anbietet, fördert und nutzt.

Gemeindeeigene Liegenschaften

- Gemeindeeigene Liegenschaften werden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben genutzt und aktiv bewirtschaftet.

Schule

Schule Grub AR Schulfasnacht

Am Aschermittwoch war es wieder soweit. Verschiedenste fröhliche, wilde, schöne und grüchliche Gestalten haben sich auf dem Pausenplatz getroffen.

Nach der Begrüßung konnte man an den Faschnachtsposten der Mittelstufe Bohnen gewinnen, welche die Kinder an der Snackbar einlösen durften. Von Popcorn über Gummibärchen und bis zu Salzbrezeli war alles dabei. Danach gab es zur Stärkung einen feinen Wienerli-Znüni. Gegen Mittag waren alle auf die Guggenmusik aus Obereggen und die Disco gespannt. Die Schülereggen spielte uns ein paar fetzige Lieder und dazu wurde getanzt und gefeiert.

Schule
Grub AR

Schule

Schule Grub AR, Mittelstufe Schule im Zug

Am 19. Februar verschoben wir unser Klassenzimmer in den Zug. Auf unserer Reise von Grub nach Bern wurden die Kinder mit Mathe, Deutsch und NMG herausgefordert. Auf der Bahn-2000-Strecke hatten wir eine Kopfrechen-Challenge. In Bern haben wir mit Erstaunen festgestellt, dass auch die Berner Bären ein Winter-Nickerchen halten.

Der Höhepunkt des Tages war die Führung vom Ständerat des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Andrea Carroni, durchs Bundeshaus. Er zeigte uns den Kreuzgang und den Ständerats- und Nationalratsaal. Wir spielten eine Gesetzesänderung durch, damit die Kinder nachvollziehen konnten, wie eine politische Sitzung ablaufen könnte. So entstand das Gesetz, dass die erste Lektion in der Schule freiwillig ist und ab 9 Uhr der Unterricht für alle beginnt. Die Kinder und Lehrpersonen waren begeistert von der lebendigen Führung von Andrea Carroni. Er freute sich sehr, dass die Primarschule Grub, in welche er selbst in die Schule gegangen war, ihn besuchen gekommen ist. Mit dem Besuch des Bundeshauses schlossen wir das Thema Schweiz ab.

Auf der Rückreise hatten die Kinder noch etwas Handarbeit und lernten den Kreuzstich, welcher Frau Jäger einführte. Es war ein voller Tag, an dem wir eine andere Art Schule ausprobieren konnten.

Schule Grub AR Schülerhandballturnier

Am 28.2.24 nahmen ein paar Jungs aus der 5./6. Klasse in Heiden am Schülerhandballturnier teil.

Das erste Spiel gewannen wir hoch aus und auch die nächsten Spiele gewannen wir mit Abstand. Als wir herausfanden, dass wir im Halbfinale waren, sind wir ausgeflippt. Und als wir das auch noch gewannen, ging es ins Finale. Als wir zum Schiri gingen und den Endstand erfragten, sagte er: 14 zu 7 für... Grub! Wir wurden Vorderländermeister!

Unsere Freude war kaum zu bändigen. Zwei Wochen nach dem Turnier kam die Einladung für das Regionalturnier in Uzwil am 5.5.24. Wir nehmen die Herausforderung dankend an und wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung.
Jonas B.

Willi Jenni AG
Ebni 9035, Grub AR
071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch
24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG
 Autospenglerei & Spritzwerk

Schule

Oberstufe Wolfhalden/Grub Lernteam A / Lernteamtag, 7.3.

Lernteam A ist mit dem Postauto nach St.Gallen gefahren. Vom Silberturm aus sind wir über die Notkersegg via Drei Weihern in die Stadt gelaufen. Kulturell haben wir uns im Volkskundemuseum weitergebildet. Das Highlight des Tages war der Escaperoom, aus welchem zum Glück jeder wieder heraus fand.

Oberstufe Wolfhalden/Grub Lernteam B / Lernteamtag, 7.3.

Unseren Lernteamtag starteten wir mit einer Busfahrt nach St.Gallen. Dort spielten wir Mister X. Mister X ist eine Gruppe, die von anderen Gruppen gejagt wird. Dazu durfte man alle Buslinien in St.Gallen nutzen. Das Spiel machte viel Spass, auch wenn es schwierig war, Mister X zu fangen.

Später gingen wir in die Pizzeria La Bocca City, wo wir feine Pizzen assen. Mit vollem Bauch fuhren wir mit dem Zug und Bus Richtung Flawil. Dort besuchten wir die Schokoladenfabrik Maestrani, wo wir direkt von der Schokolade verzaubert wurden. Ein lustiger und sympathischer Führer leitete uns durch die Schokoladenfabrik. Während dem Rundgang durch den Schokolernweg durften wir immer wieder Schokolade essen und lernten einiges über Zutaten und Herstellung von Schokolade. Zudem waren wir in einem Raum mit fünf Schokobrunnen, wo wir verschiedene Schokoladensorten probieren durften. Nach der Führung machten wir uns wieder auf den Nachhauseweg. Das war unser spassiger und spannender Lernteamtag B.

Valeria, Giulia, Uma LT B

Oberstufe Wolfhalden/Grub Lernteam D / Lernteamtag, 7.3.

Am Donnerstag, 7.3.2024 hatten die Lernteams der Oberstufe Wolfhalden ihren Lernteamtag. Wir durften den Tag mit einem Ausflug selbst planen und strukturieren. Das Lernteam D besuchte zuerst das Kornhausmuseum in Rorschach, wo wir eine interessante Führung hatten und nachher verschiedenste Experimente selber ausprobieren konnten.

Danach fuhren wir nach Altstätten, wo wir in Gruppen Mittagspause machten und die Wahl hatten, was und wo wir essen wollten. Um 13.10 Uhr trafen wir uns vor dem Tanoshiipark. Zuerst mussten wir uns einen Film über die verschiedenen Sicherheitsregeln anschauen. Dann konnten wir loslegen – wir durften 1½ Stunden lang springen. Diese gingen leider sehr schnell vorbei. Mit dem ÖV ging es danach zurück nach Wolfhalden, wo wir um 16.15 Uhr eintrafen.

Sina, Kim, Melina

Dies und Das

Funkensonntag in Grub AR

Die Kultur- und Jugendkommission konnte einen beliebten Brauch wiederbeleben. Am 18. Februar fand sich viel Publikum – vor allem auch Familien – beim Werkhof ein, um mit dem Gruber Funken den Winter zu vertreiben und somit den Frühlingsbeginn einzuläuten. Der historische Feuerwehrverein hat mit leckeren Hotdogs, Glühwein und Punsch für unser leibliches Wohl gesorgt.

Fotoreportage von Michael Elser.

Dies und Das

Peter Eggenberger

Erich Högger ist seit 65 Jahren Herr über Pfannen und Töpfet

Seit vollen 65 Jahren steht Erich Högger mit Herzblut hinter seinen Kochtöpfen und Pfannen. Gemeinsam mit seiner Gattin Luise führt er seit mehr als einem halben Jahrhundert das Hotel-Restaurant Ochsen in Grub. In Arbon aufgewachsen, begann der junge Erich im Frühling 1959 im renommierten Hotel Attisholz in der Solothurner Gemeinde Riedholz seine Kochlehre. «Es war eine harte Zeit und zugleich eine gute Lebensschule», erinnert sich der Berufsjubililar. «Aus heutiger Sicht aufschlussreich ist ein Blick in mein Menü-Buch, das ich als Berufsneuling zu führen hatte. Ein anspruchsvoller Mehrgänger war damals unter zehn Franken zu haben.»

Von Flims ins Vorderland

Bald nach dem erfolgreichen Lehrabschluss lernte Erich in Solothurn die aus Kärnten stammende Servicefachfrau Luise Pichler kennen. 1966 wurde geheiratet, und einige Jahre war das junge Ehepaar in einem Hotelbetrieb in Flims tätig. Mit dem 1972 erfolgten Kauf des «Ochsen» in Grub vollzog das junge Paar den Schritt in die Selbständigkeit.

Wie weiter mit dem «Ochsen»?

Mittlerweile ist Erich Högger seit vollen 65 Jahren im Küchenbereich tätig, während Gattin Luise die Gäste im Restaurant und Hotel betreut. Noch immer ist Erichs 4-Gang-Gourmetmenü für nur 48 Franken der Renner des Hauses, und nach wie vor steht das Wohl der Gäste an erster Stelle. Nachdem sich keine familieninterne Nachfolgelösung realisieren lässt, hat sich das Ehepaar schweren Herzens für den Verkauf der Liegenschaft entschieden. «Bis sich etwas Neues ergibt, machen wir in reduziertem Rahmen weiter», sagen Erich und Luise, die das noch einzige Restaurant im Dorfzentrum als Treffpunkt erhalten möchten.

Blickpunkt Bild des Monats

Nach wie vor veröffentlicht der Blickpunkt Grub in der Rubrik Bild des Monats geeignete Fotos seiner Leserinnen und Leser.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Sein Reich ist die Küche: Erich Högger arbeitet seit vollen 65 Jahren mit Herzblut als versierter Koch.

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

appenzeller
heilbad

ganz
schön
kräftigend

Körperhaltungskurs mit Ivana

Unser Kursangebot im Frühling
 Aquafitkurse – Kinderschwimmkurse –
 kostenlose Wassergymnastik –
 Körperhaltungs- und
 Stabilisationskurs mit Ivana

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
aromatisch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

So riecht der Frühling
 Geniessen Sie im April raffinierte Frühlings-
 gerichte mit oder ohne Bärlauch.
 Es freut sich auf Ihre Tischreservation
 Albert und sein Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

HÄÄDLER MESSE

Das Häädler Gewerbe präsentiert sich vom **12. bis 14. April** auf dem Schulhaus-Wies-Areal in Heiden.

ÖFFNUNGSZEITEN

| Fr., 12. April von 17.00 bis 20.00 Uhr,
 bis 24.00 Uhr Fiiröbig-Tröff mit DJ

| Sa., 13. April von 10.00 bis 19.00 Uhr,
 bis 01.00 Uhr Bar und Unterhaltung
 mit den Partyhelden und DJ

| So., 14. April von 10.00 bis 17.00 Uhr,
 11.00 Uhr Frühschoppen

CHOM
OND LUEG

Weiherwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Herzliche Einladung zum Diavortrag mit

Ruth Rohner

Unterwegs im Alpstein

Montag, 8. April 2024

14.30 – 15.30 Uhr

Anschliessend Kaffee und Kuchen
 Unkostenbeitrag Fr. 10.00

Anmeldung bis 31.3.2024 an
 viola.keller@weiherwies.ch oder 071 898 83 20
 Weiherwies 410, 9035 Grub AR

TYPOTRON

DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Häsch scho dä Durchblick?

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
Schätzungsexperte HEV AR

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Dies und Das

Bibliothek

Wir feiern das Lesen, feiern Sie mit uns

Am Dienstag, 23. April ist es wieder soweit: Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesbegeisterte feiern den Welttag des Buches. Aus diesem Anlass offeriert die Bibliothek Heiden Besucherinnen und Besucher während der Ausleihöffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen. Damit bietet sich eine gute Gelegenheit, wieder einmal in aller Ruhe in unserem umfangreichen Sortiment zu stöbern.

Miriam Hauschildt

Nachruf von Valentin Luis Reichlin

Der kleine Junge mit dem grossen Herzen

Geschätzte Gruberinnen und Gruber,
Schulkameraden, Nachbarn, Freunde

Das wohl schwierigste Jahr unseres Lebens ist am 26.2.2024 zu Ende gegangen. Valentin ist nach Hause gekehrt und hat uns alle tieftraurig und mit Tränen in den Augen zurückgelassen.

Valentin war ein ganz normales Kind. Ein fröhlicher Bub mit Schalk in den Augen und Unsinn im Kopf. Wild und laut konnte er sein und hat andere gerne auf die Probe gestellt. Ein Tüftler war er, wissbegierig bis zum letzten Tag. Immer wollte er wissen, wie die Welt funktioniert. Die Technik war seine Leidenschaft. Er hat versucht, unmögliche Dinge möglich zu machen und war dann enttäuscht, wenn es nicht funktionierte. Valentin war ein Musterbeispiel für die Hilfsbereitschaft. Immer da, wenn Not am Mann war, oder um jemandem eine kleine Freude zu bereiten. Er mochte nicht, wenn man traurig war und war immer bestrebt, die Harmonie in seiner Umge-

bung aufrecht zu erhalten. Ein kleiner, lauter Daniel Düsentrieb mit einem grossen Herz.

Nach seiner Tumordiagnose im April 2023 kam eine weitere Eigenschaft dazu. Seine Stärke. Mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit und Kraft ist er mit der Krankheit umgegangen. Dem blöden Ding, wie er den Tumor scherzhaft nannte, drohte er regelmässig, es zu vernichten. Für Valentin war es undenkbar, dass er diesen Kampf verlieren könnte. Auch wenn wir mit ihm über den Tod geredet haben, zeigte er keinerlei Angst, er war höchstens interessiert. Eines seiner Lieblingslieder war somit «Der Tod» von der EAV. Das Lied, in dem der Protagonist dem «Sensenvater» ins Gesicht lacht, ihm einen Jagertee zu trinken gibt und ihn kurzerhand in den Zug nach Salzburg setzt. Erledigt! So machen wir das auch, haben wir gemeinsam mit Valentin ausgeheckt. Mit zusammengekniffenen Augen hat er gelacht und genickt, denn er liebte es, Pläne zu schmieden. Noch am letzten Tag hier auf Erden hat er zu uns gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, er sei ja nun noch hier und auch in den nächsten Monaten und vielleicht sogar noch in einem Jahr. Diese starke Zuversicht hat uns alle getragen. Die ganze Familie.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Menschen, welche Valentin in seinem Leben begleitet haben. Vor allem denjenigen, welche ihm so zahlreich im letzten Jahr zur Seite gestanden sind. Wir bedanken uns ebenfalls von ganzem Herzen für die überwältigende Anteilnahme an Valentins Abdan- kungsfeier. Genau so hätte er es gewollt. Eine grosse Feier mit Menschen, Musik und Süsszeug.

In den letzten Tagen wurden wir regelrecht von Beileidskarten überflutet, bitte entschuldigt, wenn wir uns nicht bei jedem persönlich bedanken können. Unser Dank geht darum an die Bewohner von Grub und Umgebung und alle anderen Menschen, die an uns gedacht haben. Wir sind tief berührt.

Dank der zahlreichen Spenden war es uns ausserdem möglich, im Namen der «Trauergemeinschaft Valentin» Fr. 1000.- an die Kinderkrebshilfe Schweiz zu überweisen. So hallt Valentins Kampf gegen das blöde Ding noch etwas nach. Herzlichen Dank.

Trotz aller Therapien und der Beinamputation war Valentin stets bestrebt das Beste aus seiner Situation zu machen. Nie hat er zum Beispiel seinem fehlenden Bein nachgetrauert. Im Gegenteil. Im Laufe des letzten Jahres ist Valentin gewachsen. Von vielen Leuten wurde uns gesagt, Valentin sei eine alte Seele. So hat er auf seinem Weg Spuren hinterlassen, kleine Leuchtfeuer entfacht und vielen Menschen dabei ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Mögen diese Feuer in uns allen weiterbrennen und den gar nicht mehr so kleinen Jungen mit dem grossen Herzen unvergessen machen. *Familie Reichlin*

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Februar 2024

Das von der Biskaya südöstlich ziehende Hoch «Frank» bestimmte zu Monatsbeginn unser Wetter. Da unser Land vom nördlichen Bereich dieses Hochs betroffen war, wurden wir mit etwas feuchter Meeresluft bedient, die uns neben kalten Nächten mit Wiesenfrost, sonnig Tagesstunden brachte. Bis zum siebten durften wir somit sonnige und milde Tage abhaken, wobei die Tageshöchstwerte oft 10 °C erreichten. Zwischenzeitlich hatten sich am Rande unseres Kontinents mehrere Tiefdruckgebiete aufgebaut, die für eine kurzzeitige aber unbedeutende Wetterumstellung sorgten. Am neunten erreichte das Tagesmittel bei permanent bedecktem Himmel und einem leichten Wind aus Südwest 9,3 °C. Bei einem extremen Absinken des Luftdruckes von 1004 hPa auf 993 hPa nahmen die Föhnböen vehement an Stärke zu. In den frühen Morgenstunden des elften rissen Böen mit bis 80 km/h an unseren Dächern. Die Böen hielten – sich leicht abschwächend – bis zum zwölften an. Bis Mitte des Monats blieb das Wetter vorwiegend sonnig, schwachwindig und mit Tageshöchstwerten von bis 14 °C auch wohltemperiert. Dieser vorfrühlingshafte Zustand wurde am siebzehnten mit einer Regen- und Nebelaktion beendet. Hoch «Holger», das mit Kerndruck von 1025 h/PA über Zentraleuropa, den ganzen Kontinent umspannte, milderte das Wettergeschehen und sorgte für wechselhafte Witterung, wobei ausgiebiger Regen und spärliche Sonneneinlagen sich ablösten. Die angekündigte Kaltfront war in den Nachtstunden zum dreiundzwanzigsten mit Spitzenböen von 84 km/h und starkem Regen über die Ostschweiz Richtung Allgäu gezogen. Nach dem Durchzug dieser Front – die ihrem Namen insoweit gerecht wurde, als dass am frühen Morgen des folgenden Tages mit silbernem Wiesenreif die Temperatur bei -1,5 °C lag – klarte der Himmel und die Morgensonne vergoldete bereits die Krone des Haldenwaldes. In den letzten Monatstagen lag unser Hochtal oft von den frühen Morgenstunden an bis zur Mittagszeit in dichtem Nebel, der sich dann meist mit seiner Untergrenze auf 900 Metern an hob. An diesem schneefreien letzten Wintermonat durften wir mit aller Bescheidenheit sieben Sonnentage geniessen, währenddessen an acht Tagen der Schirm angesagt war. Die Niederschlagsmenge liegt mit 66,6 mm in einem geringen Vorsprung zur letztjährigen mit 56,5 mm.

Peter Keller

Es lohnt sich, bei uns
zu tanken! Wir bieten
Benzin und Diesel zu
Discountpreisen.

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind
erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im
Dorfladen bedanken
wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO
MILLIONS**

Postagentur Grub

DIE POST

Öffnungszeiten
von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub info@appenzeller-physiotherapie.com
071 891 61 61 www.appenzeller-physiotherapie.com

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Mediadaten 2024

1/1 Seite 180 x 254 mm
Fr. 250.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'500.–

3/4 Seite quer 180 x 189 mm
Fr. 220.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'200.–

1/2 Seite quer 180 x 124 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/2 Seite hoch 86 x 254 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/4 Seite quer 180 x 59 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/4 Seite hoch 86 x 124 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/8 Seite quer 86 x 59 mm
Fr. 40.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 400.–

Info an unsere geschätzten Inserenten:
Die Abmessungen für Inserate werden entgegen anders lautenden Angaben
immer in mm **Breite x Höhe** angegeben!

Nr.	Redaktionsschluss Inserateschluss	Erscheinungsdaten
698	Donners. 11.01.2024	Freitag 26.01.2024
699	Freitag 9.02.2024	Freitag 23.02.2024
700	Freitag 15.03.2024	Donners. 28.03.2024
701	Freitag 12.04.2024	Freitag 26.04.2024
702	Freitag 17.05.2024	Freitag 31.05.2024
703	Freitag 14.06.2024	Freitag 28.06.2024
704	Freitag 12.07.2024	Freitag 26.07.2024
705	Freitag 16.08.2024	Freitag 30.08.2024
706	Freitag 13.09.2024	Freitag 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag 29.11.2024
709	Freitag, 6.12.2024	Freitag 20.12.2024

Auflage 550 Exemplare

Redaktionelle Texte sind als Word-Dokument anzuliefern.

Für Inserate verarbeiten wir alle gängigen Grafik-Datei-Formate. Bevorzugt wird die Anlieferung geschlossener Dateien als PDF, JPG, EPS, TIFF. Bilder und PostScript-Zeichensätze müssen mitgeliefert oder vektorisiert werden. Vorlagen in Euroskala kein RGB. Bilder in der richtigen Grösse mit 300 dpi.

Erforderliche Korrekturen an gelieferten Daten oder deren Erstellung durch uns werden dem Inseratekunden nach Aufwand berechnet.

Kontakt:
Redaktion Blickpunkt, Janine Junker,
blickpunkt@grub.ar.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

**Pfarrerin Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch
 Amtswoche: 15.04.24 - 21.04.24, Pfarrer René Häfelfinger, Tel. 071 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch**

Karfreitag, 29. März

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter und Johanna Maseiro Violine
 Kollekte: HEKS Brot für alle

Ostersonntag, 31. März

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter und Gospelchor Spirit Lighthouse
 Kollekte: Brot für alle

10.00 Kindergottesdienst zu Ostern, mit Eiersuche, in der alten Post Grub AR, mit Daniela Spiak

Sonntag, 7. April

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Kik-Sommerlager

Freitag, 12. April

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 14. April

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Kik Sommerlager

Freitag, 19. April

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrer Eugen Wehrli

Sonntag, 21. April

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Dienstag, 23. April

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil, musikalische Begleitung Rosy Zeiter

Samstag, 27. April

17.30 Kirchgemeindeversammlung in der Kirche Grub AR. Musikalische Einstimmung mit Rosy Zeiter
 Im Anschluss sind alle zum gemeinsamen Nachtessen eingeladen

18.00 Chinderfiir im Pfarrhaus Eggersriet

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Bibel-Treff

19.00 bis 20.15 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR
 Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die Treffs werden von Pfarrerin Judit-Boróka Keil geleitet
Die Daten: Im 2024, jeweils am Donnerstag 4. April, 2. Mai, 6. Juni

Frühlingsbasteln und backen für gross und klein

Mittwoch, 3. April, 14.00 - 17.00 Uhr
 in der alten Post Grub AR mit Elsbeth Camenzind 071 891 09 25, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen
 Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Samstag, 27. April

12.00 - 17.00 Uhr Bowling und Billard Plausch ab 4. Klasse

Samstag, 4. Mai

8.00 - 14.00 Uhr Kartfahren in Feldkirch, Rennspass auf 4000 m2. Ab 12 Jahren, Teilnehmerbeitrag: Fr. 25.00

Programm kja 2024
Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Agenda

März 2024

- So 31. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Kindergottesdienst zu Ostern mit Eiersuche**
10.00 Uhr

April 2024

- Mo 1. **VAW-Wanderung; AM OSCHTERMÄNTIG DURS VORDERLAND**
10.40 Uhr Bushaltestelle Post, Heiden
- Di 2. **Landfrauenverein; Escaperoom St. Gallen**
18.45 Uhr Besammlung: Skiliftparkplatz
- Mi 3. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Do 4. **Film «While the Green Grass Grows»**
19.30 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Fr 5. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 – 21.30 Uhr Alte Post
- Sa 6. **Dokumentarfilm «Bergfahrt»**
17.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Mo 8. **Diavortrag mit Ruth Rohner «Unterwegs im Alpstein»**
14.30 – 15.30 Uhr Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies
- Di 9. **VAW-Wanderung; GOBA-WANDERUNG BESUCHER DER MINERALQUELLE**
11.30 Uhr Bahnhof, Gais
- Mi 10. **Energiewende für Mehrfamilienhäuser im Appenzellerland (Infoveranstaltung)**
18.00 – 20.00 Uhr Hotel zur Krone, Gais
- Fr 12. **HÄÄDLER MESSE**
Ab 17.00 Uhr Schulhaus-Wies-Areal, Heiden
- Fr 12. **Bäsebeiz**
Ab 17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Sa 13. **VAW-Wanderung; ROBERT WALSER ZUM GEBURTSTAG**
9.20 Uhr Bahnhof, Mogelsberg
- Sa 13. **HÄÄDLER MESSE**
Ab 10.00 Uhr Schulhaus-Wies-Areal, Heiden
- Sa 13. **Verein Solawi Seebeli; Info-Veranstaltung**
14.00 – 16.00 Uhr Speicher
- So 14. **HÄÄDLER MESSE**
Ab 10.00 Uhr Schulhaus-Wies-Areal, Heiden
- Mo 15. **Erzählcafé in Heiden – Thema: Nachbarschaft: Tür an Tür mit Freud & Leid**
14.00 – 16.00 Uhr Betreuungszentrum, Heiden
- Di 16. **VAW-Wanderung; ZUBI-FRÜHLINGSWANDERUNG**
9.45 Uhr Bahnhof, Degersheim

- Mi 17. **Energiewende für Mehrfamilienhäuser im Appenzellerland (Infoveranstaltung)**
18.00 – 20.00 Uhr Hotel Heiden, Heiden
- Sa 20. **VAW-Wanderung; GRENZERFAHRUNGEN**
7.00 Uhr Hauptbahnhof, St. Gallen
- Sa 20. **Verein Solawi Seebeli; Info-Veranstaltung**
14.00 – 16.00 Uhr Auf dem Hof, Wienacht-Tobel
- So 21. **VAW-Wanderung; INS WILDE ROTBACHTOBEL**
10.05 Uhr Bahnhof, Sternen bei Teufen
- Di 23. **Welttag des Buches – Wir feiern das Lesen, feiern Sie mit uns**
14.00 – 18.00 Uhr Gemeindebibliothek, Heiden
- Mi 24. **Rondom «entschmückt» die Dorfbrunnen**
14.00 – 16.00 Uhr Grub AR
- Mi 24. **Gift, Farben, Lacken und Sonderabfälle**
16.30 – 18.30 Uhr Bauamtsmagazin, Heiden
- Fr 26. **Landfrauenausflug**
- Di 30. **VAW-Wanderung: GEMEINSAME WANDERUNG MIT SEHBEHINDERTEN UND BLINDEN MENSCHEN**
9.50 Uhr Bahnhof, Mogelsberg

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker
Telefon 071 343 65 01
E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

**Strassen-
beleuchtung**

Seite 7

Dies und Das

Seite 8

Agenda

Seite 20

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 701 · 59. Jahrgang · 26. April 2024

Editorial

Gacker, gacker liebe Leserinnen und Leser!

Ich bin Schneeflocke, war vor zwei Jahren noch ein richtiges Landei und nun bin ich ein stolzes Appenzeller-Barthuhn, das in Grub AR lebt und jeden Tag die Vielfalt der Natur genießt. Als Huhn habe ich eine besondere Verbindung zur Biodiversität, denn ich bin ein Teil des Ökosystems und trage dazu bei, dass die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleibt.

Für mich ist Biodiversität kein abstraktes Konzept, sondern ein erlebbares und spürbares Phänomen. Wenn ich morgens aus meinem Hühnerstall komme und über die grünen Wiesen streife, spüre ich die Vielfalt der Pflanzen unter meinen Füßen. Ich entdecke immer wieder neue Kräuter, Gräser und Blumen, die sowohl meine Nahrung sind, aber auch Lebensraum für unzählige Insekten und Vögel bieten. Wir Hühner sorgen nicht nur für frische Eier, sondern picken auch Insekten von den Pflanzen, scharren im Garten nach kleinen Schnecken und Würmern und düngen den Boden mit unseren Ausscheidungen. Dadurch tragen wir zur Gesundheit des Bodens bei und fördern das Wachstum von Pflanzen.

Als Huhn bin ich auch ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette. Ich werde von Raubvögeln und Füchsen gejagt, aber auch von Menschen gehalten, um Eier zu legen oder als Fleischquelle zu dienen. Diese Interaktionen zeigen mir, wie wichtig es ist, dass die Biodiversität erhalten bleibt, damit alle Lebewesen auf der Erde genug Nahrung und Lebensraum haben.

Leider sehe ich auch die negativen Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die

Biodiversität. Durch die Rodung von Wäldern, den Einsatz von Pestiziden und den Klimawandel verschwinden Lebensräume und Arten sterben aus. Das macht mich traurig, denn ich weiss, dass die Vielfalt der Natur ein kostbares Gut ist, das es zu schützen gilt.

Aber ich bin auch hoffnungsvoll, denn ich sehe, wie sich Menschen für den Schutz der Biodiversität engagieren. So findet in Grub AR am Samstag, **4. Mai 2024**, bereits zum 2. Mal der **Biodiversitätsmarkt** auf dem Schulhausareal statt. Bei diesem Anlass dreht sich alles um die Artenvielfalt und Nachhaltigkeit. Die Schulkinder von Grub AR arbeiten die ganze Woche auf diesen Tag hin und beschäftigen sich mit dem Thema Biodiversität.

Alle Besucherinnen und Besucher können sich am Markt mit handgemachten Kräuterprodukten und Kosmetika eindecken oder sich über den Schutz von Bienen, Schmetterlinge und Fledermäuse informieren. Ist in Ihrem Garten noch Platz für einen Jungbaum, Beeren oder Tomaten? Am Markt werden regionale und robuste Pflanzen zum Kauf angeboten. Und sollte Sie plötzlich ein kleiner oder grosser Hunger überfallen, ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Ich bin glücklich, ein Teil dieses wunderbaren Marktes zu sein und hoffe, dass auch in Zukunft die Biodiversität geschützt und bewahrt wird. Gack, gack... sehen wir uns am 4. Mai?

*Hühnergrüsse
von Schneeflocke*

G E M E I N D E G R U B A R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 702:
17. Mai 2024
Erscheinungsdatum:
31. Mai 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Gemeindekanzlei bleibt an
Auffahrt, 9. Mai 2024, und am Freitag,
10. Mai 2024, sowie am Pfingstmontag,
20. Mai 2024, geschlossen.

Bei Todesfällen melden Sie sich bitte
unter Tel. 076 720 08 38
(Janine Junker)

*Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Das Gemeindekanzlei-Team*

Gemeinderat

Genehmigung Jahresrechnung 2023

Die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Grub AR schliesst bei einem Ertrag von Fr. 9'186'287.70 und einem Aufwand von 8'241'524.01 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 944'763.69 ab. Der Ertragsüberschuss resultiert auf einer Aufwertung der Liegenschaft Ochsenwies, die vom Verwaltungsins Finanzvermögen übertragen werden musste. Ohne diese Neubewertung wäre ein Verlust von Fr. 184'236.40 entstanden, was eine Schlechterstellung von Fr. 7'027.30 gegenüber dem budgetierten Verlust von Fr. 177'209.10 ergäbe.

Die Revision durch die externe Revisionsstelle BDO fand am 18./19. März 2024 statt. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung genehmigt. Der Gewinn soll dem Eigenkapital zugewiesen werden.

Die Jahresrechnung 2023 wird gestützt auf Art. 8 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Publikation erfolgt im Amtsblatt AR, Blickpunkt und auf der Webseite der Gemeinde Grub AR.

Schulraumplanung – Klärung Nutzungsänderung

Eine Erweiterung des Schulraumes für das kommende Schuljahr 2024/25 ist dringend notwendig. Im Juni 2023 hat sich der Gemeinderat für den Aus- und Umbau des ersten Obergeschosses des Schulhauses Dorf 55 ausgesprochen. Im Voranschlag 2024 wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen.

Das Architekturbüro Hohl AG, Heiden, wurde mit der Planung der neuen Basisstufe beauftragt. Zuerst ist ein Brandschutzkonzept zu erarbeiten, das Bestandteil der Unterlagen für ein Gesuch um Nutzungsänderung ist. Das Departement für Bau und Volkswirtschaft hat die Nutzungsänderung zu genehmigen. Erst dann kann die Detailplanung in Angriff genommen werden.

Der Zeitplan ist recht ambitionös. Das Gesuch um Klärung der Nutzungsänderung wurde unverzüglich bei der regionalen Bauverwaltung in Heiden zuhänden des Departements für Bau und Volkswirtschaft Appenzell Ausserrhoden eingereicht. Sollten Auflagen zum bestehenden Brandschutz gemacht werden, sind diese auch ohne einen Ausbau der Basisstufe für die aktuelle Nutzung umzusetzen.

Zukünftige Strassenbeleuchtung in der Gemeinde Grub AR

Die Gemeinde ist gemäss Gesetz für die Beleuchtung von Quartierstrassen und Hauptstrassen bis und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50-km/h zuständig. Die Beleuchtung der Strassen kann auf die

60-km/h- und 80-km/h-Bereiche ausgedehnt werden. Wichtig ist immer, dass die beleuchteten Strassen sehr gut ausgeleuchtet werden. Nur einzelne Leuchten, die zu wenig Leuchtkraft haben nützen nichts, im Gegenteil. Bei schlecht beleuchteten Abschnitten ist die Gemeinde sehr schnell in der Haftung. Es gilt hier der Grundsatz, besser keine als eine schlechte Beleuchtung. Also entweder gut ausleuchten oder sonst die Beleuchtung abschalten.

Ökologisch wie ökonomischen Aspekte sind ebenfalls in die Überlegungen einzubeziehen. Die Kleinstlebewesen in Luft und auf Boden danken für jede abgeschaltete Lichtquelle. Gerade in ländlichen Gegenden sollte möglichst auf nicht unbedingt notwendige Beleuchtungen verzichtet werden. Wobei Bushaltestellen und Fussgängerstreifen immer beleuchtet sein müssen und zwar unabhängig davon, welche Höchstgeschwindigkeit erlaubt ist. In der Gemeinde Grub AR wird die Beleuchtung auch in der Nacht nicht abgeschaltet.

Der Ersatz der zum Teil veralteten Beleuchtung (Quecksilberleuchteten) und das Umrüsten sämtlicher Leuchten auf LED verursacht nur schon für die 50 km/h-Bereiche erhebliche Kosten. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, dass sich die Gemeinde auf ihr Aufgaben konzentrieren und diese aber einwandfrei erledigen soll. Das soll heissen, möglichst alle Strassenlampen sollen zeitnah auf LED umgerüstet und die Bereiche sehr gut ausleuchten werden, damit die Sicherheit gewährleistet ist und keine Haftungsansprüche entstehen können.

Ab 1. Juni 2024 werden deshalb nur noch Strassen mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 50 km/h sowie Postautohaltestellen und Fussgängerstreifen beleuchtet. Die Beleuchtungsdauer wird nicht geändert. Das heisst, Strassen werden von Sonnenuntergang bis 23.00 Uhr und ab 05.00 Uhr bis Sonnenaufgang sowie Haltestellen und Fussgängerstreifen die ganze Nacht beleuchtet.

Die Quecksilberleuchten beim Parkplatz Kaien-Skilift sowie bei den Liegenschaften Ochsen Köppel werden ausser Betrieb genommen, da sie nicht mehr erlaubt sind. Die Strassenleuchten in Schwarzenegg (1), Riemen Richtung Käserei (3), Dicken Richtung Schwarzenegg (2) sowie Hartmannsrüti (2), Chreitobel (1), Schlittelpiste bei Eisenhut (1), Privatstrasse Obere Hord (2) und Krähtobel Richtung Hartmannsrüti (1) werden ausser Betrieb genommen.

Für das Umrüsten sämtlicher Strassenbeleuchtungen auf LED und den Rückbau nicht mehr benötigter oder ausgemusterter Kandelaber wird eine Richtofferte eingeholt. Die Kosten sind in die Finanz- und Investitionsplanung aufzunehmen. Der Zeitplan der Umsetzung wird im Budgetprozess zu diskutieren sein.

Gemeinderat

Richtplananpassung Windenergie – Vernehmlassung 2024

Das kantonale Energiekonzept 2017–2025 zeigt auf, mit welchen Massnahmen Appenzell Ausserrhoden die Energieziele erreichen will. Die Hauptzielsetzungen sind die Senkung des Gesamtenergieverbrauchs, die Erhöhung der Stromeffizienz, die Erhaltung der Stromproduktion aus Wasserkraft sowie der Ausbau der Stromproduktion aus Sonnenenergie und mögliche Standorte für Windenergieanlagen festzulegen.

Die Nutzung der Windenergie erfolgt in Gebieten, in denen das öffentliche Interesse an der Energieproduktion die lokalen Schutzinteressen überwiegt. Die Windenergienutzung ist in Windparks mit mindestens drei Anlagen zu konzentrieren. Auf die vorhandenen Schutzinteressen ist Rücksicht zu nehmen. Es sind Windparks mit nationalem Nutzungsinteresse (mind. 20 GWh pro Jahr) anzustreben. Sollte der Betrieb einer Windkraftanlage eingestellt werden, sind die Anlagen und Nebenanlagen auf Kosten der Eigentümer*in* umweltgerecht zu entfernen.

Von elf ermittelten Gebieten wurden sechs als geeignet eingestuft. Fünf wurden aus Gründen des Landschaftsschutzes, des geringen Potenzials oder der Siedlungsstruktur verworfen. Die Gebiete wurden mit den Nachbarkantonen abgestimmt.

Die Bestrebungen, bis ins Jahr 2035 mindestens 40 Prozent des kantonalen Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien aus dem eigenen Kanton zu decken, wird begrüsst. Dies entspricht auch dem Ansinnen einer nachhaltigen Energieversorgung und ist eine Investition in die Zukunft. Die sorgfältige Arbeit, die bei der Festlegung der geeigneten Gebiete für die Windenergienutzung geleistet wurde, verdient Anerkennung. Die Studie «Ermittlung Eignungsgebiete Windenergie Appenzell Ausserrhoden» sowie die Interessenabwägung, die Nutz- und

Schutzinteressen berücksichtigt, bilden eine solide Grundlage für eine verantwortungsvolle Planung.

Die Einführung neuer Technologien rufen oft Ängste und Bedenken hervor. Insbesondere im eng bebauten Appenzellerland ist es eine Herausforderung, eine Windkraftanlage zu errichten, ohne die Bevölkerung zu beeinträchtigen. Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Daher sind ein offener Dialog und die Berücksichtigung der Bedenken der Bürgerinnen und Bürger von grosser Bedeutung. Die Gemeinde Grub AR ist bereit, konstruktiv an Lösungen mitzuarbeiten, die sowohl die Umwelt als auch die Lebensqualität berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine ungleiche Verteilung der Eignungsgebiete im Kanton festzustellen ist, wobei sich die Windenergieentwicklung momentan sehr stark aufs Vorder- und Mittelland konzentriert. Um eine ausgewogenere Entwicklung im gesamten Kanton zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, auch andere Regionen stärker zu berücksichtigen und die ausgeschiedenen Gebiete nochmals zu überprüfen. Eine Last auf mehrere Schultern verteilt, trägt sich leichter.

Es ist von essenzieller Bedeutung, dass die Windenergienutzung zwar im Einklang mit den landschaftlichen Gegebenheiten (Umweltschutz/Windpotenzial) aber auch den Bedürfnissen der Bevölkerung erfolgt. Daher ist eine möglichst faire Verteilung der Eignungsgebiete umzusetzen und sicherzustellen, dass alle Regionen des Kantons von Chancen der Windenergie profitieren können sich aber auch den Herausforderungen stellen müssen.

Aufnahme privater Quellen durch das Amt für Umwelt AR

Das Amt für Umwelt informiert über die Aufnahme der privaten Quellen, u.a. in der Gemeinde Grub AR

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR

Telefon 071 891 17 48
E-Mail: info@grub.ar.ch

Gräberräumung | Im Juli 2024 werden geräumt:

Erdbestattungsgräber, Grabfeld A mit Bestattungen bis Ende 2003
und

Urnenreihengräber, Grabfeld D mit Bestattungen von 2001
bis Ende 2003

Grabmäler, Weihwassergefässe und Pflanzen können bis zum 30. Juni 2024 abgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 26 Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen).

26. April 2024, Gemeinderat Grub AR

Gemeinderat

in den Gebieten Hartmannsrüti, Dicken/Schwarzenegg und Obersalen/Schwarzenegg ab März 2024. Im Hinblick auf eine allfällige künftige Quellwassernutzung ist von Gesetzes wegen vorsorglich ein Grundwasserschutzareal auszuscheiden. Entsprechend werden bei den genannten Quellen die Fassungslösungen geortet, während einem halben Jahr Schüttungsmengen gemessen, eine Wasserprobe entnommen und im Einzugsgebiet das Gefahrenkaster aufgenommen.

Information zur Steuerung des Schutzraumbaus in der Gemeinde Grub AR

Das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Zivilschutz informiert mit Schreiben vom 1. März 2024 über den Deckungsgrad mit Schutzplätzen in der Gemeinde Grub AR. Der Deckungsgrad beträgt 94.84 %, das heisst, bei den Schutzplätzen in ein Defizit von 51 Schutzplätzen vorhanden. Das bedeutet, dass aufgrund des heutigen Schutzplatzangebots bei Neubauten von Wohnhäusern weiterhin Schutzräume respektive Schutzplätze erstellt werden müssen.

Rücktritt von Edith Bischofberger als Präsidentin der Geschäftsprüfungs Kommission

Mit Schreiben vom 20. März 2024 teilt Edith Bischofberger ihren Rücktritt als Präsidentin und Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission per 31. Mai 2024 mit. Persönliche und berufliche Gründe führten zur Entscheidung. Edith Bischofberger war im April 2018 als Mitglied und 2019 als Präsidentin gewählt worden. Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt, dankt Edith für ihren grossen und umsichtigen Einsatz in der GPK zum Wohle der Gemeinde Grub AR. Die Suche einer

Nachfolgerin oder eines Nachfolgers wird ausgeschrieben.

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden – Leistungsabrechnung 2023

Im Jahresbericht 2023 zeigt die Pro Senectute AR die Leistungen für die Bevölkerung detailliert auf. Die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Grub AR haben Beratungen mit Schwerpunkt Sozialversicherungen, Heimeintritte und finanzielle Nothilfe in Anspruch genommen. Im Weiteren konnten Hilfen für zu Hause in Ergänzung zur Spitex vermittelt werden.

Fassade der reformierten Kirche Grub AR

Die Aussenhülle der Kirche wurde im Jahr 2018 komplett neu gestrichen. Um die erneute Ansiedlung von Flechten und Pilzen zu unterbinden, wurde seinerzeit ein Gutachten eines renommierten Labors für die Beurteilung von Baustoffen und Schäden an der Bausubstanz sowie materialtechnische, bauphysikalische und bauökologische Gesamtkonzeptionen mit Schwerpunkt auf Objekten mit historischer Bausubstanz eingeholt.

An den Westfronten sowohl der Kirche als auch des Turms haben sich entgegen den Erwartungen bereits wieder neue sichtbare Verfärbungen gebildet. Als erste Massnahme wird nun ein Streifen am Fusse des Turms nass gereinigt. Sollten sich die Verfärbungen damit entfernen lassen, wird eine Offerte für die Behandlung sämtlicher betroffener Gebäudeteile eingeholt. Andernfalls werden alternative Unterhaltsmassnahmen mit der Denkmalpflege AR besprochen/gesucht.

Der Frühling erstrahlt

Wie verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Hausfassade?

Wir helfen Ihnen gerne dabei.

naturfarbenmalerei.ch

Gemeinderat

Kenntnisnahmen

- Tätigkeitsbericht 2023 der Regionalen Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden. Von den Gesamtkosten von Fr. 602'432.000 hat die Gemeinde Grub AR einen Anteil von 10.71 %, somit Fr. 73'151.00, zu leisten.
- Sechseläuten am 15. April 2024 mit Appenzell Ausserrhoden als Gastkanton. Gemeindepräsident Mathias Züst hat die Gemeinde Grub AR am Eröffnungsanlass vertreten.
- Die Vakanzen beim Lehrkörper der Schule Grub AR auf das Schuljahr 2024/25 werden auf den Homepages der Schule und der Gemeinde Grub AR publiziert.
- Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen: Matthias und Jasmin Riedl, Appenzell; Sanierung Wohnhaus (Assek.-Nr. 38) und Neubau Carport Parz. Nr. 74 und 75; Auflagefrist 09. – 28.03.2024
- Logo des Jubiläumsjahrs «550-Jahre Gemeinde Grub AR» 2024.
- Jahresrechnung 2023 der Musikschule Appenzeller Vorderland. Der Kostenanteil der Gemeinde Grub an die Musikausbildung beträgt Fr. 38'303.70. Die Rechnung schliesst praktisch ausgeglichen ab.
- Die Firma Hohl AG begann nach den Ostertagen 2024 mit den Tiefbauarbeiten für den Netzausbau Halten der Kabelwerke EV Grub AR und SAK AG. Die Zufahrt zu den Liegenschaften ist weitgehend gewährleistet.
- Das kantonale Steueramt informiert über die Steuerkraft 2023 der Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden. Die Gemeinde Grub AR ist mit Fr. 878.10 pro Einheit und Einwohner im Mittelfeld aller Ausserrhoder Gemeinden.

Handänderungen Januar – März 2024

Eugster Walter, Heiden (Erwerb 03.06.1998) an Eugster Michael, Heiden, Liegenschaft Nr. 287, 6'646 m²

Grundstückfläche, Oberrechstein, und Liegenschaft Nr. 683, 20'116 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 293, Unterrechstein

Waidelich Christina, Grub (Erwerb 23.10.1985) an Thurnheer Eduard, Rehetobel, und Balinska Katarzyna, Rehetobel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 150, 777 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 248, Salen

Emch Walter Rudolf, Heiden (Erwerb 02.04.1973) an Riedl Matthias, Appenzell Meistersrüte, und Riedl Jasmin Barbara, Appenzell Meistersrüte, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 74, 60 m² Grundstückfläche, Dorf und Liegenschaft Nr. 75, 626 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 38, Dorf

Keller Thomas, Marbach (Erwerb 02.11.2007) an Keller Heinz, Grub, Liegenschaft Nr. 219, 3'356 m² Grundstückfläche, Kaien

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in FL-Vaduz (Erwerb 14.10.2022) an Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, in Grub AR, Liegenschaft Nr. 701, 1'731 m² Grundstückfläche, Bad, und Liegenschaft Nr. 702, 3'085 m² Grundstückfläche, Bad, Unterrechstein

Biczó Zoltán, Staad (Erwerb 06.06.2016) an Reeg Lara Laticia, Buchs, Stockwerkeigentum Nr. 2056, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weierwies

Gut Judith Martha, Luzern (Erwerb 20.09.2018, 10.02.2022) an Rohrer Christian Peter, Rorschach, und Rohrer Ursula, Rorschach, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 540, 1'640 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 451, Gartenhaus Nr. 452, Obere Hord

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende März 969 Bewohnerinnen und Bewohner.

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Strassenbeleuchtung

Strassenbeleuchtung Gemeinde Grub AR ab 1. Juni 2024

Neben den beleuchteten Strassen im Dorf-kern der Gemeinde Grub AR werde noch folgenden 50-km/h-Strecken beleuchtet:

- Riemen bis Rüti
- Postautohaltestelle bis Parkplatz Mineralheilbad (FG Unterrechstein)

Die **Strassenbeleuchtung** brennt jeweils von Sonnenuntergang bis 23.00 Uhr und von 05.00 Uhr bis Sonnenaufgang.

Im Weiteren werden **Postautohalte-stellen** und **Fussgängerstreifen** von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang durchgängig beleuchtet:

Postautohaltestellen

- Riemen
- Halten
- Krähtobel
- Dorf
- Ebni
- Unterrechstein

Fussgängerstreifen

- Einlenker Hord (1 Übergang)
- Schule/Spar (3 Übergänge)

Dies und Das

Gemeinnütziger Verein Grub AR

An der Hauptversammlung des Gemeinnützigen Vereins Grub AR (GVG) wurde der Vorstand erneuert. Nach den Rücktritten von Peter Graber und Eva Drexel übernehmen neu Tobias Brülisauer das Präsidium und Sibylle Rechsteiner das Aktariat. Kassierin bleibt weiterhin Doris Künzler.

Der GVG hat eine nun 50 jährige Geschichte, wo viel Gutes zugunsten weniger gut situierten Bürgerinnen und Bürgern geleistet wurde. Obwohl sich die Aufgaben eines Gemeinnützigen Vereins in den letzten Jahren stark verändert haben und vieles nun von Institutionen wie dem Altersheim, der Pro Senectute oder den Sozialwerken der Gemeinden übernommen wurde, ist sich der Vorstand einig, dass die Armut insgesamt nicht grundsätzlich abgenommen hat, aber nur noch versteckt und weniger sichtbar spürbar ist. Es geht also zuerst darum, Fälle, wo trotz allgemeiner Unterstützung Mängel an Unterstützung oder Finanzen bestehen oder Beistand nötig wäre, zu entdecken und zu finden.

Dazu ist es nötig, dass der Gemeinnützige Verein in unserem Dorf wieder bekannter wird, dass man

weiss, es gibt eine Organisation, die niederschwellig und unkompliziert Hilfe bieten kann, wo diese nötig ist. Es gilt also vordergründig, als Verein Vertrauen aufzubauen, Präsenz zu zeigen und wahrgenommen zu werden. Absolute Diskretion ist dabei selbstverständlich.

In diesem Sinn führt der Vorstand in der nächsten Zeit Gespräche mit verschiedenen Akteuren in diesem Bereich.

Der neue Vorstand ist überzeugt, dass unser Verein auch in Zukunft eine Existenzberechtigung hat, Lücken von vorübergehender Not schliessen und somit eine im christlichen Sinn und Geist wichtige Aufgabe in unserem Dorf erfüllen kann.

Einwohnerinnen und Einwohner aus Grub AR, die die Hilfe des Vereins in Anspruch nehmen möchten, wenden sich vertrauensvoll an den Präsidenten

Tobias Brülisauer,
Ebni 27, 9035 Grub AR
071 891 19 06.

Ihr Anliegen wird vom Vorstand anschliessend wohlwollend geprüft.

Wir haben die perfekte Lösung für Ihren Garten.

Husqvarna Automower®: Nummer 1 seit 30 Jahren!

- Mit Begrenzungskabel
- Flächenkapazität:
ab 400 m²

Husqvarna

5 Jahre Garantie

Ab CHF 1'150.00*

Gratis Installation & Inbetriebnahme*

*Gültig bis 31. Mai 2024

Kress RTK der satellitengesteuerte Mähroboter.

- Ohne Begrenzungskabel und keine Antenne
- Flächenkapazität:
ab 600 m²

Kress

3 Jahre Garantie

Ab CHF 1'936.00*

*exkl. Montage

Rufen Sie unseren Verkaufsberater an: **Simon Bischof, 079 923 20 20**
Technik Center Grueb AG | St. Gallerstr. 13 | 9034 Eggersriet | 071 571 21 12

Ihr kompetenter Partner für Kleingeräte, Heukran, Quad, Land-, Kommunal- und Baumaschinen.

TC
**Technik
Center
Grueb AG**

mit de Chölche oms Doof omm*

*einen komplizierten Weg einschlagen

Oliver Lei, Stv. Niederlassungsleiter Oberegg

Dank unserer überschaubaren Grösse und kurzen Entscheidungswegen konnten wir schon viele Kunden davor bewahren, eine Aufgabe allzu kompliziert anzupacken.

appkb.ch

Empfehlenswert.

**Appenzeller
Kantonalbank**

Dies und Das

Bibliothek

Bücherflohmarkt am «Gwonder-Samschtig»

Am Samstag, 4. Mai, ist in Heiden wieder «Gwonder-Samschtig». Damit bietet sich für die Bibliothek eine gute Gelegenheit, zwei Anlässe zu verbinden. So offerieren wir allen Besucherinnen und Besuchern die «gwondrig» auf die Bibliothek sind, «Kafi und Zopf». Am Bücherflohmarkt «Restseller und Bücherfieber» werden ausserdem gut erhaltene Medien zu einem günstigen Preis verkauft. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Bücher, Hörbücher und DVDs einen neuen Platz finden. «Gwonder-Samschtig» und Flohmarkt finden von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Bibliothek Heiden statt.

Bald wieder in der Badi in Bücher schmökern

Die Badi-Book-Box wird vom Bibliotheksteam rechtzeitig auf die Eröffnung des Schwimmbades wieder entrümpelt und neu bestückt. Damit Leseratten in der Badi nicht auf ihren geliebten Lesestoff verzich-

ten müssen, bieten wir Zeitschriften, Bücher, Rätselhefte und Comics für Kinder und Erwachsene zum Schmökern an. Selbstverständlich werden die Zeitschriften regelmässig ausgewechselt, damit sie aktuell sind.

Miriam Hauschildt

Heller AG Immo-Service

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Appenzellerhaus mit 2 Whg. in Heiden
Absolute Toplage im "Bellevue" mit Seesicht und Blick auf Heiden wie aus dem Flugzeug!
Whg. 5 1/2 und 3 1/2 Zimmer, Parz. 1441 m2
sehr gepflegt und guter Zustand.
CHF 1'050'000.00

Haus mit Gewerbe/Einliegerwhg. in Wald
Schöne Liegenschaft mit Doppelgarage, guter Besonnung und schönem Aussenbereich.
Separate Eingänge, Lage in Kernzone, vielseitig nutzbar, gepflegt und guter Zustand.
CHF 635'000.00

Liegenschaft Ochsen, Grub
Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

Appenzellerhaus in Wald
Wohnen im Grünen nahe St. Anton, Oberegg, grosses Appenzellerhaus an einsamer Lage, sehr gut besonnt und mit eigener Quelle, wenig renoviert und gute Bausubstanz.
CHF 735'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

Voranzeige

15. + 16. Juni 2024

Sport Spiel Spass

Wir freuen uns auf Dich.

Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

www.sportplauschgrub.ch

Junge Geflüchtete in Appenzeller Familien

Wenn Kinder oder Jugendliche ohne ihre Eltern in die Schweiz fliehen, werden sie einem Kanton zugewiesen und leben dann in Asylunterkünften zusammen mit Erwachsenen und Familien, was für sie schwierig sein kann. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden betreut der Verein tipiti alle unbegleiteten Minderjährigen (UMA) und bringt sie in individuellen, passenden Wohnplätzen unter. Der junge Geflüchtete kommt zuerst in der Familie Egli Bär in Wald AR an. Nebst ihren eigenen zwei Kindern beherbergt die Ankunftsfamilie bis zu zehn Jugendliche. Diese werden dort willkommen geheissen und besuchen vom ersten Tag an die Schule im Lern- und Begegnungszentrum in St. Gallen. Ausserdem wird ihnen gleich zu Beginn eine Bezugsperson zur Seite gestellt, die sie in gesundheitlichen, schulischen, finanziellen und anderen Themen begleitet, bis sie ihre Erstausbildung abschliessen. So ist es in einer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton AR geregelt.

Von Anfang an lernen die Jugendlichen so das «Leben in der Schweiz» kennen und lernen Deutsch. Drei Monate lang

wohnen sie in der Ankunftsfamilie in Wald. In dieser Zeit wird ein passender Wohnplatz für den oder die Jugendliche gesucht. Der Verein tipiti begleitet aktuell rund fünfzig junge Geflüchtete, die ohne ihre Eltern in die Schweiz gekommen sind. Zurzeit wohnen acht Jugendliche in der Ankunftsfamilie, knapp dreissig leben in einer Pflegefamilie. Nach ihrer Volljährigkeit bleiben sie in der Familie oder ziehen mit Freunden zusammen in eine WG, welche von tipiti begleitet wird. Dank diesen Familien und Plätzen gelingt es den Jugendlichen, sich innert kurzer Zeit gut integrieren zu können. Sie werden in ihren Bedürfnissen ernstgenommen und lernen gleichzeitig unsere Gepflogenheiten zu respektieren. Diese jungen Menschen sind es gewohnt, viel Verantwortung zu übernehmen, sie lernen motiviert und ehrgeizig.

Das Konzept dieser beziehungsorientierten Begleitung bewährt sich. Die meisten der ausgetretenen jungen Menschen haben eine Lehre abgeschlossen und haben nun eine feste Anstellung. Es ist eindrücklich, wie respekt- und verantwortungsvoll diese jungen Menschen unterwegs sind. Dass dies gelingt, ist grösstenteils den Familien zu verdanken, welche ihr Haus und ihr Herz für einen jungen Menschen geöffnet haben.

Um dies auch den frisch angekommenen Jugendlichen bieten zu können, werden laufend Wohnplätze im Kanton AR und Umgebung gesucht. Aktuell werden für fünf Jugendliche passende Plätze gesucht. Die Integrationsfamilien erhalten für Beherbergung und die Begleitung einen Lohn.

Khalil (rechts), 18 Jahre, aus Afghanistan, ist seit mehr als zwei Jahren Teil der Familie Frei in Heiden. Die Familie erlebt ihn als Bereicherung, und Khalil hat dank ihnen Deutsch und das «Schweizer Leben» kennengelernt.

Gruber Pflanzentauschbörse

Überschüssige Pflanzen oder Samen angeschrieben und sie gegen andere Pflanzen eintauschen. Oder einfach so vorbeikommen um bei Kaffee und Kuchen ein paar Gartentricks auszutauschen.
Wir freuen uns auf Euch!

Samstag 11. Mai 2024
von 13 Uhr bis 16 Uhr
Im Innenhof
des Gruberhofes

mit Kinderflohmarkt

Du hast Spielsachen, Bücher und Anderes das du gerne verkaufen oder tauschen möchtest?
Bring ein Tuch mit und schon hast du deinen eigenen Verkaufstand.

<p>Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.</p> <div style="text-align: center;"> </div>	
<p>Öffnungszeiten von Spar und Postagentur: Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend</p>	
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <p>APPENZELLER PHYSIOTHERAPIE</p> </div> <p>Dorf 340, 9035 Grub info@appenzeller-physiotherapie.com 071 891 61 61 www.appenzeller-physiotherapie.com</p>	

TAG DER OFFENEN TÜR

Ein starkes Team

Leila Stark

Fusspflegerin, Hautpflegeberaterin,
Visagistin & Kinderschminkern

Julia Stiess

Figurenspieltherapeutin

Wo:

Neu gemeinsam im Strübi-Block!
St. Gallerstrasse 5, 9034 Eggersriet

Wann:

Am Samstag, 27. April von
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Fusspflege und Visagistik
leilastark.ch

Therapeutisches Figurenspiel
praxis-stiess.ch

4. MAI 2024, 10 – 16 UHR
RUND UM DAS SCHULHAUS GRUB AR

Marktstände rund ums Thema Natur in unserer
Umgebung, lebhaftes Marktgeschehen, geselliges
Beisammensein mit einfacher Verpflegung

flohmarkt

rondom s'Usmischte

Flohmarkt für allerlei gut Erhaltenes

Möbel, Bücher, Kunst, Kleider, Geschirr, ...

Alle sind herzlich eingeladen ihre Schätze zum Verkauf anzubieten
und/oder an unserem Flohmarkt auf Schatzsuche zu gehen.

präsentiert auf der selbst mitgebrachten Decke
Die Preise bestimmt jede/r selbst.

Wann: Samstag, 25. Mai 2024, 10.00 – 13.00 Uhr
(findet nur bei trockener Witterung statt!)

Wo: Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindekanzlei)

Mit Kuchen- und Getränkestand.
Keine Anmeldung erforderlich.

Dieser Anlass wird organisiert von

Willi Jenni AG

Ebni 9035, Grub AR

071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch

24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20

Mail: info@elektrohochreutener.ch

- **dynamisch**
- **zuverlässig**
- **kompetent**

- **Elektroinstallationen**
- **Telefoninstallationen**
- **Netzwerke**
- **Alarmanlagen**

- **Waschmaschinen**
- **Küchengeräte**

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

appenzeller
heilbad

ganz
schön
überraschend

Kostenfreier 3 Std.-Badeintritt
ab 60 Min. Massage | 01.05 – 30.09.24

Ein Wellnessstag für Mutter
Immer eine gute Idee, überraschen Sie Ihre Mutter mit einem Heilbad-Gutschein. Er ist einlösbar in allen Abteilungen.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Stroganoff-Wochen im Mai
Geniessen Sie unser abwechslungsreiches Angebot. Herzlich willkommen
Albert und das Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Österreich trifft Thailand
Freitag, 26. April

Buffet mit Spezialitäten
aus beiden Ländern

Beginn: 18:00 Uhr | 45.- pro Person
Wir bitten um Reservation.

Italienischer Abend
Freitag 17. Mai, ab 17 Uhr
Wir bitten um Reservation.

Liebe Grüsse
Sandra & Claudio

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies bieten wir rund 31 Bewohnenden ein Zuhause in familiärer Atmosphäre. Deren Wohlbefinden steht im Zentrum aller Aktivitäten und Dienstleistungen.

Zur Ergänzung unseres Hauswirtschafts- und unseres Küchen-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Hauswirtschaftsmitarbeiterin (50% Pensum, flexibel als Springerin, Jahresarbeitszeit)

Mitarbeiter/in Verpflegung (50-100% Pensum)

Für Auskünfte steht Ihnen Heimleiterin Viola Keller, Tel. 071 898 83 20 gerne zur Verfügung. Die Stellenbeschriebe finden Sie auf unserer Website: www.weiherwies.ch oder direkt hier:

TYPOTRON

DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Kosmetik

Huutnöech

- Gesichtsbehandlung
- Fusspflege
- Handpflege
- Haarentfernung
- ▶ Und vieles mehr!

Mit Abgabe dieses
Gutscheins profitieren
Sie von **10 %**
auf Ihre Behandlung.

 071 891 25 05

 078 211 29 92

Gültig bis 31.07.2024. 1x pro Person einlösbar.

 kosmetik-huutnoech.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Peter Keller | Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im März 2024

Die erste Hälfte des Frühlingsmonats wurde durch die markante Wechselwirkung des Wetters eher winterlich geprägt. Zum einen versahen die über Grossbritannien und den Spitzbergen liegenden Tiefdruckgebiete mit arktischer Luft, so dass die lokalen Temperaturen – so am sechsten – knapp in den Minusbereich sanken; zum andern sorgte das Tief «Carlotta» über dem Golf von Marseille für Südföhn, der die zwanzig Zentimeter starke Schneedecke vom sechsten innert dreier Tage abtauen liess. In der Nacht zum zehnten rissen Föhnböen mit über 70 km/h an den Dächern. Bis Monatsmitte standen Regen- Wind- und Sonnentage im Wechsel, währenddessen die Tagestemperaturen sich schüchtern anhoben und gelegentlich auch 14 °C erreichten. Das europäische Kontinent diagonal überspannende Hoch «Markus» brachte uns am zwanzigsten – zum astronomischen Frühlingsbeginn – kurzzeitig bis zu 16 °C laue Luft. Dieses Schönwetterhoch zog bald ostwärts ab und überliess den über Dänemark und dem Baltikum liegenden Tiefdruckgebieten die Wetterwirksamkeit. Mit den ersten Regenschauern sank die Tages-

temperatur – so am vierundzwanzigsten – in den Minusbereich, so dass der Regen bei anhaltendem Südwest in Schnee überging. Kurz darauf ergaben sich aus den unterschiedlichen Druckkonstellationen der über den Kontinent verteilten Hoch und Tiefs markante Windwechsel. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Wind als solcher kein eigenständiges Wetterelement ist, sondern durch die Druckunterschiede verursacht wird. Die Luft aus einem Gebiet mit hohem Luftdruck (viel Luft) wird von einem Tief (wenig Luft) förmlich angesogen. Die Luftmoleküle bewegen sich umso heftiger, je grösser der Druckunterschied ist. So folgte einem auskühlenden Bisentag in den letzten Monatstagen eine anhaltende Föhnströmung mit steigender Temperatur. Den Monatshöchstwert von 18,7 °C wurde in den Nachmittagsstunden des Karfreitag gemessen. Auch die 13,6 °C der darauf folgenden Nacht hält den ersten Rang der Mondscheintemperatur. An Niederschlag ergaben sich 111,2 mm. Der letzte Wert über hundert stammt aus dem Jahre 2004, als 142,4 mm gemessen wurde, seither blieben alle März-Niederschläge unter hundert Millimetern. Im vergangenen Jahr waren dies 78,0 mm.

Foto Nico Stieger, 24. März 2024

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Gemeindeausflug 60+

Napoleonmuseum, Arenenberg

Wir laden Sie herzlich am Freitag, den 31. Mai 2024, zum Tagesausflug nach Arenenberg ein.

Programm

9:00	Abfahrt Grub AR (neben der Kirche)
9:15	Abfahrt Eggersriet (Gemeindehaus)
10:30	Führung Napoleonmuseum
12:00	Mittagessen im Bistro Louis Napoleon 2 Gang Mittagsmenü bei der Anmeldung bitte angeben: Fleisch oder Vegetarisch
	anschliessend lädt die historische Park- anlage zum Verweilen ein
15:00	Abfahrt von Arenenberg
15:30	Kaffee und Kuchen im Restaurant Inseli, Romanshorn
16:30	Heimfahrt
17:15 / 30	Ankunft in Eggersriet / Grub AR

Anmeldung

Mail an sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch
oder per Post
Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
Dorf 648
9035 Grub AR

Bitte nicht telefonisch anmelden

Anmeldeschluss 10. Mai 2024

Teilnehmerzahl begrenzt

Kosten 30 Fr. alles inklusive

Mit herzlichen Grüssen

Franziska Senn Kultur- und Jugendkommission Grub AR
Nikolai Müller Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

**MUSIK AUS
BRASIL
ARGENTINIEN
SPANIEN**

**SERGIO PASTORE, GITARRE
CORNELIA SUHNER, QUERFLÖTE**

**SONNTAG, 5. MAI
18.00 UHR
KIRCHE GRUB AR**

EINTRITT FREI, KOLLEKTE
VERANSTALTER: REF. KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRIET

**MITENAND
FAMILIENGOTTESDIENST
mit Stationenweg**

Samstag, 25. Mai 2024

14.00 Start bei der Kirche Grub AR,
kurzer Input zum Stationenweg, Kirche
Grub AR

14.00 - 17.30 Spaziergang auf dem
Stationenweg zum Waldpark Heiden

ca. **17.30 Bräteln** beim Feuer,
offenes Ende

Für Getränke und Wurst wird gesorgt.

Wir laden Sie zu einem besonderen Gottesdienst ein, der Gemeinschaft und Spiritualität auf eine einzigartige Weise verbindet.

Auf einem Stationenweg erhalten wir geistliche Impulse und gehen durch spielerische, entdeckende Art auf Fragen nach Gott und der Schöpfung anhand der vier Elemente "Erde, Wasser, Luft, Feuer" ein.

Der Stationenweg ist so gestaltet, dass er sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht.

Eine Anmeldung ist hilfreich für das Team, aber nicht erforderlich für die Teilnahme.

Auskunft bei schlechtem Wetter:
bis 10.00 Uhr vormittags am 25. Mai 2024,
unter der Telefon-Nr. 079 524 85 39

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

jugendmusik
BRASS WAVE
Grub AR · Eggersriet · Grub SG · Untereggen

**Die verlorene
Melodie**

Eduard ist eigentlich ein glücklicher König. Doch durch ein tragisches Schicksal verliert er seine Einschlafmelodie. Schlaflose Nächte machen unseren König immer unglücklicher. Ob ihm jemand helfen kann?

**4. Mai
2024 18:30 Uhr**

Reformation via QR Code: www.brasswave.ch

**Showkonzert im Gruberhof · Saalöffnung 17:30 Uhr
Eintritt frei · Kollekte · Festwirtschaft mit Nachtessen**

500 Jahre Reformation im Appenzellerland

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Samstag, 1. Juni, Kirche Grub AR

Ab 16.00 Turmbegehung mit Apéro

**16.45 Musik zur Reformation mit
Hampi Küng, Flöte/Orgel**

17.30 Vortrag zum Bau unserer Kirche

**Wieso hält die Kirche Grub AR und weshalb sie
ganz besonders ist**

Noch heute zeugt die Kirche Grub AR von der genialen Leistung des Baumeisters Jakob Grubenmann Ulrich Vogt, als ehemaliger Leiter des Grubenmann-Museums im Zeughaus Teufen, wird uns interessante Einblicke verschaffen

**Ab 18.30 gemütliches Beisammensein
bei Speis und Trank**

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Sonntag, 5. Mai

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelfinger. Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: Evangelische Frauenhilfe Schweiz

Auffahrt, 9. Mai

10.00 Kirche Grub AR, regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter, Klavier und Christina Schmidt, Cello
 Kollekte: Evangelische Frauenhilfe Schweiz

Freitag, 10. Mai

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrer René Häfelfinger

Sonntag, 12. Mai

09.15 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Freitag, 17. Mai

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Pfingstsonntag, 19. Mai

10.00 Freiluftgottesdienst auf dem Fünfländerblick mit Abendmahl und Taufe von Lio Kast. Mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil. Musik: Rosy Zeiter und GOSPELCHOR HEIDEN. Kollekte: Evangelische Frauenhilfe Schweiz
 Anschliessend grillieren am Feuer. Für Wurst und Getränk wird gesorgt
 Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Grub AR statt. Auskunft erhalten Sie bis Sonntagmorgen, 08.00 Uhr unter Tel. 071 890 09 25

Samstag, 25. Mai

Miteneand Familiengottesdienst mit Stationenweg und anschliessendem Grillieren im Waldpark Heiden
14.00 Start bei der Kirche Grub AR
ca. 17.30 Grillieren im Waldpark - Ende offen für Getränke und Wurst wird gesorgt
 Auskunft bei schlechtem Wetter bis Samstagvormittag 10.00 Uhr unter Tel. 079 525 85 39

Dienstag, 28. Mai

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil. Musikalische Begleitung: Rosy Zeiter

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Gemeindeausflug 60+

Freitag, 31. Mai, Programm gem. separatem Flyer

Bibel-Treff

19.00 bis 20.15 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR
 Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die Treffs werden von Pfarrerin Judit-Boróka Keil geleitet

Die Daten: Im 2024, jeweils am Donnerstag
 2. Mai, 6. Juni

Abendkonzert

Sonntag, 5 Mai, 18.00 Uhr, Kirche Grub AR
 Musik aus Brasilien, Argentinien und Spanien. Mit Cornelia Suhner, Querflöte und Sergio Pastore, Gitarre. Eintritt Frei, Kollekte

Reformationsanlass in Grub AR

500 Jahre Reformation im Appenzellerland
Samstag, 1. Juni, Kirche Grub AR

16.00 Turmbegehung mit Apéro

16.45 Musik zur Reformation mit Hampi Küng, Flöte/Orgel

17.30 Vortrag zum Bau unserer Kirche von 1752
 Ulrich Vogt, als ehemaliger Leiter des Grubenmann-Museums im Zeughaus Teufen, wird uns interessante Einblicke verschaffen

18.30 Gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Samstag, 27. April, 12.00 - 17.00 Uhr
 Bowling und Billard Plausch ab 4. Klasse

Samstag, 4. Mai, 8.00 - 14.00 Uhr
 Kartfahren in Feldkirch, ab 12 Jahren, Beitrag: Fr. 25.00
7. Juli 2024, 09.00 Uhr bis 11. Juli 2024, 18.00 Uhr
 Veloreise um den Bodensee

Programm kja 2024
Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Agenda

April 2024

- Fr 26. **Österreich trifft Thailand (Buffet mit Spezialitäten aus beiden Ländern)**
18.00 Uhr Restaurant Hirschen
- Fr 26. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post
- Mo 29. **Treffpunkt Grub AR**
19.30 Uhr Restaurant Hirschen
- Di 30. **VAW-Wanderung: Gemeinsame Wanderung mit sehbehinderten und blinden Menschen**
09.50 Uhr Bahnhof, Mogelsberg
- Di 30. **Stamm Einwohnerverein**
20.00 Uhr Restaurant Hirschen

Mai 2024

- Mi 1. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Fr 3. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr Alte Post
- Sa 4. **Biodiversitätsmarkt Grub AR (mit rondon)**
10.00 bis 17.00 Uhr Schulhausplatz Grub AR
- Sa 4. **Bundesübung 300 m FSG Heiden**
14.00 bis 16.00 Uhr Schiessstand Büelen, Heiden
- Sa 4. **Low Budget-Dokumentarfilm «Von der Alp auf die Musicalbühne»**
17.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Sa 4. **Die verlorene Melodie (Showkonzert)**
18.30 Uhr Gruberhof, Grub SG
- So 5. **Musik aus Brasilien, Argentinien, Spanien**
18.00 Uhr Ref. Krichengemeinde Grub-Eggersriet
- Di 7. **VAW-Wanderung; Zum Mittelpunkt von Appenzell Ausserrhoden**
13.00 bis 17.15 Uhr Bahnhof, Teufen
- Di 7. **Film «Operation Silence – die Affäre Flükiger»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Di 7. **Tapingkurs**
19.00 Uhr Jugendraum (Alte Post)
- Mi 8. **Energiewende für Mehrfamilienhäuser im Appenzellerland (Infoveranstaltung)**
18.00 bis 20.00 Uhr Appenzeller Schaukäserei, Stein
- Do 9. **VAW-Wanderung; Rickenpass – Rendezvous an Auffahrt**
09.45 bis 16.14 Uhr Bahnhof, Uznach
- Fr 10. **Bäsebeiz**
17.30 Uhr Skiliftstöbli Grub

- Sa 11. **Altpapier und Kartonsammlung**
- Sa 11. **Gruber Pflanzentauschbörse mit Kinderflohmkt**
13.00 bis 16.00 Uhr Gruberhof, Grub SG
- Di 14. **Vortrag «Entdeckungsreise Wildbienen»**
19.30 Uhr Lindensaal, Heiden
- Fr 17. **Eisen- und Metallwaren-Abfuhr**
- Fr 17. **Italienischer Abend**
Ab 17.00 Uhr Restaurant Hirschen
- Fr 17. **Feldschiessen 300 m FSG Heiden**
18.00 bis 20.00 Uhr Schiessstad Büelen, Heiden
- Sa 18. **VAW-Wanderung; Jass- und Spielwanderung auf den Winzerberg**
08.20 bis 17.45 Uhr Bahnhof, Lütisburg
- Sa 18. **20 Jahre Kita Wirbelwind – Tag der offenen Tür**
09.00 bis 17.00 Uhr Kita Wirbelwind, Heiden
- Fr 24. **Feldschiessen 300 m FSG Heiden**
18.00 bis 20.00 Uhr Schiessstand Büelen, Heiden
- Fr 24. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post
- Sa 25. **Biodiversitätswanderung**
10.00 Uhr Schulhaus, Grub
- Sa 25. **rondon s'Usmische**
10.00 bis 13.00 Uhr Dorfstrasse, Grub
- Sa 25. **Feldschiessen 300 m FSG Heiden**
14.00 bis 16.00 Uhr Schiessstand Büelen, Heiden
- Di 28. **Stamm Einwohnerverein**
20.00 Uhr Restaurant Hirschen
- Fr 31. **Gemeindeausflug 60+**
09.00 Uhr bis 17.30 Uhr Abfahrt in Grub (neben der Kirche)

Polarlichter über dem Bodensee vom 10. Mai 2024; fotografiert von Nina Eric vom Fünfländerblick aus

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 702 · 59. Jahrgang · 31. Mai 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

Abstimmung

Seite 5

Strassenbeleuchtung

Seite 6

Schule

Seite 7

Kommissionen

Seite 11

Dies und Das

Seite 12

Agenda

Seite 24

Editorial

Willkommen in Grub AR!

Grub AR ist eine idyllische Gemeinde, die sich in den sanften Hügeln des Appenzellerlands befindet. Sie ist bekannt für ihre atemberaubende Landschaft, die herzliche Gastfreundschaft und das traditionelle Schweizer Leben. Hier sind einige Highlights und Tipps für deinen Besuch:

1. Natur und Landschaft

Wanderung und Spaziergänge: Die Umgebung von Grub AR ist ideal für Wanderungen und Spaziergänge. Es gibt zahlreiche gut markierte Wege, die durch grüne Wiesen, Wälder und malerische Dörfer führen.

Aussichtspunkte: Geniesse die Panoramablicke auf die Alpen und den Bodensee. Besonders schön ist der Blick vom Aussichtspunkt «Fünfländerblick».

2. Tradition und Kultur

Appenzeller Brauchtum: Tauche ein in die traditionelle Kultur der Region. Besuche lokale Veranstaltungen, um traditionelle Appenzeller Musik, Tanz und Handwerk zu erleben.

Dorffeste: Während des Jahres finden verschiedene Feste und Märkte statt, bei denen du regionale Spezialitäten probieren und handgemachte Produkte kaufen kannst.

3. Kulinarische Genüsse

Appenzeller Käse: Probiere den berühmten Appenzeller Käse, der in der Region hergestellt wird. Viele Restaurants und Gasthäuser bieten diesen delikaten Käse in verschiedenen Variationen an.

Lokale Küche: Geniesse traditionelle Schweizer Gerichte wie Röstli, Käsefondue und Älplermagronen in einem der gemütlichen Restaurants oder Berggasthöfe.

4. Ausflugsziele in der Nähe

St. Gallen: Die Stadt St. Gallen mit ihrem historischen Stiftsbezirk, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist nur eine kurze Fahrt entfernt. Hier

findest du auch zahlreiche Museen und Einkaufsmöglichkeiten.

Bodensee: Ein Ausflug zum nahegelegenen Bodensee bietet dir die Möglichkeit zu Bootsfahrten, Wassersport und entspannten Tagen am Seeufer.

5. Praktische Tipps

Anreise: Grub AR ist gut mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Es gibt regelmäßige Zug- und Busverbindungen von St. Gallen und anderen Städten.

Unterkunft: Es gibt verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten, von gemütlichen Bed & Breakfasts bis hin zu traditionellen Gasthäusern.

Wir hoffen, dass dir dein Aufenthalt in Grub AR unvergessliche Erlebnisse beschert und du die Schönheit und Gastfreundschaft dieser wunderbaren Gemeinde geniessen wirst. Willkommen in Grub AR und viel Spass bei deinem Besuch!

Erkennen Sie Ihren Wohnort Grub AR wieder? Würden Sie die Gemeinde einem Besucher oder Touristen auch so vorstellen?

Die Frage «Gemeinde Grub AR einem Touristen kurz erklärt» habe ich «ChatGPT» gestellt. Wie würde die Künstliche Intelligenz die Gemeinde Grub AR vorstellen?

Es ist schon erstaunlich, was für Texte in Sekundenschnelle erstellt werden. Ich bin froh, kann ich meine Gedanken, Eindrücke und Feststellungen in eigene Worte fassen. «KI» hat sicher ihre Berechtigung und die Entwicklung kann nicht aufgehalten werden. Eine gewisse Vorsicht ist sicher nicht fehl am Platz.

Leo Anrig, Gemeindeschreiber

GEMEINDE GRUB AR

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 703:
14. Juni 2024

Erscheinungsdatum:
28. Juni 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Montag:
9.30 bis 12.00 Uhr / 15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag: 9.30 bis 12.00 Uhr

**Der Schalterbereich bleibt an den
Nachmittagen (ausgenommen
Montag Nachmittag) geschlossen.**

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team*

Gemeinderat

Gemeindesteuern – Zugriffsberechtigungen Debitorenliste

Den Gemeinden kommt die Hoheit über die direkten Gemeindesteuern auf Vermögen und Einkommen sowie Gewinn und Kapital zu. Im Rahmen des Vollzugs des Steuergesetzes setzen sie den Gemeindesteuerfuss fest (Art. 226 StG). Zudem vollziehen die Gemeinden das Steuergesetz im Bereich der Erhebung der Erbschafts- und Schenkungssteuern und der Handänderungssteuer.

Die Gemeinden müssen als Steuerhoheitsträger wissen, wer in welcher Höhe zur Bezahlung von Gemeindesteuern verpflichtet ist. Zu- und Wegzug sowie Todesfälle von (finanzstarken) Steuerpflichtigen beeinflussen die Höhe des Steuersubstrats der Gemeinden. Mit Informationen über die Zusammensetzung der Steuererträge werden die Gemeinden in die Lage versetzt, die Höhe des Steuerfusses adäquat zu bestimmen (Art. 226 StG).

In Umsetzung des Auftrags des vom Kantonsrat für erheblich erklärten Postulats von Kantonsrat Peter Gut, Walzenhausen, wurde am 1. Januar 2024 die Steuergesetzesrevision 2024 in Kraft gesetzt. Gestützt auf diese Bestimmung stellt die Kantonale Steuerverwaltung den Gemeinden künftig zwei Mal jährlich die sie betreffenden Debitorenlisten zu, damit diese ihre Aufgaben nach dem Steuergesetz erfüllen und insbesondere den Steuerfuss adäquat bestimmen können. Die Debitorenlisten zeigen jeder Gemeinde die Erträge aus ihren direkten Gemeindesteuern aufgeteilt auf die einzelnen steuerpflichtigen Personen der Gemeinde. Der Gemeinderat hat nun das Gemeindepräsidium und die Finanzverwaltung als zugriffsberechtigt auf die Debitorenlisten bezeichnet. Für das Einhalten des Steuergeheimnisses und der Datensicherheit bleibt der Gemeinderat verantwortlich.

Skilager 2025 der Schule Grub AR

Die Schule Grub AR hat bislang kein Skilager für die Primarschulstufe angeboten. Es besteht nun die Möglichkeit, zusammen mit der Schule Wolfhalden im 2025 ein Skilager zu organisieren. Die Schulkommission hat an ihrer Sitzung vom 30. April 2024 die Chance einer Zusammenarbeit mit der Schule Wolfhalden eingehend diskutiert und stellte dem Gemeinderat den Antrag zur Durchführung eines Skilagers 2025.

Die Teilnahme an einem Skilager fördert die Selbstständigkeit und bietet ein Gemeinschaftserlebnis ausserhalb des Schulalltags. Die Kinder setzen sich in einer Woche intensiv mit dem Skifahren auseinander, lernen es richtig und machen dadurch grosse Fort-

schritte. Ein Lager zusammen mit der Primarstufe der 4. bis 6. Klasse von Wolfhalden bringt zudem den Vorteil, dass sich die Kinder bereits vor der Oberstufe kennen lernen und so der Übergang von der Primar- in die Oberstufe verbunden mit dem Ortswechsel erleichtert wird.

Der Gemeinderat hat der Durchführung eines Skilagers 2025 für die 4. bis 6. Klässler der Primarschule Grub AR zusammen mit der Primarschule Wolfhalden zugestimmt. Im Gegenzug wird auf das Sommerlager 2024 verzichtet.

Beiträge 2024 für Vereine der Gemeinde Grub AR

Jedes Jahr werden verschiedene Organisationen und Vereine mit einem Jahresbeitrag unterstützt. Es handelt sich hierbei um nicht gebundene Ausgaben, die durch den Gemeinderat fallweise zu genehmigen sind. Gebundene Beitragsleistungen, die vertraglich vereinbart oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen geschuldet sind, werden budgetiert und ohne zusätzlichen Beschluss überwiesen.

Per 1. Januar 2025 hat der Gemeinderat eine neue Richtlinie für Beitragsleistungen an Vereine und Veranstaltungen beschlossen. Für das Jahr 2024 gilt jedoch noch die alte Regelung. Entsprechend hat der Gemeinderat die Beiträge freigegeben.

Unterhalt Liegenschaften Schule Grub AR

In der Turnhalle wurden die Sockelleisten ersetzt. Dabei musste der gesamte Teppich an der Wand, Strassenseite, entfernt werden. Für die Wandverkleidung wurden Resopal-Platten gewählt, die für Turnhallen robuster und kostengünstiger sind. Die Sockelleisten wurden in Holz ausgeführt und verfugt, damit gelangt kein Staub mehr hinter die Sockelleiste. Der Gemeinderat hat die Mehrkosten von rund 3'300.00 genehmigt.

Im Budget 2024 waren ebenfalls der Umbau des Schulzimmers für Textiles Werken sowie Anpassungen im Teamzimmer enthalten. So sind im Schulzimmer der Ersatz des Schrankes, der nicht optimal genutzt werden kann und daher zu wenig Stauraum bietet, sowie ein Tisch entlang des Fensters für Nähmaschinen mit einem Unterstellkorpus geplant. Zusätzlich wird die Beleuchtung erneuert und eine Akustikdecke verlegt, um die Lärmemission zu reduzieren. Im Teamzimmer sollen die alten Leuchten durch LED's ersetzt werden. Das Malerteam schliesst die Umbauarbeiten ab.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an die Firmen Thomas Merz GmbH, Schreinerei Bänziger, Elektro Hochreutener AG sowie Naturfarbenmalerei Schulz

Gemeinderat

& Rotach GmbH vergeben. Die Arbeiten sollen über die Sommerferien ausgeführt werden.

Ersatzwahl Kultur- und Jugendkommission

Mit dem Ausscheiden von Vizegemeindepräsidentin Nicole Näf aus der Kultur- und Jugendkommission per Ende Amtsjahr konnte die Vakanz per 1. Juni 2024 mit der Wahl von Urs Tobler neu besetzt werden. Wir wünschen Urs Tobler viel Freude bei seiner neuen Aufgabe und danken ihm herzlich für sein Engagement.

Ersatzwahl Geschäftsprüfungskommission

Der Gemeinderat hat den Zeitplan für die Ersatzwahl einer Geschäftsprüfungskommissionspräsidentin oder eines Geschäftsprüfungskommissionspräsidenten festgelegt. Die Ersatzwahl findet am 22. September 2024 im Rahmen des eidgenössischen Abstimmungssonntags statt. Kandidierende können sich bis zum 31. Juli 2024 bei der Gemeindekanzlei melden. In den Ausgaben des Blickpunkts vom 31. Mai und 28. Juni 2024 wird die Vakanz ausgeschrieben. Die Ersatzwahl wird aufgrund des kurzfristigen Rücktritts von Edith Bischofberger auf Ende Mai 2024 notwendig.

Soziale Dienste Vorderland Appenzell Ausserrhoden – Jahresbericht und -rechnung 2023

Die Alder Treuhand AG, Heiden, hat als Revisionsstelle der Sozialen Dienste Vorderland Appenzell Ausserrhoden (SDV AR) die per 31. Dezember 2023 abgeschlossenen Jahresrechnung geprüft. Der Aufwandüberschuss von Fr. 1'204'873.52 wird aufgrund des vertraglich vereinbarten Verteilschlüssels auf die angeschlossenen Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde Grub AR hat einen Kostenanteil von 7.2 % nach Einwohnerzahl und 8.7 % nach Beanspruchung zu leisten. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 genehmigt.

Kenntnisnahmen

- Wasserbauprojekte Gemeinde Grub AR 2025–2028.
- Jahresbericht 2023 der Pro Juventute Regionalstelle Ostschweiz. Die Dienstleistungen der Mütter- und Väterberatung und der Erziehungsberatung wurden von den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Grub AR ebenfalls in Anspruch genommen.
- Handänderungen Januar bis März 2024.
- Inspektionsbericht über Beurkundungstätigkeiten 2021 und 2022 in der Gemeinde Grub AR durch das Grundbuch- und Beurkundungsinspektorat.
- Ersatzwahl von Gino Pauletti in den Vorstand der Sozialen Dienste Vorderland.
- Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen: Angela und Marcel Mayer, Grub AR; Parz. Nr. 95; Neubau Terrassenüberdachung; Auflagefrist 04.–23.04.2024
- 3D Planung GmbH, Flawil; Parz. Nr. 726; Neubau angebautes Einfamilienhaus (A) - Projektänderung; Auflagefrist 13.04.–02.05.2024
- 3D Planung GmbH, Flawil; Parz. Nr. 727; Neubau angebautes Einfamilienhaus (B) - Projektänderung; Auflagefrist 13.04.–02.05.2024
- Mathis Baumgartner, Grub AR; Parz. Nr. 618; Erneuerung Sichtschutz; Auflagefrist 20.04.–09.05.2024
- Peter Rohner, Grub AR; Parz. Nr. 148; Projektänderung Photovoltaikanlage; Auflagefrist 24.04.–13.05.2024
- Einladung Spitex Vorderland zur 24. Mitgliederversammlung vom 4. Mai 2024.
- Vakanz in der Wasserversorgungskommission Grub AR.
- Traditioneller Flohmarkt von rondon am 25. Mai 2024 auf der Strasse von der Einmündung bei der Kirche bis Höhe Parkplatz Gemeindekanzlei.
- Externer und interner Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2023.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende April 969 Bewohnerinnen und Bewohner.

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon: 071 891 17 48
 E-Mail: info@grub.ar.ch

Referendumsvorlage

Folgender Beschluss des Gemeinderates Grub AR vom 2. April 2024 untersteht gemäss Art. 8, lit. g der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum:

Genehmigung Jahresrechnung 2023

Ein Referendumsbegehren ist innert 20 Tagen ab dem **31. Mai bis zum 21. Juni 2024** bei der Gemeindeverwaltung Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte dies innert 20 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung eines Beschlusses schriftlich verlangen, ist über die Genehmigung der Jahresrechnung eine Abstimmung durchzuführen.

Die Jahresrechnung 2023 wurde in alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindeverwaltung Grub AR bezogen oder im Internet unter www.grub.ch heruntergeladen werden.

Gemeinderat Grub AR

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon: 071 891 17 48
 E-Mail: info@grub.ar.ch

Präsidentin oder Präsident der Geschäftsprüfungskommission gesucht

Die Ersatzwahl für die per Ende Mai 2024 zurückgetretene Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission findet am

22. September 2024

statt. Interessenten können sich bis spätestens 31. Juli 2024 bei der Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub AR, schriftlich oder per E-Mail bewerben.

Auskünfte über die Aufgaben einer Geschäftsprüfungskommission erteilen Ihnen gerne die weiteren Mitglieder der Kommission (Behördenverzeichnis unter www.grub.ch/politik/behördenverzeichnis).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Gemeinderat Grub AR

Urnenabstimmung

vom 9. Juni 2024

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 9. Juni 2024, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlagen:

- **Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» (BBI 2023 2285)**
- **Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» (BBI 2023 2286)**
- **Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» (BBI 2023 2287)**
- **Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) (BBI 2023 2301)**

Briefliche Stimmabgabe

Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des Abstimmungsmaterials möglich. Das Vorgehen mit einer Anleitung dazu finden Sie auf Ihrem Stimmrechtsausweis.

Vorzeitige Stimmabgabe / Abstimmungszeiten

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich von Mittwoch, 5. Juni 2024, bis Freitag, 7. Juni 2024, während den Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Das Stimmlokal im Gemeindehaus Grub AR ist geöffnet am:
 Samstag, 8. Juni 2024, 18.00 – 19.00 Uhr
 Sonntag, 9. Juni 2024, 09.00 – 11.00 Uhr

Strassenbeleuchtung

Strassenbeleuchtung Gemeinde Grub AR ab 1. Juni 2024

Neben den beleuchteten Strassen im Dorf-kern der Gemeinde Grub AR werde noch folgenden 50-km/h-Strecken beleuchtet:

- Riemen bis Rüti
- Postautohaltestelle bis Parkplatz Mineralheilbad (FG Unterrechstein)

Die **Strassenbeleuchtung** brennt jeweils von Sonnenuntergang bis 23.00 Uhr und von 05.00 Uhr bis Sonnenaufgang.

Im Weiteren werden **Postautohaltestellen** und **Fussgängerstreifen** von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang durchgängig beleuchtet:

Postautohaltestellen

- Riemen
- Halten
- Krähtobel
- Dorf
- Ebni
- Unterrechstein

Fussgängerstreifen

- Einlenker Hord (1 Übergang)
- Schule/Spar (3 Übergänge)

Schule

Projektwoche Schule Grub AR

Unter dem Motto «Biodiversität» fand in der Woche vom 29. April bis 3. Mai unsere Projektwoche statt.

In altersdurchmischten Gruppen durften die Schülerinnen und Schüler viel Spannendes rund um das Thema Natur erfahren. So konnten sie zum Beispiel einen Quadratmeter Boden erforschen, sich Wissen über Käfer, Blumen und Samen aneignen oder an einer interessanten Exkursion teilnehmen.

Ein Highlight dieser Woche war das Erschaffen unseres Schulgartens. Jeden Tag arbeitete eine Kindergruppe eifrig daran und half so mit, dass der Garten zusehends Gestalt annahm. Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an Samuel Bagues, unter dessen Leitung der Schulgarten entstanden ist sowie an die tatkräftige Unterstützung von Annerös Jäger, Frank Drogoïn, Armin Bürki und an all die spontanen Helfer, die am Mittwochnachmittag mitangepackt haben. Merci!

Neben all diesen spannenden Projekten wurde auch kreativ gearbeitet und so entstanden vielfältige Produkte, die wir zum Schluss dieser Woche, am Biodiversitätsmarkt der Gemeinde, verkaufen konnten.

Schule
Grub AR

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
Schätzungsexperte HEV AR

9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Oberstufe Wolfhalden/Grub Lernteam C / Lernteamtag, 7. 3.

Wir waren am Donnerstag, 7. 3. 24 mit unserem Lern-team C unterwegs. Am Morgen sind wir gemeinsam mit dem Postauto von Wolfhalden nach St.Gallen gefahren. Wir hatten eine interessante Führung zum Thema «Biodiversität» im Naturmuseum in St.Gallen. Wir haben viele Neues gelernt, zum Beispiel, dass schon mehrmals 90 Prozent aller Tierarten ausgestorben waren, durch verschiedene Naturereignisse. Nach der Führung im Naturmuseum haben wir unseren Lunch gegessen. Unsere Lehrpersonen haben uns dann über das weitere Programm informiert. Wir haben ein Spiel namens Mister X in der Innenstadt gespielt. In diesem Spiel geht es darum, dass eine Gruppe sich versteckt und die anderen Gruppen müssen die ausgewählte Gruppe Mister X finden.

Man durfte sich nur mit dem ÖV fortbewegen und keine Fussmärsche machen. Alle 10 Minuten musste jedes Team seinen aktuellen Standort mit den anderen Lernenden teilen. Mister X hatten wir noch nie gemacht, es war sehr lustig so unterwegs in den Stadtbussen. Danach sind wir mit dem Postauto wieder nach Hause gefahren. Es war ein gelungener, lustiger Lernteamtag.

Nino Bättschmann und Elias Weber, 3. Sek.

Elterninput

«Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken».

Am 18.03.2024 fand ein sehr gut besuchter gemeinsamer Elternabend der Schulen Wolfhalden, Grub AR, Walzenhausen und Lutzenberg statt. Die große Beteiligung hat gezeigt, dass dieses Thema den Nerv der Zeit trifft und es ein großes Anliegen der Eltern ist, mehr darüber zu erfahren.

Die Fachpersonen Jessica Rietdijk, Martina Zürcher und Reto Scheiwiller von der Schulsozialarbeit Vorderland, die im April ihr 1-jähriges Jubiläum feiern, führten abwechselnd und kurzweilig durch den Abend.

Sie informierten über die positiven Faktoren, mit denen wir Eltern die psychische Gesundheit unserer Kinder stärken können, z.B. gute Beziehungen pflegen, ein liebevolles Umfeld schaffen, Grenzen setzen, gesunde Lebensgewohnheiten fördern. Am Beispiel eines Wochenplans wurde gezeigt, wie toxische Faktoren minimiert werden können. Es wurden wertvolle Tipps gegeben, wie wir Eltern die Bindung zu den Kindern stärken können und wie wichtig eine gute Vorbildrolle der Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigten für unsere Kinder und Jugendliche ist. Der Aufbau von Vertrauen ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, weshalb die Integrität der Eltern sehr wichtig ist.

Im Anschluss an den Vortrag bestand die Möglichkeit, sich an verschiedenen Ständen zum Thema zu informieren und es fand ein reger Austausch zwischen Fachpersonen und Eltern statt.

Die Kernbotschaft, die den Eltern am Ende mit auf den Weg gegeben wurde: "Schauen und hören Sie genau hin und haben Sie den Mut, sich bei Bedarf Hilfe zu holen"!

*Sandra Flammer, Phung Nguyen
(Teilnehmerinnen an der Veranstaltung)*

Schule

Thementag Oberstufe Wolfhalden

Montag, 6. Mai 2024 – Einen Tag im Bunker

Im Rahmen der Thementage der Oberstufe Wolfhalden verbrachten insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler einen ganzen Nachmittag in der Festungsanlage Hedsberg.

Am Morgen beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit der Geschichte ab 1938 vom Bau der Festungsanlage Hedsberg, zusammen mit Frau Trunz und Frau Hasler.

Sehr interessiert nahmen sie an der Führung im Hedsberg teil und stellen sehr spannende Fragen. Sie durften einen Nachmittag lang ins Leben eines Soldaten schlüpfen und konnten nachvollziehen, wie anstrengend es ist, ohne Tageslicht zu leben.

Sehr erfreuliches Fazit nach diesem geschichtlichen Tag: die Schülerinnen und Schüler fahren nun mit einem anderen Bauchgefühl auf der Autobahn.

Die Schülerinnen und Schüler empfehlen allen, einen Besuch im Festungsmuseum Hedsberg! Es ist sehr eindrücklich!

Viktoria Hasler

Thementag Kunst & Handwerk Oberstufe Wolfhalden

Etwas später als üblich traf sich unsere Gruppe am Montag, 6. Mai unter der Leitung von Frau Konrad und Herrn Salton an der Posthaltestelle Wolfhalden Dorf, von wo aus es per Postauto nach St. Gallen ging.

Dort besuchten wir als Erstes das Open-Art-Museum in St. Gallen, in dem schräge Kunst ausgestellt wird. Die Künstlerinnen und Künstler verarbeiten nämlich irgendwelchen Abfall – sie nennen es Material – zu Kunstwerken. So gab es z. B. Schuhe aus Petflaschen, alte Kanister, die zu Leuchten umfunktioniert worden sind oder ein Haus aus alten Verpackungen von Süßigkeiten, weil der Künstler gerne Süßes isst.

Am Nachmittag bauten wir im Offcut St. Gallen allein oder zu zweit unsere eigene Kreatur aus den

verschiedensten Materialien zusammen. Die Kreaturen hatten ganz unterschiedliche Begabungen, wie z. B. «den Menschen eine klare Sicht verschaffen» oder «alle Schlösser auf dieser Welt öffnen». Am Schluss stellten wir unser Werk der ganzen Gruppe vor. Es war ein spannender Tag und das Thema führte zu interessanten Diskussionen.

Marlon Sturzenegger, 2. Sek.

Autorenbesuch an der Oberstufe Wolfhalden

Am Freitag, 3. Mai 2024 ist Jutta Nymphius, eine deutsche Autorin aus Hamburg, in die Oberstufe Wolfhalden gekommen. Sie machte eine Autorenlesung mit uns. Unsere Schule hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Vorlesung begann um 8 Uhr, die zweite um 10 Uhr.

Es ging vor allem um das Buch «Total Irre». Mit diesem Buch hat Jutta Nymphius im Jahr 2021 den Hamburger Literaturpreis gewonnen. In diesem Buch ging es um einen Jungen namens Karli. Der Junge hatte in seinem Umfeld nur spezielle Menschen. Jutta Nymphius las einige interessante Textstellen aus ihrem Buch vor und stellte Fragen dazu.

Wir haben ihr ebenfalls viele Fragen gestellt, zum Beispiel, wo sie sich die Inspiration herholt. Sie hat uns auch andere Bücher von ihr vorgestellt. Die Autorin hat uns aus ihrem Leben erzählt und von ihren drei Kindern. Sie hat auch eine Katze namens Emma.

Jutta Nymphius wollte einmal Schauspielerin werden. Aber das war nichts für sie. Sie erzählte

Schule

uns, dass sie anderen Menschen ihre Schreibarbeiten korrigierte. Obwohl sie somit viel geschrieben hatte, stand immer ein anderer Name darauf. Also dachte sie sich, wieso nicht einfach selbst schreiben. Das war ein Erfolg. Sie hat bis heute über 20 Kinder- und Jugendbücher geschrieben. In ihren Büchern spielt Humor eine grosse Rolle, doch basiert das meiste jeweils auf einem ernststen Thema, wie z. B. Gewalt, Tod, Mobbing, etc.

Sie hat sich an einen ruhigen Platz zurückgezogen, um zu schreiben, in ein Tiny House an der Nordsee. Unsere Autorin braucht viel Ruhe, um zu schreiben. Als sie Kinder bekam, war die Ruhe vorbei. Aber sie schrieb trotzdem immer noch weiter. Für das Buch «Total Irre» brauchte sie insgesamt 1,5 Jahre. Um ein Buch zu schreiben, muss man viel im Internet recherchieren. Sie hat auch viel mit Menschen geredet.

Die Autorenlesung war sehr inspirierend und abwechslungsreich. Danke, Frau Jutta Nymphius.

Ruven Burtscher und Elion Memetaj, 1.

Lernteambattle 2024 Oberstufe Wolfhalden

Am Mittwoch, dem 8. Mai 2025 fand bei strömendem Regen der Lernteambattle 2024 an der Oberstufe in Wolfhalden statt. Das Wetter konnte der Organisation und Stimmung aber keinen Strich durch die Rechnung machen. Die vier Lernteams A, B, C und D behaupteten sich an vier verschiedenen Standorten innerhalb des Schulhauses. Ein Aussenschauplatz wurde aufgrund des Wetters kurzerhand auch nach innen verlegt.

Bei diesem Posten handelte es sich um eine Baustelle mit einem Kran, den die Schüler/-innen gemeinsam mit Hilfe von Seilen bedienten. Ein

«Bauleiter» gab die Anweisungen, welche die Arbeiter ausführten. Ziel dabei war es die richtigen Materialien am richtigen Ort abzustellen. So mussten sie beispielsweise ein Holz oder eine Wasserflasche vom Materialdepot am richtigen Zielort abladen.

An einer weiteren Station in der Turnhalle mussten die Teams sich auf Pedalo Sommerskis für vier Personen fortbewegen. Da ging es um Teamgeist, Rhythmus und Koordination. Weiter mussten sechs SchülerInnen mit Hilfe von zwei Matten die Turnhalle durchqueren ohne dabei den Boden zu berühren, dies unter der Rubrik «Lava». Die spassige «Höllenfahrt» zum Schluss in einem umfunktionierten Aufbewahrungswägelchen für Bälle war auch für die Zuschauer ein Gaudi.

Bei einem weiteren Posten mussten die Teilnehmer aus 20 ungekochten Spaghetti, 1 m Klebeband, 1 m Schnur und einem Marshmallow einen möglichst hohen Turm bauen. Bei einem bewegten Tabu-Spiel waren wiederum alle Schülerinnen im Lernteam gleichzeitig beim Raten.

Nach der Pause folgte der klassisch sportliche Teil mit einer Sitzballvariante, Basketball, Fussball und Kegeln.

Gespannt warteten die Lernteams auf die Rangverkündigung. Als Preis winkte ein 200-Franken-Gutschein für das beste Lernteam. Da Lernteam C und D den gleichen Punktestand erzielten, durften sie sich den Betrag aufteilen und sich irgendwann in Zukunft damit einen Wunsch erfüllen.

Silvia Degen, Oberstufe Wolfhalden

Kommissionen

Biodiversitätsmarkt in Grub AR

Am 4. Mai fand zum zweiten Mal der Biodiversitätsmarkt in Grub statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten den schönen Tag, um den vielseitigen Markt zu erkunden. Ein herzlicher Dank geht auch an die tatkräftige Unterstützung durch die Kinder, Lehrpersonen und Eltern der Schule Grub AR!

Fotoreportage von Michael Elser

Dies und Das

Bibliothek

Die Bibliothek Heiden baut um!

Diesen Sommer wird in der Bibliothek das seit langem ersehnte Umbauprojekt angegangen. Um mehr Platz für Veranstaltungen zu schaffen, werden die Räume der Bibliothek etwas umgestaltet. Gleichzeitig nutzt die Gemeinde Heiden als Vermieterin diese Gelegenheit, um die Räumlichkeiten zu renovieren. Da der Sommer sich aus unserer Sicht für dieses Projekt am besten eignet, sind die Umbauarbeiten

vom 1. bis 30. Juli geplant. In dieser Zeit wird die Bibliothek geschlossen sein. Es können auch keine Reservationen oder Rückgaben vorgenommen werden. Letzter Ausleihtag ist am Samstag, 29. Juni. Wir freuen uns, wenn unsere Kundinnen und Kunden möglichst vieles für die Zeit der Schliessung ausleihen, damit ihnen der Lesestoff im Juli nicht ausgeht und wir so wenig Medien wie möglich zügeln und zwischenlagern müssen. Ab dem 31. Juli bis zum Ende der Sommerferien am 11. August, kann die Bibliothek wieder wie üblich zu den Schulferienöffnungszeiten am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr besucht werden.

Miriam Hauschildt

Achtung. Fertig. Lesen – Lesesommer.24

Erneut starten am 24. Juni alle Innerrhoder und Ausserrhoder Bibliotheken den Appenzeller Lesesommer 2024. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, sich mit Lesen einen Preis zu holen. Der «Appenzeller Lesesommer» ist ein Leseförderungsprojekt, welches alle zwei Jahre von allen 14 öffentlichen Bibliotheken in Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden gemeinsam organisiert wird. Es sollen möglichst viele Kinder (Kindergarten bis Oberstufe) mit attraktiven Preisen zum Lesen verführt werden. Im Mai/Juni bekommen alle Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrpersonen oder in jeder Bibliothek einen «Lese-pass» ausgehändigt. Vom 24. Juni bis zum 18. August – also innert 56 Tagen – sind die Teilnehmenden aufgefordert, an mindestens 30 Tagen 30 Minuten zu lesen. Es darf auch vorgelesen werden. Wer den vollständig ausgefüllten «Lese-pass» in einer der Bibliotheken abgibt, nimmt an der Preisverleihung teil. Nach dem Abgabetermin entscheidet das Glück und die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen Preise, vom Büchergutschein über Zoobesuche bis zum Sântisparkeintritt für die ganze Familie, in Empfang nehmen

Charlotte Kehl

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20

Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Mediadaten 2024

1/1 Seite 180 x 254 mm
Fr. 250.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'500.–

3/4 Seite quer 180 x 189 mm
Fr. 220.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'200.–

1/2 Seite quer 180 x 124 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/2 Seite hoch 86 x 254 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/4 Seite quer 180 x 59 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/4 Seite hoch 86 x 124 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/8 Seite quer 86 x 59 mm
Fr. 40.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 400.–

Info an unsere geschätzten Inserenten:
Die Abmessungen für Inserate werden entgegen anders lautenden Angaben
immer in mm **Breite x Höhe** angegeben!

Nr.	Redaktionsschluss Inserateschluss	Erscheinungsdaten
703	Freitag 14.06.2024	Freitag 28.06.2024
704	Freitag 12.07.2024	Freitag 26.07.2024
705	Freitag 16.08.2024	Freitag 30.08.2024
706	Freitag 13.09.2024	Freitag 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag 29.11.2024
709	Freitag, 6.12.2024	Freitag 20.12.2024

Auflage 550 Exemplare

Redaktionelle Texte sind als Word-Dokument anzuliefern.

Für Inserate verarbeiten wir alle gängigen Grafik-Datei-Formate. Bevorzugt wird die Anlieferung geschlossener Dateien als PDF, JPG, EPS, TIFF. Bilder und PostScript-Zeichensätze müssen mitgeliefert oder vektorisiert werden. Vorlagen in Euroskala kein RGB. Bilder in der richtigen Grösse mit 300 dpi.

Erforderliche Korrekturen an gelieferten Daten oder deren Erstellung durch uns werden dem Inseratekunden nach Aufwand berechnet.

Kontakt:
Redaktion Blickpunkt, Janine Junker,
blickpunkt@grub.ar.ch

Raus- getischt

29. Juni 2024, ab 16 Uhr
Picknick mit Weitblick
zwischen Schwarzenegg
und Salen in Grub AR

Bringt mit: Speisen und Trank, Spiel und Spass,
und eure Musikinstrumente! Wir bieten: Festbänke,
zentrale Grillstelle, Autofrei – keine Parkplätze
Verschiebedatum: 6. Juli 2024, Info: treffpunktgrub.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Willi Jenni AG

Ebni 9035, Grub AR

071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch

24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

DIE POST

**Öffnungszeiten
von Spar und Postagentur:**

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub
071 891 61 61

info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen.
Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist
9410 Heiden AR
079 883 06 06

Kevin Huber
9425 Thal SG
079 872 82 30

Bruno Bischof
9036 Grub SG
079 792 17 08

**RANDOM
CLEAN-UP DAY**

**GEMEINSAM SÄUBERN WIR
DEN MATTENBACH**

**BRING EINEN BEHÄLTER FÜR DEIN SAMMELGUT
MIT!**

5. Juni Treffpunkt 14 Uhr Dorfstrasse
anschliessend, ca. 16 Uhr Sirupbar in der alten Post bis 18 Uhr

Die Jugendmusik BrassWave auf der Suche nach der verlorenen Melodie

Im vollbesetzten Gruberhof durfte die Jugendmusik BrassWave ihr Showkonzert zum Besten geben. Die jungen Musiker/-innen waren sichtlich topmotiviert und der Spass auf der Bühne war auch beim Publikum zu spüren.

König Eduard konnte nach dem Tod seiner Eltern nicht mehr einschlafen, weil ihm sein Schlaflied fehlte. Auf der Suche danach kamen verschiedene Formationen vorbei und versuchten, dem König zu helfen. Stücke wie «Insomnia» oder «Sister Act» gefielen dem König jedoch gar nicht. Auch die hartnäckige «Cantina Band» konnte ihn, ganz im Gegensatz zum Publikum, nicht überzeugen. Schlussendlich schaffte es Levy Michael seine «Hemmige» abzulegen und er spielte auf seiner nicht ganz so mittelalterlichen Melodica das Schlaflied «Careless Whisper». Das Musikverbot wurde zur Freude aller aufgehoben und es wurde gefeiert zum Hit «Üs ghört d Nacht».

Die Jugendmusik BrassWave ist froh, dass das Musikverbot aufgehoben wurde. Sie steckt nämlich mittendrin in den Vorbereitungen für das Kantonale Musikfest vom 15. Juni 2024 in Mels. Die Musiker/-innen werden sich um 15.00 Uhr in der Parade-musik mit Evolutionen der Jury stellen. Einen kleinen Vorge-schmack bekam das Publikum bereits bei den Zugaben.

Wir drücken der BrassWave die Daumen für den Wettbewerb. Das Publikum hätte ihnen nach diesem grossartigen Showkonzert bestimmt die volle Punktzahl gegeben.

39. GRUBER Sportplausch

15. und 16. Juni 2024

Samstag:

Ab 10.30	Startnummernausgabe
- 11.30	und nachmelden
11.30	Festwirtschaft / Grill
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 3
14.45	4 - Kampf Kat. 4 - 6
Anschl.	Crosslauf Kat. 2 - 4 ca. 1200 Meter
	Crosslauf Kat. 5 - 6 ca. 2100 Meter
Ab 15.00	EM Public Viewing Schweiz-Ungarn
17.00	Volleyballturnier
	Festwirtschaft und Barbetrieb
ca. 22.00	Gratissuppe

Sonntag:

09.30	Unihockeyturnier
11.30	Festwirtschaft / Grill / Äpler Makkaroni
12.00-12.30	Nachmeldung Schnellauf
13.15-13.30	Aufwärmen
13.30	Di / Dä schnellscht Grueber/i
15.30	Rangverlesen

Versicherung:

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer-/Innen.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnellauf

Kat. 1	2018 und jünger (ohne Crosslauf)
Kat. 2	2017 - 2016
Kat. 3	2015 - 2014
Kat. 4	2013 - 2012
Kat. 5	2011 - 2004
Kat. 6	20+

Startgeld pauschal für alle:

3 Disziplinen Fr. 10.- / Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey: ab Jahrgang 2013

Das Turnier steht erstmals allen Bewohnern von Eggersriet, Grub AR / SG offen.

Die Teams werden Altersdurchmischte vom OK zusammengestellt.

Eine Mannschaft besteht aus 5-6 Spielern.

Startgeld pro Spieler Fr. 2.-

Rangverkündigung: Anschliessend an Finalspiel

Volleyball: ab Jahrgang 2009

Startgeld Fr. 30.-

Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Es sind auch ehemalige Einheimische zugelassen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. An den Mannschaftswettbewerben Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie drei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, teilnehmen. Für den Schnellauf dürfen keine Schuhe mit Spikes verwendet werden.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon oder Online auf unserer Homepage an. Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR

E-Mail: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch

Anmeldeschluss: 12. Juni 2024

39. GRUBER Sportplausch 15. und 16. Juni 2024

Anmeldetalon

Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf	<input type="checkbox"/> Schnellauf	<input type="checkbox"/> Unihockey
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2024			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf	<input type="checkbox"/> Schnellauf	<input type="checkbox"/> Unihockey
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2024			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf	<input type="checkbox"/> Schnellauf	<input type="checkbox"/> Unihockey
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2024			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf	<input type="checkbox"/> Schnellauf	<input type="checkbox"/> Unihockey
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2024			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf	<input type="checkbox"/> Schnellauf	<input type="checkbox"/> Unihockey
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2024			
Volleyball	ab Jahrgang 2009		
Team	Captain	Handynummer	
Anmeldeschluss ist der 12. Juni 2024 . Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!			
Nachmeldungen für den Schnellauf werden auch noch am Sonntag von 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR per Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch			

TYPOTRON

DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Wir laden ein zum gemütlichen

FRÜHSCHOPPEN

9. Juni 2024
ab 10 Uhr

beim Gemeindezentrum Rehetobel

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfler

Möchtet ihr mit gleichaltrigen Spass haben, euch austauschen und ein abwechslungsreiches Programm geniessen, dann kommt doch vorbei.

Wir freuen uns auf euch!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Ramona

Programm

Wann	Wer	Was	Aufsicht
07.06.2024	5./6. Klasse	Open Door	Patrick / Ramona
14.06.2024	Oberstufe	Open Door	Ceyda / Ramona
28.06.2024	Oberstufe	Open Door	Hitch / Franziska
05.07.2024	5./6. Klasse	Sommerparty Grill & Cocktails	Daniela / Ramona Ceyda

Öffnungszeiten: 5./6. Klässler 19.00 Uhr – 21.30 Uhr / Oberstufe 19.00 Uhr – 23.00 Uhr

Wichtige Informationen

- Bitte immer Jugendtreff-Ausweis mitbringen. Das Anmeldeformular für einen Ausweis gibt es bei Hitch oder wird anfangs Schuljahr an die neuen 5. Klässler versendet.
- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Es gilt die Hausordnung des Jugendtreffs. Jugendliche welche sich nicht daran halten oder sich respektlos benehmen und den Anweisungen der Aufsichtspersonen nicht Folge leisten, werden wegweisen. Bei mehrmaligem Fehlverhalten kann ein generelles Verbot ausgesprochen werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Sommerliche Grüsse
Franziska Senn und Karin Rommel

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Peter Keller | Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im April 2024

«Während den Nachtstunden ziehen bei 5,7 °C heftige Sturmböen mit bis zu 103 km/h mit peitschendem Regen durch. Im Laufe des Vormittags flauen die Böen langsam ab, ein leichter Regen hält bis Mittag an. Der Nachmittag bleibt 88 As bedeckt und trocken.» So lautet der Eintrag im Wettertagebuch am Ostermontag, den 1. April 2024. Dieser turbulente Monatsstart wurde aber gleich von einem umfangreichen Hochdruckgebiet, welches sich über Südeuropa, das Mittelmeer wie auch über Nordafrika ausdehnte, in andere Bahnen gelenkt. Die Temperaturen der Tage und Nächte stiegen kontinuierlich an, so dass am achten mit 24,7 °C der Höchstwert des Monats erreicht wurde. Der importierte Saharastaub wurde in grosser Höhe von einer feinen Wolkenschicht getragen. Die trocknenden Föhnböen begünstigte die Heuernetze. Bevor das neue kräftige Hoch namens «Peter» wenige Tage für sommerliches Wetter sorgte, gab es am neunten und zehnten eine stürmische Wind- und Regeneinlage. Die extreme Reduktion des Luftdruckes galt am fünfzehnten als Hinweis auf einen Wetterwechsel. Und so kam es

auch. Ein dominantes Tief hatte die Ostsee erreicht und versah ganz Mitteleuropa mit einem Schwall arktischer Luft. Während die Nachttemperatur zum fünfzehnten noch 12,2 °C betrug, sank diese in der folgenden Nacht bei Wind und Regen auf -0,2 °C und so als Beilage kamen noch zwei Zentimeter Schnee dazu. Wie sich dem Aprilwetter geziemt, wechselten sich tagsüber Schneeschauer mit Sonneneinlagen ab. Die Tagestemperaturen erreichten oftmals den Minusbereich und schwere Nebelzüge verfinsterten den Tag. Diese spätwinterliche Witterung hielt bis zum fünfundzwanzigsten an, wurde dann von einer willkommenen Föhnlage weggeblasen. Bis Monatsende wurden wir mit Sonne, lauem Wind und milden Temperaturen begünstigt. Insgesamt war dieser April bezüglich Wettergeschehen besonders lebhaft, zeigte sich der wettertechnische Ablauf doch in manchen Facetten. Die höchste Tagestemperatur wurde am achten mit 24,7 °C und die tiefste mit -1,4 °C am dreiundzwanzigsten gemessen. Am einundzwanzigsten wies die kurzlebige Schneedecke eine Stärke von 25 cm auf. Den zehn Sonnentage stehen vierzehn Tage mit Regen- und Schneefall gegenüber. Als Gesamtniederschlag sammelten sich 95,3 mm. (Im Vorjahr 202,3 mm)

Samstag, 1. Juni 2024

Jubiläumsfest 100 Jahre jung

www.waid.sg

14.00	Eröffnung durch die Young Winds
14.00 - open end	Festwirtschaft und Amici Bar
14.00 - 17.00	ARTeliers Schnupperzeit und Rundgang Bienen-Werte
15.00	Kinderzauberer Magic Timur
16.00	Harlekins Schule für Ballett und Tanz St. Gallen
17.00	Festrede begleitet durch Gospelchor Wittenbach
18.30	Gion Stump & The Lighthouse Project
Open end	Party und Klassentreffen

Reservation Tische für Klassentreffen oder Familie: info@waid.sg

 SALETTINER
Missionshaus Untere Waid

waid Deine Schule.
Einzig in der Art.

500 Jahre Reformation im Appenzellerland

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Samstag, 1. Juni, Kirche Grub AR

Ab 16.00 Turmbegehung mit Apéro

**16.45 Musik zur Reformation mit
Hampi Küng, Flöte/Orgel**

17.30 Vortrag zum Bau unserer Kirche

**Wieso hält die Kirche Grub AR und weshalb sie
ganz besonders ist**

Noch heute zeugt die Kirche Grub AR von der genialen Leistung des Baumeisters Jakob Grubenmann Ulrich Vogt, als ehemaliger Leiter des Grubenmann-Museums im Zeughaus Teufen, wird uns interessante Einblicke verschaffen

**Ab 18.30 gemütliches Beisammensein
bei Speis und Trank**

FILMABEND

DIE HÜTTE
EIN WOCHENENDE MIT GOTT
THE CABIN

**14. Juni 2024, 19.00
Uhr**

KIRCHEHÜSLI, DORF 648 GRUB AR

Chratzbom Ebni
Verein für in Not geratene Katzen

Monika Riepl
Ebni 28, 9035 Grub AR, Tel. 071 3332813
www.chratzbom-ebni.ch

Parkplatzverkauf

Am **Sa., 01. Juni**, von **9 bis 17 Uhr**
in der **Ebni 28, Grub AR**

Parkiermöglichkeiten
bei Garage Niederer sind vorhanden!

Zu kaufen gibt es:

- Confi, Sirup, Limoncello, Sugo, Guetzli, Eingemachtes, Bärlauchpesto, Zöpfe usw.
- Bastelsachen wie Türkränze, Babysachen, Kerzenständer, Socken usw.

Der ganze Erlös geht zu Gunsten
unseres Vereins.

Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen.

Schwägalp-Gottesdienst

Sonntag, 16. Juni 2024

09.30 Gottesdienst in der Kapelle mit Pfarrerin
Judit-Boróka Keil. Musik: Rosy Zeiter, Orgel und
Antonio Zeiter, Alphorn

Wir fahren gemeinsam mit dem Car

Abfahrt Grub AR Kirche	08.00 Uhr
Abfahrt Eggersriet Gemeindehaus	08.10 Uhr
Rückkehr Schwägalp ab	ca. 14.00 Uhr

Dies ist ein kostenloses Angebot der Kirchgemeinde

Bitte um Anmeldung bis 3. Juni
bei: sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

PfarrerIn Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder sich über einen Besuch zu Hause freuen würden, nehmen Sie gerne Kontakt mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil auf.

Sonntag, 2. Juni

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil. Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: HEKS Flüchtlingssonntag

Donnerstag, 6. Juni

19.00 Bibeltreff im Kirchehüsli, Dorf 648, Grub AR mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Sonntag, 9. Juni

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter, Akkordeon/Klavier und Gaby Walt, Hackbrett
 Kollekte: HEKS Flüchtlingssonntag

Freitag, 14. Juni

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil
19.00 Filmabend im Kirchehüsli, Dorf 648, Grub AR «Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott» mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Sonntag, 16. Juni

09.30 Schwägalp-Gottesdienst in der Kapelle mit PfarrerIn Judit-Boróka-Keil
 Musik: Rosy Zeiter, Orgel und Antonio Zeiter, Alphorn
Wir fahren gemeinsam mit dem Car
 Mehr Infos: siehe Inserat

Freitag, 21. Juni

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Sonntag, 23. Juni

10.30 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Dienstag, 25. Juni

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil. Musikalische Begleitung: Rosy Zeiter

Sonntag, 30. Juni

10.30 Ökumenischer Bauernhofgottesdienst bei Familie Edwin und Vreni Bischof, Rüti 623, Grub SG, mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil und Cornelia Callegari, Seelsorgerin der kath. Kirche
 Musik: Rosy Zeiter, Handorgel und das Grueberchörl
 Kollekte: HEKS Flüchtlingssonntag

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Reformationsanlass in Grub AR

500 Jahre Reformation im Appenzellerland
Samstag, 1. Juni, Kirche Grub AR

16.00 Turmbegehung mit Apéro

16.45 Musik zur Reformation mit Hampi Küng, Flöte/Orgel

17.30 Vortrag zum Bau unserer Kirche von 1752.

Ulrich Vogt, als ehemaliger Leiter des Grubenmann-Museums im Zeughaus Teufen, wird uns interessante Einblicke verschaffen

18.30 Gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Freitag, 14. Juni, 19.00 - 23.00

Spieleabend im Gruberhof, Anmeldung erforderlich

7. Juli 2024, 09.00 Uhr bis 11. Juli 2024, 18.00 Uhr

Veloreise um den Bodensee

Programm kja 2024

Anmeldung - scanne mich:

www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Agenda

Mai 2024

- Fr 31. **Gemeindeausflug 60+**
09.00 Uhr bis 17.30 Uhr Abfahrt in Grub (neben der Kirche)

Juni 2024

- Sa 1. **Parkplatzverkauf**
09.00 bis 17.00 Uhr Chratzbom Ebni
- Sa 1. **Bundesübung 300 m FSG Heiden**
14.00 bis 16.00 Uhr Schiessstand Büelen, Heiden
- Sa 1. **Jubiläumsfest**
14.00 Uhr Schule Waid, Mörschwil
- Sa 1. **500 Jahre Reformation im Appenzellerland**
Ab 16.00 Uhr Kirche
- Sa 1. **Bundesübung 300 m Wald AR**
16.00 bis 18.00 Uhr Schiessstand Wald AR
- So 2. **Film «Presque – Glück von einer Skala 1 bis 10»**
18.30 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Di 4. **VAW-Wanderung; Fahrmann hol' über**
10.15 Uhr Bahnhof, Muolen
- Di 4. **Landfrauenverein; Pizzaessen im Hirschen SG**
19.00 Uhr Besammlung: Spar Parkplatz
- Mi 5. **rondom ... und Landfrauenverein; CLEAN-UP DAY mit Sirupbar**
14.00 bis 18.00 Uhr Treffpunkt: Dorfstrasse
- Mi 5. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Do 6. **Energiewende für Mehrfamilienhäuser im Appenzellerland (Infoveranstaltung)**
18.00 bis 20.00 Uhr Haus Vorderdorf, Trogen
- Fr. 7. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr Alte Post
- So 9. **Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel; Fröhschoppen**
Ab 10.00 Uhr Beim Gemeindezentrum, Rehetobel
- Fr 14. **Bäsebeiz**
17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Fr 14. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post
- Fr 14. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Filmabend**
19.00 Uhr Kirchehüsli
- Sa 15. **Öffentliche Führung auf dem Weg der Appenzeller Friedens-Stationen**
09.00 Uhr Bahnhof, Walzenhausen
- Sa 15. **Offener Sortengarten**
09.00 bis 17.00 Uhr Sortengarten Peter Ochsner, Heiden

- Sa 15. **39. Gruber Sportplausch**
So 16. Sportplatz

- So 16. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Schwägalp-Gottesdienst**
09.30 Uhr Kapelle, Schwägalp

- So 16. **50 Jahre orte-Literaturzeitschrift: Appenzeller Beizen**
10.30 Uhr Festsaal Hotel Linde, Heiden

- Do 20. **VAW-Wanderung; Überwinde den Windenpass**
09.15 Uhr Bushaltestelle Säntis-Schwebebahn, Schwägalp

- Sa 22. **VAW-Kurs; Sicher Bergwandern – weiss rot ist kein Spaziergang**
08.30 bis 16.00 Uhr Raum Tierwies Säntis

- Di 25. **VAW-Wanderung; Rugelreise entlang der malerischen Murg**
10.11 Uhr Bahnhof der Bahnlinie Frauenfeld-Wil, Gleis 1, Wil

- Di 25. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Restaurant Hirschen

- Mi 26. **Vorderländer Samaritervereine und Blutspendedienst SG; Blutspendeaktion**
17.30 bis 19.30 Uhr Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden

- Fr 28. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post

- Fr 28. **Autobiografie Festival**
So 30. Hotel & Restaurant Linde, Heiden

- Sa 29. **Treffpunkt Grub; Rausgetischt**
Ab 16.00 Uhr Zwischen Schwarzenegg und Salen

- So 30. **Film «Reise der Hoffnung»**
10.00 Uhr Kino Rosental, Heiden

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR, 071 891 17 48
Janine Junker, E-Mail: janine.junker@grub.ch

Auf Gruber Gebiet fotografiert von Nico Stieger

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 703 · 59. Jahrgang · 28. Juni 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

**Abstimmungs-
ergebnisse**

Seite 5

Kommissionen

Seite 6

Schule

Seite 7

Dies und Das

Seite 12

Agenda

Seite 20

Editorial

Im Jahr 1975 feierte das Dorf Grub sein 500-jähriges Jubiläum mit einem gross angelegten Fest, das sich über zwei Wochenenden erstreckte. Diese Feierlichkeiten waren ein beeindruckendes Gemeinschaftswerk, an dem die gesamte Bevölkerung, insbesondere jedoch die zahlreichen Vereine des Dorfes beteiligt waren. Damals erlebte Grub eine Zeit der ständigen Zunahme der Einwohnerzahlen, was die Feierlichkeiten zu einem besonderen Ereignis machte. Obschon Petrus es nicht gut meinte mit den Organisator/-innen, war das Fest sehr gut besucht. Das bunte Programm bot für jede und jeden etwas und spiegelte die Vielfalt und den Gemeinschaftsgeist des Dorfes wider. Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier war das Festspiel «S'Grueber Gricht» von Walter Koller.

«... i dem Dorf won i herchume wird mer meistens grad grüesst und 's isch jede Aktuar oder de wo d'Vereinskasse füehrt. I dem Dorf won i herchume wird gsoffe und glacht. Im Summer am Grümpi mit allne Sportler dur d'Nacht. I dem Dorf won i herchume, läbet Mensche wo nie werded wegzieh vo det, will s'im Turnverein sind ...»

Diese Zeilen spielte die Schweizer Erfolgsband Dabu Fantastic 2018 ein und sie sind zugegebenermassen etwas aus dem Kontext gerissen, der Erzähler der Geschichte hat seinen Platz nicht mehr in dem Dorf. Die Zeilen treffen aber eine Vision für unser Grub wie den Nagel auf den Kopf. Wir erinnern uns gerne und vielleicht ein wenig nostalgisch an manche Festivität in den letzten Jahrzehnten zurück und so möchten wir auch in die Zukunft blicken.

Im Jahr 2025 gibt es wieder einen Grund um gross zu feiern, das 550-jährige Bestehen unseres Grub. Die Planungen für das Jubiläumsprogramm sind bereits in vollem Gange, mit dem Ziel, ein ebenso vielfältiges und ansprechendes, zeitgemässes Programm wie vor 50 Jahren auf die Beine zu stellen. Dabei wird vom Organisationskomitee ein besonderes Augenmerk daraufgelegt, Angebote für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen (vgl. Seite 16). Die Vision der wachsenden Projektgruppe ist es, ein lebendiges Dorfleben zu fördern und die Gemeinschaft beider Grub über die Kantonsgrenze hinweg zu stärken. So soll das Jubiläum 2025 an den Erfolg der Feierlichkeiten von 1975 anknüpfen und erneut zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten werden.

Für das OK 550 Jahre Grub, Jessica Rietdijk

G E M E I N D E G R U B A R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 704:
12. Juli 2024
Erscheinungsdatum:
26. Juli 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Montag:
9.30 bis 12.00 Uhr / 15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
9.30 bis 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen ausserhalb
der Öffnungszeiten möglich, ein Anruf
genügt! Telefon 071 891 17 48

Die Gemeindekanzlei bleibt
vom 29. Juli bis 2. August 2024
geschlossen.

Gemeinderat

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies – Erneuerung Beleuchtung Haus 410 und Speisesaal

Das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Appenzell Ausserrhoden übt die Aufsicht über die Alterswohn- und Pflegeheime aus. Alle drei Jahre wird ein Audit durchgeführt. Dabei wird unter anderem kontrolliert, ob die räumlichen Vorgaben erfüllt sind. Im Frühling 2024 fand das Audit im Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies statt. Es wurde festgehalten, dass die Beleuchtung des Hauses 410 und des Speisesaals nicht genügen und bis im Herbst 2024 anzupassen oder zu ersetzen ist.

Der Gemeinderat hat den Auftrag für das Instandstellen der Beleuchtung im Haus 410 an die Firma hochreutener elektro ag, Grub AR, vergeben. Die Arbeiten werden im Laufe des Sommers ausgeführt.

Broschüre «Frühe Kindheit» – Beteiligung der Gemeinde Grub AR

Seit drei Jahren findet in Heiden jährlich ein Netzwerktreffen der Akteure im Bereich «Frühe Kindheit» statt. Dabei entstand die Idee, die vielfältigen Angebote, die bestehen, mittels eines gemeinsamen Flyers sichtbar zu machen und zu vernetzen. Es sollen die Angebote des gesamten Vorderlandes gesammelt und in einem interaktiven pdf auf den Gemeindehomepages publiziert werden. Zudem werden Postkarten mit einem QR-Code gedruckt, die einen direkten Zugang zum pdf ermöglichen. Die Postkarten werden einerseits auf den Gemeinden abgegeben (Geburten, Neuzuzüger u. ä.) und andererseits bei Institutionen, wie Bibliotheken, Gynäkologinnen, Spielgruppen, etc. aufgelegt.

Der Gemeinderat findet das Angebot wertvoll und überschaubar. Eine gute Vernetzung trägt zu mehr Fachlichkeit und Augenmerk auf die jüngste Bevölkerungsgruppe bei, was sich durchaus präventiv auswirken kann. Das Projekt «Frühe Kindheit» wird als Dienstleistung für junge Familien auch von der Gemeinde Grub AR mitgetragen.

Elektronisches Baubewilligungsverfahren «eBauAR» - Grobkonzept

Die Informatikstrategie-Kommission hat Kanton und Gemeinden zur Genehmigung des Projekts «Elektronisches Baubewilligungsverfahren Appenzell Ausserrhoden» («eBauAR») eingeladen. Das Projekt «eBauAR» ist Teil der vom Kanton und den Gemeinden beschlossenen eGovernment- und Informatikstrategie und in der Mittelfristplanung enthalten.

Der Gemeinderat hält in seiner Stellungnahme fest, dass die Kostenentwicklung im Bereich Informatik in den vergangenen Jahren enorm war und weiter anhält. Der Trend muss gut beobachtet werden. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist stets zu hinterfragen. Die einmaligen und wiederkehrenden Kosten sollen in einem vertretbaren Rahmen zum Servicepublic sowie den Arbeitserleichterungen und -einsparungen stehen. Für die Einwohnerinnen und Einwohner soll ein weiterentwickeltes Angebot eine Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens und Zeiterparnis bringen. Für die Gemeinden sollten keine Mehrarbeit und keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Ein weniger ambitioniertes Umsetzen der Informatikstrategie AR wäre wünschenswert. Änderungen können und sollen nicht aufgehalten oder verhindert werden. Das Tempo der Veränderungen ist aber zugunsten einer qualitativ einwandfreien Umsetzung ein wenig anzupassen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass vorgängig einer Genehmigung des Projekts «Elektronisches Baubewilligungsverfahren Appenzell Ausserrhoden» («eBauAR») der Zeitplan für das Umsetzen der Informatikstrategie neu zu beurteilen und anzupassen sei.

Ortsplanung Gemeinde Grub AR – Überprüfung Naturobjekte und Naturschutzgebiete

Die Gemeinderichtplanung dient der räumlichen Ordnung, der Koordination und der Vorsorge. Sie zeigt, wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die anzustrebende Entwicklung und den nachhaltigen Schutz der Umwelt aufeinander abgestimmt werden (Art. 8 RPG). Sie hat die raumwirksamen, öffentlichen Interessen offenzulegen und gibt den weiteren planenden Stellen Vorgaben für ihre Planungstätigkeiten. Gemäss Art. 17 BauG ist der Gemeinderichtplan für die Behörden bei der Planung verbindlich und dient als Koordinationsinstrument. Zudem zeigt er auf, wie das Gemeindegebiet längerfristig genutzt, erschlossen und geschützt werden soll.

Die Gemeinde Grub AR verfügt insgesamt über ein gut durchgrüntes Siedlungsgebiet, allerdings sind bislang nur wenige Informationen über den ökologischen Wert der Grünanlagen vorhanden. Die bedeutendste Freifläche im Gebiet Weiher ist im rechtskräftigen Zonenplan mittels Grünzone als Freifläche gesichert. Wichtige, das Ortsbild prägende Einzelbäume und Hecken sowie einzelne offene Wasserflächen werden als Naturobjekte bezeichnet. Hecken, Ufergehölze, Einzelbäume und Baumgruppen sowie Weiher sind als Lebensräume von schutzwürdigen

Gemeinderat

Tieren und Pflanzen oder aufgrund ihrer prägenden Wirkung im Orts- und Landschaftsbild zu erhalten.

Eine systematische Aufnahme der schützenswerten Naturobjekte liegt für das Gemeindegebiet Grub AR nicht vor. Um den seit Inkrafttreten des geltenden Zonenplans verschärften Vorgaben des Raumplanungsgesetzes zu genügen, ist zwingend ein den Anforderungen entsprechendes Inventar zu erstellen.

Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Inventarisierung der Naturobjekte und Naturschutzgebiete der Gemeinde Grub AR an das Büro Arnal AG, Herisau, vergeben. Die Arbeiten sind in der Vegetationszeit durchzuführen und werden bis im Herbst 2024 abgeschlossen.

Kenntnisnahmen

- Delegiertenversammlung der regionalen Tierkörpersammelstelle und Notschlachthanlage Wolfhalden vom 29. Mai 2024. Die Gemeinde Grub AR hatte 2023 einen Beitrag von Fr. 1'134.75 für die Tierkörpersammelstelle und Fr. 1'420.55 für die Notschlachthanlage zu leisten.
- Generalversammlung der Dorfladen Grub AR AG vom 26. Juni 2024. Als Delegierter vertritt Gemeindepräsident Mathias Züst die Gemeinde Grub AR.
- Generalversammlung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, Grub AR, vom 20. Juni 2024. Die Delegierte der Gemeinde Grub AR, Franziska Senn,

wird die Interessen der Gemeinde wahrnehmen.

- Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen: Urs Willi Fuchs, Dorf 44, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 39; Photovoltaikanlage; Auflagefrist 24.05.-12.06.2024
- Bericht der Tobler Peter Kaminfeger GmbH, Reute, über die Feuerungskontrolle vom 1. April 2023 bis 31. März. Im Berichtsjahr musste eine Anlage beanstandet und eine Sanierungsfrist angesetzt werden.
- Externer und interner Bericht der BDO AG über die Prüfung der Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Grub AR.
- Kostenerhebung 2023 der Gemeindeblätter der Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden durch die Gemeinde Herisau. Die Gemeinde Grub AR hat mit Nettokosten von Fr. 5'549.00 einen vergleichsweise tiefen Aufwand.
- Legislaturziele der Schulkommission Grub AR. Auf Basis der Legislaturziele des Gemeinderates hat die Schulkommission das Zielbild 2023 Bildung erstellt.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende Mai 966 Bewohnerinnen und Bewohner.

Trauung:

Gemperle Silvan und Gemperle geb. Brunner Sabrina, getraut am 31. Mai 2024 in Rehetobel AR, wohnhaft in Grub AR.

Bild: Nico Stieger

Abstimmungsergebnisse

Urnenabstimmung vom 9. Juni 2024

Eidgenössische Vorlagen

	Ja	Nein
• Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)»	129	218
• Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)»	116	227
• Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit»	86	261
• Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes)	206	144

Stimmbeteiligung 52.75 %

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon: 071 891 17 48
 E-Mail: info@grub.ar.ch

Präsidentin oder Präsident der Geschäftsprüfungskommission gesucht

Die Ersatzwahl für die per Ende Mai 2024 zurückgetretene Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission findet am

22. September 2024

statt. Interessenten können sich bis spätestens 31. Juli 2024 bei der Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub AR, schriftlich oder per E-Mail bewerben.

Auskünfte über die Aufgaben einer Geschäftsprüfungskommission erteilen Ihnen gerne die weiteren Mitglieder der Kommission (Behördenverzeichnis unter www.grub.ch/politik/behördenverzeichnis).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Gemeinderat Grub AR

Weiherwies
 wohnen | betreuen | pflegen

Senioren-Zmittag für Senioren ab 60

im
 Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies,
 Weiherwies 410, 9035 Grub AR

Donnerstag, 25. Juli 2024
12.30 – 15.00 Uhr

Spanische Rhythmen und Flamenco-Tanz mit Giancarlo & Sonia Ruggieri

Menü Fr. 25.00
 (inkl. alkoholfreie Getränke und Kaffee)

Anmeldung bis 22. Juli 2024
 bei Viola Keller / Tel. 071 898 83 20
viola.keller@weiherwies.ch
 oder direkt hier via QR-Code:

Wir freuen uns auf Sie!

Kommissionen

Rücktritt als Kommandant der Regiwehr Eggersriet, Grub AR, Heiden und Wolfhalden

Stephan Schmocker tritt auf Ende Juni 2024 als Kommandant der Regiwehr zurück. Die Feuerwehrkommission bedauert diesen Schritt und spricht ihm ihren Dank und Respekt aus.

Die Regiwehr ist die regionale Feuerwehr der Gemeinden Eggersriet, Grub AR, Heiden und Wolfhalden. Sie umfasst rund 110 Angehörige und hat ihre Stützpunkte in Heiden und Grub AR.

Stephan Schmocker ist seit 2015 Kommandant der Regiwehr. Er verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz und hat die herausfordernde Funktion des Kommandanten stets mit grosser Gewissenhaftigkeit ausgeübt. Die Verantwortung gegenüber Bevölkerung und Mannschaft sind für Stephan Schmocker zunehmend zu einer Belastung geworden. Aus persönlichen und familiären Gründen hat er sich deshalb entschieden, das Kommando auf Ende Juni 2024 vorzeitig abzugeben.

In seiner Zeit als Kommandant konnte Stephan Schmocker wichtige Ziele erreichen und die finanziellen Aspekte der Regiwehr nachhaltig ordnen. Darüber hinaus gehen viele Dienstleistungen, welche die Regiwehr heute für andere Feuerwehren erbringt, auf seine Initiative und Umsetzungskraft zurück.

Daniel Stämpfli aus Heiden ist als neuer Kommandant gewählt. Er wird das Kommando auf Anfang 2025 übernehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Regiwehr interimistisch von Matthias Lieberherr geführt, dem stellvertretenden Kommandanten und Ausbildungschef der Regiwehr. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Stephan Schmocker noch bis Ende September 2024 für die Regiwehr im Hintergrund tätig sein.

Die Feuerwehrkommission, unter Vorsitz von Gino Pauletti, Gemeindepräsident von Wolfhalden, respektiert die Entscheidung von Stephan Schmocker mit Bedauern. Sie dankt ihm herzlich für die geleisteten Dienste zugunsten der Regiwehr und der gesamten Bevölkerung.

Die Schulen Grub SG (Eggersriet) und Grub AR haben sich mit den Fragen einer möglichen Zusammenarbeit befasst.

Im Mai 2023 hat in Grub SG aufgrund der abnehmenden Schülerzahlen ein Workshop mit der Bevölkerung zur Schulentwicklung stattgefunden. Verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten wurden erarbeitet. Das Szenario *«Die Dörfer Grub SG und Grub AR sollen in eine Kooperation treten»* wurde darauf hin mit der Schule Grub AR geprüft.

Die Schulkommission Eggersriet hatte aufgrund dieses Szenarios mit der Schulkommission Grub AR Kontakt aufgenommen. Beide Schulen haben unterschiedliche Herausforderungen zu lösen. Das Ziel bei den gemeinsamen Gesprächen war stets, dass eine Win-Win-Situation für beide Dörfer entstehen würde. Mit einer kantonsübergreifenden Beschulungslösung wären vertiefte rechtliche Abklärungen, kantonale Beurteilungen und Genehmigungen sowie Vertragsabschlüsse notwendig. Die erforderlichen Schritte wären mit hohem Zeitaufwand verbunden. Eine gemeinsame Lösung wäre nur zweckmässig, wenn für beide Parteien eine Verbesserung stattfände.

Die Schule Grub AR benötigt ab dem Schuljahr 2024/25 mehr Schulraum. Dieser wird durch einen Ausbau bereits geschaffen. Die Klassen der Schule Grub AR für die kommenden zwei bis drei Schuljahre sind bereits soweit ausgelastet, dass die Schulkinder aus Grub SG nicht in die Klassenbestände aufgenommen werden können. Die Schule Grub AR hat in den letzten Jahren eine gute Schulstruktur geschaffen und integriert bereits einige abgelegene Wohnorte. An diesen bewährten Strukturen, bei denen das Konzept des altersdurchmischten Lernens zentral ist, möchte die Schulbehörde festhalten. Eine Reorganisation der Klassen in Grub AR für eine mögliche Aufnahme der Schüler/-innen aus Grub SG sowie ein Wechsel der Schulräumlichkeiten nach Grub SG sind von seitens der Appenzeller Gemeinde kurzfristig nicht realisierbar.

Ein kurzfristiger Zusammenschluss ist somit nicht umsetzbar. Von Seiten Grub AR wurde angeregt, eine langfristige Zusammenarbeit durch einen externen Gutachter überprüfen zu lassen. Für die Politische Gemeinde Eggersriet ist eine zeitnahe Lösung für die beiden Dorfteile Grub SG und Eggersriet ab dem Schuljahr 2025/2026 zentral. Die Schulkommission Eggersriet strebt ausserdem eine Lösung für mehrere Jahre an. Die neuen Strukturen sollen sich sowohl für Eltern und Schulkinder als auch für Lehrpersonen entwickeln können und geeignete und zeitgemässe Infrastruktur sowie Stabilität ermöglichen. Die Schulkommission Eggersriet steht bei unvorhergesehenen Veränderungen der Klassenbestände oder des Raumbedarfs einer Überprüfung durch eine externe Stelle offen gegenüber.

Schule

Mitarbeitende der Schule Grub AR im Schuljahr 2024/25

In der Basisstufe Dorf werden im 1. Semester Evelyne Böhi und Alissia Rammal unterrichten. Andrea Preisig wird nach ihrem unbezahlten Urlaub und einer Intensivweiterbildung anfangs Februar wieder zurückkommen. Andrea Popp wird die Basisstufe Dorf am Dienstag- und Donnerstagsvormittag unterstützen; Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird sie am Dienstagnachmittag für die Kinder der Basisstufe anbieten.

Die Basisstufe Weiher wird Linda-Leila Moser neu zusammen mit Neva Neuländner führen. Johanna Ulmann erwartet ihr erstes Kind und wird nach der Geburt nicht mehr in Grub arbeiten. Herzlichen Dank an Johanna Ulmann für ihren wertvollen Einsatz während den letzten 8 Jahren. Mit viel Freude hat sie die Kinder in verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen in ihrem Lernen begleitet.

Marina Stohler hat auf Ende des laufenden Schuljahres gekündigt. Neu wird sich Kathrin Aemisegger für die musikalische Förderung der Lerngruppe C/D und der Unterstufe einsetzen. Die Mittelstufe wird von ihren Klassenlehrpersonen in Musik unterrichtet. Herzlichen Dank an Marina Stohler, dass sie während 6 Jahren mit viel Engagement ihre Freude an der Musik weitergegeben hat.

Alexandra Geisser wird die Basisstufenkinder unterstützen, aber auch in der Unterstufe anzutreffen sein. Wir freuen uns, dass auch Mägi Schulz wieder zu unserem Team gehört. Sie begleitet die Lerngruppe B zusammen mit Neva Neuländner in die Natur.

Die Fachkräfte für Schulische Heilpädagogik, Sara Studer und Markus Künzler, sind weiterhin für die gezielte Förderung der Kinder zuständig.

Tobias Forster wird von den Sommer- bis zu den Herbstferien sein Dienstaltersgeschenk sowie unbezahlten Urlaub beziehen. In dieser Zeit wird seine Stellvertretung, Jasmine Cummings, zusammen mit Jacqueline Alder die 3./4. Klasse unterrichten.

Annerös Jäger führt auch im neuen Schuljahr das textile Gestalten der Unter-/Mittelstufe sowie das textile und technische Gestalten der Lerngruppe C/D.

Franziska Terraroli erwartet ihr zweites Kind und wird nach ihrem Mutterschaftsurlaub und einem zusätzlichen Monat unbezahlten Urlaub wieder in der Mittelstufe arbeiten. Bis dahin wird ihre Stellvertretung, Karolina Hess, gemeinsam mit Samuel Barques die 5./6. Klasse unterrichten.

Weiterhin dürfen wir auf die Unterstützung unserer Schulsozialarbeiterin Martina Zürcher zählen. Die Anlaufstelle für Logopädie bleibt Anna Held. Frank Drogoin fährt den Schulbus und besorgt zusammen mit Sadbere Fetahi die Hauswartung.

Die Schulleitung wird von Markus Künzler (administrative Schulleitung) und von Karin Oertle (Schulsekretariat) unterstützt. Tobias Forster ist für den pädagogischen und technischen ICT-Support in der Schule Grub AR zuständig.

Der Schulkommission gehören weiterhin Barbara Bürgler, Raphael Graf, Patrick Senn, Karin Thürlmann Koppitsch sowie die Schulpräsidentin Nicole Näf an.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen im neuen Schuljahr.

Nadja Bürge, Schulleitung Grub AR

**THOMAS
MERZ** GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Schule

Mein Name ist *Neva Neuländner*. Im Sommer 2024 schliesse ich das Studium zur Kindergarten- und Primarschullehrperson an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Rorschach ab. Ich freue mich, dass ich ab dem neuen Schuljahr mit Linda-Leila Moser in der Basisstufe

Weiher unterrichten darf.

Vor meiner Ausbildung an der PH in Rorschach habe ich eine Berufslehre als Kauffrau bei der Gemeinde absolviert. Danach arbeitete ich fünf weitere Jahre auf dem Beruf. Ich bin in Gais aufgewachsen und wohne aktuell in St. Gallen. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Backen, Wandern und Singen. Auf die Zeit und die neue Herausforderung freue ich mich und bin gespannt, die Schülerinnen und Schüler kennenzulernen.

Mein Name ist *Karolina Hess*. Im Juni 2024 werde ich meine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach abschliessen. Kommenden August bis Dezember darf ich die Stellvertretung von Frau Terraroli übernehmen. Zusammen mit Herr Bargues werde ich in der 5. / 6. Klasse unterrichten.

Bevor ich mit der Ausbildung zur Lehrperson begonnen habe, besuchte ich vier Jahre lang die Kantonsschule in Trogen. Anschliessend habe ich mit einer verkürzten Versicherungslehre gestartet und diese zwei Jahre später abgeschlossen. Daraufhin entschied ich mich, einen längeren Aufenthalt in Bologna zu machen, in welchem ich tagtäglich zur Schule ging. In dieser Zeit fand ich immer mehr Inter-

esse am Lehrberuf und ich beschloss, mit der Ausbildung in Rorschach zu starten. In meiner Freizeit betreibe ich viel Sport und unternehme gerne etwas mit Freunden. Ich freue mich jetzt schon auf den Schulstart und auf die neue Klasse nach den Sommerferien.

Mein Name ist *Kathrin Aemisegger*, ab August werde ich die Musikalische Grundschule übernehmen und Musik in der Unterstufe unterrichten. Mit meinem Mann und unseren beiden Kindern (5 und 7) wohne ich in St. Gallen. Ursprünglich komme ich aus Süddeutsch-

land, wo ich auch meine Ausbildung zur Primarlehrerin absolviert habe. Meine Tätigkeit als Lehrerin in der Schweiz habe ich in der Primarschule Grub SG begonnen; anschliessend unterrichtete ich viele Jahre bis zur Geburt unserer Tochter in Speicherschwendi als Klassenlehrperson einer altersdurchmischten Klasse. Musik begleitet mich seit meiner Kindheit, schon früh habe ich Blockflöte und Klavier gelernt und seit der Primarschule in Chören gesungen. In meiner Freizeit höre und mache ich sehr gerne Musik und bin mit meiner Familie viel in der Natur, sowohl in den Bergen als auch am See. Um meine musikpädagogischen Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern, habe ich vor zwei Jahren den CAS Musikalische Grundschule an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach absolviert. Seit Februar dieses Jahres unterrichte ich als Stellvertretung Musikalische Grundschule in Stein AR.

Auf meine neue Herausforderung in Grub freue ich mich schon sehr und bin sehr gespannt, nach den Sommerferien meine neuen Schülerinnen und Schüler kennenzulernen.

Schulbusfahrplan neues Schuljahr 2024/2025

Der Schulbusfahrplan kann ab der letzten Ferienwoche auf der Gemeindeverwaltung Grub AR abgeholt oder auf der Website <https://schule-grub.ch> heruntergeladen werden.

Die Lehrpersonen geben die Druckversion nur noch auf Verlangen ab.

Schule

Thementag Oberstufe Wolfhalden

Dienstag, 7. Mai 2024 – SRF-Studio in Zürich

Während unserer Thementage durften wir das SRF-Studio besuchen. Wir fuhren mit dem ÖV nach St. Gallen und dann weiter nach Zürich. Im Zug durften wir unseren mitgebrachten Lunch essen und wir haben Interviewfragen aufgeschrieben, damit wir danach Interviews in der Stadt Zürich durchführen können.

Als wir im SRF-Studio angekommen sind, wurden wir von einer netten Frau begrüsst. Wir bekamen sogar eine kleine Schokolade. Wir wurden in verschiedene Studios geführt und es wurde alles gut erklärt. Wir haben auch vieles über den Dreh und die Produktion gelernt. Das Highlight vieler Kinder war es bei den Radio News live mit Michel Birri dabei zu sein. Die Führung war allgemein sehr spannend und erlebnisreich. Als die Führung zu Ende war, nahmen wir das Tram in die Innenstadt zum Bürkliplatz am Zürichsee. Dort haben wir einen Treffpunkt vereinbart und hatten 40 Minuten Zeit um mindestens drei Interviews zu den Themen Medien und Politik durchzuführen. Leider hatten wir nicht so gutes Wetter, doch trotzdem waren alle sehr motiviert und glücklich. Wir haben uns wie abgemacht wieder getroffen und sind dann gemeinsam der Bahnhofstrasse entlang zum Hauptbahnhof gelaufen.

Im Zug besprachen wir unsere Interviewergebnisse mit Frau Rohner und Frau Tarantino. Um 17.39 Uhr kamen wir wieder in Wolfhalden an.

Julia Züst und Kim Bauhofer, 1. Sek

Thementage Oberstufe Wolfhalden

Montag, 6. Mai 2024 – «Forschen und Entdecken»

(Josias Monstein & Lukas Tobler)

Im Projekt «Forschen und Entdecken» untersuchten die Lernenden der Oberstufe Wolfhalden am Vormittag den Klusbach, ein Fliessgewässer, auf seine Gewässergüte. Die Lernenden forschten nach Lebewesen, die sie im Bach vorfanden und konnten so die biologische Gewässergüte bestimmen. Als Chemiker

untersuchten die Lernenden den Klusbach auch auf bestimmte Stoffe wie Sauerstoff, Nitrat, Phosphat und bestimmten den pH-Wert des Wassers. Aufgrund der Ergebnisse konnten beide Forschergruppen feststellen, dass der Klusbach an diesem Vormittag kaum bis wenig belastet war. Dabei lernten sie, dass ein Bach sowohl Grundlage für unser Trinkwasser als auch ein wichtiger Lebensraum für verschiedene Lebewesen darstellt. Nach einer stärkenden Mittagspause erforschten die Lernenden die Vielfalt an Lebewesen in einem Weiher und im Wald. Dabei wurden Lebewesen wie der Fadenmolch entdeckt und Wissenswertes über Zusammenhänge in der Natur konnten aufgezeigt werden. Es war ein erlebnisreicher Tag, an dem trotz regnerischem Wetter ausserschulische Lernorte genutzt wurden.

Lukas Tobler

Thementage Oberstufe Wolfhalden

Dienstag, 7. Mai 2024 «Technik und Raum»

(Josias Monstein & Lukas Tobler)

Im Projekt «Technik und Raum» wurden den Lernenden der Oberstufe Wolfhalden verschiedene Fragen gestellt, die sie ideenreich mit technischen und mathematischen Kenntnissen lösen mussten. Die Lernenden der verschiedenen Stufen halfen sich dabei gegenseitig, um zum Beispiel herauszufinden, wie lange es dauert, bis der leere Dorfbrunnen gefüllt wird, wie hoch der Kirchturm ist oder wie sich der prozentuale Anteil an Fensterfläche im Bereich Architektur von 1820 zur aktuellen Zeit verändert hat. Das regnerische Wetter konnte die Lernenden

nicht davon abhalten, gemeinsam unterwegs zu sein, den Mittag mit Grillieren zu verbringen, die Höhe einer Brücke bei Heiden durch Fallversuche zu bestimmen und Einblicke und wissenswerte technische Informationen über die Wasserversorgung zu erhalten. Gemeinsam unterwegs sein, Neues entdecken und sein Wissen im Freien praktisch anwenden waren Schwerpunkte die halfen, einander besser kennenzulernen, zusammen zu arbeiten und dem regnerischen Wetter zu trotzen.

Lukas Tobler

Schule

Verabschiedung an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR Viktoria Hasler

Als Schulische Heilpädagogin hat Viktoria Hasler unsere Oberstufe zehn Jahre tatkräftig unterstützt. Ihr umfangreiches fachliches Wissen, ihre Energie und ihre Flexibilität haben unsere Schule ausserordentlich bereichert. Neben der heilpädagogischen Arbeit war Frau Hasler massgebend an unserer IT-Weiterentwicklung beteiligt und wusste auch in diesem Bereich jedes noch so komplexe Problem zu lösen.

Nun zieht es Viktoria Hasler nach Altstätten, um dort die Leitung des heilpädagogischen Personals zu übernehmen und ihr pädagogisches Wissen mit den Primarschullernenden zu teilen.

Wir danken Frau Hasler von Herzen für die vielen Jahre an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR und wünschen ihr für die neue Herausforderung alles Gute und viel Freude!

Herzlich Willkommen an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR

Im neuen Schuljahr 24/25 dürfen wir *Natalie Niggli* als Schulische Heilpädagogin und *Tamàs Bidlek* als Sportlehrer an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR herzlich begrüssen.

Schulische Heilpädagogin

Mein Name ist Natalie Niggli. Ab dem 1.8.2024 werde ich das Team der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR als Schulische Heilpädagogin ergänzen. Ich freue mich auf diese Aufgabe, da es mir ein Anliegen ist, unsere Lernenden auf ihrem schulischen und persönlichen Weg zu begleiten. Es ist mir wichtig, sie darin zu unterstützen, ihre Ressourcen zu erkennen, sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die sie auf ihrem Weg in die Berufswelt brauchen. Die Haltung der Verbindenden Autorität und des Lösungsorientierten Ansatzes bilden dabei wichtige Grundlagen für mein Denken und Handeln. Zu meinem Hintergrund: Ich bin bald 48 Jahre alt und ausgebildete Heilpädagogin und Schulleiterin.

Ich habe beruflich verschiedene Erfahrungen sammeln können: 3 Jahre Realschule, 11 Jahre Klein-klasse Oberstufe – zuletzt arbeitete ich 15 Jahre bei tipiti – als Schulleiterin und Heilpädagogin.

Mit meinem Mann und unseren zwei Katzen wohne ich im schönen Wolfhalden und verbringe meine Freizeit gerne in der Natur – sei dies beim Wandern, Joggen, Reisen, im Garten oder beim Lesen – zudem engagiere ich mich als Präsidentin des Ostschweizerischen Igelfreunde-Vereins.

Fachlehrperson Sport

Mein Name ist Tamàs Bidlek. Ich wohne in Wittenbach mit meiner Partnerin und ihren zwei Töchtern. Der Sport hat mein Leben immer geprägt – in meinen jüngeren Jahren als Profisportler und später als Sportlehrer und Handballcoach. Die Ermunterung für Sport sehe ich als eine meiner wichtigsten Aufgaben. Die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern motiviert mich immer.

Ich freue mich, das Schulteam Wolfhalden ab August sportlich unterstützen zu können.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

FERIENPLAN SCHULJAHRE 2024 - 2026

SCHULJAHR 2024/2025

Erster Schultag: Montag, 12. August 2024 Letzter Schultag: Freitag, 04. Juli 2025

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2024	Sa 05. Oktober 2024	So 20. Oktober 2024
Weihnachtsferien 2024/25	Sa 21. Dezember 2024	So 05. Januar 2025
Sportferien 2025	Sa 25. Januar 2025	So 02. Februar 2025
Frühlingsferien 2025	Sa 05. April 2025	Mo 21. April 2025
Pfingstferien 2025	Do 29. Mai 2025	Mo 09. Juni 2025
Sommerferien 2025	Sa 05. Juli 2025	So 10. August 2025

Schulfreie Tage:

Stufenkonferenz
Kantonalkonferenz
Weiterbildungstag Schule Grub

Fr 01. November 2024
Do 19. Juni 2025
Fr 20. Juni 2025

SCHULJAHR 2025/2026

Erster Schultag: Montag, 11. August 2025 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2026

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2025	Sa 04. Oktober 2025	So 19. Oktober 2025
Weihnachtsferien 2025/26	Sa 20. Dezember 2025	So 04. Januar 2026
Sportferien 2026	Sa 24. Januar 2026	So 01. Februar 2026
Frühlingsferien 2026	Fr 03. April 2026	So 19. April 2026
Pfingstferien 2026	Do 14. Mai 2026	Mo 25. Mai 2026
Sommerferien 2026	Sa 04. Juli 2026	So 09. August 2026

Schulfreie Tage

Kantonalkonferenz
Weiterbildungstag Schule Grub

Do 04. Juni 2026
Fr 05. Juni 2026

Schulleitung Grub AR

Juni 2024

Der gesamte Ferienplan 2024 – 2025 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

FERIENPLAN SCHULJAHRE 2024 - 2026

SCHULJAHR 2024/2025

Erster Schultag: Montag, 12. August 2024 Letzter Schultag: Freitag, 04. Juli 2025

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2024	Sa 05. Oktober 2024	So 20. Oktober 2024
Weihnachtsferien 2024/25	Sa 21. Dezember 2024	So 05. Januar 2025
Sportferien 2025	Sa 25. Januar 2025	So 02. Februar 2025
Frühlingsferien 2025	Sa 05. April 2025	Mo 21. April 2025
Pfingstferien 2025	Do 29. Mai 2025	Mo 09. Juni 2025
Sommerferien 2025	Sa 05. Juli 2025	So 10. August 2025

Schulfreie Tage:

Stufenkonferenz
Kantonalkonferenz
Weiterbildungstag

Fr 01. November 2024
Do 19. Juni 2025
Fr 20. Juni 2025

SCHULJAHR 2025/2026

Erster Schultag: Montag, 11. August 2025 Letzter Schultag: Freitag, 03. Juli 2026

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2025	Sa 04. Oktober 2025	So 19. Oktober 2025
Weihnachtsferien 2025/26	Sa 20. Dezember 2025	So 04. Januar 2026
Sportferien 2026	Sa 24. Januar 2026	So 01. Februar 2026
Frühlingsferien 2026	Fr 03. April 2026	So 19. April 2026
Pfingstferien 2026	Do 14. Mai 2026	Mo 25. Mai 2026
Sommerferien 2026	Sa 04. Juli 2026	So 09. August 2026

Schulfreie Tage

Kantonalkonferenz
Weiterbildungstag

Do 04. Juni 2026
Fr 05. Juni 2026

Schulleitung Wolfhalden

Juni 2024

Der gesamte Ferienplan 2024 – 2025 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

Dies und Das

Peter Eggenberger

Grub vor 30 Jahren: Alice Scherrer und Jessica Kehl gefeiert

Eine ganze Reihe bedeutender Ereignisse prägten das Leben in Grub 1994 und damit vor dreissig Jahren. Zwei Einwohnerinnen wurden an der Landsgemeinde vom 24. April in Trogen in hohe Ämter gewählt: Alice Scherrer in den Regierungsrat und Jessica Kehl ins Obergericht, was in der Gemeinde gebührend gefeiert wurde.

Personelle Veränderungen gab es 1994 auch im Gemeinderat: Die Nachfolge für das zurückgetretene Mitglied Jakob Heierli wurde mit Susanne Lutz-Peter geregelt. Für Alice Scherrer hielt neu Verena Bruderer im Gemeinderat Einzug, und neuer Kantonsrat wurde Vizehauptmann Fritz Walser. Weitere Gemeinderatsmitglieder im Jahr 1994 waren Heinz Keller (Hauptmann), Peter Jucker (Vizehauptmann), Hans Eugster, Hans Möсли und Fritz Dornbierer. Als Gemeindeschreiber wirkte Walter Züst.

Einbrüche im Gemeindehaus und im Spar

In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 1994 wurde erfolglos versucht, im Gemeindehaus zwei Tresore aufzubrechen. Die Täterschaft verursachte grossen Sachschaden, blieb aber ohne Beute. Ein weiterer Einbruch erfolgte im Spar-Ladengeschäft, wo drei Unbekannte am Nachmittag des 15. Oktober das Verkaufspersonal ablenkten, ins Büro eindrangen und mit rund 10 000 Franken das Weite suchten.

Neue Gewerbebetriebe

In der Ebni bot sich Gelegenheit, den Neubau der Autospenglerei der 1986 gegründeten Willi Jenni AG zu besichtigen. Die modern ausgerüstete Werkstatt bietet zahlreiche Dienstleistungen rund ums Auto einschliesslich eines Abschleppservices an. Ebenfalls 1994 eröffnete Christian Altherr einen Montagebetrieb für Rollläden und Sonnenstoren. Zum 20jährigen Firmenbestehen lud Rudolf Niederer zu einer vielseitigen Opel-Schau rund um seine Autogarage in der Ebni ein. Im Krähtobel erstellte ein aus Gewerblern bestehendes Baukonsortium das von Architekt Pius Bischof geplante Mehrfamilienhaus «Chreitobel».

Pfarrer Hans-Martin Tontsch gewählt

Im Sommer 1994 wurde Pfarrer-Stellvertreterin Christa Heyd Westerhausen verabschiedet. Am 11. September 1994 erfolgte die Einsetzung des bereits 1993 gewählten Pfarrers Hans-Martin Tontsch. Das 100jährige Bestehen feierte der Verkehrsverein. Ein Teil der Mitglieder reiste im Zeichen des Jubiläums ins deutsche Grub am Forst in Ober-

franken. Mit einer Jubiläumsschau beging die Viehzuchtgenossenschaft den 75. Geburtstag. Der Skilift auf den Kaien verzeichnete im Winter 1993/94 lediglich 14 Betriebstage mit gesamthaft 26076 Beförderungen.

1994 führte mit Elsy Lutz eine legendäre Wirtin das Restaurant Anker. Sie hielt dem Haus bis zu dessen Schliessung im Jahr 2011 sechzig Jahre lang die Treue.

BZ Heiden investiert 1,5 Mio Franken: Dachsanierung und Photovoltaik-Anlage

Das Betreuungs-Zentrum Heiden (BZH) unterzieht das 1993 fertiggestellte Gebäude einer Dachsanierung. Gleichzeitig wird eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Das BZH wird von allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Obereggen getragen. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder auch bauliche Erneuerungen realisiert. «Das derzeitige Ausbauprogramm liegt ebenfalls auf dieser Linie», sagt Geschäftsleiterin Ursina Girsberger. «Saniert wird das Dach, wobei auch die Wärmedämmung verbessert wird. Mit der gleichzeitig installierten Photovoltaik-Anlage setzen wir noch vermehrt auf umweltfreundliche Energie. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Franken, die von der Delegiertenversammlung im Vorfeld bewilligt worden sind. Wir rechnen mit einer Bauzeit bis Ende August.»

Das 31 Jahre alte BZ-Gebäude in Heiden steckt bis auf weiteres im Baugerüst. Grund sind Dach-Sanierungsarbeiten.

ZUM Steinernen Haus

"Zum Steinernen Haus" – Dein neuer Treffpunkt für Jung und Alt!

Wir freuen uns, euch in unserem gemütlichen Restaurant in Eggersriet, willkommen zu heißen. Unser Ziel ist es, ein Ort der Begegnung für die gesamte Gemeinde und die umliegenden Ortschaften zu sein. Wenn du Lust auf ein entspanntes Feierabendbier hast oder traditionelle Schweizer Köstlichkeiten genießen möchtest – bei uns bist du richtig!

Vielleicht möchtest du einen kulinarischen Abend mit deiner Liebsten verbringen, oder einfach einen schnellen Burger für Zuhause mitnehmen, auch dafür sind wir die richtige Wahl!

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr und 17:00 Uhr bis Ende

Samstag: am Morgen geschlossen, am Nachmittag von 16:30 Uhr bis Ende

Des Weiteren bieten wir auch die perfekte Location für Firmen- und Vereinsanlässe sowie für private Feiern aller Art. Unser Team freut sich darauf, euch kulinarisch zu verwöhnen und euch in entspannter Atmosphäre zu begrüßen.

Besucht uns im Restaurant "Zum Steinernen Haus" und erlebt Gemeinschaft, Genuss und Gemütlichkeit!

Mit kulinarischen Grüßen

Yanik Mathieu

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20

Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Willi Jenni AG
Ebni 9035, Grub AR
071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch
24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

BETHANY
KINDER CAMP
Gott der Wunder
2024

11.-14. JULI | 09:00-17:00

Love-N-Care Ministries
Riemen 133,
Grub AR

Programm
SPIELE - SINGEN - SPORT - TANZEN -
BIBELGESCHICHTEN - BASTELN - GEBET - UND
VIELES MEHR
INKL. MITTAGESSEN UND ZVIERI

SONNTAG FINDET UM 10:30 EIN SPEZIELLER
GOTTESDIENST FÜR KINDERN+ELTERN STATT
MIT ANSCHLIESSENDEM MITTAGESSEN

Kosten & Anmeldung
30\$FR. PRO KIND . JEDES WEITERE KIND DER
GLEICHEN FAMILIE IST 10\$FR.GÜNSTIGER
BEZAHLUNG AN: CH39 8080 8007 7180 8832 1
ODER IN BAR BEI CAMPSTART

ANMELDUNG AN INFO@LNCSWITZERLAND.ORG
ODER ONLINE (QR-CODE SCANNEN)
ANMELDESCHLUSS: SONNTAG, 7.JULI

Verantwortlicher
PASTOR SAMUEL & LYDIA MAIER
+41 76 605 09 93

**DARUM WIRD EUCH DER HERR
SELBST EIN ZEICHEN GEBEN**
JESAJA 7:14

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub info@appenzeller-physiotherapie.com
071 891 61 61 www.appenzeller-physiotherapie.com

**«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»**

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

TYPOTRON

DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
 info@dorfgarage-heiden.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
 Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

Der Sommer ist da

Warum Ölfarben auf Holz die beste Lösung ist.
 Wir bieten kompetente Beratung.

naturfarbenmalerei.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
 St. Gallen • Grub

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

www.peba-ag.ch

550 JAHRE
GRUB

Vorinformation rund ums Gruber Dorffest im Jahr 2025

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Peter Keller | Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Mai 2024

In der Nacht zum ersten Tag des Wonnemonats trieben lebhafte Föhnböen die Temperatur auf 13,7 °C. Zu Tagesbeginn zierten einige hellweisse, linsenförmige Wolken – welche im Volksmund oft Föhnfische genannt werden – bei Wetterfröschen aber Altocumulus lenticularis heissen, den hellblauen Himmel. Die morgendliche Temperatur von 17,2 °C stieg bis zur Mittagszeit auf 20,8 °C an und erreichte in den Nachmittagsstunden das Tagesmaximum von 22,3 °C. Die Böen, welche bis zu 40 km/h durchzogen, hielten bis in den frühen Abendstunden an. Dieser erste Monatstag setzte diesem «Wonnemonat» die Krone auf, zumal die erwähnte Maximaltemperatur als Höchstwert des Monats registriert werden konnte. Dank des noch anhaltenden Föhns hielt sich die Temperatur in der Nacht zum zweiten auf milden 11,4 °C. Tagsüber blieb es – zumindest bis zur Vesperzeit – vorwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Mit Föhnende kippte das Wetter. Von der Nachmittagstemperatur von 19,0 °C blieben in den ersten Abendstunden noch 9,0 °C übrig. Der südwestliche Wind nahm an Stärke zu und brachte ein kurzer Regenschauer. Das über Frankreich nordostwärts wandernde Tief namens «Helga» trug Mitschuld am ausgiebigen Regentag vom siebten, an welchem an die 50 Liter pro Quadratmeter den Boden bewässerten, wie auch an den zeitweise einstelligen Tagestemperaturen. Am neunten übernahm das ganz Europa überdachte Hoch «Thomas» das Zepter. Die bevorstehenden Eisheiligen in das Auge gefasst, liess er die Tages- wie die Nachttemperaturen um einiges ansteigen. So kamen «Mamertus» mit 20,6 °C, «Pankratius» mit 21,1 °C, «Servatius» mit 18,8 °C und «Bonifatius» mit 21,8 °C absolut unfrostig

davon. Nur «Sophia» blieb mit 15,5 °C etwas unterkühlt. Am frühen Abend des sechzehnten zog das erste lokale Gewitter durch. Es zeigte sich mit Starkregen, Graupeln und Hagelschlag recht heftig. Dächer, Strassen und Wege waren in kurzer Zeit gänzlich mit einer Schicht Eiskörner belegt. Der Wetterverlauf der letzten Monatsdekade wurde von mehreren, um und auf dem europäischen lagernden Tiefs geleitet. Während den Regentagen vom einundzwanzigsten bis vierundzwanzigsten schwankten die Temperaturen zwischen 7 °C und 13 °C. Am Ende dieser kühlen Tagesreihe wurden wir von einer grossen, über den Bodensee Richtung Allgäu ziehenden Gewitterzelle gestreift. In den letzten Monatstagen blieb das Wetter mit wenigen Sonnenstunden vor allem wechselhaft, regnerisch und kalt. Ein Blick auf das Journal zeigt, dass die höchste Tagestemperatur am ersten Monatstag mit 22,3 °C, die tiefste Tagestemperatur am dritten mit 5,5 °C gemessen wurde. Den zehn Sonnentagen stehen siebzehn Niederschlagstage gegenüber. Die Monats-Durchschnittstemperatur liegt bei 12,8 °C. Der Niederschlag ergab insgesamt 250,3 mm oder Liter pro Quadratmeter. Im Vorjahr waren es 149,6 mm.

«Ich bin dann mal weg»

Ökumenischer Besinnungstag auf dem Jakobsweg
Rorschach-Untereggen-St.Gallen

Samstag, 24. August 2024, von 08.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: 08.15 Uhr, Bahnhof Heiden, gemeinsame Fahrt nach Rorschach

Mittagessen: 12.00 Uhr im Schaugenbädli, Fitness- oder Salatteller. Bitte bei Anmeldung angeben

Kaffee und Kuchen: 16.00 Uhr in St. Gallen

Rückfahrt gegen 17.00 Uhr, **Wanderzeit** ca. 4 Std.

Kosten: Mittagessen und Bahnfahrt sind selbst zu bezahlen

Weitere Infos erhalten Sie bei Pfr. Eugen Wehrli 071 91 21 29 oder Pfrn. Judit Keil 071 891 17 58

Anmeldung bis 12. August an:

info.kath-heiden@se-ueb.ch / 071 891 17 58

oder sekretariat@ref-grub-eggensriet.ch

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder sich über einen Besuch zu Hause freuen würden, nehmen Sie gerne Kontakt mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil auf.

Zwischen 15.07.2024 - 04.08.2024 befindet sich Pfrn. Judit-Boróka Keil in den Ferien. In dieser Zeit übernimmt die Amtswoche Pfarrer René Häfelfinger, Tel. 041 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Donnerstag, 4. Juli

19.00 Bibeltreff im Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR
mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Sonntag, 7. Juli

10.00 Evang. ref. Kirche Heiden, Regionaler Gottesdienst mit Pfarrerin Martina Tapernoux
Musik: Birgit Steiner, Orgel und Trio «rondom» mit Lea Lächli, Flurin Rade und Matias Collantes

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Freitag, 12. Juli

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR
mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
079 197 84 48

Sonntag, 14. Juli

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelfinger
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Bibelkollekte

Programm kja 2024
Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

Sonntag, 21. Juli

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer umliegenden Gemeinde

Samstag, 27. Juli

17.30 Kirche Grub AR, Abendgottesdienst mit Pfarrer Rudolf Balz-Bohli
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bibelkollekte

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Grub

Gerne möchten wir Sie hiermit noch offiziell darüber informieren, dass unsere Pfarrerin Judit-Boróka Keil auf Ende Oktober gekündigt hat. Dies tat sie aus privaten Gründen und aufgrund dem Wunsch nach beruflicher Neuorientierung. Sie zieht weiter und tritt eine neue Stelle in Landquart an.

Wir sind traurig über ihren Entscheid. Doch wie man weiss, birgt jeder Abschied auch die Chance für einen Neuanfang und so sind wir guter Dinge für die Zukunft. Am 20. Oktober 2024 um 10.00 Uhr sind Sie alle zum feierlichen Abschiedsgottesdienst in der Kirche Grub AR eingeladen.

Dir, liebe Judit, danken wir von Herzen für deine engagierte Arbeit zum Wohle unserer Kirchgemeinde und wünschen dir für die Zukunft viel Freude und Erfüllung.

Mit einem lieben Gruss

Karin Rommel, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft

Agenda

Juni 2024

Fr 28. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post

Fr 28. **Autobiografie Festival**
So 30. Hotel & Restaurant Linde, Heiden

Sa 29. **Treffpunkt Grub; Rausgetischt**
Ab 16.00 Uhr Zwischen Schwarzenegg und Salen

So 30. **Film «Reise der Hoffnung»**
10.00 Uhr Kino Rosental, Heiden

Juli 2024

Di 2. **VAW-Wanderung; 500 Jahre Reformation – eine Entdeckungswanderung**
10.15 Uhr Bushaltestelle Dorf, Stein AR

Di 2. **Landfrauenverein; Picknick auf der Wiese (bei Fam. Eisenhut oder im Waldpark)**
14.00 Uhr Besammlung: Parkplatz Rest. Hirschen

Mi 3. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)

Do 4. **VAW-Wanderung; Geologie, Moore, Pflanzen und Alpwirtschaft**
12.56 Uhr Bushaltestelle Chräzerli, Urnäsch

Fr 5. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr Alte Post

Di 9. **VAW-Wanderung; Wildhauser Gulme – Aussichtsberg der Extraklasse**
08.51 Uhr Bushaltestelle Dorf, Wildhaus

Do 11. **Love-N-Care Ministries; Bethany Kindercamp**
So 14. 09.00 bis 17.00 Uhr Love-N-Care Ministries, Riemen 133

Fr 12. **Bäsebeiz**
17.30 Uhr Skiliftstöbli

Sa 20. **VAW-Wanderung; Genuss Vor und nach dem Sonnenuntergang**
14.30 Uhr Bahnhof AB, Trogen

Sa 20. **VAW-Wanderung; 18. Schweizer Wandernacht (Nachtwanderung)**
20.39 Uhr Bahnhof, Zürchersmühle bei Urnäsch
So 21. Bahnhof, Speicher

Do 25. **Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies; Senioren-Zmittag**
12.30 – 15.00 Uhr Weiherwies 410, Grub AR

Do 25. **VAW-Wanderung; Auf dem Höhenweg zur Meldegg**
10.15 Uhr Bahnhof, Rheineck

So 28. **VAW-Wanderung; Appenzeller Natur erleben – Wanderung zum Appenzeller Bauer**
08.30 Uhr Bahnhof, Trogen

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
blickpunkt@grub.ar.ch

«Honzen» ob Grub AR; fotografiert von Nico Stieger

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 704 · 59. Jahrgang · 26. Juli 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

Dies und Das

Seite 5

Bild des Monats

Seite 15

Gruber Wetterfrosch

Seite 17

Agenda

Seite 20

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Mit zu den schönsten Gebäuden in unserem Dorf zählt das vis-à-vis der Kirche gelegene Pfarrhaus, welches sich im Eigentum der Einwohnergemeinde befindet. Zu Recht wurde dieses stattliche Haus im Jahre 1978 unter den besonderen Schutz des Bundes gestellt. Im Jahre 1786 wurde es als Ersatz des alten Pfarrhauses von 1591 errichtet, wobei das alte Pfarrhaus einige Meter versetzt wurde und noch heute als Nachbarhaus der Gemeindeganzlei das Dorfbild von Grub ziert.

Das Pfarrhaus wurde bis zu Beginn der 2000er Jahre von der jeweiligen Pfarrperson und seiner Familie bewohnt. Mit wechselndem Erfolg wurde es seither an Privatpersonen vermietet und, zum Ärger vieler Einwohner, nicht immer mit dem ihm gebührenden Respekt behandelt. Bestimmt ist Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, nicht ent-

gangen, dass sich seit diesem Frühjahr das altherwürdige Gebäude wieder mit stets geöffneten Fensterläden und einem gepflegten Garten präsentiert. Dies soll nach dem Willen des Gemeinderates auch künftig so bleiben.

Nach Auflösung des letzten Mietverhältnisses im Frühling 2024 hat der Gemeinderat daher beschlossen, das kulturhistorisch wertvolle Gebäude vorläufig nicht weiter an Private zu vermieten und einen Teil der Räumlichkeiten der Schulverwaltung zur Verfügung zu stellen. Weiter ist der Gemeinderat in Kontakt mit der reformierten Kirchengemeinde zur Prüfung von Mög-

lichkeiten zur gemeinsamen Nutzung wie dies beim Kirchengebäude bereits der Fall ist. Über die Ergebnisse werden wir Sie an dieser Stelle in den kommenden Monaten wieder informieren.

Nun wünsche ich Ihnen nach einem eher verregneten Start in den Sommer noch viel Sonnenschein für die verbleibenden Ferientage.

Mathias Züst, Gemeindepräsident

GEMEINDE GRUB AR

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 705:
16. August 2024
Erscheinungsdatum:
30. August 2024

Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei Grub AR während den Sommerferien 2024

Die Gemeindeganzlei bleibt
vom 29. Juli 2024 bis und mit
2. August 2024 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen
unter Tel. 079 764 77 45.

Ab dem 5. August 2024 sind wir
zu den ordentlichen Öffnungszeiten
wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen schöne
und erholsame Sommerferien!
Das Gemeindeganzlei-Team

Gemeinderat

Informationsaustausch mit Kantonsrätin Irene Egli

Kantonsrätin Irene Egli informiert den Gemeinderat über ihre Arbeit im Kantonsrat und in den ständigen kantonsrätlichen Kommissionen. Als Parteilose hat sich Irene Egli der Mitte/EVP/GLP-Fraktion angeschlossen, was ihr auch die Möglichkeit gibt in Kommissionen mitzuarbeiten. Aktuell gehört sie der Geschäftsprüfungskommission an. Wichtig sind aber auch die Diskussionen und der Rückhalt in der Fraktion.

Im Kantonsrat haben das Finanzhaushaltsgesetz und das Fusionsgesetz eine gewisse Brisanz und beschäftigen den Rat recht stark. Irene Egli ist es ein Anliegen, dass gute, ausgewogene gesetzliche Grundlagen für die Zusammenarbeit der Gemeinden im Appenzell Ausserrhodens ausgearbeitet werden.

Die Gemeinde Grub AR hat für einige Verwaltungsaufgaben, die eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg zulassen, bereits Kooperationen vereinbart. Wichtig ist aber auch, dass in den Gemeinden ein gewisser Service Public gewährleistet bleibt.

Zusammenarbeit mit Stiftung Suchthilfe St. Gallen – vertraglich vereinbart

In den 90er Jahren erhitzen die offenen Drogenszenen in den grösseren deutschsprachigen Städten die Gemüter. So beschlossen Stadt und Kanton St. Gallen in Kooperation mit den städtischen Kirchengemeinden auf allen Stufen eng, zeitnah und pragmatisch zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wurde 1990 die Stiftung «Hilfe für Drogenabhängige» gegründet, die seit 1998 unter dem Namen «Stiftung Suchthilfe» tätig und bekannt ist. Die wohl bekannteste Einrichtung ist die Gassenküche.

Eine neue Herausforderung ist die medizinisch-soziale Hilfestellung für opiatabhängige Menschen. Aufgrund des Krankheitsverlaufs, der ein aggressives Auftreten mit Bereitschaft zu Gewalttätigkeiten zeigt, sind Hilfsangebote privater Organisationen für diese Klientel eher bescheiden. Die Nachfrage nach Substitutionsbehandlung ist infolge Ausbreitung des Crack-Konsums in der Schweiz gemäss Aussage von Regina Rust, Geschäftsführerin der Stiftung Suchthilfe, stark steigend.

Die Stiftung Suchthilfe St. Gallen bietet den Gemeinden nun die Möglichkeit, sich vertraglich im Bedarfsfall einen Zugang zum Betreuungsangebot der Stiftung zu sichern. Ein breite Abstützung mit einer Beteiligung des Kantons Appenzell Ausserrhodens ist dabei sehr wichtig. Die vom Gemeinderat genehmigte Leistungsvereinbarung regelt lediglich, dass das Sozialamt Heiden-Grub-Rehetobel für einen

Klienten, für welchen das Angebot bei der Stiftung Suchthilfe angezeigt ist, dieses in Anspruch nehmen kann.

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung entstehen für die Gemeinde Grub AR keinerlei Grundkosten. Mit der Vereinbarung entfällt lediglich die Suche nach einem Betreuungsplatz im Anwendungsfall. Kosten fallen erst an, wenn das Angebot durch einen Einwohner der Gemeinde auch genutzt wird.

Mittagstisch im Rahmen der schulergänzenden Betreuung – Vereinbarung mit dem Chinderhus Blueme, Grub AR

Die schulergänzende Betreuung wird im neuen Schulgesetz mit Gültigkeit ab 1. August 2023 geregelt. Neben der Mittagsbetreuung können verschiedenen Module von Morgenbetreuung über Nachmittags- wie auch Ferienbetreuung dazugehören. Das Angebot soll möglichst nahe der Schule angeboten werden.

Die Schule Grub AR bietet aktuell einmal wöchentlich eine Hausaufgabenstunde für die Unter- wie für die Mittelstufe an, die von einer Lehrperson oder einer Klassenassistentin betreut wird. Dieses Angebot ist kostenpflichtig und wird den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt. Zudem steht das Klassenzimmer für die Kinder des Zyklus 2 ab 7.30 Uhr offen für ruhiges Arbeiten. Dieses Angebot ist ohne Anmeldung nutzbar und erfolgt durch eine Lehrperson.

Aktuell besteht die Möglichkeit, mit dem Schulbus den Mittagstisch in Wolfhalden zu besuchen. Dies ist recht umständlich und zeitintensiv. In der Vergangenheit hat sich kein Angebot in Grub AR selbst ergeben. Im Gespräch der Schulleitung mit dem Verein Chinderhus Blueme haben sich nun Möglichkeiten und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gezeigt. Der Verein bietet ein breites Angebot zur Kinderbetreuung mit ausgebildetem Fachpersonal in Grub AR an. Der Mittagstisch kostet zwar etwas mehr als in Wolfhalden. Dafür entfallen die Kosten für den Schulbus.

Der Gemeinderat hat eine Vereinbarung mit dem Chinderhus verabschiedet, die ein qualitativ verbessertes Angebot in der Gemeinde Grub AR sichert. Die Mehrkosten werden von der Gemeinde übernommen. Für die Nutzenden des Mittagstisches bleiben die Kosten gleich hoch wie bisher in Wolfhalden.

Wasserversorgungskommission – Wahl von Daniel Bischofberger

In der Wasserversorgungskommission hatte es seit länger Zeit eine Vakanz. Im Blickpunkt wurde schon verschiedentlich darauf hingewiesen. Der Gemein-

Gemeinderat

derat hat erfreut von der Kandidatur von Daniel Bischofberger Kenntnis genommen und ihn per 1. Juli 2024 in die Kommission gewählt. Er wünscht ihm viel Freude und Befriedigung bei der Mitarbeit in der Kommission zur Sicherstellung der Versorgung der Gemeinde mit hochwertigem Wasser.

Netzsanierung Wasserleitungen im Gebiet Riemen Ost und Unterrechstein Bühlen

Für die Netzsanierung Wasserleitung Riemen, Abschnitt Halten bis Feuerwehrdepot konnte der Gemeinderat die Installateurarbeiten an die Firma Max Schetter AG, Wittenbach, sowie die Tiefbau-, Werks- und Belagsarbeiten an die Hochi Bau AG, Eggersriet, vergeben. Das Ingenieurbüro Hersche Ingenieure AG, Oberegg, koordiniert und begleitet die Arbeiten.

Die Tiefbau- und Belagsarbeiten der Netzsanierung Wasserleitung Unterrechstein Bühlen; Unterrechstein 1 und 2, konnten an die Graf Bau Rehetobel AG, Rehetobel, sowie die Installateurarbeiten an die Max Schetter AG, Wittenbach, vergeben werden. Diese Arbeiten werden ebenfalls vom Büro Hersche Ingenieure AG betreut.

Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis gegenüber allfälligen Einschränkungen und Lärmemissionen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehen können.

Weiterbildungsveranstaltung im Wald, im Gebiet Unterrechstein

Vom 21. bis am 23. August 2024 findet im Ausserrhoder Vorderland eine Weiterbildung der Schweizerischen Gebirgswaldpflegegruppe GWG für Forstleute statt. Die Weiterbildung beschäftigt sich mit der Frage, wie der Schutzwald aufgebaut und gepflegt werden muss, so dass er optimal gegen Rutschungen, Erosion und Murgänge wirken kann. Die Schutzwaldpflege ist ein wichtiger Teil der Prävention gegen Naturgefahren. Die Oberaufsicht über die Weiterbildungsveranstaltung hat der Oberförster des Kantons Appenzell Ausserrhoden, Beat Fritsche vom Amt für Wald und Naturgefahren.

Kenntnisnahmen

- 40. Mitgliederversammlung des Vereins Pro Alte Mühle Wolfhalden am 28. Juni 2024.
- Gemeinderat Wolfhalden legt das Schulgeld pro Oberstufenschüler aus der Gemeinde Grub AR für das Schuljahr 2024/25 fest. Pro Schüler muss ein Betrag von Fr. 22'606.95 budgetiert werden.
- Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden informiert über die Berechnung des Finanzausgleiches 2024. Gegenüber der Empfehlung des Kantons für den Voranschlag 2024 ging der Nettoanspruch der Gemeinde Grub um Fr. 27'400 auf Fr. 582'600 zurück. Im Voranschlag 2025 soll mit einem Betrag von 570'000 Franken gerechnet werden.
- Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen: *Wasserversorgung, Dorf 60, 9035 Grub AR*; Parz. Nr. diverse; Netzsanierung Wasserleitung Unterrechstein; Auflagefrist 8. – 27. 6. 2024
Cornelia und Markus Kaufmann, Riemen 135, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 339; Erneuerung Vorplatz mit Drainbeton; Auflagefrist 8.– 27. 6. 2024
- Die ERR Raumplaner AG unterbreitet in Form einer Standortbestimmung eine Arbeits- und Kostenübersicht der Ortsplanungsrevision Grub AR. Die Arbeitsschritte und notwendigen Untersuchungen werden im Rahmen des Budgetierungsprozesses 2025 besprochen und festgelegt.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende Juni 968 Bewohnerinnen und Bewohner.

Handänderungen in Grub AR April bis Juni 2024

Walser Kurt, Heiden (Erwerb 22.2.2008, 23.6.2010) an Widmer Sebastian, Grub, und Widmer Angela Elisabetha, Grub, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 636, 1'160 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 483, Gartenhaus Nr. 594, Rössliboden

Keller Hansueli, Grub (Erwerb 1. 7.1982, 23. 9. 2004) an Graf Yannick, Schlatt b. Diessenhofen, Liegenschaft Nr. 57, 1'058 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 62, Remise Nr. 63, Dorf, und Liegenschaft Nr. 627, 150 m² Grundstückfläche, Dorf

Dies und Das

Rausgetischt

Ein Picknick mit Weitblick

Am 29. Juni fand zum zweiten Mal das «Rausgetischt» Picknick oberhalb vom Dorf – zwischen den Weilern Salen und Schwarzenegg – statt. Obwohl das Wetter in diesem Jahr eher launisch war, genossen die Gäste dennoch ein paar schöne Stunden. Organisiert wurde der Anlass von «Treffpunkt Grub».

Fotoreportage von Michael Elser.

www.treffpunktgrub.ch

SCHWEIZERISCHES

BUREMUSIGTRÄFFE

EXKLUSIV MIT VOLKSTÜMLICHEN SCHWEIZERISCHEN BUREMUSIG-KOMPOSITIONEN

SCHWELLBRUNN

Sonntag, 25. August 2024

10 – 18 Uhr

freier
Eintritt!

JOHANNES WALDBURGER-STIFTUNG
HERISAU

Viertes **Schweizerisches Buremusigträfte** am Sonntag, 25. August 2024

Ein herzliches «Sönd willkommen» am vierten Schweizerischen Buremusigträfte im wunderschönen Schwellbrunn!

Endlich wieder schweizerische Buremusigkompositionen geniessen – aus vielen Regionen der Schweiz. Und wie immer: ohne Strom und Verstärker! Gemeinsam lassen wir vergessene Schweizer Blasmusikliteratur wieder aufleben und feiern ein fröhliches Volksfest. Umrahmt von einem gemütlichen Festbetrieb wird im autofreien Dorfzentrum

nonstop Buremusig geboten: Gestartet wird um zehn Uhr mit einem Frühschoppen, anschliessend spielen vierzehn Formationen auf drei Freiluftbühnen bis am späten Nachmittag. Und als Höhepunkt spielen alle zusammen das Stück «Am Buremusigträfte z'Schwellbrunn»! Der Eintritt ist frei, und mit bodenständiger Kost ist für das leibliche Wohl gesorgt. Den ebenfalls kostenlosen Festführer finden Sie ab Mitte Juli in vielen Restaurants und Geschäften in Ihrer Nähe.

THOMAS
MERZ

GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

KITU • Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Nun ist es wieder soweit.
Am Dienstag, 20. August 2024,
von 16.00 – 17.00 Uhr findet die erste
Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt.

Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU! Bis bald. Elsbeth Camenzind 071 890 09 25, Carmen und Jasmin

Freiwilliger Verzicht auf Feuerwerk am 1. August

Auch die Tiere bedanken sich bei Ihnen!

Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Grub AR

Die erste am 1.

Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August** und an Silvester **am Abend** üblich und toleriert.

Ausserhalb dieser Zeiten – *also auch am Tag vorher oder nachher* – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen.

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR Programm 2024

Öffnungszeiten: 5./6. Klasse 19.00 Uhr – 21.30 Uhr
Oberstufe 19.00 Uhr – 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf euch!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Ramona

Wann	Wer	Was	Aufsicht
16.08.2024	5./6. Klasse	Open Door	Daniela / Hitch
23.08.2024	Oberstufe	Pingpong-Turnier	Ceyda / Hitch
06.09.2024	5./6. Klasse	Hamburgerparty Beginn 18.30 Uhr, Beitrag 6.- Fr., bitte anmelden	Leen / Ramona
13.09.2024	Oberstufe	Open Door	Franziska / Daniela
27.09.2024	Oberstufe	Open Door	Patrick / Ramona
04.10.2024	5./6. Klasse	Töggeliturnier	Ceyda / Daniela
25.10.2024	Oberstufe	Open Door	Patrick / Leen
01.11.2024	5./6. Klasse	Open Door	Franziska / Ramona
08.11.2024	Oberstufe	Töggeliturnier	Ceyda / Patrick
22.11.2024	Oberstufe	Open Door	Leen / Franziska
06.12.2024	5./6. Klasse	Guetzle	Hitch / Ceyda
13.12.2024	Oberstufe	Open Door	Daniela / Franziska

Wichtige Informationen

- Bitte immer Jugendtreff-Ausweis mitbringen. Das Anmeldeformular für einen Ausweis gibt es bei Hitch oder wird anfangs Schuljahr an die neuen 5. Klässler versendet.
- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Es gilt die Hausordnung des Jugendtreffs. Jugendliche welche sich nicht daran halten oder sich respektlos benehmen und den Anweisungen der Aufsichtspersonen nicht Folge leisten, werden weggewiesen. Bei mehrmaligem Fehlverhalten kann ein generelles Verbot ausgesprochen werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Dies und Das

Doppel-Jubiläum Weiherwies

50 Jahre Wohnbaugenossenschaft Weiherwies

30 Jahre Alterswohn- und Pflegeheim

Gleich zwei Jubiläen gibt es in diesem Jahr in der Weiherwies zu feiern: Die Wohnbaugenossenschaft besteht seit 50 Jahren, der Heimbetrieb wurde vor 30 Jahren aufgenommen.

Dass diese beiden Jubiläen gefeiert werden dürfen, ist einer Gruppe von tatkräftigen Grübern zu verdanken. Sie gründeten 1974 die «Wohnbaugenossenschaft Weiherwies», mit dem Ziel, den sozialen Wohnungsbau in Grub AR zu fördern. Nach der Zusage der Bundeshilfe aus dem Amt für Wohnungswesen erfolgte am 10. November 1976 der Spatenstich für das Haus Nr. 1, welches 21 Wohnungen umfasst. Mit dem Bau eines weiteren Gebäudes südlich von Haus Nr. 1 wurden 1983 zusätzliche acht Wohnungen realisiert.

Im Jahr 1986 beschloss die Generalversammlung, die Organisation auf eine neue Grundlage zu stellen. Im neuen Konzept wurden die Anlagen nicht mehr über den sozialen Wohnungsbau, sondern im Sinne eines Altersheimbetriebes über das Bundesamt für Sozialversicherung geführt. Diese Umstellung bedingte aber den Bau eines neuzeitlichen Aufenthaltsraumes (Ess-Saal) und einer zeitgemässen Küche. Dieser Zwischentrakt wurde im April 1989 eingeweiht.

In der Zeit von 1983 bis 1993 war der erste Stock im Haus 1 vom Regionalen Pflegeheim Heiden gemietet. Die Wohnungen wurden für Pflegepatienten eingerichtet. Die übrigen Einheiten im 2. und 3. Stock blieben als Mietwohnungen genutzt. Seit November 1993 werden die beiden Häuser offiziell als Altersheim geführt und ab 2010 wurde das Altersheim schrittweise in ein Alterswohn- und Pflegeheim umgebaut.

Die Liegenschaften des Alterswohn- und Pflegeheims Weiherwies sind seit 1994 im Besitz der Gemeinde Grub AR. Die Genossenschaft Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies hat als Betriebsgesellschaft die Nutzung und Führung übernommen.

Am 13. Juni 2024 durfte Verwaltungsratspräsidentin Katharina Zwicker die Genossenschafter zur ordentlichen Generalversammlung und zum 50-Jahr-Jubiläum begrüßen. Neben den statutarischen Traktanden und einem Rückblick auf 50 Jahre Genossenschaftsgeschichte stand vor allen Dingen eine Person im Zentrum: Hans Bischof. Er ist eines von fünf Gründungsmitgliedern und hat vom ersten Tag an als Finanzverantwortlicher die Entwicklung der Gruber Institution massgeblich mitgestaltet. Zur Jubiläums-GV reichte er nach fünf Jahrzehnten

Aktivität seinen Rücktritt ein. Verwaltungsrat und Genossenschafter würdigten seinen unermüdligen Einsatz und bescherten ihm einen feierlichen Abschied.

Auch die Gruber Bevölkerung soll am Jubiläum des Alterswohn- und Pflegeheims teilhaben. Am 7. September 2024 findet ein Tag der offenen Tür mit geselligem Rahmenprogramm statt. Beachten Sie bitte auch das Inserat auf Seite 11.

Katharina Zwicker

Bibliotheksverein Heiden/Grub Verlosungsfest und Tag der offenen Tür

Am Samstag, 31. August, um 11.00 Uhr, findet die Verlosung der Preise des Appenzeller Lesesommers auf dem Platz vor der Bibliothek Heiden statt. Für jeden abgegebenen ausgefüllten Lesepass gibt es einen Bon für eine Gratis-Wurst am Verlosungsfest. Gleichzeitig laden Team und Vorstand des Bibliotheksvereins Heiden/Grub Interessierte ein, die neu umgestalteten Bibliotheksräume zwischen 9 und 14 Uhr zu besichtigen. Nach der Lesesommer-Verlosung feiern wir zusammen an der Festwirtschaft die neue Bibliothek und die Gewinnerinnen und Gewinner.

Lesepässe können bis Samstag, 24. August abgegeben werden. Die Preisträger, die nicht vor Ort sind, werden über ihren Gewinn benachrichtigt. Das Team der Bibliothek Heiden wünscht viel Freude beim Lesen und drückt die Daumen für den Wettbewerb!

Miriam Hauschildt

**Stop!
An-HALTEN!**

Miir fiired einfach so ...
mached doch au mit!

**Samstag,
10. August 2024
ab 17.00 Uhr**

**Parkplatz
Gasthaus Bären
Grub AR**

**Gemütlicher Treffpunkt für alle, die dabei
sein möchten. Herzlich willkommen!**

Kulinarisches:

- Leckerer vom Grill
- Krautspätzle
- Pizza von Heli Hänsenberger
- Kaffee und Kuchen

Und sonst:

- Hüpfburg für Kinder
- Musik, Kinderprogramm

*Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt!
Bei unsicherer Witterung Infos über die Durchführung
ab 11 Uhr unter Tel. 071 891 67 05*

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur
Grub

**Öffnungszeiten
von Spar und Postagentur:**

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub
071 891 61 61

info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

**DIGITAL
PHÄNOMENAL**

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Dies und Das

Peter Eggenberger

Neun Humanisten auf einen Blick

Das Appenzeller Vorderland ist punkto Humanität erstaunlich. Im Museum Heiden wird an neun hochverdiente Persönlichkeiten erinnert, die dem Frieden und der Menschlichkeit verpflichtet waren.

Unübersehbar ist im Eingangsbereich des Museums Heiden die grosse Tafel mit neun Humanisten, die einen engen Bezug zur Region Vorderland haben (von links nach rechts, von oben nach unten). Die Lutzenbergerin Gertrud Kurz-Hohl setzte sich in Bern während des Zweiten Weltkriegs an höchster Stelle für jüdische Flüchtlinge ein. Als Walzenhauser Gemeindepfarrer gründete Paul Vogt 1933 das Sozial- und Flüchtlingsheim Sonneblick, das heute Asylbewerber beherbergt. Dervon Walzenhausen gebürtige, als Diakon in der Türkei wirkende Jakob Künzler setzte sich im Ersten Weltkrieg für verfolgte Armenier ein. Das zuletzt in Walzenhausen wohnhaft gewesene Ehepaar Margrit Besmer und Willi Kobe forderte vehement einen Zivildienst, ein Waffenausfuhrverbot und die atomare Abrüstung.

Kampf mit den Waffen des Geistes

In Heiden wohnhaft, stellte Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli («Bö») mit seinen Texten und Zeichnun-

gen unter anderem die Verbrecher Hitler und Mussolini gnadenlos an den Pranger. Carl Lutz, in Walzenhausen aufgewachsen, bewahrte als Schweizer Diplomat in Budapest in den Kriegsjahren 1944/45 rund 60000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Todeslager Auschwitz. Als Dunant-Vertraute verbreitete Catherina Sturzenegger, Posthalterin in Wolfhalden, von 1904 bis 1908 in Japan das Gedankengut des Roten Kreuzes. Pater Theodosius Florentini verstarb 1865 in Heiden. Er setzte sich zeitlebens für Benachteiligte ein und gilt als katholischer Sozialreformer. Und schliesslich Rotkreuzgründer Henry Dunant, der seine letzten Lebensjahre in Heiden verbrachte und hier 1901 mit dem ersten Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Themenweg Friedensstationen

Eine Begegnung mit den Vorderländer Humanisten ermöglicht auch der Themen-Wanderweg Friedensstationen, der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden führt (auch umgekehrt begehbar). Der entsprechende Flyer kann im Museum und bei der Tourist-Information im Bahnhofgebäude von Heiden gratis bezogen werden.

Neun Humanisten auf einen Blick: Das Museum Heiden ermöglicht die Begegnung mit verdienten Persönlichkeiten, die alle eng mit dem Appenzeller Vorderland verbunden sind.

Gertrud Kurz (1890 - 1972)

Paul Vogt (1900 - 1984)

Jakob Künzler (1871 - 1949)

Margrit Besmer (1934 - 1996) und Willi Kobe (1899 - 1995)

Carl «Bö» Böckli (1889 - 1970)

Carl Lutz (1895 - 1975)

Catherina Sturzenegger (1854 - 1929)

Theodosius Florentini (1808 - 1865)

Henry Dunant (1828 - 1910)

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

EINLADUNG ZUM JUBILÄUMFEST

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies
Grub AR

30-Jahre-Jubiläumsfeier

Samstag, 7. September 2024
11.00 – 16.00 Uhr

mit Essen aus verschiedenen Ländern
Musikalische Unterhaltung
und vielen anderen Überraschungen

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Einladung zum 1. August – Grillfest

Feines vom Grill à discrétion
mit Salaten & Dessertbuffet
(Unkostenbeitrag Fr. 15.00 pro Person, exkl. Getränke)

11.00 – 14.00 Uhr

Musikalische Unterhaltung mit
Akkordeonduo Walter und Erich
Wir freuen uns auf Sie!

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

Anmeldung bis 22. Juli
an viola.keller@weiherwies.ch oder 071 898 83 20

Willi Jenni AG

Ebni 9035, Grub AR

071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch

24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Projektförderung von EnergieSchweiz für die Region Appenzellerland über dem Bodensee

Die Nova Energie Ostschweiz und die Energieagentur St.Gallen entwickeln im Auftrag der Region AÜB eine Energie- und Klimastrategie sowie eine Energieplanung für die Gemeinden der Region. Nebst der aktuellen Energie- und CO2-Bilanzierung und der Erhebung der lokalen Energiepotenziale entsteht ein praxis- und massnahmenorientiertes Planungsinstrument für Behörden und lokale Akteure, bestehend aus Energieplan (Karte) und Bericht. Als Basis für die Planung der Wärmeversorgung werden die Daten zur Wärmeerzeugung aus dem Gebäude- und Wohnungsregister verwendet, welche öffentlich zugänglich sind. Diese Daten sind jedoch teilweise nicht mehr aktuell und müssen für die Energieplanung aktualisiert werden.

Im Rahmen der Umfrage geben wir Ihnen gerne auch die Gelegenheit, uns Ihre Ideen für Projekte oder weitere Anregungen mitzuteilen. Die Informationen sind wertvoll für uns und werden mit grosser Sorgfalt behandelt.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich die Zeit für die Bearbeitung der Umfrage nehmen. Sie dauert, je nachdem wie detailliert Sie antworten rund 10 Minuten.

Link:

https://findmind.ch/c/energiestrategie_aueb

Mit zwei Projekten werden die unterschiedlichen Zielsetzungen des Energiestadt Programm von EnergieSchweiz umgesetzt. Sowohl mit dem Programm 1 zu der Energie- und CO2 Bilanz als auch mit dem Programm 2 mit einer Photovoltaikkampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe wird mit verantwortungsvollem Handeln die Lebensqualität gesteigert und das Klima geschont.

Disney PIXAR
COCO
FAMILIENFILM

OPEN-AIR KINO
BEIM SKILIFT GRUB AR

17. AUG.
ab 20:30
6.-CHF

treffpunktgrub.ch

WURST VOM GRILL UND GETRÄNKE
BRING DEINE DECKE ODER SITZKISSEN MIT.
FINDET BEI (FAST) JEDEM WETTER STATT.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20

Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG

Hinterbissaustrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Dies und Das

Peter Eggenberger

150 Jahre Vorderländer Spital in Heiden

1874 wurde in Heiden das Krankenhaus für den Bezirk Vorderland eröffnet. Für Frauen kostete ein Aufenthaltstag 1 Franken und 60 Rappen. 2021 wurde die mittlerweile zum Kantonsspital avancierte, zu den Aushängeschildern der Region Vorderland gehörende Institution aufgehoben.

1872 regte Pfarrer Wilhelm Arnold, Heiden, die Einrichtung eines regionalen Krankenhauses an. Es wurde in der Liegenschaft Hohl-Göldi verwirklicht und war 1874 bezugsbereit. Für einen Aufenthaltstag hatten männliche Patienten zwei Franken und kranke Frauen einen Franken und sechzig Rappen zu entrichten.

Mit dem Bezirkskrankenhaus wurde 1874 in Heiden ein erstes Spital in Betrieb genommen.

1967 konnte das neue Spital bezogen werden. Nach der 2021 erfolgten Aufhebung installierte sich 2022 das medizinische Ambulatorium in Heiden (MAiH) im Gebäude.

Neubau wurde 1964 bewilligt

1964 hiessen die Stimmberechtigten im Vorderland einen 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung. Das alte Krankenhaus wurde nun als Pflegeheim genutzt. Dieses ist heute als Dunant-Haus bekannt, nachdem das Pflegeheim (heute Betreuungs-Zentrum) 1993 einen Neubau beziehen konnte.

Erneuerung und Erweiterung in den 1990er Jahren

Ab 1993 wurden in die Erweiterung und Modernisierung des Vorderländer Kantonsspitals rund 27 Millionen Franken investiert. 2021 erfolgte die Spital-Aufhebung, und seit April 2022 dient ein Teil des Gebäudes dem medizinischen Ambulatorium in Heiden (MAiH). Eigentümer des Gebäudes ist der Kanton, und die weitere Nutzung der Immobilie ist derzeit noch nicht geklärt.

Böögli erinnert an grosses Fest

Nach der Böögg-Verbrennung am 22. Juni erinnert heute ein «Böögli» an das grosse Fest. Die kleine Figur wurde von Behinderten geschaffen und kann in Heiden bewundert und auch erworben werden.

Die Stiftung RgZ in Zürich betreut an verschiedenen Orten Wohnungen, Schulen und Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen/Behinderungen. So auch in Zürich-Altstetten, wo das «Böögli» das Licht der Welt erblickt hat. «Die statt wie gewohnt in Zürich im Appenzellerland erfolgte Verbrennung des Böögg haben wir im Fernsehen mitverfolgt», sagt Markus Hafner als Gruppenleiter der geschützten Werkstatt. «Unsere Schützlinge haben sich begeistert hinter die Realisierung von Mini-Bööggs gemacht, die im Hotel Heiden sowie in verschiedenen Heimatwerk-Ladengeschäften erworben werden können.»

Vergnügliche Lektüre «Der Appenzeller Witz»: Das Buch wurde nachgedruckt und ist wieder erhältlich

Neuerdings gilt der Appenzeller Witz als Kulturgut, wird er doch vom Bundesamt für Kultur auf der exklusiven Liste der lebendigen Schweizer Traditionen aufgeführt. Die vielschichtigen Hintergründe des vergnüglichen Kulturguts beleuchtet Peter Eggenberger in seinem Buch «Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche». Das 182 Seiten starke und mit seltenen Fotos illustrierte Buch wurde jetzt vom Appenzeller Verlag nachgedruckt. Es ist ab sofort wieder beim Verlag, im Buchhandel und bei weiteren Verkaufsstellen in der Region erhältlich.

Blickpunkt Grub

Mediadaten 2024

1/1 Seite 180 x 254 mm
Fr. 250.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'500.–

3/4 Seite quer 180 x 189 mm
Fr. 220.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'200.–

1/2 Seite quer 180 x 124 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/2 Seite hoch 86 x 254 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/4 Seite quer 180 x 59 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/4 Seite hoch 86 x 124 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/8 Seite quer 86 x 59 mm
Fr. 40.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 400.–

Info an unsere geschätzten Inserenten:

Die Abmessungen für Inserate werden entgegen anders lautenden Angaben immer in mm **Breite x Höhe** angegeben!

Nr.	Redaktionsschluss Inserateschluss	Erscheinungsdaten
705	Freitag 16.08.2024	Freitag 30.08.2024
706	Freitag 13.09.2024	Freitag 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag 29.11.2024
709	Freitag 6.12.2024	Freitag 20.12.2024

Auflage 550 Exemplare

Redaktionelle Texte sind als Word-Dokument anzuliefern.

Für Inserate verarbeiten wir alle gängigen Grafik-Datei-Formate. Bevorzugt wird die Anlieferung geschlossener Dateien als PDF, JPG, EPS, TIFF. Bilder und PostScript-Zeichensätze müssen mitgeliefert oder vektorisiert werden. Vorlagen in Euroskala kein RGB. Bilder in der richtigen Grösse mit 300 dpi.

Erforderliche Korrekturen an gelieferten Daten oder deren Erstellung durch uns werden dem Inseratekunden nach Aufwand berechnet.

Kontakt:
Redaktion Blickpunkt, Janine Junker,
blickpunkt@grub.ar.ch

Bild des Monats

Eingesandt von Fabienne Scheidegger

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Eine Fledermaus übernachtete im Sonnenschirm und war etwas verwirrt, als dieser am nächsten Tag geöffnet wurde.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blume.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger

karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten

Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel **143**

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2

Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Peter Keller | Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Juni 2024

Mehrere auf und um den europäischen Kontinent verteilte Tiefdruckgebiete versorgten uns in der ersten Monatshälfte mit ordentlichen Regenmengen, begleitet von Tagestemperaturen im unsommerlichen Bereich. Der erste Montag begann mit 7,6 °C und erreichte ein Tagesmaximum von 11,1 °C. Während der ersten Monatsdekade gab es lediglich vier Tage, an denen die Temperatur auf oder knapp über 20 °C anstieg. Sonnenstunden blieben in diesen Tagen eine ausgesprochene Rarität. Der elfte begann daraufhin auch mit Nebel, Regen, böigem Wind und einer Temperatur von 7,3 °C, die schliesslich auf den Höchstwert von 9,2 °C anstieg und somit alles für eine ordentliche Schafskälte mitbrachte. Ein über dem Baltikum liegendes Hoch verhinderte für einige Tage weiteren Niederschlag. Vier sonnige Tage in Reihe brachten bis zum neunzehnten kurzfristig bei 27 °C, das ersehnte Heuwetter. Die vom Atlantik hergezogene feuchte Warmluft löste in den folgenden Tagen teils heftige, von Böen und starken Schauern begleitete Gewitter aus. Diese Gewitteranfälligkeit blieb uns bis Ende des Monats erhalten. Die über Nordeuropa verteilten Tiefs bewirkten in Mitteleuropa und insbesondere im Gebiet der Voralpen für den Beobachter interessante Wettererscheinungen. So kam es, dass der einundzwanzigste nach einer niederschlagsfreien Nacht, mit 17,3 °C, windig und trocken begann. Die Morgen- und Vormittagsstunden blieben extrem finster. Nach einem einzigen Donnerschlag über dem Kaienwald begann es zu regnen. Der Nachmittag blieb dann mit kurzen sonnigen Einlagen solange trocken, bis gegen 17 Uhr eine erste Gewitterzelle einen kurzen Starkregen brachte, der nach einer halben Stunde eine zweite folgte, wobei die Temperatur auf 12,9 °C sank. Der zweiundzwanzigste ist als Tag der «Böögverbrennete» in die Häädlergeschichte eingegangen. Bis zur Vesperzeit hielt sich das Wetter mehr oder weniger sonnig und trocken. Am späten Nachmittag verdichtete sich die Bewölkung, worauf es zeitweise heftig zu regnen begann. Gegen 18 Uhr schwächte sich der Regen soweit ab, dass die Flammen aus dem mächtigen Holzstoss zügelnd hochschlagen und dem «Böög» schliesslich den Garaus machen konnten. Das Wetter der übrigen Monatstage wurde durch das über der Nordsee liegende Hoch «Bie» und dem osteuropäischen Tief «Xandria» bestimmt. Trotz heftigen, meist über den Bodensee zum Allgäu ziehenden Gewittern blieb es in unserer Region mehrheitlich sonnig. Somit kämpfte sich auch die sommerliche Temperatur schrittweise nach oben und erreichte am neunundzwanzigsten den Monatshöchstwert von 29,4 °C. Ein kurzer Blick auf die Daten: Den 18 Sonnentagen

stehen 14 Regentage gegenüber. Die tiefste Tagestemperatur wurde am elften mit 6,7 °C gemessen. Sechs Gewitter zogen über unsere Dächer. Die Durchschnittstemperatur liegt in diesem Juni bei 16,3 °C (im Vorjahr 19,4 °C). Bei einer Regenmenge von 261,8 mm (oder Liter pro qm) sieht die letztjährige mit 39,3 mm recht trocken aus.

«Ich bin dann mal weg»

Ökumenischer Besinnungstag auf dem Jakobsweg
Rorschach-Untereggen-St.Gallen

Samstag, 24. August 2024, von 08.00 - 17.00 Uhr

Treffpunkt: 08.15 Uhr, Bahnhof Heiden, gemeinsame Fahrt nach Rorschach

Mittagessen: 12.00 Uhr im Schaugenbädli, Fitness- oder Salatteller. Bitte bei Anmeldung angeben

Kaffee und Kuchen: 16.00 Uhr in St. Gallen

Rückfahrt gegen 17.00 Uhr, **Wanderzeit** ca. 4 Std.

Kosten: Mittagessen und Bahnfahrt sind selbst zu bezahlen

Weitere Infos erhalten Sie bei Pfr. Eugen Wehrli
071 91 21 29 oder Pfrn. Judit Keil 071 891 17 58

Anmeldung bis 12. August an:

info.kath-heiden@se-ueb.ch / 071 891 17 58

oder sekretariat@ref-grub-eggensriet.ch

Ökumenischer Familiengottesdienst zum Schulanfang «Lasst uns eine Brücke bauen»

**Sonntag, 11. August 2024
10.00 Uhr, Kirche Grub AR**

Musikalische Begleitung: Familie Graf aus Grub AR. Raphael, Christina, Robin, Aurel und Marla werden uns mit Trommel, Marimba und Gitarre erfreuen. Anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen.

BALKAN JAZZ

**PETER LENZIN
SAXOPHON**

**GORAN KOVACEVIC
AKKORDEON**

**SONNTAG, 25. AUG.
18.00 UHR
KIRCHE GRUB AR**

EINTRITT FREI, KOLLEKTE

VERANSTALTER: REF. KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRIET

**DEM HIMMEL
SONAH**

ZU TISCH!
REFORMATION
GEHT DURCH DEN MAGEN
KANTONALES KIRCHENFEST
SAMSTAG, **24. AUGUST**
AB 16 UHR, IM **BUCHENSAAL
SPEICHER**

HEREINSPAZIERT
500 Jahre Reformation im Appenzellerland

EVANGELISCH-REFORMIERTE APPENZELNER KIRCHEN
Evangelisch-reformierte Landeskirche
beider Appenzell

ZU TISCH! REFORMATION GEHT DURCH DEN MAGEN

**Kantonales Kirchenfest
Samstag, 24. August ab 16 Uhr
im Buchensaal Speicher**

An einer langen Tafel nehmen alle Gäste zu einem mehrgängigen Menü Platz, dazwischen gibt es Tischreden von

- Ralph Kunz, Professor für Prakt. Theologie an der Uni Zürich:
«**Reformation geht durch den Magen oder: Was das Essen für den Glauben bedeutet**»
- Manuela Spirig, RestEssBar St. Gallen:
«**Vom Wert des Essens oder: Wider die Verschwendung von Lebensmitteln**»
- Ralph Frischknecht, Restaurant Sternen Bühler:
«**Über Gastfreundschaft oder: Die Kirche als Gasthaus Gottes**»

...ausserdem:

Pop-up-Installation zum Abendmahl mit der Möglichkeit, Fotos zu machen.

Kinderprogramm:

- Selber Pizza backen im Pizzaofen
- Softice-Wagen
- Hüpfburg
- Kapla-Türme bauen
- Märchenstunde mit der Märchenerzählerin Manuela Baumann

Abendprogramm:

- Jugendchor der Musikschule Appenzeller Mittelland
- Poetryslam der Appenzeller Pfarrerinnen und Pfarrer
- Chor extrAcapella Gais

**Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch, 14. August 2024 an
pfarrer@ref-speicher.ch, 078 882 82 44**

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet

PfarrerIn Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsl, Dorf 648 auf Ihren Besuch. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder sich über einen Besuch zu Hause freuen würden, nehmen Sie gerne Kontakt mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil auf.

Vom 20.08.2024 - 23.08.2024 befindet sich Pfrn. Judit-Boróka Keil in einer Weiterbildung. In dieser Zeit übernimmt die Amtswoche Pfarrer René Häfelfinger, Tel. 071 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Sonntag, 4. August

09.15 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Donnerstag, 8. August

19.00 Bibeltreff im Kirchhüsl, Dorf 648, Grub AR mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Freitag, 9. August

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Sonntag, 11. August

10.00 Kirche Grub AR, ökumenischer Familiengottesdienst zum Schulanfang. Mit Armin Scheuter, Pfarreileiter Heiden-Grub, PfarrerIn Judit-Boróka und Team.
Musik: Familie Graf aus Grub AR, Raphael, Christina, Robin, Aurel und Marla (Marimba, Trommel, Gitarre)
Kollekte: Chinderhus Blueme

Freitag, 16. August

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggertsriet, mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Sonntag, 18. August

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil
Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Chinderhus Blueme

Samstag 24. August

08.00 - 18.00 ökumenische Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg, Rorschach-Untereggen-St.Gallen mit Pfarrer Eugen Wehrli und PfarrerIn Judit-Boróka Keil

Sonntag, 25. August

10.45 ökumenischer GUPF-GOTTESDIENST mit Pfarrer Andreas Hess aus Wolfhalden, Pfarreileiter Armin Scheuter und PfarrerIn Judit-Boróka Keil
Getauft wird Yelena Sina Bergamin aus Grub SG
Musik: GOSPELCHOR HEIDEN und BLÄSERGRUPPE REHETOBEL
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Rehetobel statt. Nach dem Gottesdienst geselliges Beisammensein bei Wurst und Brot

Dienstag, 27. August

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit PfarrerIn Judit-Boróka Keil. Musikalische Begleitung: Rosy Zeiter

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Feierabendkonzert

Sonntag, 25. August

18.00 Kirche Grub AR

BALKAN JAZZ

mit PETER LENZIN, Saxophon und GORAN KOVACEVIC, Akkordeon
Eintritt frei, Kollekte

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
079 197 84 48

Samstag, 17. August, 07.00 - 18. August, 19.00

Hüttenweekend Furgglenalp 2024, Appenzell
Ein besonderes Erlebnis auf 1500 m.ü.M.
Ab 4. Klasse. Teilnehmerbeitrag: CHF 40.00
Anmeldung erforderlich!

Programm kja 2024

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

Kommissionen

Seite 6

Abstimmung

Seite 7

Schule

Seite 8

Dies und Das

Seite 10

Bild des Monats

Seite 17

Agenda

Seite 20

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 705 · 59. Jahrgang · 30. August 2024

Editorial

Die Planung unserer bevorstehenden 550 Jahr-Feier macht erfreuliche Fortschritte. Das Programm entwickelt sich stetig weiter, und wir freuen uns in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr Details bekannt geben zu dürfen. Ein Meilenstein, den wir nun erreicht haben, ist das Engagement von Musiker/-innen und Bands für jeden Geschmack, so dürfen wir uns auf ein Kinderkonzert wie auch Konzerte für die erwachsenen Liebhaber von funky-rockigen Tönen, Reggae aber auch tanzbarer Volksmusik freuen. Durch die Erweiterung des Organisationskomitees sind nun neben verschiedener Interessensgruppen auch beide Grub gut vertreten. Dies stärkt die Zusammenarbeit und bringt eine wertvolle Vielfalt an Ideen und Perspektiven mit sich, die zu einer gelungenen Veranstaltung beitragen werden.

Jetzt wo das Gerüst langsam steht, geht die Ideen-suche weiter. So kamen wir auch auf die Idee, dass das Festwochenende eine wunderbare Gelegenheit für ein Klassentreffen bietet. Es wäre eine ausgezeichnete Chance, alte Freundschaften aufzufrischen, sich an gemeinsame Erlebnisse zu erinnern und neue Verbindungen zu knüpfen. Wir möchten daher alle ehemaligen SchülerInnen und Schüler dazu einladen, dieses Ereignis als Anlass zu nehmen, sich wiederzusehen und gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Die Veranstaltung bietet hierfür den perfekten Rahmen. Um die Organisation des Klassentreffens zu erleichtern, hat sich Sylvia Eisenhut bereit erklärt, als zentrale Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Mit ihrer und ihrem Engagement wird sie unterstützend dazu beitragen, dass die Durchführung reibungslos abläuft. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder bei der Koordination benötigt, steht Sylvia euch gerne beratend zur Seite.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Sponsoring, das nun in eine entscheidende Phase eingetreten ist. Die bisherigen Rückmeldungen von potenziellen Sponsoren sind durchweg positiv, und wir sind zuver-

sichtlich, dass wir durch zusätzliche Zuwendungen den Festakt in vollem Umfang realisieren können. Jede weitere Sponsorenzusage hilft uns dabei, das Programm noch abwechslungsreicher zu gestalten und allen Teilnehmern ein rundum gelungenes Erlebnis zu bieten. Elsbeth Camenzind ist unsere zentrale Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Sponsoring. Sie hat bereits zahlreiche Kontakte geknüpft und wertvolle Unterstützung organisiert. Solltet ihr mögliche Sponsoren kennen oder Ideen für Kooperationen haben, könnt ihr euch gerne direkt an Elsbeth wenden. Jeder Zuschuss, ob gross oder klein, trägt dazu bei, die Feierlichkeiten zu einem vollen Erfolg zu machen.

Dieses Jubiläum soll nicht nur ein denkwürdiges Ereignis werden, sondern auch eine Gelegenheit bieten, die Gemeinschaft zu stärken und den Zusammenhalt zu feiern. Es ist uns besonders wichtig, dass sich alle Gäste willkommen fühlen und die Veranstaltung in vollen Zügen geniessen können. Mit der Zusammenarbeit des erweiterten OK-Teams blicken wir optimistisch auf die bevorstehenden Wochen und Monate und sind überzeugt, dass diese Feier ein Gewinn für alle wird. Wir freuen uns auf die bevorstehenden Festivitäten und darauf, diese besonderen Momente mit euch allen zu teilen.

Für das OK – 550 Jahre Grub
Jessica Rietdijk

Für Klassentreffen:
Sylvia Eisenhut, sylvia.ei@outlook.com

Für Sponsoring:
Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25,
elsbeth.camenzind@ref-grub-eggertsriet.ch

G E M E I N D E G R U B A R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeindegeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.
Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 706:
13. September 2024
Erscheinungsdatum:
27. September 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Montag:
9.30 bis 12.00 Uhr / 15.00 bis 17.30 Uhr

Dienstag bis Freitag:
9.30 bis 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen ausserhalb
der Öffnungszeiten möglich, ein Anruf
genügt! Telefon 071 891 17 48

Die Gemeindekanzlei bleibt
vom 29. Juli bis 2. August 2024
geschlossen.

Gemeinderat

Postautohaltestelle Riemen wird barrierefrei

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Heidenerstrasse wird auch die Bushaltestelle Süd, die zum Kanton St. Gallen gehört, barrierefrei ausgestaltet. Das Tiefbauamt AR hat die Gemeinde Grub AR zur Vernehmlassung eingeladen, wie eine gleichzeitige Anpassung der Bushaltestelle Nord (Gruber Gemeindegebiet) aufgenommen würde. Über eine Länge von 15 Metern soll die Busbucht mit einer 16 cm hohen Haltekante versehen werden. Der Einstieg in den Bus für Personen mit Gehbehinderung ist mit Unterstützung durch das Personal sichergestellt. Die Gemeinde Grub AR hat einen Anteil von 15 Prozent der Gesamtkosten von Fr. 157'000 zu übernehmen. Im Voranschlag 2025 wird der Gemeindeanteil von Fr. 23'500 berücksichtigt.

Museum Henry-Dunant Heiden mit Neueröffnung am 10. August 2024

Das Museum Henry Dunant in Heiden ist weltweit das einzige Museum, welches sich dem Wirken des Initiators des IKRK und der Genfer Konvention widmet. Dieser völkerrechtliche Vertrag stellt den Schutz von Bedürftigen aus kriegerischen Auseinandersetzungen ins Zentrum. Die Geschichte und die täglichen Ereignisse zeigen uns, dass die Anliegen aktueller denn je sind. Henry Dunant verbrachte die letzten 18 Lebensjahre in Heiden. Das ihm gewidmete Museum ist im Gebäude untergebracht, in welchem Dunant als zurückgezogener Pensionär bis zu seinem Tod am 30. Oktober 1910 gelebt hatte. Unter der Prämisse «Erinnern, Bewahren und Raum für Neues schaffen» findet seit 2020/21 ein umfassender Umbau- und Neupositionierungsprozess statt. Die Wiedereröffnung des Museums Henry Dunant fand am 10. August 2024 statt.

Der Verein «Henry-Dunant-Museum» hat sich zum Ziel gesetzt, dass das Museum für alle Generationen und gesellschaftliche Gruppen aus aller Welt ein Ort der Bildung und der Reflexion werden soll. Insbesondere sollen Schülerinnen und Schüler einen der wichtigsten Begründer der humanitären Tradition der Schweiz und dessen Werte kennen lernen können. Ein kulturell nicht nur für Lernende, sondern auch für Besucher und Touristen des Appenzeller Vorderlands wertvoller Ort, den die Gemeinde Grub AR zukünftig jährlich mit einem Beitrag von Fr. 500 unterstützt.

Verein Spitex Vorderland wird zur Spitex Vorderland AG

Die Gemeinden des Appenzeller Vorderlands sowie der Bezirk Oberegg (AI) sind im Verein Spitex Vorderland zusammengeschlossen. Um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein, sollen die Aktivitäten in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft erfolgen, die nicht gewinnorientiert sowie gemeinnützig ausgerichtet ist.

Die heutige Vereinsstruktur zur Erbringung von Spitex-Dienstleistungen ist aus unternehmerischer Sicht nicht mehr zeitgemäss. Daher soll der heutige Verein Spitex Vorderland liquidiert, respektive ein neuer Verein mit dem Namen «Förderverein Gesundheit Vorderland» gegründet werden. Um eine nahtlose Weiterführung garantieren zu können, wird vorgängig der Liquidation des bestehenden Vereins der Betrieb in eine Aktiengesellschaft mit dem Namen «Spitex Vorderland AG» überführt. Die duale Neuausrichtung (Gründung AG mit gemeinnützigem Zweck und Neugründung Förderverein) wurde anfangs 2024 mit den Gesundheitsbehörden der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden besprochen, die den aufgezeigten Veränderungsweg unterstützen.

Der Gemeinderat Grub AR unterstützt die vorgesehenen Strukturänderungen und stellt in seiner Vernehmlassungsantwort eine Beteiligung in Aussicht.

Belagsanierung bei der Kantonsstrasse Nr. 6, Eggersriet, Heidenerstrasse

Am 2. September 2024 beginnen die Sanierungsarbeiten an der Heidenerstrasse. Die Randabschlüsse und die Stützmauer werden instandgesetzt. Zudem werden die Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut, vorhandene Spurrinnen durch den neuen Deckbelag entfernt und damit die Verkehrssicherheit erhöht. Der Deckbelag wird voraussichtlich im Frühsommer 2025 eingebaut; der Termin steht noch nicht fest und wird später kommuniziert.

Von September bis Dezember wird der Verkehr mittels Lichtsignal geregelt, es muss mit Behinderungen gerechnet werden. Die Zufahrten zu den Liegenschaften bleiben gewährleistet. Das Trottoir wird nur von lokalen Arbeiten betroffen sein und immer benutzbar bleiben. Die Bushaltestellen sind wie gewohnt in Betrieb.

Gemeinderat

Präsidentin/Präsident der Geschäftsprüfungskommission; Ersatzwahl

Mittels Inserat in den Blickpunkt-Ausgaben vom 31. Mai und 28. Juni 2024 wurde eine Präsidentin oder ein Präsident für die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Grub AR gesucht. Der Eingabetermin am 20. Juli 2024 ist unbenutzt verstrichen. So muss der am 22. September 2024 vorgesehene Wahltermin verschoben werden.

Der Gemeinderat hat als neuen möglichen Wahltermin den 24. November 2024 (eidgenössischer Abstimmungstermin) bestimmt. In den Ausgaben des Blickpunkts vom August und September 2024 wird die Vakanz nochmals ausgeschrieben. Die Eingabefrist wird auf den 20. Oktober 2024 festgesetzt.

Rücktritt von Leo Anrig als Gemeindeschreiber/Finanzverwalter per 31. Oktober 2024

Leo Anrig hat unter Einhaltung der vertraglichen dreimonatigen Frist seine Anstellung als Gemeindeschreiber und Finanzverwalter der Gemeinde Grub AR per Ende Oktober 2024 gekündigt. Der Gemeinderat hat die Kündigung zur Kenntnis genommen. Die Vakanz wird ausgeschrieben.

Genehmigung des Strassenverzeichnisses der Gemeinde Grub AR am 19. Juli 2024

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat das Verzeichnis der öffentlichen Strassen in der Gemeinde Grub AR genehmigt. Das Verzeichnis besteht aus einer Liste und einem Plan, auf dem

zu jeder öffentlichen Strasse der Name, die Klassierung, die Eigentumsverhältnisse, die Länge und die Fläche erkennbar sind. Für die Öffentlichkeit ist das Strassenverzeichnis im Geoportal des Kantons und unter www.geoportal.ch in der Rubrik «Strassenverzeichnis Kanton AR» zugänglich.

Kenntnisnahmen

- Handänderungen in der Gemeinde Grub AR April bis Juni 2024.
- Die Gemeinde Grub AR erhält im zweiten Quartal 2024 Handänderungssteuern in der Höhe von Fr. 25'580.
- Das fakultative Referendum der Jahresrechnung 2023 ist am 21. Juni 2024 unbenutzt abgelaufen. Damit ist die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Grub AR genehmigt.
- Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen: Urs und Hildegard Jung, Unterlenden 517, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 667; Ersatz Ölheizung durch aussen aufgestellte Wärmepumpe; Auflagefrist 28. 06. – 17. 07. 2024
- Grossmehrheitliche Zustimmung des Kantons und der Gemeinden Appenzell Ausserrhoden zum Projekt «Elektronisches Baubewilligungsverfahren Appenzell Ausserrhoden» («eBauAR»).
- Kantonales Strassenbau- und Investitionsprogramm 2023 bis 2026. In der Gemeinde Grub AR sind keine Projekte geplant.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende Juli 976 Bewohnerinnen und Bewohner.

Foto Nico Stieger

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon: 071 891 17 48
 E-Mail: info@grub.ar.ch

Präsidentin oder Präsident der Geschäftsprüfungskommission gesucht

Die Ersatzwahl für die per Ende Mai 2024 zurückgetretene Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission wurde vom Gemeinderat neu festgelegt. Sie findet am

24. November 2024

statt. Interessenten können sich bis **spätestens 20. Oktober 2024** bei der Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub AR, schriftlich oder per E-Mail bewerben.

Auskünfte über die Aufgaben einer Geschäftsprüfungskommission erteilen Ihnen gerne die weiteren Mitglieder der Kommission (Behördenverzeichnis unter www.grub.ch/politik/behördenverzeichnis).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Gemeinderat Grub AR

Foto Nico Stieger

Gemeindeverwaltung Telefon: 071 891 17 48
9035 Grub AR E-Mail: info@grub.ar.ch

Grub AR ist eine überschaubare und aufstrebende Gemeinde im Appenzeller Vorderland mit rund 1'000 Einwohnenden und einer hohen Lebensqualität. Die Gemeindekanzlei ist Drehscheibe zwischen Gemeinderat, Kommissionen und den Einwohnenden.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Unterstützung unseres Teams eine/n

Gemeindeschreiber/-in 60 bis 80 %

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Leitung der Gemeindeverwaltung
- rechtliche und politische Beratung des Gemeinderates
- Vor- und Nachbearbeitung sowie Protokollführung der Gemeinderatssitzungen
- Schriftverkehr für den Gemeinderat
- diverse administrative und organisatorische Aufgaben

Wir erwarten:

- mehrjährige Verwaltungserfahrung
- Rechtskenntnisse, insbesondere Kenntnisse im Verwaltungsrecht

G E M E I N D E G R U B A R

- angemessene Aus- und Weiterbildung
- gute IT-Anwendungskenntnisse
- Belastbarkeit, Diskretion, Einsatzfreude und Teamgeist
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung

Wir bieten:

- eine interessante und abwechslungsreiche Führungsposition mit grosser Selbstständigkeit
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen/Sozialleistungen
- Unterstützung in der persönlichen Weiterbildung
- ein dienstleistungsorientiertes, kollegiales und motiviertes Team
- eine angemessene Entschädigung und grosszügige Arbeitsbedingungen

Wollen Sie mehr erfahren? Gemeindepräsident Mathias Züst, Tel. 078 746 91 94 gibt Ihnen gerne Auskunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bewerben Sie sich noch heute. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte elektronisch an den Gemeindepräsidenten (mathias.zuest@grub.ar.ch) ein.

Kommissionen

Elektrizitätsversorgung Grub AR

In der Gemeinde Grub AR betreibt seit jeher die eigene Elektra das elektrische Verteilnetz und beliefert die Endkundinnen und Endkunden mit Strom. Die Anforderungen an die Netzbetreiber sind in den letzten Jahren allerdings stetig gestiegen und die Aufgaben komplexer geworden. Der Gemeinderat und die Elektrakommission haben sich deshalb mit der Zukunft der Elektrizitätsversorgung auseinandergesetzt. Anlässlich einer Orientierungsversammlung soll deshalb über einen möglichen Verkauf des Stromnetzes informiert werden.

Eine sichere und preiswerte Stromversorgung bildet in der Schweiz eine Grundlage der heutigen Wirtschaft und Gesellschaft. Die Sicherstellung dieser Aufgabe ist regional sehr unterschiedlich ausgestaltet. In der Ostschweiz betreiben zahlreiche Gemeinden ein eigenes Mittel- und Niederspannungsnetz zur Versorgung des Gemeindegebietes. Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) hat 2009 die Situation grundlegend verändert und zu einer teilweisen Öffnung des Strommarktes in der Schweiz geführt. Der Netzbetrieb stellt weiterhin ein Monopol dar. Allerdings wird er durch Gesetz, Verordnung und weitere Vorschriften reguliert und die Einhaltung der Regeln durch die eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) als Regulator überwacht. Für die Energiebeschaffung und den -vertrieb gelten hingegen die Regeln des Wettbewerbs, mit schwankenden Marktpreisen.

Im schweizweiten Vergleich ist die Elektra Grub AR mit rund 4 Mio. kWh Absatz ein kleiner Player, die Herausforderungen sind aber die gleichen wie für alle Werke. Durch die energiepolitischen Veränderungen in der Schweiz, wie beispielsweise die Gesetzesrevision vom 9. Juni 2024, nehmen die Aufgaben der Verteilnetzbetreiber weiter zu. Die Elektra Grub AR verfügt über kein eigenes Personal und hat bereits heute den Netzbetrieb an externe Dienstleister ausgelagert. Die Verwerfungen auf den internationalen Energiemärkten in den letzten drei Jahren haben zudem die Risiken einer rein stichtagsbezogenen Strombeschaffung vor Augen geführt. Die Elektra Grub AR reihte sich in

den letzten Jahren im Vergleich mit umliegenden Werken leider zunehmend unter den Werken mit den höchsten Preisen ein.

Dies hat den Gemeinderat bewogen, eine Auslegeordnung betreffend die Zukunft der Elektra Grub AR zu machen. Er hat die Elektrakommission beauftragt, mit Unterstützung eines unabhängigen Beraters die Situation sowie die möglichen Optionen zu analysieren. Dabei ist man zum Schluss gekommen, dass sich die Anlagen in einem guten Zustand befinden und die notwendigen Ersatzinvestitionen regelmässig getätigt worden sind. Das Verteilnetz stellt somit für andere Netzbetreiber ein interessantes Kaufobjekt dar.

In einem weiteren Schritt ist die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) als bevorzugter Käufer identifiziert worden. Die SAK befindet sich zu 100% im Eigentum der Kantone St. Gallen und beider Appenzell. In 37 Ostschweizer Gemeinden ist sie direkt zuständig für die Stromversorgung, davon 13 Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Mit der Übernahme der Stromversorgung in Grub AR durch die SAK werden in Zukunft die gleichen Konditionen gelten wie im gesamten Versorgungsgebiet der SAK. Aktuell würde dies einer Senkung der Stromtarife in der Grundversorgung von rund 10 Rp./kWh entsprechen. Die Stimmbevölkerung hat an der Urnenabstimmung vom 24. November 2024 die Gelegenheit, über den Vorschlag abzustimmen. Bei einem positiven Ausgang der Abstimmung würde der Verkauf mit Wirkung per 1. Januar 2026 stattfinden. Die SAK übernimmt sämtliche Dienstbarkeiten etc. In der Kompetenz der Gemeinde Grub AR verbleibt der Entscheid, ob weiterhin eine Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Grundes erhoben werden soll. Die Gemeinde entscheidet ebenfalls darüber, wie der Erlös aus dem Netzverkauf verwendet wird.

Gemeinderat und Elektrakommission empfehlen der Gruber Bevölkerung, sich anlässlich der Informationsveranstaltung ins Bild setzen zu lassen und stehen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Einladung zur öffentlichen Orientierungsversammlung Donnerstag, 26. September 2024, 19.30 Uhr, Gasthaus Bären, Grub AR

Aus erster Hand informieren Gemeinderat, Elektrakommission sowie Vertreter der SAK und Schnyder Ingenieure (externer Berater) über die bevorstehende Urnenabstimmung vom 24. November 2024. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 22. September 2024

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 22. September 2024, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlagen:

- **Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»**
- **Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge)**

Briefliche Stimmabgabe

Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des Abstimmungsmaterials möglich. Das Vorgehen mit einer Anleitung dazu finden Sie auf Ihrem Stimmrechtsausweis.

Vorzeitige Stimmabgabe Abstimmungszeiten

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich von Mittwoch, 18. September 2024, bis Freitag, 20. September 2024, während den Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Das Stimmlokal im Gemeindehaus Grub AR ist geöffnet am:

Samstag, 21. September 2024, 18.00 – 19.00 Uhr
Sonntag, 22. September 2024, 09.00 – 11.00 Uhr

Foto Nico Stieger

Schule

Schule
Grub AR

Start in den Schulalltag der Schule Grub AR

Nach den Ferien haben 87 Kinder in den Schulalltag gestartet, davon 15 neue Basisstufenkinder und 3 neue Kinder im Zyklus 2. Die Schulleiterin Nadja Bürge begrüßte beim Wocheneinstieg des ersten Schultages alle Kinder, sowie die Lehrpersonen, insbesondere Kathrin Aemisegger (Musikalische

Grundschule), Neva Neuländner (Basisstufe Weiher), Margrith Schulz (Klassenassistentin), aber auch die Stellvertretungen Jasmine Cummings, Karolina Hess und Alissia Rammal. Danach durften sie unter dem Spalier durchgehen und erhielten gute Wünsche für einen gelungenen Start in Grub AR.

Wir freuen uns auf ein spannendes neues Schuljahr.

Schule

Junibummel 2024

Oberstufe Wolfhalden / Grub AR

Wie jedes Jahr veranstaltete die Oberstufe Wolfhalden mit allen SchülerInnen einen kleinen Tagesausflug. Auch dieses Jahr konnte glücklicherweise das Event wieder durchgeführt werden, trotz Unsicherheiten mit dem Wetter.

Die Lehrerschaft stieg mit den Schülern auf den Kaienspitz und wurde für diese Anstrengung mit einer wunderbaren Aussicht belohnt. Ein Feuer wurde entfacht und wir konnten die Zeit am Kaienspitz mit Grillieren, Gesprächen und Spielen verbringen.

Zurück ging es nicht auf den direkten Weg nach Heiden, sondern wir sind ein paar Schleifen den Hügel hinuntergelaufen, bis wir an der Badi Heiden ankamen. Nach einer Stärkung mit einer Glace und einer Auffrischung im Schwimmbad wurde noch Fussball oder Pingpong gespielt.

Danach verabschiedeten wir uns und durften auf einen glücklichen Tag als Schulgemeinschaft zurückblicken.

Das Oberstufenteam

3. Verabschiedung

Donnerstag, 4. Juli 2024 im Rest. Krone Wolfhalden

Liebe Schulabgänger/-innen

Lebendig, freudig und abwechslungsreich war die Zeit mit euch an unserer Oberstufe. Auf eurem weiteren Lebensweg wünschen wir euch von Herzen nur das Allerbeste. Gutes Gelingen, viel Freude und Erfüllung in der Berufslehre oder an einer weiterführenden Schule.

Herzliche Sommergrüsse

Das Team Oberstufe

Die Schulabgänger/-innen vom Jahr 2024
in der Krone Wolfhalden

Dies und Das

Bibliotheksverein Heiden/Grub

Buchhandlung WörterSpiel präsentiert literarische Neuheiten

Am Freitag, 20. September, ist das Team der Buchhandlung WörterSpiel aus Rorschach zu Besuch in der Bibliothek Heiden. Buchhändlerin Alexandra Graf und Buchhändler Martin Kramer stellen Neuerscheinungen vor, die sie den Gästen als Lese-Empfehlung ans Herz legen möchten. Die präsentierten Bücher werden in den Bestand der Bibliothek aufgenommen und können am selben Abend bereits ausgeliehen werden. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr.

Im Anschluss an die Präsentation offeriert das Team der Bibliothek einen Apéro. Anmeldungen werden direkt in der Bibliothek, telefonisch unter 071 891 15 12 oder per Mail (info@biblioheiden.ch) entgegengenommen. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Miriam Hauschildt

Peter Eggenberger

Neustart für berühmte Nussgipfel-Bäckerei «Hecht»

Viel Volk fand sich am zweiten Sonntag im August im Schatten der mächtigen Linde vor dem «Hecht» in Wolfhalden ein. Freudig gefeiert wurde der Neustart der berühmten, auch in Grub AR bekannten Nussgipfel-Bäckerei von Patrick Ineichen.

Nach der Ausbildung in der Bäckerei Bischofberger, Oberegg, und der Gesellenzeit bei Beck Meyerhans, Walzenhausen, trat Patrick Ineichen 2016 die Nachfolge der Familie Zürcher in Wolfhalden an. Schweren Herzens entschied sich der junge Fachmann vor einem guten Jahr aus gesundheitlichen Gründen für die vorübergehende Schliessung des Betriebs. Jetzt aber herrscht wieder Zuversicht, und Ineichen konzentriert sich künftig auf das Kerngeschäft mit den bewährten Spezialitäten Nussgipfel, Wolfszunge, Klusbachfisch, Biber und weiteren Köstlichkeiten sowie verschiedene Brotsorten. Neu sind der neugestaltete Laden und das heimelige Café samt Gartenwirtschaft von Dienstag bis Freitag von 8 bis 12 und 13.30 bis 17.30 Uhr zugänglich.

Mit neuem Schwung wagte Patrick Ineichen am 11. August einen Neustart für seine unmittelbar am Witzwanderweg gelegene Nussgipfel-Bäckerei und das heimelige Café.

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

**AG
DORFLADEN**
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur
Grub

**Öffnungszeiten
von Spar und Postagentur:**

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub
071 891 61 61

info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

**DIGITAL
PHÄNOMENAL**

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Dies und Das

Peter Eggenberger

Kurferien im Gruber Heilbad waren ein Begriff

Vor sechzig Jahren waren Kurferien im Gruber Bad Unterrechtestein ein Begriff. Gäste waren mit Wannensäubern und Holzliegestühlen zufrieden. Heute ist das Appenzeller Heilbad Unterrechtestein ein moderner Wellness- und Rehabetrieb, der zum Verband der Schweizer Heilbäder und Kurhäuser gehört. Der Verband feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen.

1924 gründeten namhafte Schweizer Heilbäder in Leukerbad, Bad Ragaz, Baden und weitere den Bäderverband. Nicht in dieser Liga mitzuspielen vermochte damals das höchst einfache Heilbad Unterrechtestein, Grub AR, wo Holzzuber und Blechbadewannen im Kellergeschoss in keiner Weise mit noblen Badeorten zu konkurrieren vermochten. Das einfache Gebäude mit Wirtschaft und Gästezimmern wurde bis Ende der 1900er Jahre von Kurgästen frequentiert. Dann erfolgte eine Neuorientierung, und 1982 konnte das heutige Heilbad eröffnet werden. Seither dient das alte Bädli ausschliesslich als Restaurant mit nostalgischem Charme.

Heilbäder und Kurhäuser vereint

1987 kam es auf Initiative von Arthur T. Brunner vom Hotel Kurhaus-Bad, Walzenhausen, zur Gründung des Verbandes der Schweizer Kurhäuser. 2017 vereinigten sich die Heilbäder und Kurhäuser zu einem gemeinsamen Verband mit heute rund vierzig Mitgliedsbetrieben. Verbandspräsident ist der Herisauer Max Nadig.

Mit dem Glückspass zu 11 Thermen

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Verbands wurde der Glückspass ins Leben gerufen, der für den Betrag von

Das alte Gruber Bad Unterrechtestein beherbergte bis Ende der 1960er Jahre Kurgäste, die nebst dem Aufenthalt im Heilwasser die wärmende Sonne in hölzernen Liegestühlen schätzten.

hundert Franken den Besuch von elf Schweizer Thermen ermöglicht. An der Aktion mitbeteiligt sind in der Region Appenzellerland-Rheintal das Appenzeller Heilbad in Grub AR/Heiden, das Mineralheilbad in St. Margrethen und die Tamina-Therme in Bad Ragaz.

(Quelle: Buch «Das Bad Unterrechtestein» von Arthur Oehler)

304-jährige Tradition: Der neue Appenzeller Kalender ist da

Seit Anfang August ist der Appenzeller Kalender für das Jahr 2025 erhältlich. Die beliebte Publikation erschien erstmals im Jahr 1722.

Ein treuer Begleiter durch das Jahr ist der Appenzeller Kalender, der als eines der ältesten Schweizer Medien auf das stolze Alter von 304 Jahren Rückschau halten kann. Während das äussere Erscheinungsbild der Tradition treu geblieben ist, präsentiert sich das Innere des Kalenders frisch und zeitgemäss. Unverändert aber gehören die Behördenverzeichnisse der Kantone beider Appenzell, St. Gallen und Thurgau zum Inhalt. Ebenfalls vertreten ist die Übersicht aller Märkte der Schweiz, die Wetterchronik und die Erklärung der kalendarischen Begriffe wie Fronfasten, Hundstage sowie Obsi- und Nidsigend.

Zum Kalenderinhalt gehören ferner die historischen Rückblicke auf das vergangene Jahr, Kurzgeschichten und eine geballte Ladung neuer Appenzeller Witze. Der Kalender ist im Buchhandel, an Kiosken und bei weiteren Verkaufsstellen erhältlich.

Kulturgut mit grosser Tradition: Der Appenzeller Kalender für das Jahr 2025 ist die 304. Ausgabe.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet
 Tel: 071 891 22 20 Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

KURATLI ✓
 Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
 eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
 Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
 Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
 Schätzungsexperte HEV AR

9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
 Marktwertschätzungen
 Verwaltungen
 Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
 Fenster
 Renovation
 Montage
 Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
 merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Willi Jenni AG
 Ebni 9035, Grub AR
 071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch
 24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG
 Autospenglerei & Spritzwerk

Rosental. Das Kino in Heiden.
 Programm September 2024

So	1.9.	15:00	Alles steht Kopf 2 – Inside Out 2	6/4	D
So	1.9.	19:30	Zwei zu eins	6/4	D
Di	3.9.	14:15	Nachmittagskino: Von der Alp auf die Musicalbühne	6/4	D
Di	3.9.	19:30	Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us	12/10	D
Mi	4.9.	15:00	Die wilden Mäuse	6/4	D
Fr	6.9.	20:00	Zwei zu eins	6/4	D
Sa	7.9.	17:00	Everybody Hates Johan	16/14	Norw/D
Sa	7.9.	20:00	Fly Me To The Moon	10/8	D
So	8.9.	15:00	Disney Mitmachkino	6/4	D
So	8.9.	19:30	Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us	12/10	D
Di	10.9.	19:30	Everybody Hates Johan	16/14	Norw/D
Mi	11.9.	15:00	Harold und die Zauberkreide	6/4	D
Fr	13.9.	20:00	Fly Me To The Moon	10/8	D
Sa	14.9.	17:00	Gloria!	12/10	Ital/d
Sa	14.9.	20:00	Zwei zu eins	6/4	D
So	15.9.	15:00	Die wilden Mäuse	6/4	D
So	15.9.	19:00	Nöldi Forrer mit Regisseur Alex E. Kleinberger	10/8	dialekt
Di	17.9.	19:30	Alles Fifty Fifty	6/4	D
Mi	18.9.	15:00	Alles steht Kopf 2 – Inside Out 2	6/4	D
Mi	18.9.	20:00	Cinéclub: Everybody Hates Johan	16/14	Norw/D
Fr	20.9.	20:00	Un p'tit truc en plus – Was ist schon normal?	10/8	D
Sa	21.9.	17:00	Gloria!	12/10	Ital/d
Sa	21.9.	20:00	Nur noch ein einziges Mal – It Ends With Us	12/10	D
So	22.9.	15:00	Harold und die Zauberkreide	6/4	D
So	22.9.	19:00	Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer mit Regisseur Samir	16/14	D
Di	24.9.	19:30	Un p'tit truc en plus – Was ist schon normal?	10/8	D
Mi	25.9.	15:00	Harold und die Zauberkreide	6/4	D
Fr	27.9.	20:00	Nöldi Forrer	10/8	dialekt
Sa	28.9.	17:00	Alles Fifty Fifty	6/4	D
Sa	28.9.	20:00	Gloria!	12/10	Ital/d
So	29.9.	15:00	Die wilden Mäuse	6/4	D
So	29.9.	19:30	Alles Fifty Fifty	6/4	D

Rosenbar Freitag und Samstag
www.kino-heiden.ch

Der Sommer ist da

Warum Ölfarben auf Holz die beste Lösung ist.
 Wir bieten kompetente Beratung.

naturfarbenmalerei.ch

Blickpunkt Grub

Mediadaten 2024

1/1 Seite 180 x 254 mm
Fr. 250.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'500.–

3/4 Seite quer 180 x 189 mm
Fr. 220.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'200.–

1/2 Seite quer 180 x 124 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/2 Seite hoch 86 x 254 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/4 Seite quer 180 x 59 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/4 Seite hoch 86 x 124 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/8 Seite quer 86 x 59 mm
Fr. 40.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 400.–

Info an unsere geschätzten Inserenten:

Die Abmessungen für Inserate werden entgegen anders lautenden Angaben immer in mm **Breite x Höhe** angegeben!

Nr.	Redaktionsschluss Inserateschluss	Erscheinungsdaten
706	Freitag 13.09.2024	Freitag 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag 29.11.2024
709	Freitag, 6.12.2024	Freitag 20.12.2024

Auflage 550 Exemplare

Redaktionelle Texte sind als Word-Dokument anzuliefern.

Für Inserate verarbeiten wir alle gängigen Grafik-Datei-Formate. Bevorzugt wird die Anlieferung geschlossener Dateien als PDF, JPG, EPS, TIFF. Bilder und PostScript-Zeichensätze müssen mitgeliefert oder vektorisiert werden. Vorlagen in Euroskala kein RGB. Bilder in der richtigen Grösse mit 300 dpi.

Erforderliche Korrekturen an gelieferten Daten oder deren Erstellung durch uns werden dem Inseratekunden nach Aufwand berechnet.

Kontakt:
Redaktion Blickpunkt, Janine Junker,
blickpunkt@grub.ar.ch

flohmarkt

rondom s'Usmische

Flohmarkt für allerlei gut Erhaltenes

Möbel, Bücher, Kunst, Kleider, Geschirr, ...

**Alle sind herzlich eingeladen ihre Schätze zum Verkauf anzubieten
und/oder an unserem Flohmarkt auf Schatzsuche zu gehen.**

Präsentiert auf der selbst mitgebrachten Decke
Die Preise bestimmt jede/r selbst.

Mit Kuchen- und Getränkestand.
Keine Anmeldung erforderlich.

Wann: Samstag, 14. September 2024, 10.00 – 13.00 Uhr
(findet nur bei trockener Witterung statt!)

Wo: Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindekanzlei)

Dieser Anlass wird organisiert von

rondom...
Landfrauenverein Grub AR

RONDOM S'WÄRKE UND WIRKE

25.09.24, 14-17 UHR

WERKRAUM ZENTRALSCHULHAUS

AB DER 1. KLASSE

DRUCKWERKSTATT

KOSTEN: 15.- BIS 20.-/KIND

ANMELDUNG BIS 20.09.24 AN

TIZ.FEHR@GMAIL.COM

Dieser Anlass wird organisiert von

rondom...

Landfrauenverein Grub AR

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger

karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten

Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2

Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Bild des Monats

Eingesandt von Luzia Hunger

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Besuch einer Wespenpinne

Sonntag
8. September 2024
17.00 Uhr
in der Kirche
Grub AR

KONZERT

mit Serenadenmusik
von Mozart, Haydn,
Stamitz, Rheineck

Eintritt frei
Kollekte

Es spielt das Ensemble
CONCERTINO
unter der Leitung
von René Häfelfinger

“Behütet durch Gottes Hand”
Abendfeier mit gemeinsamen Abendessen

Samstag,
21. September
2024,
17:30 Uhr

-Ein
Erlebnisbericht
aus den
Bergen-

Kirche Grub AR

LEITUNG: NIKOLAI MÜLLER UND PATRIC LOOSER
MUSIK: JOELLE LOOSER

Für Reparaturen aller Marken ist unser
Team bestens geschult damit der
Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst
bleibe ich mobil und
komme sicher ans Ziel.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/fahrdienst
071 352 11 50

Begleitet unterwegs.
Brauchen auch Sie Unterstützung?

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder sich über einen Besuch zu Hause freuen würden, nehmen Sie gerne Kontakt mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil auf.

Sonntag, 1. September

10.00 Kirche Grub AR. Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil.
 Geschmückter Gabentisch mit Früchten und Gemüse. Alle sind eingeladen etwas mitzubringen. Nach dem Gottesdienst dürfen sich alle gerne vom Tisch bedienen und etwas mit nach Hause nehmen.
 Musik: Ann Simonett und das **Gruberchörli**
 Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 8. September

10.00 Kirche Grub AR. Gottesdienst mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil.
 Musik: Ann Simonett, Kollekte: Bettagskollekte

Donnerstag, 12. September

19.00 Bibeltreff im Kirchehüsli Grub AR, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Freitag, 13. September

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Samstag, 14. September

18.00 Chinderfir im Pfarrhaus Eggersriet, mit Daniela Spiak und Manuela Tanner

Sonntag, 15. September

10.30 Kirche Grub AR, ökumenischer Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil und Tobias Brülisauer aus Grub AR, von der kath. Pfarrei Heiden-Rehetobel.
 Musik: Rosy Zeiter und der katholische Kirchenchor
 Kollekte: Bettagskollekte

Freitag, 20. September

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Samstag 21. September

17.30 Kirche Grub AR. «Behütet durch Gottes Hand - Ein Erlebnisbericht aus den Bergen»
 Abendfeier mit anschliessendem gemeinsamen Abendessen. Leitung Nikolai Müller und Patric Looser
 Musik: Joelle Looser, Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 22. September

17.00 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Dienstag, 24. September

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil. Musikalische Begleitung: Rosy Zeiter

Sonntag, 29. September

10.00 Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Konzert

Sonntag, 8. September

17.00 Kirche Grub AR
 Serenade mit Musik von Mozart und Haydn
 Ensemble CONCERTINO (Streicher, Oboen und Hörner)
 Leitung René Häfelfinger
 Eintritt frei, Kollekte

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 15. September

7.00 - 18.00 Mittelalter-Markt Zug

Wir erkunden diesen spannenden Markt und tauchen ein in die Welt des Mittelalters. Reise, Begleitung und Verpflegung vor Ort inbegriffen. Ab 4. Klasse.
 Eigenanteil Kind: CHF 25.--
 Anmeldung bis spätestens 1. September 2024
 Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Programm kja 2024

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

Agenda

August 2024

- Sa 31. **Verein Appenzeller Friedens-Stationen; Friedenslauf 2024 (Von Lustenau nach Heiden)**
09.00 Uhr Start: Rotes Kreuz, Lustenau
- Sa 31. **Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino spielt mit der Zeit**
17.30 Uhr Zirkuszelt auf der Wiese hinter der Migros Heiden

September 2024

- So 1. **VAW-Wanderung; Goldach – Von der Quelle zum See**
10.01 Uhr Bushaltestelle Landmark, Oberegg
- So 1. **Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino spielt mit der Zeit**
17.30 Uhr Zirkuszelt auf der Wiese hinter der Migros Heiden
- Di 3. **VAW-Wanderung; Goldach's Naturschönheit und Geschichte**
12.25 Uhr Bahnhof Goldach
- Di 3. **Landfrauenverein; Mala-Armbänder herstellen**
13.30 Uhr Alte Post
- Mi 4. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Fr 6. **Gemeinde Grub AR; Eisen- und Metallwaren-Abfuhr**
- Fr 6. **Jugendtreff für 5. /6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr Alte Post
- Sa 7. **30-Jahre-Jubiläumsfeier**
11.00 bis 16.00 Uhr Alterwoh- und Pflegeheim Weiherwies
- Sa 7. **Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino spielt mit der Zeit**
11.00 Uhr Zirkuszelt auf der Wiese hinter der Migros Heiden
- Sa 7. **Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino spielt mit der Zeit**
17.30 Uhr Zirkuszelt auf der Wiese hinter der Migros Heiden
- So 8. **Ensemble CONCERTINO – Konzert mit Serenaden-Musik**
17.00 Uhr Kirche Grub AR
- Do 12. **VAW-Wanderung; Auf der Hundwiler Höhe die Aussicht geniessen**
09.25 Uhr Bushaltestelle Winkfeld, Schwellbrunn
- Fr 13. **Skilift Grub-Kaien AG; Bäsebeiz**
17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Fr 13. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post

- Sa 14. **rondom...und Landfrauenverein; Rondom-Flohmarkt**
10.00 bis 13.00 Uhr Dorfstrasse
- So 15. **VAW-Wanderung; Drei Kapuziner mit dem Schönberg**
09.10 Uhr Tunnel (Bushaltestelle 9.06), Steg
- So 15. **Film «Nöldi Forrer – ein Wille aus Titan»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Di 17. **VAW-Wanderung; Zubi-Herbstwanderung Auf dem Jakobsweg**
08.40 Uhr Bushaltestelle Dorf, St. Peterzell
- Mi 18. **Film «Everybody Hates Johan»**
20.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Fr 20. **Buchhandlung WörterSpiel präsentiert literarische Neuheiten**
19.30 Uhr Gemeindebibliothek Heiden/Grub AR, Heiden
- Fr 20. **Händler Frauen; Kinderartikelbörse**
20.00 bis 21.30 Uhr Kursaal Heiden
- Sa 21. **Händler Frauen; Kinderartikelbörse**
08.30 bis 10.30 Uhr Kursaal Heiden
- Sa 21. **Abendfeier mit gemeinsamen Abendessen**
17.30 Uhr Kirche Grub AR
- Sa 21. **Skilift Grub-Kaien AG; Oktoberfest**
18.30 Uhr Skiliftstöbli
- So 22. **Dokumentarfilm «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Di 24. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Restaurant Hirschen
- Mi 25. **rondom...und Landfrauenverein; Rondom s'Wärke und Wirke**
14.00 bis 17.00 Uhr Werkraum Zentralschulhaus
- Fr 27. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR,
071 891 17 48, blickpunkt@grub.ar.ch

16. bis 18. Mai 2025

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

Schule

Seite 5

Dies und Das

Seite 9

Wetterfrosch

Seite 18

Agenda

Seite 20

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 706 · 59. Jahrgang · 27. September 2024

Editorial

30 Jahre Weiherwies

Das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies hat dieses Jahr gleich doppelten Grund zum Feiern: Vor 50 Jahren wurde die als Trägerschaft fungierende Genossenschaft ins Leben gerufen, vor 30 Jahren startete der Heimbetrieb. Zum Jubiläum öffnete «die Weiherwies» am Samstag, 7. September ihre Pforten und präsentierte sich beim «Tag der offenen Tür» nicht nur der Gruber Bevölkerung, sondern auch den Angehörigen und Freunden der Bewohnenden. Heimleiterin Viola Keller und ihr rund 26-köpfiges Team hatten sich für diesen Anlass einiges einfallen lassen: Im neu gestalteten Eingangsfoyer wurden die Besucherinnen und Besucher mit einem reich bestückten Wegweiser-Baum auf Erkundungstour geschickt. In den frisch renovierten Räumen und Korridoren des Hauptgebäudes gab es einiges zu entdecken. Besucherinnen und Besucher konnten einen Einblick in den Heimbetrieb

und die angebotenen Aktivitäten gewinnen. Bewohnende und Gäste verbrachten bei bestem Sommerwetter im innerhalb des Gebäudekomplexes gelegenen Garten vergnügliche Stunden. Dabei zeigte sich das Gastgeber-Team von seiner internationalen Seite und servierte Spezialitäten aus den verschiedenen Herkunftsländern einiger Mitarbeitenden. Das kulinarische Angebot reichte vom Schweizer Raclette über den polnischen Eintopf «Bigos» bis hin zu afrikanischen «Samosas» (Teigtaschen). Ein Drehorgelspieler, ein Musiker und eine Clownin sorgten unterdessen für Kurzweil in Garten und Speisesaal. Den Auftakt des Jubiläums-

Wochenendes bildete am Freitagabend ein Festakt mit geladenen Gästen. Heimleitung und Verwaltungsrat durften sich nach dem Jubiläums-Wochenende nicht nur über die gelungenen Feierlichkeiten freuen, sondern auch über das ausserordentlich grosse Interesse am Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies, das mit seinen 31 Betten ein attraktives Zuhause für ältere Menschen bietet. «Die Weiherwies» gilt in der heimischen Heimlandschaft zwar als «klein», braucht den Vergleich mit grösseren Häusern aber keineswegs scheuen!

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

GEMEINDE GRUB AR

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeinbeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 706:
11. Oktober 2024
Erscheinungsdatum:
25. Oktober 2024

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei

Montag:
9.30 bis 12.00 Uhr / 15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag:
9.30 bis 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen ausserhalb
der Öffnungszeiten möglich,
ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Gemeinderat

Notfallkonzept Gemeinde Grub AR genehmigt

Die Gemeinden Grub AR, Rehetobel und Wald AR haben vertraglich vereinbart, ab 1. Januar 2018 im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eng zusammenzuarbeiten. Der Gemeindeverbund hat sich zum Ziel gesetzt, alle gesetzlich geforderten und notwendigen Sicherheitsmassnahmen umzusetzen, vornehmlich

- Die Unfallgefährdung bzw. die Unfallhäufigkeit zu senken resp. so tief als möglich zu halten;
- Die Angestellten mittels Schulung zu befähigen, in Selbstverantwortung sich selbst und andere vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen;
- Das Bewusstsein über Gefahren im nichtberuflichen Bereich durch gezielte Aktion zu fördern sowie
- Aufgrund einer Analyse der unfall- bzw. krankheitsbedingten Ausfälle entsprechende Ziele zu formulieren bzw. Massnahmen in die Wege zu leiten.

Als Sicherheitsbeauftragter des Gemeindeverbundes wurde Christian Frehner, Gemeinderat und Präsident der Technischen Kommission der Gemeinde Wald AR, gewählt. Ihm obliegt es, die Notfallkonzepte für die Gemeinden des Verbundes einzuführen und die Betriebssicherheitsbeauftragten der Gemeinden zu betreuen, zu schulen und die Umsetzung des Notfallkonzepts zu überwachen. Die Verantwortung bleibt jedoch bei den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten der Vertragsgemeinden.

Der Gemeinderat hat das Notfallkonzept der Gemeinde Grub AR, Stand 3. September 2024, genehmigt und als Grundlage für die Zusammenarbeit im Gemeindeverbund per sofort in Kraft gesetzt. Die Funktion des Betriebssicherheitsbeauftragten wurde für die Gemeindeganzlei dem Gemeindegeschreiber sowie für den Werkhof und die Schule dem Leiter Werkhof übertragen.

Eigentümerstrategie der Appenzell Ausserrhoden Informatik AG (ARI) – Vernehmlassung

Der Kanton und die Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden möchten die Steuerung der AR Informatik AG (ARI) verbessern. Dies soll mittels einer Eigentümerstrategie erfolgen, wie dies bei anderen Anstalten und Beteiligungen des Kantons bereits der Fall ist. Die Einrichtung von institutionalisierten Eigentümergesprächen ist dabei ein zentrales Element.

In den vergangenen Monaten hat eine Delegation aus Vertretern von Kanton und Gemeinden einen

Entwurf einer Eigentümerstrategie erarbeitet. Die bestehenden Grundlagen, insbesondere das Gesetz über eGovernment und Informatik sowie die Informatik-Strategie 2021, wurden dabei berücksichtigt. Die Eigentümerstrategie ist als Richtlinie zu verstehen, welche zur Klärung von offenen Fragen zwischen Eigentümervertretern und strategischer Führungsebene dient. Adressat einer Eigentümerstrategie ist der Verwaltungsrat, im vorliegenden Fall die ARI. Es werden Vorgaben in strategischen Fragen in Form von Leitsätzen gemacht. Für operative Fragestellungen stehen andere Gefässe zur Verfügung.

Der Gemeinderat wurde im Namen der Delegation zur Vernehmlassung zum Entwurf der Eigentümerstrategie eingeladen. In seiner Vernehmlassungsantwort hält der Gemeinderat fest, dass

- bei der Festlegung des Dienstleistungsumfangs die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Kanton und Gemeinden beachtet werden sollen;
- der Zeitplan für die Entwicklung und Einführung von Dienstleistungen die zur Verfügung stehen den Ressourcen (finanziell und personell) von Kanton und Gemeinden zu berücksichtigen haben;
- die Vertretung von Kanton und Gemeinden im Verwaltungsrat durch den Regierungsrat bzw. die Gemeindepräsidentenkonferenz bestimmt werden sollen sowie
- die beiden Delegierten als Vertreter von Kanton und Gemeinden im Verwaltungsrat der ARI auch die Anliegen des Kantons und der Gemeinden vertreten dürfen. Entsprechend sollen der Regierungsrat für seinen Delegierten und die Gemeindepräsidentenkonferenz für jenen der Gemeinden Instruktionen erteilen können.

Internes Kontrollsystem (IKS) – Bericht 2024 verabschiedet

Das Finanzhaushaltsgesetz verpflichtet in Art. 25 die Gemeinden, ein Internes Kontrollsystem aufzubauen und zu führen. Die organisatorischen und technischen Massnahmen haben zum Ziel,

- das Vermögen zu schützen;
- die rechtmässige und wirtschaftliche Verwendung der Mittel sicherzustellen;
- Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Rechnungsführung zu verhindern oder aufzudecken sowie
- die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und verlässliche Berichterstattung zu gewährleisten.

Die Gemeinde Grub AR definiert das Interne Kontrollsystem als Gesamtheit aller vom Gemeinderat

Gemeinderat

angeordneten Massnahmen, die dazu dienen, einen ordnungsgemässen Ablauf des betrieblichen Geschehens sicherzustellen. Sie gruppiert diese in

- Übergeordnete Kontrollen (Kontrollumfeld)
- Übergeordnete IT-Kontrollen (IT generell)
- Prozess-Kontrollen (Geschäftsprozesse)

Die Kontrollen sind in den Prozessen integriert, das heisst, sie erfolgen arbeitsbegleitend oder sie sind dem Arbeitsvollzug unmittelbar vor- oder nachgelagert. Das IKS wird auf allen Stufen der Gemeinde Grub AR betrieben und bedingt ein hohes Mass an Eigenverantwortung der Mitarbeitenden.

Das Kontrollumfeld und die IT-Prozesse müssen jährlich durch den IKS-Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit den dafür verantwortlichen Personen geprüft werden. Neue Risiken sind in die Dokumentation miteinzubinden, redundante Kontrollen und nicht mehr vorhandene Risiken sind aus der Dokumentation zu streichen.

Der Gemeinderat hat den IKS-Bericht 2024 geprüft und genehmigt. Der IKS-Verantwortliche wird beauftragt, das Kontrollsystem umzusetzen und gegebenenfalls Bericht zu erstatten. Der IKS-

Bericht dient auch der Geschäftsprüfungskommission sowie der externen Revisionsstelle, BDO AG St.Gallen, die Prozesse und Arbeitsabläufe der Gemeindeverwaltung Grub AR zu prüfen.

Walter Grob, Gemeindeschreiber a.i. – Arbeitsbeginn 16. September 2024

Gemeindeschreiber und Finanzverwalter Leo Anrig hat sein Arbeitsverhältnis bei der Gemeinde Grub AR per Ende Oktober 2024 gekündigt. Die Stelle des Gemeindeschreibers wurde ausgeschrieben, die eingegangenen Bewerbungen werden zurzeit geprüft und Vorstellungsgespräche geführt.

Der Gemeinderat hat Walter Grob bis zur Neubesetzung der Stelle als Gemeindeschreiber ad interim gewählt. Er dankt Walter Grob für seine Unterstützung und freut sich auf eine angenehme Zusammenarbeit.

Kenntnisnahmen

- Traditioneller Flohmarkt von rondon am 14. September 2024 von 09.00 bis 13.00 Uhr. Zu diesem Zweck wurde die alte Dorfstrasse von der Einmündung bei der Kirche bis Höhe Parkplatz Gemeindekanzlei gesperrt.
- Verwaltungsrechnung mit einem Budget-IST-Vergleich per 26. August 2024.
- Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen:
Hälg Erbegemeinschaft, Egglighaldenstrasse 6, 9030 Abtwil SG; Parz. Nr. 99, Chreitobel 91, 9035 Grub AR; Teilweiser Ersatz Fenster, Rollläden und Fensterladen; Auflagefrist 21.08. – 09.09.2024
Yvonne und René Kühnis, Dorf 414, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 47; Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe; Auflagefrist 22.08. – 10.09.2024
- Die Störung beim Abwasserpumpwerk Halten konnte behoben werden. Die Steuerung musste repariert werden. Störungen werden visuell angezeigt. Werden Blinksignale festgestellt, bitte auf der Gemeindekanzlei Grub AR melden.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende August 973 Einwohnerinnen und Einwohner.

Todesfall: Hohl, Klaus Ulrich, gestorben am 19. August 2024 in Grub AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Grub AR.

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
E-Mail: info@grub.ar.ch

Präsidentin oder Präsident der Geschäftsprüfungskommission gesucht

Die Ersatzwahl für die per Ende Mai 2024 zurückgetretene Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission wurde vom Gemeinderat neu festgelegt. Sie findet am

24. November 2024

statt. Interessenten können sich bis **spätestens 20. Oktober 2024** bei der Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub AR, schriftlich oder per E-Mail bewerben.

Auskünfte über die Aufgaben einer Geschäftsprüfungskommission erteilen Ihnen gerne die weiteren Mitglieder der Kommission (Behördenverzeichnis unter www.grub.ch/politik/behördenverzeichnis).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Gemeinderat Grub AR

Schule

Haben Sie schon die gelbe Sitzbank in Grub AR entdeckt?

Auf dem Sportplatz des Zentralschulhauses steht ein gelbes «Wie geht's dir?» Bänkli.

Die Abteilung Gesundheitsförderung vom Amt für Gesundheit möchte die Mitarbeitenden und die Kinder und Jugendlichen an Schulen zum Thema psychische Gesundheit sensibilisieren. Aus diesem Grund konnten wir uns als Schule Grub AR für eines von fünf Bänkli bewerben.

Mit Erfolg! Die «Wie geht's dir?»-Kampagne setzt sich seit über zehn Jahren dafür ein, dass die Schweiz offen über ihre Gefühle spricht. Dazu wird auch ein Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit von ensa angeboten. Man lernt den Umgang mit Personen, die in einer psychischen Krise stecken.

Aber nun laden wir Sie ein, sich auf die «Wie geht's Dir?» Bank zu setzen. An der Rückenlehne ist eine Box befestigt, welche Informationsmaterial zum Umgang mit psychischen Herausforderungen enthält. Wir wünschen Ihnen viele anregende Gedanken und Gespräche auf unserem gelben Bänkli!

Nadja Bürge, Schulleitung

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Schule

Oberstufe Wolfhalden/Grub Das Lernteam A war in Scuol GR

Am Montag, 26. 8. sind wir mit dem Zug nach Scuol gereist. Nachdem wir uns im Lagerhaus eingerichtet hatten, haben wir einen Foto-OL mit den Sehenswürdigkeiten im Dorf gemacht. Am nächsten Tag haben wir uns auf den Weg zum Schloss Tarasp gemacht. Die Führung begann um 10.30 Uhr und war sehr spannend. Es gab viele interessante Sachen z. B.: eine Kirche, 16 Kamelköpfe in Kugeln drin, alte Waffen vom Mittelalter und viele Kunstwerke. Danach sind wir von Tarasp, bei heissem Wetter, wieder nach Scuol gelaufen. Am Mittwoch sind wir mit dem Postauto nach S-Charl gefahren. Dort angekommen, waren wir zuerst in einem Silberminen-Museum, bis wir dann in die Silbermine hochgelaufen sind. Das Hochlaufen war sehr anstrengend, wir sind ca. 500 Höhenmeter gewandert. Das hat sich gelohnt, die Höhle war sehr spannend anzusehen und auch die Führung war sehr toll. Als wir zurück in Scuol waren, kamen wir sehr erschöpft beim Lagerhaus an. Am Donnerstag durften wir in den Kletterpark bei Sur En. Wir haben uns drei Stunden zwischen den Baumwipfeln aufgehängt und waren danach richtig ausgepowert. Am Abend durften wir in ein Restaurant eine Pizza essen gehen, die Pizzen sind sehr schnell gekommen, obwohl es so viele Kinder und Lehrpersonen waren. Am Freitag haben wir unsere Koffer gepackt und das Lagerhaus geputzt. Danach durften wir uns noch im Dorf aufhalten, bis wir uns auf den Heimweg machten. Um 16.45 Uhr sind wir wieder in Wolfhalden bei der Kirche angekommen und haben endlich unsere Eltern wieder gesehen, was echt toll war.

Oberstufe Wolfhalden/Grub Klassenlager Lernteam B

Am *Montagsmorgen* fuhren wir mit dem Zug nach Winterthur und gingen in den Skillspark. Dort erlebten wir einen spannenden und lehrreichen Trampolin-Workshop, wo einige sogar den Back Flip lernten. Am *Dienstagmorgen* gingen wir ins Landesmuseum Zürich, wo wir einiges über die Gründung der

Schweiz lernten. Anschliessend besuchten wir das WOW-Museum, wo wir in den Illusionsräumen viel Spass hatten.

Am *Mittwoch* gingen wir ins Technorama. Dort hatten wir zwei spannende Workshops, einen über Fluoreszenz «Leuchteffekte in Natur und Haushalt» und den anderen über Gase «Action bei -200 °C». Als wir wieder beim Lagerhaus ankamen, waren wir stolz auf unsere «ÖV-Gruppen-Leistung», denn zum ersten Mal in drei Tagen schafften wir es, trotz des Bus- und Bahnwirrwarrs im Raum Zürich, zusammenzubleiben.

Am *Donnerstag* mussten wir früh auf, um in Richtung Zürich zu fahren, wo wir ins «Boda Borg» gingen. Da sind viele verschiedene Escape Rooms, die man in 3er- oder 4er- Gruppen lösen kann. Am Abend grillierten wir und schauten danach einen Film.

Am *Freitag* mussten wir schon wieder zusammenpacken und das Lagerhaus putzen. Anschliessend fuhren wir glücklich wieder zurück nach Grub und Wolfhalden.

Livia Biatel, Lernteam B

Oberstufe Wolfhalden/Grub Lernteam C Klassenlager in Köniz bei Bern

Sonntag: Am Sonntagmorgen startete unsere Velo-Gruppe von Biel aus nach Bern. Sie übernachteten in einem B&B bei Aarburg.

Montag: Anreisetag für den Rest der Klasse. Mit dem Bus ging es von Wolfhalden nach St.Gallen. Dort stiegen wir in den ICE nach Zürich ein. In Zürich angekommen, mussten wir uns beeilen um zum Landesmuseum zu gelangen. Dort hatten wir eine Führung im ganzen Museum, u.a. durch verschiedene Zeitepochen. Danach gingen wir auf den Lindenhofplatz, oberhalb der Limmat. Nachdem wir unseren Lunch verzehrt hatten, mussten wir uns beeilen, um unseren Zug zu erwischen. Mit dem Zug fuhren wir bis zum Berner Bahnhof, um dort mit dem Bus nach Köniz zu fahren. Nach einem leckeren Abendessen und sportlichem Abendprogramm fielen (einige mehr als andere) müde ins Bett.

Dienstag: Am Dienstag war Tagwache schon um 6.15 Uhr. Nach einem leckeren Frühstück sind wir

Schule

zu unserer Bushaltestelle gelaufen. Mit dem Bus fuhren wir bis zum Bahnhof, von wo aus wir zum Berner Münster liefen. Danach ging es zur nächsten Aktivität: City-Golf. Das Ziel war mit einem Golfschläger und einem Soft-Golfball Posten in der Stadt abzulaufen. Bei jedem Posten hatte es ein Loch, in welches wir treffen mussten. Nach drei Stunden Golfingspass hatten wir eine Führung im Bundeshaus. Mit dem Guide konnten wir den Ständerats- und den Nationalratsaal besichtigen. Nach der Führung hat sich unser Appenzeller Ständerat Andrea Caroni Zeit genommen, um unsere Fragen zu beantworten. Es entstand ein angeregter Polittalk. Müde kehrten wir zu unserer Behausung zurück.

Mittwoch = Sporttag: Zuerst stand Sportklettern in der Kletterhalle Magnet in Niederwangen auf dem Programm. Mit viel Spass haben wir uns an die Kletterrouten gewagt. Wer wollte, durfte zum Schluss noch abseilen. Nach dem Adrenalinkick durften wir uns in der Könizer Badi abkühlen und eine spannende Badi-Olympiade absolvieren.

Donnerstag: Ein in der Schule sehr wichtiges Thema ist die Kommunikation, deshalb war das Kommunikationsmuseum sehr interessant. Dabei ging es darum, wie man kommunizieren kann. In Zweiergruppen durften wir das Museum entdecken. Mit dem Tram ging es zurück in die Stadt, wo wir eine Stunde Freizeit hatten. Am Abend beim Pfadiheim grillten wir Spiesschen über dem Feuer. Danach ging es auf den Gurten, um dort von der Sternwarte aus die Sterne und Planeten zu beobachten. Wir sahen sogar den Saturn. In der Nacht schliefen einige von uns auf der Wiese neben dem Maisfeld, was ein weiteres Highlight war.

Freitag: Putzen, putzen und nochmals putzen. Das war das Motto für den Freitagmorgen, um unser Heim sauber hinterlassen zu können. Nachdem wir alles gesäubert und aufgeräumt hinterlassen haben, durften wir noch ein letztes Mal in die Könizer Badi. Nach dem erfrischenden Nass ging es mit Zug und Postauto wieder heimwärts. Hinter uns liegt ein Lager mit vielen tollen, lustigen und spannenden Momenten. *Selina Rüeegsegger, 2. Sek. Lernteam C*

Oberstufe Wolfhalden/Grub Klassenlager Lernteam D in La-Chaux-du-Milieu, Neuenburg

Tag 1: Am ersten Tag fuhren wir von Wolfhalden mit dem Bus nach Rheineck. Von dort aus fuhren wir nach St. Gallen. Dort hatten wir anschliessend eine halbe Stunde Zeit für uns. Danach ging es mit dem nächsten Zug weiter nach Zürich. Unterwegs ist das Lernteam C und das Lernteam B zu uns gestossen. Nach dem Umsteigen in Zürich ging es weiter Richtung Solothurn und schliesslich nach Neuenburg. Dort bekamen wir unseren ersten Auftrag, und zwar mussten wir einen Foto-OL machen. Danach hatten wir Freizeit und wir konnten eigentlich machen, was wir wollten. In dieser Zeit erkundeten wir die Stadt. Natürlich haben wir einen kurzen Abstecher zum Neuenburger See gemacht. Dort haben wir viele schöne Bilder gemacht. Danach sind wir mit dem Bus weiter zu unserem Lagerhaus gefahren. Das dauerte etwa 40 Min. Als wir dort ankamen, hatte Frau Niggli schon auf uns gewartet. Als wir später alle im Haus waren, fingen wir an uns einzurichten. Das Lagerhaus war meiner Meinung nach sehr schön und gross. Jeder hatte irgendwo Platz und man konnte gut Zeit zusammen verbringen. Zum Abendessen gab es Tomatenspaghetti, was sehr lecker war. Nach dem Essen musste natürlich die erste Kochgruppe abwaschen. Nach dem Abendessen und den Ämtli hatte man Zeit für sich und konnte sich frei ums Haus oder auch im Haus bewegen. So gegen halb 9 Uhr war die erste Gruppe mit dem Abendprogramm dran. Nach dem Abendprogramm war es Zeit fürs Bett. So hat sich jeder bettfertig gemacht und wir gingen ins Zimmer. Dort durften wir noch reden und lachen bis dann um 23 Uhr wirklich Zeit war zu schlafen, da wir am nächsten Tag wieder früh raus mussten.

Tag 2: Am 2. Tag hiess es um halb 8 Uhr frühstücken und dann bereitmachen für den Tag. Nachdem wir alle bereit waren, haben wir unsere Handys wieder bekommen. Diese mussten wir jeden Tag nach unserem Programm abgeben, damit wir mehr Zeit untereinander hatten und weniger Zeit am Handy verbrachten. Als wir unsere Handys hatten, ging es zum Bus nach Le Locle, zu unserer ersten Führung durch das Uhrenmuseum. Das Museum war von aussen eine Art grosse Villa, mit einem wunderschönen Garten. Auch im Museum drinnen war es sehr schön eingerichtet. Nach gut einer Stunde war die Führung schon fertig. Wir machten uns wieder auf den Weg zurück zum Bus. Dort mussten wir kurz warten, dann ging es zurück nach Le Locle. Dort assen wir z'Mittag und hatten etwas Freizeit. Nach dem Mittagessen ging es dann für uns zur nächsten Führung, und zwar zu den unterirdischen Mühlen.

Schule

Auch dort war es wieder sehr interessant. Man hat viel über Le Locle und die Geschichte von dort gelernt. Das fand ich spannend, auch zu sehen, wie damals alles aussah, machte Spass. Als dann die zweite Führung zu Ende war, fuhren wir wieder nach Le Locle und hatten dort nochmals Freizeit, etwa eine Stunde. Mit dem Bus fuhren zurück ins Lagerhaus, gaben wieder unsere Handys ab und machten uns für den Abend bereit. Die zweite Kochgruppe half bei den Vorbereitungen für das Abendessen und die anderen hatten wieder Zeit für sich. Nach dem Abendessen war es dann wieder Zeit alles abzuwaschen und sich für das Abendprogramm bereit zu machen. Diesmal spielten wir Schauspieler, was sehr lustig war mit anzusehen. Die Jungs haben es am besten gemacht, meiner Meinung nach. Zu guter Letzt haben wir uns alle bettfertig gemacht und gingen ins Bett.

Tag 3: Am Mittwochmorgen machten wir uns auf den Weg und fuhren mit Zug und Bus Richtung Mont-Soleil. Als wir an der Station angekommen waren, fuhren wir mit der Zahnradbahn zum Mont-Soleil hoch. Von dort aus sind wir etwa 15 Min. zu Fuss gelaufen, bis zu unserer nächsten Führung, und zwar bei den BKW = Berner Kraftwerken. Die Fachfrau erzählte uns viel über Energie und wie diese produziert wird. Ausserdem konnte man viele Solaranlagen und grosse Windräder sehen. Als die Führung zu Ende war, haben wir dort im Wald zur Mittag gegessen und sind dann wieder zurück zur Station gelaufen. Von dort aus fuhren wir wieder mit der Bahn nach unten. Dort bekamen wir einen Auftrag, und zwar mussten wir zwei bis drei fremde Menschen interviewen und ihnen ein paar Fragen auf Französisch stellen. Nachher ging es wieder zurück nach la Chaux-de-fonds. Auch dort hatten wir wieder Freizeit. Nachher versammelten wir uns und stellten einander die Personen vor, welche wir befragt hatten. Danach konnten wir noch in ein Hochhaus, um uns Neuenburg von oben anzusehen. Später ging es zurück ins Lagerhaus. Dort haben wir unsere Aufgaben gemacht und genossen das Abendessen. Nachher hatten wir wieder unser Abendprogramm, danach ging es ins Bett.

Tag 4: Am Donnerstag ging es für uns etwas früher los, da wir uns auf den Weg machten, um in den Kletterpark zu gehen. Als erstes fuhren wir mit dem Bus, anschliessend mussten wir warten, bis die Bahn kam. Oben begrüsst uns ein netter Mann und erklärte uns ein paar Sachen. Danach konnten wir selbst Dinge ausprobieren. Wir hatten dort knapp drei Stunden Zeit, was völlig reichte. Der Seilpark bietet viele verschiedene Kletterparcours, einfachere und schwierigere, bis hin zu Seilrutschen. Es war für jeden etwas dabei. Ausserdem hatte man auch genug Möglichkeiten zu picknicken oder ein-

fach einmal eine Pause zu machen. Als dann die drei Stunden leider zu Ende waren, ging es zurück nach unten. Wir liefen dann eine halbe Stunde zur Badi. Dort bekamen wir eine Glace und konnten uns abkühlen. Die Badi war sehr gross. Man konnte sich gut abkühlen, auch dort hatten wir wieder Zeit für uns. Gegen 17 Uhr ging es zurück in Lagerhaus. Dort grillten wir und assen die Reste der vorherigen Tage. Das war sehr lecker, vor allem konnte man das nehmen, worauf man Lust hatte. Nachher hatten wir Zeit für uns und machten uns für das Abendprogramm. Als erstes spielten wir passend zum Sonnenuntergang Fussball. Abends machten wir einen Spaziergang, anschliessend besprachen wir ein paar Angelegenheiten. Damit ging für uns auch schon unser letzter Abend in Neuenburg zu Ende.

Tag 5: Am Freitag gingen wir leider wieder nach Hause. Zuerst mussten wir aber alles wieder sauber machen. Nach dem Frühstück bekamen wir alle ein Ämtli. Natürlich mussten wir noch packen. Als wir mit allem fertig waren, war es Zeit uns von allem zu verabschieden. Mir fiel es etwas schwer, da es leider mein letztes Oberstufenlager war. Trotz allem haben wir uns auf den Weg zum Busbahnhof und Richtung Neuenburg gemacht. Dort hatten wir nochmals kurz Zeit für uns und konnten auch Essen kaufen. Danach war es endgültig Zeit abzureisen. Im Zug angekommen, suchten wir uns alle einen Sitzplatz. Wir machten es uns gemütlich, da wir fast 3 Stunden mit dem Zug unterwegs waren. Als wir in St. Gallen ankamen, ging es mit dem Postauto wieder Richtung Heiden und Wolfhalden. Von dort aus durften wir selbst nach Hause. Somit ging mein letztes Oberstufenlager LEIDER zu Ende. *Celiné Krügel LT-D*

Dies und Das

Viehschau Heiden-Grub AR

Am Samstag, 5. Oktober findet beim Dunantplatz die traditionelle «Veehschau» der Gemeinden Heiden und Grub AR statt. Die Auffuhr durchs Dorf und anschliessend über die Seealle auf die Streuli-Wiese beginnt um ca. 9.00 Uhr. Auch dieses Jahr haben wir für die Besucher ein interessantes Rahmenangebot anzubieten. Um 10.15 Uhr startet für alle Interessierten eine Viehschauführung, durchgeführt von Michael Eugster.

Das Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Vorführungen findet ab 13.15 Uhr auf der Streuli-Wiese statt. Es werden verschiedene Tierwettbewerbe wie Schöneuterpreise, Rinderchampion oder die Miss Heiden-Grub AR durchgeführt. Mit etwas Glück kann man auch einige Zäuerli hören.

Um 16.00 Uhr beginnt dann bereits wieder das «Abloo» über die Seealle. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft der Familie Eugster auf dem Dunantplatz.

Die Häädler und Grueber Bauern freuen sich sehr, viele Besucher aus nah und fern an diesem traditionsreichen Tag begrüssen zu dürfen.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern oft die Unterhaltsarbeiten.

Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Rubrik «Verwaltung», Unterrubrik «Umwelt», heruntergeladen werden.

Peter Eggenberger

Zwei neue Angebote für demente Bewohner/-innen im Betreuungs-Zentrum Heiden

Im Vorderländer Betreuungs-Zentrum Heiden (BZH) wurden Mitte September zwei neue Angebote vorgestellt. Der Snoezelen-Raum und die grüne Oase stehen vor allem den dementen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung.

Wie viele in der Pflege und Therapie verwendeten Ausdrücke stammt auch der Doppelbegriff «Snoezelen» aus dem Niederländischen und bedeutet schnüffeln (atmen) und dösen. Und genau auf dieser Linie liegt der Snoezelen-Raum, in dem ein Wasserbett, bequeme Sitzgelegenheiten, harmonische Farbelemente, sphärische Klänge und aromatische Düfte rastlose und oft auch aggressive Patienten entspannen und zur Ruhe kommen lassen. Wertvoll sind überdies Anwendungen mit dem Klangmassagen-Monochord, dessen rhythmische Schwingungen sich auf den Körper übertragen und zu einer ruhigen Atmung und einem dösenden Halbschlaf führen.

Wohltat grüne Oase

Gleiche Ziele werden im Raum «Grüne Oase» verfolgt, der mit seiner Bepflanzung, dem grossflächigen Naturbild und der einladenden Couch ebenfalls ein Ort der Ruhe ist. Beide Lokalitäten wurden von BZH-Geschäftsleiterin Ursina Girsberger, Pflegeexpertin Silvia Lüthi und Pflegedienstleiter Patrick Filser vorgestellt. Zu den interessierten Besucherinnen und Besuchern gehörten Markus Pfister, Präsident der BZH-Trägerschaft, BZH-Delegierte aus den Vorderländer Gemeinden und weitere Gäste. Worte des Dankes richteten sich an die Metrohm Stiftung für die grosszügige Unterstützung sowie an alle, die ebenfalls zum Gelingen der Neuerungen beigetragen hatten.

Im neugeschaffenen Snoezelen-Raum demonstrierte Pflege-Expertin Silvia Lüthi die Möglichkeiten des Klangmassagen-Monochords.

gravag
THERMO

Jetzt informieren!

Die Wärmepumpe – Heizen mit Energie aus der Umwelt

Eine Wärmepumpe reduziert nicht nur den Energie- und Rohstoffverbrauch, sondern spart auch bei den Heizkosten. Keine andere Heiztechnologie ist so energieeffizient wie die Wärmepumpe. Doch es gibt verschiedene Systeme, die je nach Gebäudeart besser performen. Unsere Experten helfen gerne dabei herauszufinden, welche Wärmepumpenlösung geeignet ist und am besten zum Objekt und Ihren Bedürfnissen passt. Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen!

071 747 10 10 | thermo.gravag.ch

fürer

OFFENE STELLE

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n

Service-Techniker/in (Elektro)

vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

HOHE STROMKOSTEN?

Ab 01.01.2025 zahlen Sie
in Grub AR die höchsten
Strompreise der Schweiz.

Sichern Sie sich mit
dem lokalen Partner für
Solarenergie gegen die
steigenden Kosten ab.

www.drexel-group.ch/solar
071 511 49 49

DREXEL
SOLAR

TAG DER OFFENEN TÜR

Haben Sie Probleme mit Rücken, Gelenken, Herzkreislauf, Beckenboden, Stoffwechsel?

Oder möchten Sie ganz einfach fit und gesund bleiben?

Wir haben die Lösung!

Besuchen Sie uns am 2. November, für eine unverbindliche Beratung, profitieren Sie von unserem Eröffnungsangebot und sparen Sie 400 Franken.

**Wir freuen uns auf Sie!
Samstag 02.11.2024 11:00 bis 18:00**

Appenzeller Physiotherapie GmbH
Dorf 340
9035 Grub AR

071 891 61 61
www.appenzeller-physiotherapie.com

Dies und Das

550 Jahre Grub – Darum engagiert sich das Organisationskomitee

Elsbeth Camenzind: Ich bin in Herisau aufgewachsen und vor 23 Jahren mit meiner Familie ins schöne Grub AR gezogen. Seitdem ich hier wohne, bin ich immer irgendwo aktiv tätig gewesen, z.B. als KiTu-Leiterin, usw. Leider sind viele Aktivitäten aus dem Dorf verschwunden. Darum bin ich mit dabei, wieder etwas mehr Leben ins Dorf zu bringen und den vielen Familien mit Kindern ein erlebnisreiches Wohnen im schönen Grub zu bieten.

Marco Streuli: «Man soll die Feste feiern wie sie fallen!» 550 Jahre Grub ist definitiv ein solcher Anlass. Damit aber ein Fest zustande kommt, braucht es Leute, welche es organisieren. Aus diesem Grund bereits jetzt ein ganz herzliches DANKESCHÖN dem gesamten OK-Team. Ich hoffe, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen kann, ein Fest auf die Beine zu stellen, welches der Gruber Bevölkerung noch lange in positiver Erinnerung bleibt.

Albertus Rietdijk: Ich blicke auf's Meer und am Horizont, weit, weit weg sieht man schemenhaft noch das norwegische Festland. Die Gebirgszüge, die sich auch heute noch bewegen, auch wenn die letzte Eiszeit schon lange hinter uns liegt. Trolle habe ich bisher noch keine gesehen, aber vorstellen könnte ich sie mir in dieser urtümlichen Landschaft sehr gut. Wie mühsam war damals wohl das Leben hier. Meine Gedanken schweifen in die Ferne zu unserem Dorf zwischen Säntis und Bodensee, welches vor mehr als 500 Jahren gegründet wurde. Ich frage mich, wie das wohl gewesen sein mag, als die ersten Siedler vom See her den beschwerlichen Weg die Hügel hinauf nach Süden auf sich genommen haben, um das Appenzeller Vorderland zu besiedeln. Die meisten ihrer Spuren haben die Zeit nicht überlebt und sind heute nicht mehr sichtbar. Was bleibt ist die Geschichte, welche es umso mehr gilt zu bewahren, zumal die Welt sich immer schneller zu verändern scheint. Manchmal sollten wir einfach

innehalten und auf die vergangenen Jahre zurückblicken. Welcher Anlass bietet sich besser an, als ein 550-Jahr-Jubiläum beider Grub, an welchem wir gemeinsam zurückblicken können und den Moment in einem gebührenden Rahmen feiern dürfen?

Daniel Baur: Ich bin hier aufgewachsen und stolz darauf. Die 550-Jahr-Feier wird mit Sicherheit ein grandioses Fest!

Franziska Senn: Ich engagiere mich im OK-Team, um aktiv zu einer unvergesslichen 550-Jahr-Feier beizutragen. Dies insbesondere in meiner Rolle als Vorsitzende der Kultur- und Jugendkommission. Mein Ziel ist es, alle Generationen einzubeziehen und die beiden Grub miteinander zu verbinden.

Jessica Rietdijk: Ich bin in Grub AR aufgewachsen und fühlte mich auch während der Jahre, die ich nicht hier wohnte, stets verbunden. Ich schätze es sehr, dass ich nun hier meine Kinder aufwachsen sehen und selbst alt werden darf. Für Grub wünsche ich mir, dass wieder ein wenig mehr (Vereins-) Leben ins Dorf kommt, mehr Räume für Begegnungen geschaffen werden können. So war es für mich ein logischer Schritt, mich für eine grosse Jubiläumsfeier einzusetzen und mitzuwirken.

Hinten von links nach rechts: Daniel Baur, Jessica Rietdijk, Albertus Rietdijk
Vorne von links nach rechts: Sylvia Eisenhut, Elisabeth Camenzind, Franziska Senn, Marco Streuli
Foto: Carmen Camenzind

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Willi Jenni AG

Ebni 9035, Grub AR

071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch

24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub
071 891 61 61

info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

**DIGITAL
PHÄNOMENAL**

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Dies und Das

Die Bibliothek Heiden/Grub ist wie neu!

Wir freuen uns, dass die Gemeinde im Sommer die bestehenden Räumlichkeiten renoviert hat. Gleichzeitig haben wir die lang ersehnten Regale auf Rollen angeschafft. So können wir sie leicht verschieben

und für eine Veranstaltung in der Bibliothek unkompliziert Platz schaffen. Neu ist auch eine Sitztreppe, die uns die Firma Heller mit einem sehr grosszügigen Sponsoring angefertigt und montiert hat. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Unterstützung verschiedener Stiftungen aus dem Kanton die uns Stefan Sonderegger vermittelt hat.

Wir danken allen Beteiligten von ganzem Herzen! Kommen auch Sie vorbei und bewundern Sie die neu gestalteten Räumlichkeiten während der Ausleihe oder an einer Veranstaltung.

Beteiligte Stiftungen: Steinegg Stiftung, Dr. Fred Styger Stiftung, Metrohm Stiftung, Bertold Suhner Stiftung, Hans und Wilma Stutz Stiftung, Johannes und Hanna Bauman Stiftung. *Susann Metzger*

Wir träumen uns in andere Welten an der Schweizer Erzählnacht 2024

Wer hat sie nicht, die grossen, kleinen, süssen oder auch (un)heimlichen Träume? Neben Alice im Wunderland und Hans Guck-in-die-Luft erzählen viele weitere Protagonisten der Kinderliteratur von ihren

realistischen Zukunftsträumen, furchteinflössenden Albträumen, fantastischen Utopien und kindlichen Tagträumereien. Lassen wir zusammen Träume in dieser Nacht ein bisschen wahrer werden.

Am Freitag, 8. November ist es wieder soweit. Dann feiern wir schweizweit die Erzählnacht, diesmal zum Thema «Traumwelten».

Um 18.30 Uhr geht's in der Bibliothek Heiden los. Nicole Durrer und Adrian Egli nehmen uns mit auf eine musikalische Reise durch eine Bilderbuchgeschichte. Wir entlassen euch nach der Geschichte um ca. 20.00 Uhr mit einem kleinen Bettmüpfeli in die Nacht. Eine Anmeldung in der Bibliothek, Tel. 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch ist erforderlich. *Miriam Hauschild*

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet
 Tel: 071 891 22 20 Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Neuaufgabe des Gruber Kochbuchs

Rezepte gesucht

1987 hat der Verein Dorfbibliothek Grub AR das Kochbuch «Gluschtigs us Grueber Chochtöpf» herausgebracht. Ein Kochbuch mit Rezepten von Einwohnern aus Grub, das noch heute, 37 Jahre später, in so mancher Gruber Küche zu finden ist.

Wir finden die Idee, durch ein Dorf-Kochbuch, einmal (oder nochmal) dem Nachbarn in den Kochtopf gucken zu dürfen, so toll, dass wir anlässlich der Feier «550 Jahre Grub» im Mai 2025 eine Neuaufgabe des Gruber Kochbuchs lancieren möchten.

Ganz egal, ob es eine einfache Suppe oder ein aufwendiger Festschmaus ist. Ob eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein Gebäck oder ein Dessert. Ob eine Eigenkreation oder ein bestehendes Rezept – Hauptsache es ist ein Lieblingsessen Ihrer Familie.

**Wir freuen uns sehr,
wenn Sie uns Ihre Lieblingsrezepte bis zum
30. November 2024
einreichen.**

Das Formular um die Rezepte einzureichen finden Sie unter
<https://www.grub.ch/freizeit/550-jahre-grub.html/121>
oder durch das Scannen des nachstehenden QR-Codes.

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken am neuen Gruber Kochbuch – wir freuen uns schon heute auf das Resultat und darauf, Ihnen dieses an der Feier zu 550 Jahre Grub präsentieren zu dürfen.

rondom...
Landfrauenverein Grub AR

frauen
GEMEINSCHAFT
GRUB SG

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Peter
Keller

Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Juli 2024

Die zwölf Niederschlagstage – in welche fünf Gewitter eingelagert waren – brachten uns insgesamt eine Regenmenge von 117,2 mm. Während sieben Tagen kamen wir in den Genuss ungehinderter Sonnenscheins. Eine träge durchziehende Kaltfront hielt zu Monatsbeginn die Tagestemperaturen meist unter 20 °C. Erst ab dem neunten wagte sich der Sommer in scheuen Schritten zurück. Auch Sommergewitter sind die Regel. Ein solches zog am zwölften in Form eines heftigen – mit Hagel durchsetzten Gewittersturmes (75 Km/h) – über unsere Dächer, wobei die Schalenkreuze der Windmesser zerstört wurden. Nach Tagen erheblicher Temperaturschwankungen durfte der Höchstwert von 29,6 °C am letzten Monatstag notiert werden.

Das Wetter im August 2024

Die vielversprechenden sonnigen Morgenstunden des Bundesfeiertages wurden im Laufe des Vormittags durch den Aufzug einer dichten Wolkendecke beendet. Mit dem ersten Donnerrollen aus der harmlosen Gewitterzelle fiel ein leichter Regen. Die ganze Angelegenheit zog daraufhin gegen Vorarlberg ab, so dass die Sonne wieder hier war und die bundesweiten Festlichkeiten trocken über die Runde brachte. Von nun zeigte sich der Monat von der hochsommerlichen Seite mit neunzehn Sonnentagen und einem Temperaturmaximum von 28,8 °C. Und da Gewitter zur wettertechnischen Regel gehören, zog das erste mit einem kurzen Starkregen am Vormittag des siebten über unser Gebiet und brachten in wenigen Minuten eine Wassermenge von 12,4 Liter auf den Quadratmeter. Rückblickend darf der August mit Bezug auf das Wetter, zu den klassischen, oft gehabten Hochsommermonaten gezählt werden.

Technik Center Grueb AG

Maximale Qualität, minimaler Preis. Nur bei uns im Shop!

Kaufen Sie hier, sparen Sie clever.
Entdecken Sie die beste Auswahl und exklusive Angebote. tcg24.ch

RABATT-SHOP
TCG24.ch

Reformierte Kirchgemeinde Grub - Eggersriet

Samstag, 19. Oktober
17.30 Uhr, Kirche Grub AR

Stobete

Musik: Rosy Zeiter
Appenzeller Vorderländer
Gaby Walt
und Gäste

Heissi Marroni

Musikalischer Abschiedsgottesdienst von Pfarrerin Judit-Boróka Keil

«Ich lasse dich nicht los, ehe du segnest mich»

20. Oktober 2024
17.00 Uhr, Kirche Grub AR

Musikalische Begleitung

Familie Graf, Marimba, Trommel, Gitarre
Elisa und Sophia Popp, Harfe
Ann Simonett, Orgel
Gospelchor Heiden

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch. Falls Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder sich über einen Besuch zu Hause freuen würden, nehmen Sie gerne Kontakt mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil auf.

Pfrn. Judit-Boróka Keil ist ab 17.10.2024 abwesend. Amtswoche 17.10. - 31.10.2024 Pfr. René Häfelfinger, Tel. 071 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Sonntag, 6. Oktober

10.00 Kirche Grub AR. Gottesdienst mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil.
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Gassenküche

Freitag, 11. Oktober

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 13. Oktober

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer umliegenden Gemeinde

Freitag, 18. Oktober

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Pfarrer René Häfelfinger

Samstag 19. Oktober

17.30 Kirche Grub AR. **Stobete mit den Appenzeller Vorderländern, Rosy Zeiter und Gaby Walt.**
Gerne dürfen Sie auch Ihre eigenen Instrumente mitbringen.
Im Anschluss gibt es Marroni für alle

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Sonntag, 20. Oktober

17.00 Kirche Grub AR. **Musikalischer Abschiedsgottesdienst** mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
Musik: Ann Simonett (Orgel), Familie Graf aus Grub AR, Elisa und Sophia Popp aus Heiden, Gospelchor Heiden
Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Sonntag, 27. Oktober

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelfinger. Musik Cyrill Bischof
Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Sonntag, 16. November

19.00 - 23.00 Sportnacht in der Gerbeturnhalle Heiden
Ab 4. Klasse. Anmeldung bis spät. 2. Nov. 2024
Detaillierte Infos folgen einige Tage vor dem Anlass
Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
079 197 84 48, www.kja.ch

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Grub AR/ SG und Eggersriet,

nach etwas mehr als zwei bereichernden Jahren als Eure Pfarrerin ist nun die Zeit des Abschieds gekommen. In diesen zwei Jahren durfte ich viele von Euch kennenlernen, begleiten, gemeinsam den Weg des Glaubens gehen und diesen mit Euch teilen. Ich bin dankbar, auf eine schöne und intensive Zeit zurückblicken zu dürfen. Besonders erfüllt mich die Erinnerung an die vielen Begegnungen, die vertrauensvollen Gespräche, die Spaziergänge, die Kaffeemomente und die gemeinsamen Augenblicke des Feierns und der Besinnung.

Zu meinem Abschied möchte ich Euch herzlich einladen zu einem Musikalischen Abschiedsgottesdienst «Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich» am 20. Oktober 2024 um 17.00 Uhr. Es wäre mir eine große Freude, wenn viele von Euch dabei sein könnten, um diesen letzten Gottesdienst gemeinsam zu feiern und sich anschließend beim Apéro persönlich zu verabschieden.

Bei jedem Neuanfang sind Worte der Ermutigung besonders wertvoll – das empfinde auch ich so. Falls Ihr mir einen persönlichen Segenswunsch oder ein paar Worte mit auf den Weg geben möchtet, würde ich mich sehr darüber freuen. Dafür wird im Gottesdienst ein Korb bereitstehen, in den Ihr Eure Wünsche legen könnt. Diese Worte werden mir sicherlich eine wertvolle Unterstützung sein, wenn ich mich den neuen Herausforderungen meiner Zukunft stelle. Ich danke Euch von Herzen für alles, was ich mit Euch erleben durfte und wünsche Euch Gottes Segen auf Eurem weiteren Weg.

Mit herzlichen Grüßen,
Eure Pfarrerin,
Judit-Boróka Keil

Agenda

September 2024

- Fr 27. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post
- Sa 28. **Verein Natur AR; Biodiversität ist in jedem Garten möglich – Diskrepanz zw. Natur, Gestaltung und Ästhetik?**
09.30 bis ca. 12.00 Uhr Treffpunkt:
Blaues Schulhaus, Niederteufen

Oktober 2024

- Di 1. **Landfrauen; Fondue Chinoise à discrétion**
18.45 Uhr Besammlung: Skiliftparkplatz
- Mi 2. **VAW-Wanderung; Mit Witz ins Taatobel – eine vergnügliche Spurensuche**
12.45 Uhr Bahnhof Walzenhausen
- Mi 2. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Fr 4. **Skilift Grub-Kaien AG; Bäsebeiz**
17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Fr 4. **Jugendtreff für 5. /6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr Alte Post
- Sa 5. **Viehschau Heiden-Grub AR**
09.00 Uhr Dunantplatz, Heiden
- Sa 5. **Landfrauenverein; Viehschau Heiden-Grub AR**
Dunantplatz, Heiden
- Sa 5. **Verein Appenzeller Friedensstation; Öffentliche Führung auf dem Weg der Appenzeller Friedens-Station**
09.00 Uhr Bahnhof Walzenhausen
- Sa 5. **VAW-Wanderung; Über den Pizalun – ein besonderer Wandergipfel im Rheintal**
10.04 Uhr Bushaltestelle Tretsch, Mastrils
- So 13. **VAW-Kurs; Unsicherheit, Schwindel und Höhenangst angehen**
08.45 Uhr Hotel Heiden
- Sa 19. **VAW-Wanderung; Über Grate und Rücken am Chellenspitz – Besuch im Hebammen- und Glocken museum Libingen**
09.35 Uhr Bahnhof Wattwil
- Sa 19. **Stobete**
17.30 Uhr Kirche Grub AR
- Mi 23. **Gemeinde; Häckseldienst**
- Do 24. **VAW-Wanderung; Auf dem Försterwegli nach Heiden**
09.00 Uhr Bahnhof Heerbrugg
- Do 24. **Film «Brunaupark – Abriss, Aufbruch, Abgesang»**
19.30 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Fr 25. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post

- Sa 26. **Verein Natur AR; Baumvielfalt im Appenzeller Land – Möglichkeiten einer vielseitigen Aufwertung von Liegenschaften durch Einzelbäume**
14.00 bis ca. 16.00 Uhr Treffpunkt:
Baumhof, Fam. Ramsauer, Urnäsch

- So 27. **rondom... und Landfrauenverein; Kids Halloween Party**
14.00 bis 16.30 Uhr Alte Post

- Di 29. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Restaurant Hirschen

- Do 31. **Landfrauenverein und rondom...; 60. Hauptversammlung**

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, blickpunkt@grub.ar.ch

16. bis 18. Mai 2025

Rosental. Das Kino in Heiden.				
Programm Oktober 2024				
Di	1.10.	14:15	Nachmittagskino: Enkeltrickbetrüger	6/4 D
Di	1.10.	19:30	Crossing	12/10 Türk/d
Mi	2.10.	15:00	Super Wings: Maximum Speed	6/4 D
Fr	4.10.	20:00	Un p'tit truc en plus – Was ist schon normal?	10/8 D
Sa	5.10.	17:00	Close to you	12/10 E/d
Sa	5.10.	20:00	Iddu - Inselgeschichten	16/14 Ital/d
So	6.10.	15:00	Schule der magischen Tiere 3	6/4 D
So	6.10.	19:30	Ezra – Eine Familiengeschichte	6/4 D
Di	8.10.	19:00	Sterben	16/14 D
Mi	9.10.	15:00	Schule der magischen Tiere 3	6/4 D
Fr	11.10.	20:00	Close to you	12/10 E/d
Sa	12.10.	17:00	Ezra – Eine Familiengeschichte	6/4 D
Sa	12.10.	20:00	Nöldi Forrer	10/8 dialekt
So	13.10.	15:00	Super Wings: Maximum Speed	6/4 D
So	13.10.	19:30	Alles Fifty Fifty	6/4 D
Di	15.10.	19:30	Iddu – Inselgeschichten	16/14 Ital/d
Mi	16.10.	15:00	Alles für die Katz	6/4 D
Fr	18.10.	20:00	Close to you	12/10 E/d
Sa	19.10.	17:00	Crossing	12/10 Türk/d
Sa	19.10.	19:30	Sterben	16/14 D
So	20.10.	15:00	Alles für die Katz	6/4 D
So	20.10.	19:30	Der Buchspazierer	6/4 D
Di	22.10.	19:30	Ezra – Eine Familiengeschichte	6/4 D
Mi	23.10.	15:00	Super Wings: Maximum Speed	6/4 D
Mi	23.10.	20:00	Cinéclub: Coup de chance	16/16 OV/d
Do	24.10.	19:30	Brunaupark mit Einführung Mieterverband Ostschweiz	6/4 dialekt
Fr	25.10.	20:00	Iddu – Inselgeschichten	16/14 Ital/d
Sa	26.10.	17:00	Filmhit	
Sa	26.10.	20:00	Der Buchspazierer	6/4 D
So	27.10.	15:00	Schule der magischen Tiere 3	6/4 D
So	27.10.	19:30	Landesverräter	6/4 dialekt
Di	29.10.	19:30	Der Buchspazierer	6/4 D
Mi	30.10.	15:00	Alles für die Katz	6/4 D

Rosenbar Freitag und Samstag
www.kino-heiden.ch

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 707 · 59. Jahrgang · 25. Oktober 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

Abstimmung

Seite 5

Kommissionen

Seite 6

Schule

Seite 10

Dies und Das

Seite 11

Bild des Monats

Seite 21

Agenda

Seite 24

Editorial

Ein Wochenende voller Musik in Grub!

Freut euch auf ein rockiges Event am Samstagabend 17. Mai 2025 in der Turnhalle Grub AR, bei dem die in der Ostschweiz bekannte **Band Red Cube**, die aus SRF Late Night Switzerland bekannte Band **The Beatz** sowie die Ostschweizer Reggae-Band **Jar** auftreten werden. Ein Abend, der voller Energie, guter Musik und toller Stimmung sein wird!

Parallel dazu kommen im Gruberhof Grub SG alle Fans von tanzbarer Volksmusik auf ihre Kosten. Die Gruppe **Pseirer Power** aus Südtirol sorgt für schwungvolle Klänge und garantiert eine volle Tanzfläche.

Am Sonntagnachmittag laden wir alle Musiker/-innen aus der Region zu einer gemütlichen Stobete im Gruberhof ein, bei der gemeinsam musiziert werden kann. Währenddessen dürfen sich die Familien nochmals auf ein wildes Spektakel mit den **Grüüveli Tüüfeli** in der Turnhalle Grub AR freuen.

Tickets für den Samstagabend können ab dem 12. November 2024 im Vorverkauf erworben werden. Weitere Infos finden sich auf der Webseite der Gemeinde Grub AR. Für den Sonntag werden keine Tickets benötigt. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Wochenende voller Musik, Tanz und guter Laune!

Für das OK 550 Jahre Grub, Jessica Rietdijk

The Beatz

Red Cube

Grüüveli Tüüfeli

Jar

Pseirer Power

GEMEINDE GRUB AR

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Leo Anrig, Gemeinbeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 708:
15. November 2024
Erscheinungsdatum:
29. November 2024

Ausserordentliche Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei Grub AR

Aufgrund einer ausserordentlichen Situation im Personalbereich ist die Gemeindekanzlei Grub AR an folgenden Tagen geschlossen:

Dienstag, 29. Oktober 2024 bis 10.00 Uhr
Donnerstag, 31. Oktober 2024
Freitag, 1. November 2024

Pikettdienst bei Todesfällen
unter Tel. 076 720 08 38.

Wir danken Ihnen ganz herzlich
für Ihr Verständnis!

Gemeinderat

Voranschlag 2025

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2025 gutgeheissen und diesen zuhanden der Urnenabstimmung vom 24. November 2024 verabschiedet. Mit einem unveränderten Steuerfuss von 4.0 Einheiten für natürliche Personen sieht der Voranschlag einen Ausgabenüberschuss von CHF 438'800.00 vor.

Der Voranschlag der Erfolgsrechnung für das Jahr 2025 weist einen Ertrag von CHF 7'690'800.00 und einen Aufwand von CHF 8'129'600.00 aus. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss kann mit dem aktuellen Bilanzüberschuss von rund CHF 3.8 Mio. ohne weiteres aufgefangen werden. In der Investitionsrechnung sind Aufwendungen von CHF 1'271'000.00 vorgesehen. Die grössten Investitionen sind im Schulbereich und Verkehr geplant.

Es zeigt sich einmal mehr, dass der Voranschlag viele zweckgebundene Positionen (z. B. Bildung, Gesundheit, Soziale Sicherheit) enthält. Es wird immer schwieriger, einerseits gegebenen Kosten und andererseits die stets steigenden Kosten mit dem mehr oder weniger gleichbleibenden Steuerertrag und mit einem unveränderten Steuerfuss im Griff zu behalten. Den Stimmberechtigten wird der Voranschlag 2025 wiederum in einer verkürzten Form, mit Erläuterungen, zugestellt. Die detaillierten Unterlagen können ab 31. Oktober 2024 auf der Gemeindeganzleie bezogen respektive auf der Homepage www.grub.ch eingesehen werden.

Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am Donnerstag, 7. November 2024, um 20.00 Uhr, im Bären Grub AR statt.

Verkauf der Elektra Grub AR an die SAK AG

Der Gemeinderat hat sich eingehend mit der Zukunft der Elektra Grub AR und damit zusammenhängend, mit der Strompreisbeschaffung auseinandergesetzt. Er ist zum Schluss gekommen, dass ein «Weiter bis bisher» keine erstrebenswerte Option darstellt. Zwei Anbieter wurden eingeladen, für die Übernahme der Elektra Grub AR ein Angebot zu unterbreiten. Eine Anbieterin, die SAK AG, hat der Gemeinde ein Angebot unterbreitet, das seitens der Gemeinde analysiert und beschlossen wurde, den Verkauf weiterzuverfolgen.

Der Gemeinderat hat die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner an der öffentlichen Orientierungsversammlung am 26. September 2024 über den geplanten Verkauf der Elektra Grub AG an die SAK AG informiert. Der Gemeinderat empfiehlt den Verkauf und unterbreitet dieses Geschäft den Stimmberechtigten an der Abstimmung vom 24. November 2024 zum Entscheid.

Beitritt Walzenhausen zur Regiwehr; fakultatives Referendum

Entsprechend der Medienmitteilung der Regionalen Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (publiziert auf www.grub.ch) stimmt auch der Gemeinderat Grub AR der Aufnahme von Walzenhausen in die gemeinsame Feuerwehr zu.

Gemäss Art. 8 lit. f) der Gemeindeordnung unterliegt die Mitgliedschaft in Zweckverbänden, die Genehmigung oder wesentliche Änderungen der Statuten von Zweckverbänden dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung des gemeinderätlichen Beschlusses dies schriftlich verlangen, ist das Geschäft zur Abstimmung zu bringen. Die Publikation erfolgt im Amtsblatt AR, Blickpunkt und auf der Webseite der Gemeinde Grub AR am 1. November 2024.

Kenntnisnahmen

Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeigen: Ivo Graf, Birnauer Strasse 7, D-80809 München; Parz. Nr. 181, Hartmannsrüti, 9035 Grub AR; Luft-Wasser-Wärmepumpe für neuen Wohnhausbereich; Auflagefrist 18.09. – 7.10.2024

Roman Waldburger, Vorderdorf 398, 9035 Grub AR; Parz. 536 Hartmannsrüti 229, Ersatz Ölheizung durch Sole-Wasser-Wärmepumpe; Auflagefrist 18.09. – 07.10.2024

Nikolai Müller und Nora Fagagnini, Dorf 49, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 40, Dorf 49; Neubau Gartenpavillon; Auflagefrist 26.09. – 15.10.2024

Nikolai Müller und Nora Fagagnini, Dorf 49, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 40, Dorf 49; Projektänderung Fensterersatz; Auflagefrist 27.09. – 16.10.2024

Der Gemeinderat hat ausserdem:

– dem Voranschlag 2025 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden zugestimmt;

– dem denkmalpflegerischen Beitrag von CHF 11'781.00 an die punktuelle Innen- und Aussenrenovaton beim Wohnhaus Assek. Nr. 38, Dorf 38, Grub AR, zugestimmt.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende September 980 Einwohnerinnen und Einwohner.

Gemeinderat

Gratulation

Am Dienstag, 1. Oktober 2024, feierte Hans Mühle, Hord 338, Grub AR, seinen 80. Geburtstag. Wir gratulieren dem Jubilar nachträglich ganz herzlich zu seinem Geburtstag und wünschen ihm gute Gesundheit und viele sonnige Stunden in der Gemeinde Grub AR.

Handänderungen Juli bis September 2024

Wild Hans-Peter, Grub, und Wild Louise, Grub, Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 15.01.2009) an Santi Renato, Brütten, und Santi Marianne, Brütten, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2142, 89/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Fallegger Georg, Bassersdorf, Stockwerkeigentum Nr. 2132, 45/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2123, 53/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2124, 29/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2125, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2126, 54/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2127, 11/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2128, 11/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2129, 11/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, in Vaduz, Stockwerkeigentum Nr. 2133, 53/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechstein

Weiler Johannes, Grub (Erwerb 01.04.1971) an Schläpfer Nadine, Speicher, und Schläpfer Simon, Speicher, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 97, 410 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 89, Chreitobel

Kretz Birgit, Grub (Erwerb 20.09.2024) an Kania Herbert Rudolf Josef, Grub, Liegenschaft Nr. 182, 1'122 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 226, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 669, 1'153 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20 Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- **Elektroinstallationen**
- **Telefoninstallationen**
- **Netzwerke**
- **Alarmanlagen**

- **Waschmaschinen**
- **Küchengeräte**

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Abstimmung

Abstimmungsergebnis vom 22. September 2024

Eidgenössische Vorlagen

	Ja	Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» Stimmbeteiligung 58.47 %	119	272
<ul style="list-style-type: none"> • Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Stimmbeteiligung 58.47 %	95	291

Urnenabstimmung

vom 24. November 2024

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 24. November 2024, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlagen

- Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen
- Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)
- Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarf)
- Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)

Kommunale Vorlagen

- Voranschlag 2025
- Verkauf der Elektra Grub AR an die SAK AG

Briefliche Stimmabgabe

Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des Abstimmungsmaterials möglich. Das Vorgehen mit einer Anleitung dazu finden Sie auf Ihrem Stimmrechtsausweis.

Vorzeitige Stimmabgabe / Abstimmungszeiten

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich von Mittwoch, 20. November 2024, bis Freitag, 22. November 2024, während den Bürozeiten der Gemeindekanzlei.

Das Stimmlokal im Gemeindehaus Grub AR ist geöffnet am: Samstag, 23. November 2024, 18.00 – 19.00 Uhr
Sonntag, 24. November 2024, 09.00 – 11.00 Uhr

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
E-Mail: info@grub.ar.ch

Referendumsvorlage

Folgender Beschluss des Gemeinderates Grub AR vom 1. Oktober 2024 untersteht gemäss Art. 8, lit. f der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum:

Beitritt Walzenhausen zur Regiwehr

Ein Referendumsbegehren ist innert 20 Tagen ab dem **1. November bis 21. November 2024** bei der Gemeindeverwaltung Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte dies innert 20 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung eines Beschlusses schriftlich verlangen, ist eine Abstimmung durchzuführen.

Gemeinderat Grub AR

Kommissionen

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Leistung-100 (Leistungstarif > 100'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2025

Der Elektrizitätstarif „Leistung-100“ gilt für Leistungskunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch über 100'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	36.18	39.11
Leistung	CHF/kW/Monat	9.70	10.49
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.81

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	9.70
Leistung	CHF/kW/Mt.	9.70
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	22.90

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	0.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.55
Stromreserve swissgrid	Rp./kWh	0.23
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Leistung-100 Tarif erfolgt monatlich.

Anwendung // Der Leistungstarif wird bei einem Verbrauch über 100'000 kWh pro Jahr angewendet. Die Leistung wird pro Monat während 15 aufeinanderfolgenden Minuten ermittelt.

Energieträger // Kernenergie CH

Blindenergie // Zulässig sind 42.6% des Wirkenergie-Bezugs innerhalb der Ableseperiode. Die übrigen kWh werden als Überbezug verrechnet zu 4.50 Rp./kWh.

Kommissionen

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Leistung (Leistungstarif 50'000 kWh – 100'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2025

Der Elektrizitätstarif „Leistung“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch von 50'000 kWh bis 100'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	38.18	41.27
Leistung	CHF/kW/Monat	9.70	10.49
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.81

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung

		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	10.10
Leistung	CHF/kW/Mt.	9.70
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung

		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	23.50

davon Abgaben

		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.55
Stromreserve swissgrid	Rp./kWh	0.23
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Leistungstarif erfolgt monatlich.

Anwendung // Der Leistungstarif wird bei einem Verbrauch von 50'000 kWh bis 100'000 kWh pro Jahr oder bei Kunden mit Wandlermessung angewendet. Die Leistung wird pro Monat während 15 aufeinanderfolgenden Minuten ermittelt.

Energieträger // Kernenergie CH

Blindenergie // Zulässig sind 42.6% des Wirkenergie-Bezugs innerhalb der Ableseperiode. Die übrigen kWh werden als Überbezug verrechnet zu 4.50 Rp./kWh.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Dorf 60
9035 Grub AR

Tel.: 071 891 17 48

info@grub.ar.ch

www.grub.ch

Kommissionen

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Haushalt (< 50'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2025

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben

		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	43.18	46.68
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.81

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung			davon Energielieferung		
		exkl. MwSt.			exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	14.80	Wirkenergie ET	Rp./kWh	23.80
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00			
davon Abgaben					
		exkl. MwSt.			
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50			
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.55			
Stromreserve swissgrid	Rp./kWh	0.23			
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30			

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgt quartalsweise.

Anwendung // Der Haushaltstarif wird bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Energieträger // Kernenergie CH

Kommissionen

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Stellungnahme des Gemeinderates zum aktuellen Energiepreis

Der geplante Verkauf der Elektra Grub AR an die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) hat an der öffentlichen Versammlung vom 26. September 2024 verschiedene Fragen ausgelöst. Insbesondere die Strombeschaffung, die zu den sehr hohen Strompreisen seit 2023 geführt hat, gibt zu Diskussionen Anlass. Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, diesbezüglich Transparenz zu schaffen, damit sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein eigenes Bild der Situation machen können.

Da die Stromtarife in der Grundversorgung jeweils bis Ende August des Vorjahres der eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) eingereicht werden müssen, konzentrierte sich die Phase der Beschaffung in der Vergangenheit oftmals auf die Sommerzeit. Um Tarifschwankungen von Jahr zu Jahr möglichst zu vermeiden, ist zudem meist Energie für mehrere Jahre beschafft worden.

Am 11. Juli 2019 wurde der Energiebedarf für die Jahre 2020 bis 2022 eingekauft. Der Einkaufspreis für diese drei Jahre betrug 5.7 Rp./kWh. Da die Elektra nun für drei Jahre eingedeckt war, beschäftigte man sich erst im Jahr 2022 wieder mit dem Stromeinkauf. In der Zwischenzeit waren allerdings die Marktpreise infolge Strommangel-lage durch den Ukrainekrieg massiv angestiegen.

Am 20. Juli 2022 stand der Gemeinderat deshalb vor der Situation, dass die für das Jahr 2023 zu beschaffende Energie am Markt mehr als 48 Rp./kWh kostete. Die Jahre 2024 bis 2026 notierten an der Strombörse zu diesem Zeitpunkt einiges tiefer. Man entschied sich deshalb innert der sehr kurzen Frist, die zur Verfügung stand, für die Beschaffung über vier Jahre. Daraus resultierte ein mittlerer Beschaffungspreis von 24.4 Rp./kWh für die Periode 2023 bis 2026. Der Gemeinderat handelte auf Empfehlung ihres langjährigen Beraters, um den Preisausschlag damit abfedern zu können. Die Gemeinde ist somit verpflichtet, die

Energie für die Jahre 2023 bis 2026 zum vereinbarten Preis abzunehmen.

Im Sommer 2023 lag dem Gemeinderat das nächste Kaufangebot für das Beschaffungsjahr 2027 zu 10.8 Rp./kWh vor. Mit diesem Zukauf konnte der Verbraucherpreis für das Jahr 2024 nochmals geringfügig gesenkt werden.

Im Februar 2024 hätte die Energie für das Jahr 2028 zum Preis von 7.3 Rp./kWh beschafft werden können. Der Endverbraucherpreis für das Jahr 2025 hätte somit im Vergleich zu heute um rund 5 Rp./kWh tiefer gelegen. Der Gemeinderat hat dieses Angebot nicht wahrgenommen da er sich zu diesem Zeitpunkt mitten in den strategischen Überlegungen über die Zukunft der Elektra befand und sich nicht mit zusätzlich eingekauftem Strom in weitere Abhängigkeiten begeben wollte. Bei einem allfälligen Verkauf der Elektra müsste ein grosser Teil der eingekauften Energie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Verlust am Markt verkauft werden.

Der Gemeinderat war in den vergangenen Jahren gezwungen, die Energiebeschaffung jeweils aufgrund der aktuellen Lage am Strommarkt zu beschaffen. Die komfortable Lage mit über Jahrzehnte konstanten Energiebeschaffungspreisen ist seit Frühjahr 2022 nicht mehr gegeben.

Mit der Übernahme der Stromversorgung in Grub AR durch die SAK würden ab 2026 die gleichen Konditionen wie im gesamten Versorgungsgebiet der SAK gelten. Die beschaffte Energie für die Jahre 2026 und 2027 müsste jedoch mit Verlust am Markt verkauft werden.

Der Gemeinderat möchte gerne darauf hinweisen, dass *Fragen zur Abstimmung* über den Verkauf der Elektra Grub AR *schriftlich bis am 4. November 2024* gestellt werden können. Die Antworten werden laufend auf der Homepage publiziert.

Gemeindeabstimmung: Sonntag, 24. November 2024

Schule

Besuch der 3./4. Klasse im Verkehrshaus

Die 3. und 4. Klasse besuchte am 3. Oktober 2024 das Verkehrshaus. Um 7.05 Uhr ging's los. Wir fuhren mit dem Postauto nach St. Gallen, dort stiegen wir um. Im Zug mussten wir arbeiten. Als wir im Verkehrshaus angekommen sind, haben wir die Hallen besichtigt. Es gibt eine Schiffshalle, eine Flugzeughalle, eine Eisenbahnhalle und eine Auto- und Velohalle. Danach gingen wir in den Globi-Picknickzug. Das tollste war das Spiegel-Labyrinth.

Aaron & Juna Malea

Bike-Control Workshop der Primarschule

Am 19. September 2024 fand an der Primarschule Grub ein aufregender Fahrradkurs für die Kinder ab der 2. Klasse statt. Ziel des Kurses war es, den Kindern das sichere Fahren auf dem Fahrrad näherzubringen und verschiedene Übungen auszuprobieren.

An diesem Tag durften drei Gruppen nacheinander von dem Bike-Parcour und dem Wissen und der Erfahrung des Bikers Dario profitieren. Es begann immer mit einer kurzen Einweisung des Trainers. Er stellte sicher, dass alle Kinder einen Helm trugen und ihre Fahrräder in einem sicheren Zustand waren. Nach der Einweisung folgte eine praktische Übung auf dem Sportplatz, wo die Kinder die grundlegenden Fahrtechniken, wie Bremsen, Lenken und Balancieren, trainieren konnten.

Im zweiten Teil des Kurses wurden verschiedene

Geschicklichkeitsübungen angeboten, die den Kindern halfen, ihr Selbstvertrauen im Umgang mit dem Fahrrad zu stärken. Dazu gehörten Slalomfahren, das Überqueren von kleinen Hindernissen und das Linksabbiegen. Die Kinder hatten viel Spass dabei und lernten, ihre Fahrräder besser zu kontrollieren.

Der Fahrradkurs war ein grosser Erfolg und hat den Kindern wichtige Fähigkeiten im Umgang mit dem Fahrrad vermittelt und ihnen die Möglichkeit geboten, Neues auszuprobieren.

Ein besonderer Dank gilt den Eltern, die den Transport der Fahrräder ermöglicht und sicher gestellt haben, dass alle Kinder ein funktionsfähiges Fahrrad zur Verfügung haben.

Oberstufe Wolfhalden/Grub Sportmorgen 1. Sek. am Mi, 18.9.24

Im Rahmen des Sportmorgens haben wir 1. Sekler einen Skateworkshop besucht. Wir sind mit dem Postauto nach Sankt Gallen gefahren und zu einem Skatepark in der Kreuzbleiche gegangen. In diesem Skatepark gab es viele Rampen und Schanzen. Im Skateworkshop lernten wir, wie man auf einem Skateboard steht und damit fährt. Am besten steht man

breitbeinig und horizontal auf dem Skateboard. Auch ein paar kleine Tricks wurden eingearbeitet und ausprobiert. Die meisten sind im Verlauf des Tages ein bis zweimal gestürzt oder hingefallen. Aber es gab keine nennenswerten Verletzungen. Für mich war der Workshop sehr spannend und auch die anderen Schüler fanden den Skatemorgen eine gute Idee der Schule. Es hat allen gefallen. Der Kursleiter hiess Wolfgang Wanner (Wolfi) und war sehr geduldig. Der Workshop dauerte zwei Stunden. Um 10.30 Uhr war er zu Ende und wir sind mit dem Postauto zurück nach Grub, resp. Wolfhalden gefahren.

Nino Zingerli, 1. Sek.

Dies und das

Eindrücke von der Viehschau

Traditionsgemäss kamen die Bauern aus den Gemeinden Grub AR und Heiden mit ihrem Vieh am 5. Oktober 2024 auf die Streuliwiese beim Henry Dunant-Platz in Heiden an die «Vechschau». Hier wurden die schönsten Tiere der stolzen Bauern von Experten gekürt. Die Besucher/-innen konnten hier lokales Brauchtum mit festlich gekleideten Appenzeller Bauern in ihrer Tracht hautnah erleben. Und mit etwas Glück konnte man hier auch hören, wie ein paar Mannen zusammenstanden und ein Zäuerli nahmen. Eine Festwirtschaft gehört jeweils ebenso zur «Vechschau» wie Händler, die Gebrauchsartikel für die Viehwirtschaft feil bieten.

Fotoreportage von Michael Elser

Advents in Grub fenster 2024

Die Adventszeit rückt langsam näher und auch dieses Jahr suchen wir wieder kreative Menschen, die ein Adventsfenster gestalten möchten! Auf unserer Homepage befindet sich ein Online-Terminkalender. Dort kann man sich einfach am gewünschten Tag eintragen.

Für alle ohne Internet; meldet euch unter: 079 297 23 16

Im Novemberblickpunkt wird eine Liste mit den Teilnehmenden veröffentlicht.

www.treffpunktgrub.ch

GRUBER WEIHNACHTSBAUM

bei der Krippe
im Dorf

30.11.2024
18:15 Uhr

Mit Örgelmaa,
Brotwurst, Punsch
und Glühwii

Alle sind herzlich
eingeladen!

**EINWOHNERVEREIN
GRUB AR**

Was ist «Biodiversität» und wie kann man sie praktisch umsetzen?

Ein Erfahrungsbericht aus 14 Jahren Beratungstätigkeit in der Landwirtschaft.

Ein Vortrag von Tobias Brülisauer.

Wann: Dienstag, 26. November 2024,
19.00 Uhr

Wo: in der ehemaligen Post in Grub

Wie lang: ca. 1 Std.

Weiteres: Konzertbestuhlung ohne Konsumation, im Anschluss ist Stamm des Einwohnervereins im Hirschen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

Der Mahlzeitendienst des Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies bietet eine gesunde und ausgewogene Ernährung für Menschen mit körperlicher Einschränkung, bei Krankheit, Unfall und Invalidität oder bei nachlassenden Eigenkräften.

Zur Auslieferung der Mahlzeiten suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrer für den Mahlzeitendienst

Die Mahlzeiten werden Montag – Samstag, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr ausgeliefert. Sie brauchen ein eigenes Auto und erhalten eine Kilometerentschädigung sowie eine Auslieferungspauschale.

Für Auskünfte steht Ihnen Heimleiterin Viola Keller, Tel. 071 898 83 20 gerne zur Verfügung.

gravag
THERMO

Jetzt informieren!

Die Wärmepumpe – Heizen mit Energie aus der Umwelt

Eine Wärmepumpe reduziert nicht nur den Energie- und Rohstoffverbrauch, sondern spart auch bei den Heizkosten. Keine andere Heiztechnologie ist so energieeffizient wie die Wärmepumpe. Doch es gibt verschiedene Systeme, die je nach Gebäudeart besser performen. Unsere Experten helfen gerne dabei herauszufinden, welche Wärmepumpenlösung geeignet ist und am besten zum Objekt und Ihren Bedürfnissen passt. Wir freuen uns darauf, Sie beraten zu dürfen!

071 747 10 10 | thermo.gravag.ch

Willi Jenni AG
Ebni 9035, Grub AR
071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch
24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

«Mit dem Rotkreuz-Notruf fühle ich mich sicher – und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Der Herbst ist greifbar

Haben Wind und Wetter an Ihren Gartenmöbeln oder Fensterläden Spuren hinterlassen?

Wir empfehlen Unterhalt und Pflege.

naturfarbenmalerei.ch

Wir begrüßen Euch recht herzlich während der regulären Öffnungszeiten zu unserer

Metzgete

vom Mittwoch 30.10. bis Sonntag 3.11.2024

Sonntags Küche bis 14.00 Uhr

Auf Euren Besuch freuen sich Sandra & Claudio und das Hirschen Team

www.hirschen.online

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Tagesstruktur im ehemaligen Spitalgebäude in Heiden

In Heiden eröffnet am **7. Januar 2025** eine Tagesstruktur mit 10 Plätzen für Menschen aus dem Appenzeller Vorderland und Oberegg. Betreiberin ist das Betreuungs-Zentrum Heiden. Eine Tagesstruktur ist ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige. Sie bietet die Möglichkeit, die anspruchsvolle Pflege und Betreuung z. B. eines Ehepartners, für ein paar Stunden abzugeben. Ebenso bietet sie Menschen, die sich zu Hause alleine fühlen, eine Abwechslung vom Alltag. Interessierte sind herzlich eingeladen zum **Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November 2024 von 11.00 – 17.00 Uhr** im ersten Obergeschoss des ehemaligen Spitalgebäudes an der Werdstrasse 1A in Heiden. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Ursina Girsberger

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Dies und Das

Berufserkundungstag am 18. September 2024

Am Mittwoch, dem 18. September 2024 haben rund 180 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe einen ersten Fuss in die Berufswelt gesetzt. Mitgemacht haben zahlreiche Betriebe aus der Region und die Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag nun bereits zum zehnten Mal.

Der Berufserkundungstag wird organisiert durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee: Einerseits werden die ortsansässigen KMU und Betriebe darin unterstützt, junge Leute zu erreichen und sie zu qualifizierten Fachkräften auszubilden. Andererseits den Schulen sowie den Lernenden eine Dienstleistung zu bieten, um so das regionale Gewerbe und die Unternehmen mit den vielfältigen Berufen kennen zu lernen. Dieser Impuls verfolgt das Ziel, sich stets für eine attraktive und lebenswerte Region einzusetzen.

Wieder gross war das Interesse der Lernenden an Berufen im Gastgewerbe. Im Hotel Heiden konnten angehende Gastronomiefachleute erste Berufsluft schnuppern.

Die Vielfalt der Region auch hier

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine sehr geschätzte Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler eine grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Zum ersten Mal wurde auch ein separater Anlass in Zusammenarbeit mit der Regionalen Feuerwehr in Heiden und zahlreichen Referenten gestaltet.

Oberstes Ziel des Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler/-innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Dank

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Lernenden für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur
Grub

**Öffnungszeiten
von Spar und Postagentur:**

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub
071 891 61 61

info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

**DIGITAL
PHÄNOMENAL**

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Dies und Das

Leserbrief:

Macht ein Verkauf der Elektra Grub AR Sinn?

Das Tätigkeitsfeld der Elektra ist komplex und erfordert gewisses Fachwissen sowie Erfahrung. In den kommenden Jahren werden die Anforderungen in diesem Bereich weiter steigen. Wer nicht in der Lage ist, sich diesen Herausforderungen anzupassen, wird schnell ins Hintertreffen geraten. Dies gilt nicht nur für den Netzausbau, sondern auch für administrative Aufgaben. Ein Beispiel dafür ist die Abrechnung von Solarstrom im Eigenverbrauch, bei der es bereits heute verschiedene Modelle gibt. In naher Zukunft werden noch weitere Modelle folgen. Dabei müssen Gesetze und Vorschriften beachtet und eingehalten werden. Ein weiteres Thema ist die Cyber Sicherheit. Es wäre unverantwortlich, in diesem Bereich nicht auf Spezialisten zu setzen, um mögliche Risiken zu minimieren. Für diese wachsenden Anforderungen benötigt es einen kompetenten, verlässlichen und erfahrenen Partner. Zwar besteht die Möglichkeit, das benötigte Know-how extern einzukaufen, doch stellt sich die Frage, zu welchem Preis und ob dies langfristig sinnvoll ist.

Bitte informieren Sie sich und gehen Sie am 24. November an die Urnenabstimmung zum Verkauf der Elektra Grub AR. Weitere Informationen finden sie auch unter www.drexel-group.ch/verkauf-elektra

Daniel Drexel, Bereichsleiter DREXEL Solar und Einwohner von Grub AR

Leserbrief:

Gedanken zur öffentliche Versammlung betreffend Verkauf der Elektra Grub

Nach einer kurzen Begrüssung durch GP Mathias Züst und einem historischen Rückblick auf die Geschichte der Elektra Grub AR durch Elektra-Kommissionsmitglied Tobias Brülisauer folgten die Ausführungen von Herrn D. Rohrer (ext. Berater) zu den möglichen Handlungsoptionen und eine Präsentation der Firma SAK AG, vertreten durch die Herren Vitus Müller und Thorsten Rehwald. Im Anschluss präsentierte GR Nora Fagagnini den Anwesenden die Auswirkungen im Falle eines Verkaufs an die SAK AG. Nach einer Zusammenfassung der sich aus einem allfälligen Verkauf resultierenden Konsequenzen und einer abschliessenden Abstimmungsempfehlung durch GP Mathias Züst war eine für alle Anwesenden offene Fragerunde angesagt.

Was nun folgte hatte mit dem Thema Verkauf der Elektra Grub AR jedoch nur sehr wenig zu tun: Einige Anwesende ergriffen das Wort und lenkten die Diskussion gezielt auf die neu veröffentlichten hohen Strompreise für das Jahr 2025, gefolgt vom

Vorwurf, der Gemeinderat habe falsch und unfachmännisch gehandelt; wohl auch mit der Absicht einzelne Personen des Gremiums zu diskreditieren und vorzuführen. Die Vorwürfe an den GR wurden durch entsprechende Kopien von E-Mails zwischen der Gemeindeverwaltung und einer Beratungs- und Dienstleistungsfirma untermauert. Dass es sich hierbei um vertrauliche E-Mails handelt, lässt bereits erahnen mit welcher Arglist diese Aktion bereits im Vorfeld vorbereitet worden war.

Dies heisst aber in keiner Weise, dass die begangenen Fehler zu entschuldigen wären, hat aber mit dem Verkauf der Elektra Grub AR nichts zu tun. In der Folge war eine Diskussion zum Thema nicht weiter möglich, da sich die Gemüter zu sehr erhitzt hatten. Für die Befürchtungen und Ängste der in unserer Gemeinde ansässigen Gewerbebetriebe habe ich grosses Verständnis und hoffe darauf, dass der Gemeinderat mit den Betroffenen das Gespräch und gemeinsam nach Lösungen suchen wird.

Ein Milizsystem in der Grösse unserer Gemeinde tut sich in einer sich rasant verändernden Welt schwer die vielfältigen und weitreichenden Aufgaben zu bewältigen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die äusseren Umstände wie Kriege und daraus resultierende Folgen wie in unserem Fall die Strompreisentwicklung sind schwer vorhersehbar. Die Führung eines gemeindeeigenen Stromnetzes birgt nüchtern betrachtet ein zu grosses Risiko für eine Gemeinde unserer Grösse. Für die Bewirtschaftung der Infrastruktur und Abschreibungen fallen jedes Jahr hohe Fixkosten und viele Arbeitsstunden an, welche die hier ansässige Bevölkerung zu tragen hat Diese würden bei einem Verkauf entfallen. Ich empfehle deshalb ein JA an der Abstimmung.

*Albertus H. Rietdjik, Hord, Grub AR
(aus Überzeugung parteilos)*

Dies und Das

Peter Eggenberger

Fünf Jahre Hängebrücke zwischen beiden Grub

Bereits ist die zwischen Grub AR und Grub SG erstellte Hängebrücke fünf Jahre alt. Tausende haben sich in dieser Zeit über den schmalen, 180 Meter langen und 46 Meter über dem tiefen Mattenbach verlaufenden Steg gewagt.

Trotz des gleichen Ortsnamens waren sich früher die beiden Gemeinden am Vorderländer Grenzgewässer Mattenbach wegen des unterschiedlichen Glaubens spinnefeind. Längst aber sind die Zeiten der gegenseitigen Sticheleien und Streitereien vorbei, und die Hängebrücke ist nicht zuletzt auch ein Zeichen des friedlichen Miteinanders. Die Brücke ersetzt den steilen Wanderweg durch das Mattenbachtobel, der beidseits des Bachs immer wieder durch massive Erdrutsche und Fallholz unbegebar wurde.

Eine Erfolgsgeschichte

«Die familienfreundliche Brücke ist bei alt und jung, gross und klein gleichermaßen beliebt und bringt Leben in die Gegend. Weitere Trümpfe der einzigartigen Attraktion sind das kostenlose Begehen und die ganzjährige Zugänglichkeit», freuen sich Erich und Luise Högger, die das am Hängebrücken-Rundweg Heiden–Grub SG–Grub AR–Heiden gelegene Restaurant-Hotel Ochsen führen. Positiv äussert sich auch Kevin Signer, Geschäftsführer ad interim von Appenzellerland Tourismus AR: «Auch wir stellen fest, dass die Brücke zu einer deutlich spürbaren Belebung der Wanderregion Heiden–Grub–Fünfländerblick geführt hat. In Heiden Ferien verbringende Gäste und Tagesausflügler schätzen den bequemen Weg über das Bachtobel. Vielfach wird mit der Rorschach–Heiden-Bergbahn angereist und anschliessend via Grub–Fünfländerblick zurück an den See gewandert», sagt Kevin Signer als Geschäftsführer ad interim von Appenzellerland Tourismus AR.

Vom Weiler Frauenrüti (Grub AR) aus überspannt die fünf Jahre alt gewordene Hängebrücke elegant das Mattenbachtobel. Im Hintergrund die katholische Kirche von Grub SG.

Von der St. Galler Kantonalbank mitfinanziert

Realisiert werden konnte das exklusive Bauwerk dank der Beiträge von Grub AR und Eggersriet-Grub SG sowie einer namhaften, aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums erfolgenden finanziellen Unterstützung seitens der St. Galler Kantonalbank.

Chum doch au id Pfadi!

Bist du gerne draussen in der Natur und erlebst spannende Abenteuer?

In der Pfadi kannst du Rätsel lösen, Seilbrücken bauen, Feuer machen, basteln und vieles mehr erleben – mit Spiel und Spass in der Gruppe! Jede zweite Woche am Samstagnachmittag und in den jährlichen Lagern erwarten dich unvergessliche Erlebnisse.

Die Pfadi Altenstein Heiden und die Pfadi Juvalta Eggersriet treffen sich samstags von 13.45 bis 17.00 Uhr, abwechselnd in Heiden und Eggersriet.

Mitmachen kannst du vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Neugierig geworden? Komm einfach vorbei und schnuppere rein! Mehr Infos und unser Programm findest du unter: www.pfadiheiden.ch
Wir freuen uns auf dich!

Öffentliches Podium 8. November 19:30 Uhr Strompreisentwicklung Grub Restaurant Bären, Grub

Die Strompreisentwicklung der Gemeinde Grub wirft viele Fragen und Diskussionen auf. Macht die Strategie des Gemeinderates Sinn und welche Alternativen gibt es?

Die SVP Vorderland trifft Abklärungen, bereitet eine Übersicht vor und zeigt die möglichen Strategien mit Vor- und Nachteilen auf.

Sie lädt die betroffenen Gremien ein, um zu den offenen Fragen Stellung zu nehmen.

Eingeladen sind Vertreter der:
IBG, SAK, Gemeinde Grub

Türöffnung 19.00 Uhr, der Anlass ist gratis.

Eine Veranstaltung der

für ein lebenswertes Vorderland

mit freundlicher Unterstützung des Gewerbeverein Grub-Eggersriet

appenzele
heilbad

ganz
schön
erholsam

diverse Day Spa-Angebote
mit oder ohne Massage

Rundum ein Wellnessstag
Verbringen Sie einen Wellnessstag ohne zeitliche Beschränkung im Bad-, Sauna- und Fitnessbereich inkl. Spa-Set und einem Wellnessgetränk.

071 898 33 88 | heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
herbstlich

Bio-Säuli-Metzgete
31.10. – 2.11.2024 ab 18 Uhr

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Neuaufgabe des Gruber Kochbuchs Rezepte gesucht

1987 hat der Verein Dorfbibliothek Grub AR das Kochbuch «Gluschtigs us Grueber Chochtöpf» herausgebracht. Ein Kochbuch mit Rezepten von Einwohnern aus Grub, das noch heute, 37 Jahre später, in so mancher Gruber Küche zu finden ist.

Wir finden die Idee, durch ein Dorf-Kochbuch, einmal (oder nochmal) dem Nachbarn in den Kochtopf gucken zu dürfen, so toll, dass wir anlässlich der Feier «550 Jahre Grub» im Mai 2025 eine Neuaufgabe des Gruber Kochbuchs lancieren möchten.

Ganz egal, ob es eine einfache Suppe oder ein aufwendiger Festschmaus ist. Ob eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein Gebäck oder ein Dessert. Ob eine Eigenkreation oder ein bestehendes Rezept – Hauptsache es ist ein Lieblingsessen Ihrer Familie.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Lieblingsrezepte bis zum 30. November 2024 einreichen.

Das Formular um die Rezepte einzureichen finden Sie unter <https://www.grub.ch/freizeit/550-jahre-grub.html/121> oder durch das Scannen des nachstehenden QR-Codes.

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken am neuen Gruber Kochbuch – wir freuen uns schon heute auf das Resultat und darauf, Ihnen dieses an der Feier zu 550 Jahre Grub präsentieren zu dürfen.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blume.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Bild des Monats

Eingesandt von Luzia Hunger

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Dies und Das

Einladung zur Mitgestaltung eines Nachfolgewerks des Gruber Buches (als Chronik)

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinden Grub AR und Grub SG

Das bevorstehende 550-Jahre-Grub-Jubiläum nimmt das OK zum Anlass, nebst den geplanten Aktivitäten auch in schriftlicher Form auf die zurückliegenden 50 Jahre zurückzublicken. 1975 erschien zur 500-Jahrfeier das Gruber Buch («Eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger) welches die wechselvolle Geschichte der beiden Gemeinden erzählt.

Geplant ist, ein Nachfolgewerk (als Chronik ab 1975) zu schaffen, um nennenswerte Gegebenheiten und Verflonesenes der letzten 50 Jahre wieder ins Gedächtnis zu rufen. Fotos ab den 70er Jahren sollen aufzeigen, wie sich die Gemeinde Grub AR sowie das Dorf Grub SG seit dann gewandelt haben. Aufgezeichnet wird auch, was für immer verloren gegangen ist.

Benutzen Sie die Gelegenheit, uns Ihre Erinnerungen aus den beiden Grub – sei es als Bildmaterial (Fotos, Filme, Aquarelle etc.) oder auch in schriftlicher Form (ca. 1500 Buchstaben) – zur Verfügung zu stellen. Aus allen Einsendungen trifft das OK eine Auswahl, was sich für das geplante Buch eignet. Auch Vereine können uns ihren kurzen Beitrag über das Vereinsleben der letzten 50 Jahre einsenden. Wir können natürlich nicht versprechen, dass jeder Beitrag einen Platz im Buch finden wird.

Nach der Sichtung und Aufbereitung geht alles, was uns zur Verfügung gestellt wird, zurück an die Eigentümer. Bei Bildmaterial muss dokumentiert werden, worum es sich dabei handelt und wann bzw. wo die Aufnahme entstanden ist. Schriftliches (Namen von Personen) werden auf Wunsch anonymisiert.

Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. **Einsendeschluss 30. November 2024.**

Kontaktadresse: Albertus Rietdijk, Obere Hord 386,
9035 Grub AR

e-mail an: Grub550Jahre@hotmail.com

Geben Sie uns bitte Ihren Namen und genaue Rücksendeadresse bekannt!

16. bis 18. Mai 2025

MUSIK AUS DEM BAROCK

ANNINA STAHLBERGER
BLOCKFLÖTE

MARIE-LOUISE DÄHLER
CEMBALO

GERHARD OETIKER
VIOLONCELLO

SONNTAG, 1. DEZ.
18.00 UHR
KIRCHE GRUB AR

EINTRITT FREI, KOLLEKTE

VERANSTALTER: REF. KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRIET

VELO PUTZEN

10.-PRO
VELO

DIE 4. / 5. UND 6. KLASSE
PUTZEN VELOS, UM EINEN
TEIL DES SKILAGERS ZU
FINANZIEREN.

MIT FESTWIRTSCHAFT

30.11.24
9.30 - 13.30 UHR
SCHULHAUSPLATZ
GRUB AR

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Die Stellvertretung übernimmt Pfarrer René Häfelfinger, Tel. 071 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Sonntag, 3. November

10.00 Regionaler Gottesdienst in Reute mit Pfarrerin Annette Spitzenberg

Freitag, 8. November

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrer Rudi Balz

Sonntag, 10. November

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer Rudi Balz
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Reformationskollekte

Freitag, 15. November

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Pfarrer Rudi Balz

Sonntag, 17. November

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer umliegenden Gemeinde

Ewigkeitssonntag, 24. November

10.00 Kirche Grub AR, Gedenkgottesdienst an die Verstorbenen, mit Pfarrer Rudi Balz
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Reformationskollekte

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Feierabendkonzert zum 1. Advent

Sonntag, 1. Dezember

18.00 in der Kirche Grub AR

Musik aus dem Barock

ANNINA STAHLBERGER, Blockflöte
 MARIE-LOUISE DÄHLER, Cembalo
 GERHARD OETIKER, Violoncello
 Eintritt frei, Kollekte

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Samstag, 14. Dezember, 19.00 - 21.00

Outdoor Fondueplausch auf dem Fünfländerblick. Ab 4. Klasse.
 Anmeldung bis 6. Dezember 2024
 www.kja.ch

www.ref-grub-eggersriet.ch

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Grub und Eggersriet

Pfarrerin Judit-Boróka Keil zieht Ende Oktober weiter an ihren neuen Arbeitsplatz nach Landquart. Leider ist die Pfarwahlkommission bei ihrer Suche noch nicht fündig geworden. Für die nächste Zeit werden die beiden Pfarrpersonen Rudolf Balz und René Häfelfinger die Stellvertretung übernehmen. Herzlichen Dank!

Pfarrer Rudolf Balz wird die Andachten sowie die Seelsorge in der Weiherwies und im Gesundheitszentrum übernehmen. Pfarrer René Häfelfinger ist für die Amtswochen und Kasualien verantwortlich. Alles Weitere entnehmen Sie bitte unserer Agenda im Blickpunkt, dem Eggersrieter Mitteilungsblatt oder unserer Homepage.

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an mich oder die anderen Kirchenvorstands-Mitglieder wenden.

Wir wünschen Judit auf ihrem weiteren Weg alles Gute und viel Freude!

Mit herbstlichen Grüßen

Karin Rommel
 Präsidium Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Agenda

Oktober 2024

- Sa 26. **Verein Natur AR; Baumvielfalt im Appenzeller Land – Möglichkeiten einer vielseitigen Aufwertung von Liegenschaften durch Einzelbäume**
14.00 bis ca. 16.00 Uhr
Treffpunkt: Baumhof, Fam. Ramsauer, Urnäsch
- So 27. **rondom... und Landfrauenverein; Kids Halloween Party**
14.00 bis 16.30 Uhr
Alte Post
- Di 29. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr
Restaurant Hirschen
- Do 31. **Landfrauenverein und rondom...; 60. Hauptversammlung**

November 2024

- Fr 1. **Museum Heiden ist offen am 1. November**
14.00 bis 17.00 Uhr
Museum Heiden
- Fr 1. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr
Alte Post
- Sa 2. **Tag der offenen Tür**
11.00 bis 18.00 Uhr
Appenzeller Physiotherapie GmbH, Grub AR
- Sa 2. **Blues Max solo «wieder so Gschichte halt ...»**
Ab 18.00 Uhr
Haus zur Stickerei, Heiden
- So 3. **Film «Die Tabubrecherin»**
19.00 Uhr
Kino Rosental, Heiden
- Di 5. **VAW-Wanderung; Besinnlich über die Lauftegg**
12.45 Uhr
Bahnhof, Urnäsch
- Mi 6. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr
Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Do 7. **Gemeinde; Öffentliche Orientierungsversammlung**
20.00 Uhr
Gasthaus Bären
- Fr 8. **Skilift Grub-Kaien AG; Bäsebeiz**
Ab 17.30 Uhr
Skiliftstöbli
- Fr 8. **Schweizer Erzählnacht «Traumwelten»**
18.30 bis 20.00 Uhr
Bibliothek, Heiden
- Sa 9. **Kunst Handwerk Markt Rehetobel**
09.00 bis 16.00 Uhr
Traktorenmuseum, Rehetobel
- Sa 9. **VAW-Wanderung; Durch die Wiesen und Wälder der Ostschweiz**
09.10 Uhr
Bahnhof, Wil
- Sa 9. **Appenzeller Jugendchor; Konzert «Deheem»**
16.00 Uhr
Reformierte Kirche, Stein
- Sa 9. **Film «Brunaupark – Abriss, Aufbruch, Abgesang»**
17.00 Uhr
Kino Rosental, Heiden
- Sa 9. **Männerchor Heiden; Konzert «chrüz&quer»**
19.00 Uhr
Evang. Kirche, Heiden
- Sa 9. **Corale Pro Ticino di San Gallo; Konzert «Das andere Tessin»**
19.00 Uhr
Evang. Kirche, Altstätten
- Sa 9. **Appenzeller Jugendchor; Konzert «Deheem»**
21.00 Uhr
Reformierte Kirche, Stein
- So 10. **Corale Pro Ticino di San Gallo; Konzert «Das andere Tessin»**
17.00 Uhr
Evang. Kirche, Wolfhalden
- Mo 11. **Pro Senectute AR; Vortrag «Sterben ist gesund – zum lebensfreundlichen Umgang mit der eigenen Endlichkeit»**
14.00 Uhr
Lindensaal, Teufen
- Sa 16. **Gemeinde Grub AR, Altpapier- und Kartonsammlung**
- Sa 16. **Skilift Grub-Kaien AG; Racletteplausch**
18.30 Uhr
Skiliftstöbli

- Di 19. **VAW-Wanderung; Schlusswanderung – auf und ab im Appenzellerland Hinterland**
09.30 Uhr
Bahnhof, Herisau Wilen
- Mi 20. **Cinéclub Rosental; Film «The Quiet Girl»**
20.00 Uhr
Kino Rosental, Heiden
- Fr 22. **Film «Hölde»**
19.30 Uhr
Kino Rosental, Heiden
- Sa 23. **Weihnachtsausstellung**
09.00 bis 15.00 Uhr
Turnhalle
- Sa 23. **Betreuungs-Zentrum Heiden; Tag der offenen Tür Tagesstruktur Heiden**
11.00 bis 17.00 Uhr
Ehemaliges Spitalgebäude (1. OG), Heiden
- Sa 23. **Appenzeller Jugendchor; Konzert «Deheem»**
19.30 Uhr
Kirche St. Verena, Gonten
- So 24. **Appenzeller Jugendchor; Konzert «Deheem»**
18.00 Uhr
Matthäuskirche, Luzern
- Di 26. **Einwohnerverein; Vortrag über Biodiversität**
19.00 Uhr
Alte Post
- Di 26. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr
Restaurant Hirschen
- Sa 30. **Verein Haus zur Bergulme; Wägelitag**
08.00 bis 12.00 Uhr
Coop, Heiden
- Sa 30. **RANDOM live! Musik für das Herz, den Körper und die Seele**
Ab 18.00 Uhr
Haus zur Stickerei, Heiden
- Sa 30. **Gruber Weihnachtsbaum**
18.15 Uhr
bei der Krippe im Dorf

Programm November 2024

Fr 1.11. 20:00	Landesverräter	6/10	dialekt
Sa 2.11. 17:00	My Favourite Cake	12/10	Farsi/d
Sa 2.11. 20:00	Tschugger – Der lätscht Fall	14/12	dialekt
So 3.11. 15:00	The Wild Robot	8/10	D
So 3.11. 19:00	Die Tabubrecherin Gespräch mit palliativem Brückendienst	6/4	dialekt
Di 5.11. 14:15	Nachmittagskino: Der Buchspazierer	6/4	D
Di 5.11. 19:30	Landesverräter	6/4	dialekt
Mi 6.10. 15:00	Kommissar Gordon & Buffy	6/4	D
Fr 8.11. 20:00	Tschugger – Der lätscht Fall	14/12	dialekt
Sa 9.11. 17:00	Brunaupark	6/4	dialekt
Sa 9.11. 20:00	Lee – Die Fotografin	14/12	D
So 10.11. 15:00	Niko – Reise zu den Polarlichtern	6/4	D
So 10.11. 19:30	My Favourite Cake	12/10	Farsi/d
Di 12.11. 19:30	Tschugger – Der lätscht Fall	14/12	dialekt
Mi 13.10. 15:00	The Wild Robot	8/10	D
Fr 15.11. 20:00	Anora	16/16	D
Sa 16.11. 17:00	Thelma	12/10	D
Sa 16.11. 20:00	Lee – Die Fotografin	14/12	D
So 17.11. 15:00	Kommissar Gordon & Buffy	6/4	D
So 17.11. 19:30	Thelma	12/10	D
Di 19.11. 19:30	Lee – Die Fotografin	14/12	D
Mi 20.11. 15:00	Niko – Reise zu den Polarlichtern	6/4	D
Mi 20.11. 20:00	Cinéclub: The Quiet Girl	16/16	E/d
Fr 22.11. 19:30	Hölde – Die stillen Helden vom Säntis mit Regisseur Victor Rohner	6/4	dialekt
Sa 23.11. 17:00	Die Tabubrecherin	6/4	dialekt
Sa 23.11. 20:00	Anora	16/16	D
So 24.11. 10:00	Bahnhof der Schmetterlinge in Zusammenarbeit mit dem Verein Solardorf Rehetobel	8/6	
So 24.11. 15:00	The Wild Robot	8/10	D
So 24.11. 19:30	Filmhit		
Di 26.11. 19:30	Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4	dialekt
Mi 27.11. 15:00	Niko – Reise zu den Polarlichtern	6/4	D
Fr 29.11. 20:00	Thelma	12/10	D
Sa 30.11. 17:00	Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4	dialekt
Sa 30.11. 20:00	Anora	16/16	D

Rosenbar Freitag und Samstag
www.kino-heiden.ch

Hängebrücke im Nebel: Foto Nico Stieger

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 708 · 59. Jahrgang · 29. November 2024

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

**Abstimmungs-
ergebnisse**

Seite 5

Schule

Seite 6

Dies und Das

Seite 9

Bild des Monats

Seite 17

Agenda

Seite 20

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

unser Dorf lebt von der Gemeinschaft – von dem Vertrauen, das wir einander entgegenbringen, und von der gemeinsamen Arbeit für unsere Zukunft. Als Gemeinderat tragen wir die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, die den Bedürfnissen aller gerecht werden und die Weiterentwicklung unserer Gemeinde voranbringen.

Diese Aufgabe erfüllt uns mit Freude, aber auch mit grossem Respekt. Wir wissen, dass viele unserer Entscheidungen tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben in unserer Gemeinde haben. Gerade in komplexen Fragen und in Zeiten, in denen nicht immer sofortige Ergebnisse sichtbar sind, ist Ihr Vertrauen in unsere Arbeit essenziell.

Wir möchten Ihnen versichern, dass wir uns bei jeder Entscheidung von den besten Interessen der gesamten Gemeinde leiten lassen. Transparenz, Fairness und eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit Freude hat der Gemeinderat das deutlich positive Abstimmungsergebnis von über 70 Prozent zum Verkauf der Elektra sowie zum Voranschlag für das Jahr 2025 zur Kenntnis genommen. Die vielen Reaktionen (Flugblätter, Podiumsdiskussionen, etc.) haben uns aufgezeigt, dass das Thema Verkauf der Elektra die Einwohnerschaft beschäftigt. Die Elektra-Kommission wird nun mit der SAK die weiteren Schritte planen.

Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns bei Ihnen. Ihre Anregungen und Meinungen sind uns wichtig – sei es in Gesprächen, an Versammlungen oder durch direkte Kontaktaufnahme.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement.

Gemeinderat Grub AR

G E M E I N D E G R U B A R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Gemeindeverwaltung Grub AR:
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 709:
6. Dezember 2024
Erscheinungsdatum:
20. Dezember 2024

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom
Freitag, 20. Dezember 2024 ab 12.00 Uhr
bis und mit Freitag, 3. Januar 2025
geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker
Tel. 076 720 08 38

Wir wünschen frohe Festtage
und ein glückliches neues Jahr!

Das Gemeindekanzlei-Team

Gemeinderat

René Tobler ist neuer Gemeindeschreiber

Der Gemeinderat hat René Tobler aus Herisau zum neuen Gemeindeschreiber der Gemeinde Grub AR gewählt. Sein Stellenantritt erfolgt am 2. Dezember 2024.

Der 53-Jährige arbeitet in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen in der Zentrale der Schweizerischen Post in Bern, beim Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung beim SECO Bern und bei der Postauto AG in St. Gallen und Chur.

Er ist gelernter Kaufmann, hat Betriebswirtschaft studiert, Weiterbildungen im Coaching und in anderen Bereichen absolviert. Er ist mit den Abläufen in der öffentlichen Verwaltung vertraut und bringt ein grosses Know-how aus verschiedensten Themenfeldern, wie z. B. digitale Transformation, Prozess- und Changemanagement, Personalführung oder Projektleitung mit.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass René Tobler die auf ihn zukommenden Aufgaben bestens meistern wird und heisst ihn in der Gemeindeverwaltung Grub AR herzlich willkommen.

Revision Bestattungs- und Friedhof- reglement; fakultatives Referendum

Das aktuell gültige Reglement datiert aus dem Jahre 1996 und hat in einigen Punkten Revisionsbedarf. Die Friedhofkommission hat das Reglement überarbeitet und den heutigen Gegebenheiten angepasst. Der Gemeinderat hat von den wenigen Anpassungen Kenntnis genommen und das Reglement genehmigt.

Gemäss Art. 8 lit. c) der Gemeindeordnung unterliegt der Erlass, die Aufhebung und Änderung all-gemeinverbindlicher Reglemente der Gemeinde dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung des gemeinderätlichen Beschlusses dies schriftlich verlangen, ist das Geschäft zur Abstimmung zu bringen. Die Publikation erfolgt im Amtsblatt AR, Blickpunkt und auf der Webseite der Gemeinde Grub AR ab 29. November 2024.

Die Änderungen zum Reglement 1996 sind in einer Synopse dargestellt; diese liegt während der Dauer der Referendumsfrist auf der Gemeindekanzlei auf und kann auf der Webseite der Gemeinde eingesehen oder heruntergeladen werden.

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Reute im Finanzbereich

Nach dem Ausscheiden von Leo Anrig als Gemeindeschreiber und Finanzverwalter ist im Finanzbereich eine Vakanz entstanden. Diese konnte dank dem Engagement der Gruberin Sonja Merz professionell bewältigt werden. Um eine dauerhafte Lösung herbeizuführen, hat der Gemeinderat auch mit anderen Gemeinden Kontakt aufgenommen. Für die Leitung der Finanzverwaltung Grub AR stellt die Gemeinde Reute der Gemeinde Grub AR ein Stellenpensum von 20 Prozent zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehören insbesondere die Planung und Koordination von Voranschlag und Rechnung, zusammen mit dem Gemeindepräsidium die Finanzplanung sowie die Lohnbuchhaltung für die all-gemeine Verwaltung und die Schule. Der Vertrag über diese Zusammenarbeit beginnt am 1. Dezember 2024.

Beurteilung Gemeindefinanzen

Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell A. Rh. unterbreitet der Regierungsrat mit Schreiben vom 17. September 2024 das Ergebnis der Prüfung der Gemeinde Grub AR per 31. Dezember 2023. Die Überprüfung und Beurteilung nach den gesetzlichen Bestimmungen führten zum Ergebnis, dass keine besonderen Massnahmen notwendig sind. Der Gemeinderat hat vom Prüfungsergebnis der Finanzaufsicht Kenntnis genommen.

Strassen- und Wasserbauarbeiten 2025 des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Das Tiefbauamt AR informiert die Gemeinde und Werke jährlich über die geplanten Strassen- und Wasserausbauarbeiten. 2025 soll in der Gemeinde Grub AR die Rutschung im Riemen saniert und bei den Bushaltestellen Dorf und Riemen der Deckbelag eingebaut werden. Weitere Bauvorhaben sind in der Gemeinde nicht geplant.

Workshop des Gemeinderates zu Fragen zur Zukunft der Gemeinde Grub AR

Am 26. November 2023 wurde über die revidierte Kantonsverfassung abgestimmt. Hintergrund war ein Entscheid über die künftigen Gemeindestrukturen. Die Gemeinde Grub AR war eine der Gemeinden, deren Stimmbürger sich für Gemeindefusionen ausgesprochen haben.

Diese Abstimmung war der Anstoss für den Gemeinderat, sich vertieft mit der Zukunft der Gemein-

Gemeinderat

de Grub AR auseinander zu setzen. An einem halbtägigen Workshop hat er die Situation nach der Abstimmung analysiert und die heutige Situation überprüft.

Der Gemeinderat hat im Herbst 2023 die kommunalen Legislaturziele festgelegt. Darin wird die Gemeinde Grub AR als attraktiver Teil eines regionalen Netzwerkes, das sich gegenseitig unterstützt und Projekte und Angebote über die Gemeindegrenzen hinweg anbietet, fördert und nutzt, beschrieben. Die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus wurde bereits in vielen Bereichen gesucht und umgesetzt.

Der Gemeinderat steht grundsätzlich offen zum Thema von Gemeindefusionen und ist bereit, dies zu prüfen. Aktuell sind die Rahmenbedingungen für Fusionen noch nicht bekannt. Die Ausarbeitung eines Fusionsgesetzes ist initiiert. Vor der parlamentarischen Behandlung erfolgt das Vernehmlassungsverfahren und danach anschliessend die Lesungen im Kantonsrat. Diese Arbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Erst dann, und allenfalls erst nach einer Abstimmung, ist klar, wie Fusionen organisiert und ob Fusionen allenfalls vom Kanton finanziell unterstützt werden.

Aktuell fehlen mit den Rahmenbedingungen die Grundlagen für vertiefte Diskussionen. Gespräche über Fusionen sind deshalb verfrüht und wenig zielführend. Der Gemeinderat Grub AR ist sich seiner Verantwortung bewusst und wird sich zu gegebener Zeit wiederum und vertieft mit der Frage einer Gemeindefusion auseinandersetzen.

Rücktritte aus Behörden und Kommissionen

Die Rücktrittsfristen für Behörden- und Kommissionsmitglieder sind im Gesetz und in der Gemeindeordnung geregelt. So sind Rücktritte bis spätestens 30. November 2024 schriftlich an die Gemeindeganzlei einzureichen. Im Gemeinderat gibt es auf Ende des laufenden Amtsjahres, zum 31. Mai 2025, eine Veränderung. Franziska Senn tritt dann zurück. Die Ergänzungswahl findet am 16. März 2025 statt.

Arbeitsvergaben Kanal-TV

Während den vergangenen Jahren wurden auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Grub AR regelmässige Inspektionen der privaten Abwasserleitungen per Kanal-TV durchgeführt. Die Arbeiten erfolgten in mehreren Etappen und wurden nach einer Ausschreibung im Einladungsverfahren an die Firma MÖKAH AG, St. Gallen, vergeben.

Im Voranschlag 2024 sind für diese Arbeiten CHF 30'000.00 eingestellt; beansprucht wurden davon bereits CHF 2'106.15. Mit der Arbeitsvergabe in der Höhe von CHF 35'024.40 ergibt sich eine Kreditüberschreitung. Gemäss Art. 14 Finanzhaushaltsgesetz dürfen Ausgaben, für die im Voranschlag kein oder kein ausreichender Kredit vorgesehen ist, erst getätigt werden, wenn der Nachtragskredit bewilligt worden ist.

Der Gemeinderat hat den Nachtragskredit in der Höhe von CHF 7'130.55 genehmigt und die Arbeiten der MÖKAH AG, St. Gallen, vergeben.

Netzsanierungen der Wasserleitungen Salen Mitte und Ost; Baukostenabrechnung

Die Investitionskosten der Netzsanierung der Wasserleitung Salen belaufen sich auf total CHF 125'551.10. Gegenüber dem Kostenvoranschlag vom 24. Oktober 2024 über CHF 137'000.– resultieren Minderkosten von CHF 11'448.90. Diese sind begründet durch die Nichtbeanspruchung der Leistungen der «Baunebenarbeiten» und der Reserveposition «Oberbauleitung». Der Gemeinderat hat die günstig abschliessende Baukostenabrechnung genehmigt.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende Oktober 981 Einwohnerinnen und Einwohner.

Zivilstandsnachrichten Geburt:

Bühler, Simon geboren am 6. Oktober 2024 in Herisau AR, Sohn des Bühler Florian Friedrich und der Bühler geb. Meier Heidi, wohnhaft in Rehetobel AR (Gde. Grub AR).

Kenntnisnahmen

– *Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeige:* Madeleine und Bruno Kessler, Ebni 48, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 434, Ebni; Abbruch Cheminée – Neubau zwei Kaminöfen.

– *Protokolle* der Arbeitsgruppe Elektra vom 12. August und 10. September 2024, Kultur- und Jugendkommission vom 2. Oktober 2024, Elektrakommission vom 3. Oktober 2024, und einer ausserordentlichen Sitzung des Gemeinderates mit der Elektrakommission vom 17. Oktober 2024 sowie der regionalen Feuerwehrkommission.

GEMEINDE GRUB AR

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR

Telefon: 071 891 17 48

E-Mail: info@grub.ar.ch

Referendumsvorlage

Folgender Beschluss des Gemeinderates Grub AR vom 7. November 2024 untersteht gemäss Art. 8, lit. f der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum:

Revision des Bestattungs- und Friedhofreglements

Ein Referendumsbegehren ist innert 20 Tagen ab dem **2. Dezember bis 21. Dezember 2024** bei der Gemeindeverwaltung Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert dieser Frist es schriftlich verlangen, ist die entsprechende Vorlage zur Abstimmung zu bringen.

Die Änderungen zum Reglement 1996 sind in einer Synopse dargestellt; sie liegt während der Dauer der Referendumsfrist auf der Gemeindeganzlei auf und kann auf der Webseite der Gemeinde eingesehen oder heruntergeladen werden.

Grub, 29. November 2024

Gemeinderat Grub AR

Abstimmungsergebnisse

vom 24. November 2024

Eidgenössische Vorlagen

	Ja	Nein
• Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschnitt 2023 für die Nationalstrassen <i>Stimmbeteiligung 60.74 %</i>	222	188
• Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) <i>Stimmbeteiligung 60.74 %</i>	232	172
• Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarf) <i>Stimmbeteiligung 60.29 %</i>	214	186
• Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) <i>Stimmbeteiligung 59.71 %</i>	236	161

Kommunale Vorlagen

	Ja	Nein
• Voranschlag 2025 <i>Stimmbeteiligung: 60.75 %</i>	266	129
• Verkauf der Elektra Grub AR an die SAK AG <i>Stimmbeteiligung: 63.60 %</i>	293	118

Mit unseren Day Spa Packages durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
 Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
 2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Mit Alberts abwechslungsreichen Wintergerichten durch die Adventszeit.

Herzlich willkommen in unserer gemütlichen Gaststube mit Cheminéeofen.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Schule

Oberstufe Wolfhalden/Grub Klassenlager Lernteam D in La-Chaux-du-Milieu (NE)

Unser erster Tag begann damit, dass wir von Wolfhalden aus nach Neuenburg gefahren sind. Als wir dort dann angekommen sind, haben wir als erstes einen Auftrag bekommen und hatten auch Freizeit. Nachdem wir dann unseren Auftrag erledigt hatten, ging es für uns mit dem Postauto ins Lagerhaus. Dort haben wir es uns gemütlich gemacht und haben uns friedlich eingerichtet.

Am zweiten Tag starteten wir nach einem reichhaltigen Frühstück in den Tag. Unser erstes Ziel war das Uhrenmuseum Neuenburg, das für seine einzigartige Sammlung historischer Uhren bekannt ist. Die Führung begann mit einer kurzen Einführung in die Geschichte der Uhrmacherei und den verschiedenen Uhrentypen. Die Schüler/-innen waren begeistert von den faszinierenden mechanischen Uhren, die präzise und kunstvoll gestaltet waren. Anschliessend besuchten wir am Nachmittag auch noch die unterirdischen Mühlen, welche ein beeindruckendes Beispiel für die Nutzung von Wasser als Antriebskraft sind. Bei der Führung erfuhren wir viel über die Technik und die Lebensweise der Menschen, die hier früher arbeiteten.

Am dritten Tag liefen wir auf dem Energieweg auf dem Mont Soleil. Dieser konzentriert sich auf den Ausbau erneuerbarer Energiequellen, insbesondere der Solarenergie. Dieses Projekt zielt darauf ab, die lokale Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten und die Abhängigkeit von Brennstoffen zu reduzieren. Nach dieser spannenden Führung haben wir

uns wieder auf den Nachhauseweg gemacht. Anschliessend hatten wir wieder Freizeit.

Am vierten Tag gingen wir in den Kletterpark in Neuenburg. Dieser bietet verschiedene Parcours in unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden an, ideal für Abenteuerlustige und solche, die ihre Grenzen testen möchten. Anschliessend gingen wir in die Badi, welche ein erfrischendes Schwimm-erlebnis mit verschiedenen Becken bietet. Das war ideal für eine entspannte Zeit nach dem Klettern.

Am fünften und letzten Tag stand das Aufräumen des Lagerhauses sowie das Packen der persönlichen Sachen bevor. Am Morgen um etwa acht Uhr begann die Aufräumaktion. Alle Lernenden wurden in Gruppen eingeteilt, um verschiedene Bereiche des Lagerhauses zu reinigen.

Nach einer aufregenden und bereichernden Woche im Lager in La-Chaux-du-Milieu stand wiederum die Heimreise an. Die Erinnerungen an anspannende Aktivitäten, neue Freundschaften und gemeinschaftliche Erlebnisse werden uns noch lange begleiten.

Celiné Krügel, 3. Sek.

Oberstufe Wolfhalden/Grub Projektstage Genève internationale

Im Rahmen der Projektstage der Oberstufe Wolfhalden/Grub starteten wir, 24 Französisch Lernende, mit dem ÖV Richtung Genève. Nach und nach stiegen die Schüler aus Grub dazu. In St. Gallen stiegen wir in den IC 5, welcher direkt nach Genève fuhr. Im Zug bearbeiteten wir schon einige Arbeitsblätter für spätere Interviews. In Genève angekommen, gaben wir die Gepäckstücke bei der bahnhofs-eigenen Gepäckabgabe ab. Nach einem kurzen Briefing gingen wir gemeinsam in die Altstadt, zur längsten Sitzbank Europas und führten dann unsere Interviews durch, unter anderem mit einigen Einwohnern Genève's.

Nachdem sich alle wieder am Bahnhof getroffen hatten, holten wir das Gepäck ab und fuhren mit dem Tram Richtung Onex. Von der Tramstation aus liefen wir zirka 900 m zur Unterkunft, wo wir alles auspackten und das vom Catering gelieferte Abendessen verspeisten. Nach einer kurzen Nacht standen wir auf assen Frühstück und richteten alles für einen langen Tag in Genève. Als Erstes stand eine geführte Walkingtour an: Zum IKRK, zum Denkmal Mahatma Ghandis, zur Glocke von Shinagawa, zu den Fahnen vor dem UNO-Gebäude und zum Stuhl mit dem abgebrochenen Bein, der für die Aufklärung gegen Antipersonenminen steht. Nach dem mitgebrachten Mittagessen gingen wir mit dem Tram zum CERN, um dort einiges über die Teilchenspaltung und die Entstehung der Erde zu lernen.

Schule

Vom CERN aus gingen wir direkt weiter zum Botanischen Garten. Nachdem wir das Arbeitsblatt zum Botanischen Garten gelöst hatten, gingen wir zum Lac Léman, spazierten am Ufer entlang und überquerten den Lac Léman mit einem kleinen Boot, genannt «Mouettes genevoises». Am anderen Ufer, rive gauche, bildeten wir Gruppen und durften zwei Stunden Freizeit in Genève geniessen. Nachdem wir uns alle wieder am Bahnhof eingefunden hatten, gingen wir zurück zur Unterkunft. Nach dem Abendessen gingen wir noch eine Runde durch den Park.

Am nächsten Morgen standen wir noch früher auf als sonst und machten uns ans Packen und Putzen. Nachdem das Dortoir (Massenlager) sauber war, gingen wir zurück zum Bahnhof, um das Gepäck nochmals abzugeben. Mit dem Tram fahren wir

zum WMO (World Meteorologie Organisation), wo wir das «Meteo Schweiz» besichtigen durften. Mit dem Guide durften wir in eine Konferenz der internen Meteorologen zuschalten. Nach einer lehrreichen Präsentation durften wir den Prognoseraum besichtigen. Nach der Führung gingen wir zurück zum Bahnhof, um dort das Mittagessen zu kaufen. Um 12.42 Uhr stiegen wir wieder in den IC quer durch die Schweiz nach Hause ein.

Après trois jours très intéressants, tous les élèves sont très fatigués, mais heureux. Nous avons beaucoup appris et nous sommes un petit mieux en français. Nous avons parlé et entendu beaucoup de français.

Nino Zingerli, 1. Sek.

Oberstufe Wolfhalden/Grub Kreative Fotos, kreatives Gestalten

Fast eine Woche durften wir eintauchen in die Kunst der Fotografie, konnten einiges rund um unsere selbstgeknipsten Bilder gestalten und unsere Augen im Kunstmuseum St. Gallen schulen. Zwei Profifotografen erzählten uns über ihre spannende Arbeit. Wir erhielten Tipps, wie die Bilder mit der Kamera oder dem Handy noch besser gelingen. Herr Roger Oberholzer erklärte uns, was der «Goldene Schnitt» ist und was es mit der Perspektive und dem Licht beim Fotografieren auf sich hat. Herr Patrick Loertscher erzählte uns in seinem Atelier in Heiden von seiner spannenden Arbeit als Landschaftsfotograf. Im Kunstmuseum ging es darum, Meisterwerke noch genauer zu betrachten und damit einen besseren Eindruck von einem Bild zu haben. Auch im Museum wurden wir von einem Profi angeleitet und durften am Ende selbst kreativ werden. Unser selbstgestaltetes Album und eine kleine Fotoausstellung in unserem Gang werden uns noch länger an diese Sonderwoche, die gespickt war mit Kreativem, erinnern.

Gruppe «Fotografie» mit Frau Kast, Frau Trunz, Frau Massüger, Frau Tarantino und Frau Degen

Oberstufe Wolfhalden/Grub Projekt 3D-Puzzle Holzhaus

Vom 28. – 31.10.2024 fanden in der Oberstufe Wolfhalden die Sondertage statt. Im Projekt «3D-Puzzle Holzhaus» konnte jeder Teilnehmer sein eigenes Holzhaus als 3D-Puzzle herstellen. Zuerst mussten aber Pläne im Massstab 1:1 angefertigt werden. Danach wurde das Holzhaus wie ein Bausatz aufgebaut, aus verschiedenen Einzelteilen, so dass das Haus immer wieder zerlegt und wieder aufgebaut werden kann. Neben dem Umsetzen der Pläne konnten wir auch unsere Kreativität einsetzen. So entstanden Wohngebäude und Ställe mit mehreren Stockwerken. Auch das Innere der Gebäude wurde durch Zwischenböden und Treppen ergänzt. Aussparungen für Fenster und Türen wurden ausgesägt, Türen, Tore oder Kartonfenster montiert. Auch die Aussengestaltung und die Inneneinrichtung durften nicht fehlen. Auf das Dach konnte sogar eine kleine Solarzelle montiert werden, die Licht ins Innere des Gebäudes bringt. Die vier Tage waren sehr angenehm, da man genug Zeit hatte und das Handwerkliche im Zentrum stand. Ich persönlich fand das Projekt amüsant, motivierend und lehrreich.

*Martino Bischof, LTB,
Oberstufe Wolfhalden/Grub AR*

Oberstufe Wolfhalden/Grub Projekt Länderküche

Im Projekt Länderküche haben wir zuerst in 4-er Teams diskutiert, was unsere Erwartungen sind, die wir für das Projekt haben, dann haben wir uns ein Land ausgesucht. Die Wahl fiel auf folgende Länder: Mexiko, Spanien, Griechenland, und Bosnien.

Die ausgesuchten Gerichte sind zwar lecker, aber sie fallen nicht einfach vom Himmel runter, d.h. wir mussten den Einkauf planen (Zutaten & Budget) und sind dann zusammen in der Migros Heiden einkaufen gegangen.

Immer zwei «Ländergruppen» waren mit Kochen oder einer Präsentation über ihr Land beschäftigt. Am Mittag wurde dann in der Küche gegessen – die Kochgruppen haben wirklich getüftelt und ein leckeres Menü gemacht. Danach waren sie damit beschäftigt die Küche wieder auf Hochglanz zu bringen. Die anderen Gruppen haben weiter an ihren Präsentationen gearbeitet und uns diese schlussendlich präsentiert.

Am Mittwoch bekamen wir im Restaurant Bangkok eine kleine Führung durch die thailändische Küche.

Mein Fazit zum Projekt Länderküche ist: Es hat Spass gemacht, alle meine Erwartungen wurden erfüllt. Wir hatten einen schönen Abschluss von diesem Projekt und eine Menge Freude und neues Wissen davongetragen.

Samuel Züst

Dies und Das

Der König der Löwen regierte in Untereggen

Der Ruf des Königs führte viele Familien nach Untereggen zum Märlikonzert der Jugendmusik BrassWave. Am reichhaltigen Zmorgenbuffet konnten sich die Besucher/-innen verwöhnen lassen. Währenddessen hatten alle die Möglichkeit, diverse Blechblasinstrumente auszuprobieren.

Als der Hunger langsam gestillt war, versammelten sich alle Kinder ganz vorne bei der Bühne. Die Jugendmusik BrassWave und die Märchenerzählerin nahmen Platz. Gespannt lauschten auch die Kleinsten der Geschichte vom König der Löwen. Der Wechsel zwischen Erzählung und Musik ergab eine schöne Abwechslung für das Publikum, welches die Darbietung am Schluss mit tosendem Applaus würdigte. Der Dirigent Livio Camichel bedankte sich unter anderem bei seinen Nachwuchs-Dirigenten, welche jeweils ein Stück probten und auch aufführten. Er wolle sich früh genug um seine Nachfolge kümmern. Die BrassWave hofft, dass Livio ihr noch lange erhalten bleibt und die Musikantinnen und Musikanten weiterhin viel von ihm profitieren

können. Vor der Zugabe wuchs die Anspannung noch einmal, denn die Rangverkündigung des Malwettbewerbs war an der Reihe. An dieser Stelle geht ein grosser Dank an alle fleissigen Künstler/-innen.

Für die Jugendmusik BrassWave hiess es nach einer kurzen Pause noch einmal volle Konzentration. Zum ersten Mal wurde ein Zusatzkonzert am Nachmittag durchgeführt, welches noch einmal viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Halle lockte.

Die Jugendmusik BrassWave bedankt sich ganz herzlich für das zahlreiche Erscheinen und wünscht allen eine besinnliche Adventszeit.

GRUBER WEIHNACHTSBAUM

bei der Krippe im Dorf

**30.11.2024
18:15 Uhr**

Mit Örgelmaa, Brotwurst, Punsch und Glühwii

Alle sind herzlich eingeladen!

VELO PUTZEN

Schule Grub AR

10.- PRO VELO

DIE 4. / 5. UND 6. KLASSE PUTZEN VELOS, UM EINEN TEIL DES SKILAGERS ZU FINANZIEREN.

MIT FESTWIRTSCHAFT

**30.11.24
9.30 - 13.30 UHR
SCHULHAUSPLATZ
GRUB AR**

**Beständige Werte, neue Führung:
Christian Hertenstein tritt Nachfolge
von Lisa Rotach an**

Zum Jahresende 2024 tritt Lisa Rotach, die seit 2013 unsere Firma mit aufgebaut hat, in den Ruhestand. Ihren Anteil an der Geschäftsleitung übergibt sie an Christian Hertenstein, der seit Januar 2024 Teilhaber und Mitglied der Geschäftsleitung ist. Mit rund 20 Jahren Erfahrung im Malerberuf verkörpert er die Werte der Naturfarbenmalerei und wird gemeinsam mit Rolf Schulz die bewährten Praktiken fortsetzen sowie frische Impulse setzen. Wir danken Lisa Rotach für ihren Einsatz und blicken optimistisch in die Zukunft mit dem neuen Führungsteam Hertenstein und Schulz.

Nach 56 Jahren werde ich meinen Coiffuresalon in Grub AR am 30. Dezember 2024 in jüngere Hände übergeben. Ich danke allen Kunden für die Treue während den vielen Jahren.

Stefan Köppel

**Meine Nachfolgerin heisst
Desirée Knaus**

KITU

Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Immer am Dienstag von 16.00 – 17.00 Uhr findet die Kitu-Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt. Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU!

Bis bald.
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25,
Carmen und Jasmin

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

**Schaffhausen
St. Gallen • Grub**

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Dies und Das

Peter Eggenberger

Eine faszinierende Neuerscheinung: Heiden als führender Kurort ins Bild gesetzt

Dieser Tage ist das Buch «Ein Gang durch Heiden um 1900» erschienen. Autor Andres Stehli entführt auf 180 Seiten in Bildbandformat auf faszinierende Weise durch jenes Heiden, das zwischen 1850 und 1914 zu den führenden und international bekannten Kurorten der Schweiz gehörte.

«Grundlage für das Buch ist meine 800 Exemplare umfassende Postkartensammlung, die eine ganze Reihe von Raritäten und Unikaten umfasst. An dieser Fülle mit spannenden Einblicken in das Kurwesen möchte ich die Allgemeinheit teilhaben lassen», sagt Andres Stehli, der gemeinsam mit Gattin Anne jahrzehntelang die renommierte Pension Nord geführt hat. Nebst dem Aufbau der Kartensammlung war er engagierter Leiter des historischen Museums und Kulturvermittler vorab in den Bereichen Musik und Literatur.

45 Hotels und Pensionen

In der Blütezeit als Kurort um das Jahr 1900 verzeichnete Heiden rund 1500 Gästebetten in 45 Hotels und Pensionen. Andres Stehli hat sie aufgelistet und auf dem zum Buch gehörenden Ortsplan positioniert. Dominantes Haus war der «Freihof», das 1848 den Ruf von Heiden begründete und als Nobelherberge galt. Hier wirkte mit Albrecht von Graefe der aus Berlin stammende Pionier der Augenheilkunde, und im Hotel Paradies fand der von der Welt vergessene Rotkreuzgründer Henry Dunant 1887 eine erste Bleibe.

Gute Erreichbarkeit war ein Muss

«Wer Erfolg haben will, muss gut erreichbar sein». Dieser Devise war die 1874/75 erfolgte Realisierung der Bergbahn Rorschach-Heiden verpflichtet, deren Bau- und Gründerzeit im Buch eindrücklich dargestellt wird. Ein weiterer grosser Wurf gelang ebenfalls 1874 mit dem Bau des palastartigen Kursaals, dessen Ausstattung den teilweise aus dem deutschen und russischen Hochadel stammenden Gästeschaft zu entsprechen vermochte. Ansichten des Saals und des zeitweilig ein Dutzend Musikanten umfassenden Kurorchesters lassen staunen.

Katholische Kirche und englische Kapelle

Auch das seelische Wohl der Gäste kam in Heiden nicht zu kurz. Mit Ansichten der 1902 eingeweihten katholischen Kirche, der englischen Kapelle für englische sprechende Gäste und natürlich der 1841 entstandenen evangelischen Kirche dokumentiert das

Buch auch ein Stück Religionsgeschichte. Andres Stehli erinnert in Wort und Bild zudem an Dorffotograf Ernst Gottfried Hausammann, dem viele der im Buch vertretenen Ansichten von Hotels, Weilern und dem Dorf über dem Bodensee zu danken sind.

Verschwundene Handwerksbetriebe und Ladengeschäfte

Vom bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) blühenden Kurort profitierten auch zahlreiche Handwerksbetriebe, Bäckereien, Metzgereien und Kaufhäuser. Auch sie sind im Buch vertreten, und speziell ist unter anderem das 1906 entstandene Bilddokument des Metzgerburschen-Vereins Heiden, der aus nicht weniger als 13 Mitgliedern bestand. «Andres Stehli hat über Jahrzehnte uneigennützig und mit enormem Einsatz die Kultur in Heiden bereichert. Das Buch «Ein Gang durch Heiden» fasst sein immenses Wissen zusammen und vermittelt es höchst anschaulich mit Bild und Text. Das Werk ist eine lokale Entdeckungsreise für uns Gegenwartige und eine historische Quelle für kommende Generationen», würdig Historiker Stefan Sonderegger in seinem Vorwort das wertvolle Wirken des Autors.

Das Buch «Ein Gang durch Heiden um 1900» kann zum Vorzugspreis von 24 Franken im Museum, im Hotel Linde und bei der Tourist-Information im Bahnhof Heiden bezogen werden.

Mit dem Buch «Ein Gang durch Heiden um 1900» vermittelt Andres Stehli einzigartige Einblicke in die Blütezeit des damaligen Kurorts von internationalem Ruf.

Führendes Hotel war der Freihof, der über eine beeindruckende Parklandschaft verfügte.

Häsch scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub
071 891 61 61

info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

**DIGITAL
PHÄNOMENAL**

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchssicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Dies und Das

Angebote für Kleinkinder im Appenzeller Vorderland

Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
Im Appenzeller Vorderland bestehen viele attraktive Angebote für Kinder bis vier Jahre und deren Familien. Ein gemeinsamer Flyer der Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Reute und Walzenhausen gibt einen guten Überblick.

Gemäss der UNESCO sind die Lernerfahrungen in den ersten Lebensjahren die Grundlage der gesamten Entwicklung eines Menschen. Der Start ins lebenslange Lernen wird ermöglicht durch alles, was unter den Fachbegriffen «Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung» (FBBE) sowie «Frühe Förderung» zusammengefasst wird: Dies reicht von der gesundheitlichen Versorgung während der Schwangerschaft über Elternbildung und -beratung bis zu Spielgruppen und Kitas. Alle diese Angebote ersetzen die Familie nicht, sondern unterstützen sie und ermöglichen so allen Kindern ein gesundes Aufwachsen.

Im Appenzeller Vorderland bestehen viele attraktive Angebote für Kleinkinder bis vier Jahre und deren Familien. Die Akteurinnen und Akteure aus diesem Bereich treffen sich jährlich zur Vernetzung und zum fachlichen Austausch. Aus diesem Netzwerk entstand die Idee eines Flyers, der die Angebote für (werdende) Eltern übersichtlich zusammenfasst. Das Ergebnis ist ein digitales und interaktives Dokument der Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen und Reute, das ab sofort auf der Gemeindehomepage zu finden ist: www.grub.ch → Soziales → Angebot für Kleinkinder.

Die Zusammenstellung zeigt nicht nur die Fülle der Angebote, sondern auch die Zusammenarbeit untereinander. So sollen die vielfältigen Angebote möglichst vielen Familien zugänglich gemacht werden. Frischgebackene Eltern werden mittels Postkarte informiert.

Den Gemeinden im Appenzeller Vorderland ist es ein Anliegen, Kindern im Vorschulalter gute und ihren Bedürfnissen angepasste Bedingungen für ihre Bildung, Betreuung und Erziehung anbieten zu können – dies ist der Start in ein erfolgreiches lebenslanges Lernen.

Jungbürgerinnen- und Jungbürgerfeier 2024

Am Freitag, 15. November 2024, kamen rund 20 Jugendliche der Jahrgänge 2005 und 2006 aus Wolfhalden und Grub AR sowie eine Delegation der beiden Gemeinderäte zur Jungbürgerinnen- und Jungbürgerfeier zusammen.

Beim traditionellen Bowlen im Säntispark konnten sich die jungen Erwachsenen über die vergangene gemeinsame Schulzeit und das zusammen Erlebte unterhalten. Mit dem Car ging es anschliessend zurück nach Grub AR, wo im Restaurant Bären das Nachtessen eingenommen wurde. Die beiden Gemeindepräsidenten zeigten in ihren Ansprachen den jungen Erwachsenen ihre Rechte aber auch ihre Pflichten, welche im Zusammenhang mit der Volljährigkeit stehen, auf.

Die Feier wird alle zwei Jahre gemeinsam mit der Gemeinde Grub AR durchgeführt. Es war ein gelungener Abend.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20

Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Advents in Grub fenster 2024

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, bei der feierlichen Eröffnung der Adventsfenster dabei zu sein. Diese finden jeweils um 18.30 Uhr statt. Je nachdem gibt es auch einen kleinen Apéro. Wir freuen uns auf stimmungsvolle Momente in netter Gesellschaft.

03. Dez	Gemeindekanzlei	Dorf 60
05. Dez	Chinderhus Blueme	Ebni 26
07. Dez	Familie Forrer	Unterrechstein 288
10. Dez	Schule Grub	Dorf 55
12. Dez	Familie Riedl	Dorf 38
14. Dez	Familie Roettig	Hord 373
15. Dez	Irmgard Zürcher	Vorderdorf 343
16. Dez	Familie Graf	Rüti 188
17. Dez	Familie Brülisauer	Ebni 27
19. Dez	Familie Naef	Frauenrüti 9
21. Dez	Familie Ernst	Obere Hord 650
22. Dez	Elsbeth und Hitch	Alte Post

Falls kurzfristig noch weitere Fenster hinzukommen, findet ihr die Daten auf unserer Webseite.

www.treffpunktgrub.ch

Willi Jenni AG

Ebni 9035, Grub AR

071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch

24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Dies und Das

Gemeindebibliothek Heiden/Grub Zwei Weihnachtsgeschichten

Auch in diesem Advent erzählen wir in der Bibliothek an zwei Nachmittagen eine Bilderbuchgeschichte. Am Mittwoch 4. Dezember erfahren wir, was Mäusemama Klara und ihre Kinder in der aufregenden Zeit bis Weihnachten alles entdecken und erleben. Am Mittwoch 18. Dezember macht sich ein Mann mitten in der kalten Nacht auf den Weg, Holz für ein wärmendes Feuer zu finden. Seine Frau hat gerade ein Kind bekommen, und er möchte es den beiden behaglich machen.

Los geht's jeweils um 15.30 Uhr. Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek Biberli, Schöggeli und Mandarinen. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, mit uns einen gemütlichen Geschichten-Nachmittag zu verbringen! Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Miriam Hauschildt

AÜB - Appenzellerland über dem Bodensee Austausch Gemeindepräsidenten und Kantonsparlamentarier

Am Samstag, 9. November 2024 haben sich alle Gemeindepräsidenten, die überwiegende Mehrheit der Kantonsrätinnen und Kantonsräte AR sowie ein Grossratsmitglied AI zu einem Austausch in Rehetobel getroffen. Auslöser war ein offener Brief vom Frühjahr der Kantonsräte aus Wald, Rehetobel, Grub und Heiden, die nach der Abstimmung zu den Gemeindestrukturen im letzten Jahr ein Weiterkommen gewünscht haben.

Der Austausch wurde durch den Verein Appenzellerland über dem Bodensee organisiert: Einerseits sollen die Teilnehmenden einen Austausch pflegen, um die politischen Bedürfnisse der Region in Herisau und Appenzell zu platzieren. Andererseits konnten verschiedene Ideen und Stossrichtungen diskutiert werden. Alt-Kantonsrat und Alt-Gemeindepräsident Erwin Ganz als Moderator hat beide Seiten erlebt und am Samstag als Moderator im Mehrzweckgebäude Rehetobel verschiedene Themen aufgegriffen. Auch für ihn war der erste Anlass dieser Art ein Erfolg.

Die Vielfalt der Region - Absichtsbekundung

Alle Teilnehmende waren sich einig, dass ein solcher Austausch regelmässig durchgeführt werden soll. Neben dem Themenblock Fusionen und der Mitge-

staltung der Gesetzgebung zu den Gemeindestrukturen sollen zukünftig auch regionale Sichtweisen behandelt werden. Dies immer unter Berücksichtigung und mit Respekt gegenüber den verschiedenen Rollen und Staatsebenen.

Die Ausarbeitung und das Konzept für einen künftigen Rahmen dieser Austausche übernimmt Geschäftsführer Ralf Menet in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Gemeindepräsidenten und dem Vorstand AÜB. Dadurch soll das Appenzellerland über dem Bodensee eine noch kräftige und selbstbewusste Stimme erhalten und die relevanten Themen für die Region aktiv mitgestalten.

Dank

Wir danken den Menschen herzlich, welche sich in politischen Ämtern, Kommissionen und Vereinen im AÜB einbringen, für ihr grosses Engagement. Auch mit unterschiedlichen Meinungen soll ein respektvoller Austausch möglich bleiben und wir laden alle Bewohnende ein, sich in positivgeführte Debatten einzubringen. Miteinander für ein starkes AÜB!

Peter Eggenberger Gedenkausstellung Ernst Bänziger: Illustrator zahlreicher Bücher

Der in Bühler lebende Ernst Bänziger-Spring (1929 – 2021) stand als Textildesigner im Dienst des renommierten Strickerei-Exportunternehmens Forster-Willi in St. Gallen. Im Umfeld weltbekannter, der Haute Couture verpflichteter Modezaren wie Dior, Chanel und Lagerfeld weilte er häufig in Paris, wo er als versierter Fachmann erfolgreich die Interessen seiner Firma vertrat. Seine Freizeit widmete er der Malerei, und in dieser Eigenschaft hielt er unzählige Motive in allen Gemeinden beider Appenzell fest.

Gleichzeitig illustrierte er liebevoll einige Bücher mit Appenzeller Kurzgeschichten, die im Appenzeller Verlag erschienen und erhältlich sind. Den letzten Abschnitt seines Lebens verbrachte Ernst Bänziger im Heim «Wohnen am Rotbach» in Bühler. Hier erinnert derzeit eine bis Ende März dauernde Gedenkausstellung an den heimatverbundenen Künstler, die zu den üblichen Heim-Öffnungszeiten besucht werden kann.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger

karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten

Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Tel **143**
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2

Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Bild des Monats

Eingesandt von Nico Stieger

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Chinder Fär

Samstag
30. November 2024
17:30 Uhr
in der alten Post Grub AR

Vom chrumme Tannebäumli

anschliessend um 18:15
gehen wir alle zusammen
←← zum schönen grossen
Gruber Weihnachtsbaum!

Einladung an alle Kinder!
Mer freued üs uf eu!
Daniela und Manuela

SA. 28. DEZ. 17.30 H KIRCHE GRUB AR WORT & KLANG

ALTES LOSLASSEN UND NEUES EMPFANGEN
WORTE ZUM AUSKLANG DES JAHRES
MIT N. MÜLLER, S. RUTISHAUSER,
M. ZÜST UND ZWEI KONFIRMANDINNEN

FÜR DEN KLANG SORGT DIE

KIND
OF
BLUE
BLUES AND JAZZBAND

REF. KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRIET

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Die Sternsinger kommen! 20*C+M+B+25

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Dieses Jahr sind die Sternsinger wieder in Grub AR unterwegs um Haus und Bewohner zu segnen. Die feierliche Aussendung findet am **5. Januar 2025** um 10.00 Uhr in der Kirche Grub AR statt und ab 15.00 Uhr sind sie im Dorf unterwegs. Um die Route zu planen, bitten wir um Anmeldung. Im Dezember Blickpunkt werden die Besuchszeiten publiziert.

Wir wünschen einen Besuch der Sternsinger.

Anmeldung bis **6. Dezember 2024** bei E. Camenzind:
Tel. 071 890 09 25 oder E-Mail: sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch

Mit adventlichen Grüßen, die Sternsinger

Pfarramt: Pfarrer René Häfelfinger, rene.haefelfinger@bluewin.ch, 071 755 59 51
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Die Pfarramt-Stellvertretung übernimmt Pfarrer René Häfelfinger, Tel. 071 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Sonntag, 8. Dezember

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: HEKS

Freitag, 13. Dezember

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrer Rudi Balz

Sonntag, 15. Dezember

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer Rudi Balz
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: HEKS

Freitag, 20. Dezember

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Pfarrer Rudi Balz

Sonntag, 22. Dezember

17.00 Gottesdienst in Heiden

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Kirche Grub AR, Mitternachtsgottesdienst mit Pfarrer Rudi Balz
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: HEKS

Weihnachtstag 25. Dezember

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: HEKS

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Samstag, 28. Dezember «WORT UND KLANG»

17.30 Kirche Grub AR, Altes loslassen und neues empfangen mit N. Müller, S. Rutishauser, M. Züst und zwei Konfirmandinnen
 Musik: KIND OF BLUE, Blues and Jazzband
 Kollekte: HEKS

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Feierabendkonzert zum 1. Advent

Sonntag, 1. Dezember

18.00 in der Kirche Grub AR

Musik aus dem Barock

ANNINA STAHLBERGER, Blockflöte
 MARIE-LOUISE DÄHLER, Cembalo
 GERHARD OETIKER, Violoncello
 Eintritt frei, Kollekte

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Samstag, 14. Dezember, 19.00 - 21.00

Outdoor Fondueplausch auf dem Fünfländerblick. Ab 4. Klasse.
 Anmeldung bis 6. Dezember 2024
www.kja.ch

Agenda

November 2024

- Sa 30. **Verein Haus zur Bergulme; WägELITag**
08.00 bis 12.00 Uhr Coop, Heiden
- Sa 30. **Schule Grub AR; VELO PUTZEN**
09.30 bis 13.30 Uhr Schulhausplatz
- Sa 30. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Chinder Fiir**
17.30 Uhr Alte Post
- Sa 30. **RANDOM live! Musik für das Herz, den Körper und die Seele**
Ab 18.00 Uhr Haus zur Stickerei, Heiden
- Sa 30. **Gruber Weihnachtsbaum**
18.15 Uhr bei der Krippe im Dorf

Dezember 2024

- So 1. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Musik aus der Renaissance und Barock**
18.00 Uhr Kirche
- Mi 4. **Bibliothek; Weihnachtsgeschichte für Kinder**
15.30 Uhr Bibliothek, Heiden

- Mi 4. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Fr 6. **Jugendtreff für 5./6. Klasse**
19.00 bis 21.30 Uhr Alte Post
- So 8. **Kino Rosental; Dok-Film «Reise ins Licht»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Mo 9. **Kino Rosental; Film «Malawi – Eine interaktive Reise-reportage»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Fr 13. **Skillift Grub-Kaien AG; Bäsebeiz**
Ab 17.30 Uhr Skilliftstöbli
- Mi 18. **Bibliothek; Weihnachtsgeschichte für Kinder**
15.30 Uhr Bibliothek, Heiden
- Mi 18. **Samariterverband beider Appenzell, Blutspenden**
17.30 bis 19.30 Uhr Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
- Mi 18. **Cinéclub Rosental; Animationsfilm «Robot Dreams»**
20.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Do 26. **Blasorchester Heiden, Konzert zum Jahreswechsel «Charakterköpfe»**
17.00 Uhr Evang. Kirche, Heiden
- Fr 27. **Einwohnerverein Grub AR; Altjahreshöck**
19.00 Uhr Rest. Hirschen
- Sa 28. **VAW-Wanderung; Jahresausklang beim Urnäsher Fondue**
17.00 Uhr Bahnhof, Jakobsbad
- Sa 28. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Wort und Klang**
17.30 Uhr Kirche
- Di 31. **VAW-Wanderung; Unterwegs um Urnäsch am Silvester**
7.15 Uhr Bahnhof, Urnäsch

Ergänzungen bitte melden an:

Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48

blickpunkt@grub.ar.ch

Programm Dezember 2024

So	1.12.	15:00	Woodwalkers	6/4	D
So	1.12.	19:30	Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4	dialekt
Di	3.12.	14:15	Nachmittagskino: Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4	dialekt
Di	3.12.	19:30	Maloney – Die ersten drei haarsträubenden Fälle	10/8	dialekt
Mi	4.12.	15:00	Weihnachten der Tiere	6/4	D
Fr	6.12.	20:00	Wisdom of Happiness – A heart-to-heart with the Dalai Lama	8/6	E/d
Sa	7.12.	17:00	Typisch Emil	6/4	dialekt
Sa	7.12.	20:00	Conclave	10/8	D
So	8.12.	15:00	Weihnachten der Tiere	6/4	D
So	8.12.	19:00	Reise ins Licht mit Regisseur René Schöpfer		dialekt
Mo	9.12.	19:00	Malawi – Eine interaktive Reisereportage		
Di	10.12.	19:30	Armand	12/10	Norw/D
Mi	11.12.	15:00	Woodwalkers	6/4	D
Fr	13.12.	20:00	Armand	12/10	Norw/D
Sa	14.12.	17:00	Wisdom of Happiness – A heart-to-heart with the Dalai Lama	8/6	E/d
Sa	14.12.	20:00	Der Vierer	12/10	D
So	15.12.	15:00	Vaiana 2	6/4	D
So	15.12.	19:30	Maloney – Die ersten drei haarsträubenden Fälle	10/8	dialekt
Di	17.12.	19:30	Typisch Emil	6/4	dialekt
Mi	18.12.	15:00	Vaiana 2	6/4	D
Mi	18.12.	20:00	Cinéclub: Robot Dreams	16/16	
Fr	20.12.	20:00	Armand	12/10	Norw/D
Sa	21.12.	17:00	Reise ins Licht		dialekt
Sa	21.12.	20:00	Der Vierer	12/10	D
So	22.12.	15:00	Woodwalkers	6/4	D
So	22.12.	19:30	Wisdom of Happiness – A heart-to-heart with the Dalai Lama	8/6	E/d
Di	24.12.	15:00	Weihnachten der Tiere	6/4	D
Mi	25.12.	15:00	Vaiana 2	6/4	D
Do	26.12.	19:30	Conclave	10/8	D
Fr	27.12.	20:00	Typisch Emil	6/4	dialekt
Sa	28.12.	17:00	Filmhit		
Sa	28.12.	20:00	Der Vierer	12/10	D
So	29.12.	15:00	Die Heinzels – neue Mützen, neue Mission	6/4	D
So	29.12.	19:30	Reise ins Licht		dialekt
Di	31.12.	19:30	Filmhit		

Rosenbar Freitag und Samstag
www.kino-heiden.ch

16. bis 18. Mai 2025

Editorial

Seite 2

Gemeinderat

Seite 3

**Kultur- und
Jugendkommission**

Seite 6

Schule

Seite 7

Dies und Das

Seite 9

Bild des Monats

Seite 17

Agenda

Seite 20

Blickpunkt Grub

Mitteilungen der Gemeinde Grub AR

Nr. 709 · 59. Jahrgang · 20. Dezember 2024

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Grub AR,

wir wünschen Ihnen eine besinnliche und friedvolle Weihnachtszeit, die Ihnen Momente der Ruhe und des Zusammenseins beschert.

Als Gemeindeverwaltung sind wir stets bestrebt, Ihnen einen professionellen und zuvorkommenden Service zu bieten. Ihre Zufriedenheit und Ihr Wohlbefinden stehen für uns an erster Stelle, und wir werden auch im neuen Jahr weiterhin unser Bestes geben, um Ihre Anliegen schnell und kompetent zu bearbeiten. Wo es aus Gründen der Effizienz, Sicherheit oder Kostenersparnis Sinn macht, streben wir weiterhin Kooperationen mit den umliegenden Gemeinden an, dies insbesondere auch um die Zusammenarbeit in der Region – zum Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner – zu fördern.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit in unserer schönen Gemeinde und auf all die besonderen Ereignisse, die das Jahr 2025 für uns bereithält. Ein besonderes Highlight ist die Feier unseres 550-jährigen Bestehens im kommenden Mai. Mit Stolz dürfen wir auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken und viele schöne Momente im Rahmen der Feierlichkeiten erleben. Zudem möchten wir Sie auf die Unterhaltung des Grueberchörli im April 2025 hinweisen, welche ebenfalls ein Höhepunkt unserer Gemeinschaftsaktivitäten sein wird.

Zum Beginn des neuen Jahres möchten wir Ihnen die besten Wünsche für Gesundheit, Glück und Erfolg überbringen. Möge 2025 ein Jahr voller positiver Erlebnisse und wertvoller Momente für Sie sein.

Mit herzlichen Grüssen
Gemeinderat Grub AR

G E M E I N D E G R U B A R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Gemeindeverwaltung Grub AR:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
René Tobler, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte:
blickpunkt@grub.ar.ch

Der Blickpunkt Grub
veröffentlicht Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Redaktionsschluss für Nr. 710:
17. Januar 2025
Erscheinungsdatum:
31. Januar 2025

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom
Freitag, 20. Dezember 2024 ab 12.00 Uhr
bis und mit Freitag, 3. Januar 2025
geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker
Tel. 076 720 08 38

Wir wünschen frohe Festtage
und ein glückliches neues Jahr!

Das Gemeindekanzlei-Team

Gemeinderat

Rücktritte aus Behörden und Kommissionen

Die Rücktrittsfristen für Behörden- und Kommissionsmitglieder sind im Gesetz und in der Gemeindeordnung geregelt. So sind Rücktritte jeweils bis spätestens 30. November schriftlich an die Gemeindeganzlei einzureichen.

Nebst den bereits bekannten Rücktritten von Edith Bischofberger per 31. Mai 2024, als Mitglied und Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission und Franziska Senn per 31. Mai 2025, als Mitglied des Gemeinderates, sind folgende Demissionen eingegangen:

- Marcel Delvai, Riemen 141, als Mitglied des Abstimmungsbüros
- Nikolai Müller, Dorf 49, als Mitglied der Finanzkommission
- Karin Rommel, Eggersriet, als Mitglied der Kultur- und Jugendkommission

Der Gemeinderat dankt allen Zurücktretenden für ihren Einsatz herzlich.

Die Ergänzungswahlen in den Gemeinderat und die GPK finden am 16. März 2025 statt; ein allfälliger 2. Wahlgang am 27. April 2025. Die Stimmberechtigten erhalten einen leeren, amtlichen Wahlzettel und, sofern eingereicht, einen nicht amtlichen Wahlzettel mit den Namen des Kandidaten oder der Kandidatin. Der kostenpflichtige Druck von nicht amtlichen Wahlzetteln durch die Gemeindeganzlei und der dementsprechende Versand mit dem Abstimmungsmaterial der Gemeinde muss bis spätestens Freitag, 31. Januar 2024, 12.00 Uhr bei der Gemeindeganzlei schriftlich angemeldet werden.

Die Besetzung der vakanten Kommissionssitze erfolgt im Mai 2025.

Beitritt zum Verein Natur AR

Der Gemeinderat hat beschlossen, dem Verein Natur AR beizutreten. Der Verein hat zum Ziel, Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen in der Entwicklung und Umsetzung von Projekten für eine naturnahe Landschaft und zur Förderung von Biodiversität, auch in Finanzierungsfragen zu beraten. Mit der Mitgliedschaft profitieren die Gemeinde und die Einwohnerinnen und Einwohner von Grub AR von den Dienstleistungen des Vereins.

Genehmigung Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2026 – 2028

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell A. Rh. legt fest, dass die Gemeinden jährlich einen Aufgaben- und Finanzplan erstellen. In diesem Dokument ist nicht nur der Voranschlag für das kommende Jahr ersichtlich, sondern es soll auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigen. Der Gemeinderat hat den AFP an seiner Sitzung vom 3. Dezember 2024 genehmigt. Das Dokument ist auf der Webseite der Gemeinde abrufbar. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform abgegeben.

Gemeindeganzlei Öffnungszeiten über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Schalter der Gemeindeverwaltung für die Feiertage von Freitag, 20. Dezember 2024, 12.00 Uhr, bis und mit Freitag, 3. Januar 2025, zu schliessen. Ab Montag, 6. Januar 2025 sind die Schalter der Verwaltung zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder geöffnet. Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt über die Feiertage unter 076 720 08 38 erreichbar.

Am 19.10.1976 wurde bei diesem **Einfamilienhaus** auf **Parzelle 513** mit Garten in der oberen Hord 407 die Kellerdecke geschalt · 48 Jahre später habe ich mich entschieden, es in neue Hände zu geben · **Kaufinteressierte** können sich bei Tobias Meile melden unter **oberehord407@gmail.com** · Hinterlassen Sie mir Ihre Telefonnummer für weitere **Auskünfte** · Ich nehme gerne mit Ihnen Kontakt auf ·

Gemeinderat

Der Gemeinderat hat ausserdem ...

- verschiedene Unterstützungsbeiträge für regionale Institutionen gesprochen.

Einwohnerkontrolle

Grub AR zählt Ende November 987 Einwohnerinnen und Einwohner.

Kenntnisnahmen

Regionale Bauverwaltung Heiden – Bauanzeige:

- Sibylle und Stefan Baumann, Dorf 304, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 428; Sanierung Westfassade und Ersatz Fenster
- Madeleine und Bruno Kessler, Ebni 48, 9035 Grub AR; Parz. Nr. 434; Abbruch Cheminée – Neubau zwei Kaminöfen
- Jacqueline und Jona Büchi, Säge 79, 9035 Grub AR, Parz. Nr. 66; Photovoltaikanlage

- Niklaus Eisenhut, Ebni 19, 9035 Grub AR, Parz. Nr. 138; Ersatz Milchviehstall
- Yannick Graf, Dorfstrasse 14, 8252 Schlatt b. Diesenhofen, Parz. Nr. 57, Dorf 62; Einbau Gaube, Anbau Balkon und aussen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe

Protokolle der

- Arbeitsgruppe Elektra vom 28. August und 5. November 2024
- Jugendtreff vom 2. Oktober 2024
- Schulkommission vom 5. November 2024
- Sozialamt Heiden-Grub-Rehetobel, 12. November 2024
- Regiwehr, 17. Juni und 14. November 2024

Offiziers-Beförderungen per 30. November 2024

Neuer Grad	Name / Vorname	Wohnort
Leutnant	Taama Rua Amin	Grub

Mit unseren Day Spa Packages durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass.
Herzlich willkommen

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Liebe Leserinnen und Leser!

Weihnachten steht vor der Tür. Der Advent mit seinen Lichtern und der Vorfreude auf das Fest ist immer eine wunderschöne Zeit zum Innehalten.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Blickpunkt-Redaktion ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr.

Wir freuen uns auch im kommenden Jahr über Ihr Interesse! In dieser Weise – bis bald.

Kultur- und Jugendkommission

Jahresrückblick Jugendtreff Grub AR

Bubble Tea

Wir starteten das Jugendtreffjahr mit einem Bubble Tea Abend. Die Jugendlichen durften ihre eigenen Bubble Teas zubereiten. Alle hatten Spass die verschiedenen Kombinationen auszuprobieren.

Grill & Cocktail

Wir liessen das Schuljahr mit einem Grill und Cocktailabend ausklingen. Die bunten Drinks mit feinsten Fruchtspiessli fanden hohen Anklang. Bei Salat und Grilladen brachten wir uns gegenseitig in Sommerstimmung.

Auch die Hamburgerparty im September war gut besucht. Wie verbrachten einen gemütlichen Abend zusammen.

Burger & Dessert

Anfangs März veranstalteten wir einen Kochabend. Die Jugendlichen bereiteten frische Burger, Pommes und Schoggi Mandel Dessert zu. Besonders freut uns, dass die Kochabende jeweils sehr gut besucht werden.

Das gesamte Team des Jugendtreff Grub AR bedankt sich für die vielen spannenden Begegnungen. Und freut sich auf das kommende Jugendtreffjahr.

Gruber Weihnachtsbaum

Am 30. November 2024 durften wir den Gruber Weihnachtsbaum einweihen, siehe auch Bild auf der Titelseite. Den wunderschönen Schmuck verdanken wir unseren 1. und 2. Klässlern. Der Abend durfte mit vielen Gesprächen, einer feinen Wurst von der Metzgerei Fuchs, Glühwein und Punsch genossen werden. Zusätzlich durften wir den schönen Klängen vom Örgelimaa Meinrad Leuch zuhören.

Kultur- und Jugendkommission

Schule

Schule Grub AR Veloputztag

Am Samstag, 30.11.24, war in der Schule Grub AR das Velo putzen. Es ist sehr gut gelaufen, leider haben wir aber die Laternen der Mittelstufe nicht häufig verkauft. Hier noch ein paar Zahlen zum Velo putzen:

- Geputzte Velos: 27
- Verkaufte Suppe: 50 Portionen
- Verkaufte Wienerli: 100
- Verkaufte Karten: der Unterstufe: 19

Insgesamt haben wir ca. 1000 Franken verdient. Die Kinder der 4. bis 6. Klasse haben die Velos für das Skilager im Januar geputzt. Die Schule hat sogar ein Velo von einem alten Mann, der nicht mehr Velo fahren kann, geschenkt bekommen. Viele Kinder hatten kalt. Ich fand das Velo putzen nicht sehr toll, das Buffet war viel besser. :)

Speziell war, dass wir ein Tandem, ein Veloanhänger, ein Töffli, ein Laufrad und ein Playmobil-Velo putzen durften. Das war sehr lustig. ;)

Nun freuen wir uns auf das Skilager in Grüschi-Danusa zusammen mit Wolfhalden!

Ein grosses Dankeschön geht an Urs und Andreas, welche einige Velos reparierten und uns geholfen haben.

Oberstufe Wolfhalden/Grub – Lernteam A Moschee Heerbrugg

Als erstes haben wir in verschiedenen Gruppen den Islam genauer kennengelernt. Danach sind wir mit dem Bus und dem Zug nach Heerbrugg gefahren. Als wir aus dem Zug ausgestiegen sind, liefen wir zuerst in die falsche Richtung. Als wir dann die richtige Richtung gefunden hatten, sind wir in die Moschee Heerbrugg gegangen. Dort hat uns ein freundlicher Mann willkommen geheissen und wir konnten im Gebetsaal sitzen, wo wir dann auch den restlichen Vormittag verbrachten. Dort hat er uns viel über den Islam erzählt und uns ein kleines Gebetslied vorgesungen.

Als das Lied vorbei war, zeigte er uns, wie man beten kann. Nach dem Beten haben er und seine Frau uns einen leckeren Znüni mit türkischem Tee und Gebäck serviert. Das Gebäck hat uns Familie Özkarakaya spendiert. Als wir fertig mit dem Znüni waren, haben wir uns verabschiedet und sind mit dem Bus wieder zur Schule gefahren. In der Schule haben wir erst einmal Mittag gegessen. Wir sind wieder ins Schulzimmer gegangen und dort haben wir noch einen Film über den Islam geschaut. Danach hatten wir noch Zeit, um ein kleines Spiel in der Turnhalle zu spielen. Dann war der Tag auch leider schon vorbei.

Benjamin Dütschler und Lias Enz, 2. Sek.

*Der Handwerker- und Gewerbeverein und der Einwohnerverein
laden alle Einwohner von Grub herzlich ein zum*

3-Königstreffen

*Am 6. Januar 2025 um 18.00 Uhr im Pärkli bei der Kirche.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.*

Schule

Oberstufe Wolfhalden/Grub Projekt Cigarbox E-Guitar

In der Sonderwoche war ich im Projekt Cigarbox E-Guitar. In diesem Projekt haben wir aus originellen Zigarrenkisten eine Gitarre mit drei Saiten und einem Tonabnehmer gebaut. Man kann sie also an einen Verstärker anschliessen und richtig absounden.

Am Montagmorgen trafen wir uns in der Holzwerkstatt, um alle Holzteile herzustellen, die Löcher für die Kabel auszusägen und den Gitarrenhals zu befestigen. Um die metallischen Teile der Gitarre herzustellen, gingen wir am Dienstag in die Metallwerkstatt und Herr Tobler ging mit seiner Häuschen-Crew in die Holzwerkstatt.

Am Mittwoch nach der Pause wurden die ersten schon fertig und so konnten sie in der Aula ihre Cigarbox Guitars stimmen. Damit gut zusammengespielt werden kann, fehlte aber noch etwas Wichtiges: die Bundstriche. Diese wurden mit Hilfe von einer Exceltabelle ausgerechnet und eingezeichnet, so dass die Töne richtig getroffen werden. Am Nachmittag haben einige noch Bundstäbchen aus Metall eingearbeitet, während die anderen gespielt haben. Mir hat das Projekt sehr viel Spass gemacht.

Livia Biatel, 2. Sek.

Oberstufe Wolfhalden/Grub – Lernteam D Sondertag zum Thema Ethik, Religion und Gemeinschaft

Am 28. & 29. November hat sich das Lernteam D mit Gemeinschaft und Ethik beschäftigt. Geplant war ein Besuch im Asylzentrum in Walzenhausen.

Am Donnerstag haben wir für die Bewohner des Asylantenheims Mailänderli-Kekse gebacken. Einige der Kekse, die wir gemacht haben, wurden verziert und danach auf einem Teller schön verpackt.

Als wir am Freitag mit einigen Spielsachen und Kleidern den Weg zum Haus erklommen hatten, wurden wir bereits vom Schulleiter und der Zentrumsleiterin erwartet. Während wir ein Croissant assen, erzählten uns die beiden viel über den Weg und die Schwierigkeiten der Flüchtlinge. Kurz darauf wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt und bekamen eine Führung durch das ganze Haus. Es war überall sehr sauber und die Bewohner wirkten sehr freundlich. Es gibt 24 Mitarbeiter in dem Haus, das maximal 80 Bewohner beherbergen kann. Die Aufgaben werden unter allen Bewohnern aufgeteilt, so dass es nie langweilig wird. Es war eine wertvolle Erfahrung für uns und wir wissen jetzt, wem wir unsere alten Kleider spenden können.

Leona Braunwalder, 3. Sek.

Korrigenda zum im November-Blickpunkt publizierten Beitrag «Oberstufe Wolfhalden/Grub Projekttag Genève internationale».

Der Text wurde nicht von Nino Zingerli sondern von Selina Rügsegger verfasst.

Dies und Das

News: Region AÜB

Energieberatung – ein erster Schritt zur Kostenreduktion

Die Energieberatung ist für Hauseigentümerschaften sowie für Mieterinnen und Mieter auch im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) der erste Schritt, um Energieeffizienzmassnahmen umzusetzen und damit Energie sowie Kosten zu sparen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet der Verein Energie AR/AI neutrale und kostenlose Vorgehensberatung an.

Vom Stromsparen bis zum Heizungsersatz

Die Fachleute des Verein Energie AR/AI bieten massgeschneiderte Energieberatungen mit einer kostenlosen Vorgehensberatung. Sie gibt Hauseigentümerinnen und Mietern einen Überblick, wie sie Strom- und Heizkosten reduzieren können. Gebäudebesitzer erhalten Informationen zum Zustand der Gebäudehülle und des Heizsystems ihres Hauses sowie Vorgehensvorschläge zur Optimierung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Beratung für massgeschneiderte Umsetzung

Mit der Solarberatung wird aufgezeigt, wie sich das Potenzial der Solarenergie optimal ausschöpfen lässt. Hauseigentümer erfahren, wieviel Strombezug aus dem Netz sie künftig mit einer Solarstromanlage beziehungsweise wieviel Energie für die Warmwassererzeugung sie mit einer thermischen Solaranlage einsparen können.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und zur Vereinbarung eines Beratungstermins unter: www.energie-ar-ai.ch oder Verein Energie AR/AI, 071 353 09 49 info@energie-ar-ai.ch

Sozialversicherungen AHV ^{AI} IV
Appenzell Ausserrhoden AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2025**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2025.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2025 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2023.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt. Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2024 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2025** bei uns eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Bibliothek

Öffnungszeiten über Weihnacht/Neujahr

Die Bibliothek Heiden bleibt über Weihnacht/Neujahr geschlossen. *Letzter Öffnungstag* im alten Jahr ist am *Samstag, 21. Dezember 2024*.

Die *erste Ausleihmöglichkeit* im neuen Jahr besteht am *Samstag, 4. Januar 2025*.

Das Bibliotheks-Team wünscht Ihnen ein harmonisches Weihnachtsfest mit viel Zeit zum Lesen und Sein. Wir freuen uns auf viele spannende Bücher und Begegnungen im neuen Jahr.

Miriam Hauschildt

SAK

Danke FÜR IHR VERTRAUEN

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) bedankt sich herzlich bei der Bevölkerung der Gemeinde Grub für das entgegengebrachte Vertrauen. Am 24. November 2024 hat die Mehrheit der Stimmberechtigten dem Verkauf der Elektra an die SAK zugestimmt. Dieses deutliche Ergebnis erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit.

Ab dem 1. Januar 2026 dürfen wir Sie mit unseren attraktiven Stromprodukten versorgen. Wir freuen uns darauf, Sie als Kundinnen und Kunden willkommen zu heissen und gemeinsam mit der Gemeinde die vorbereitenden Arbeiten für eine reibungslose Integration anzugehen.

Selbstverständlich werden wir Sie rechtzeitig über alle weiteren Schritte und wichtige Termine informieren.

In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gehen!

Ihre SAK

ST.GALLISCH-APPENZELLISCHE KRAFTWERKE AG

Vadianstrasse 50 | Postfach 2041 | 9001 St. Gallen
T +41 71 229 50 00 | info@sak.ch | sak.ch

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG
DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller
Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag:
7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag:
7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

NEU
AB 1. FEBRUAR 2025
IN DEN
RÄUMLICHKEITEN
VON
COIFFEUR KÖPPEL

ESTD 2025

DESIRÉE
SALON

DESIRÉE
KNAUS
DORF 340
9035 GRUB AR
071 / 891 23 11

**APPENZELLER
PHYSIOTHERAPIE**

Dorf 340, 9035 Grub info@appenzeller-physiotherapie.com
071 891 61 61 www.appenzeller-physiotherapie.com

**Das ideale Geschenk
für «Heimweh-Gruber»**

**Vermitteln Sie ihren Liebsten
in der Fremde etwas Heimatgefühl.**

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den «Blickpunkt Grub» zu abonnieren.

Geschenkabo von «Blickpunkt Grub» für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von Fr. 45.– inkl. Versandkosten und Verpackung.

Auskunft:
Blickpunkt Grub
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
ode E-mail an: blickpunkt@grub.ar.ch

Der Winter ist hier

Kennen Sie die Vorteile von Kalk und Lehm?
Wir haben 30 Jahre Erfahrung damit

naturfarbenmalerei.ch

Willi Jenni AG

Ebni 9035, Grub AR

071 891 15 84 / info@willi-jenni.ch

24h Pannen- und Abschleppdienst

Willi Jenni AG

Autospenglerei & Spritzwerk

KITU

Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Immer am Dienstag von 16.00 – 17.00 Uhr findet die Kitu-Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt. Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU!

Bis bald.
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25,
Carmen und Jasmin

**THOMAS
MERZ** GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage
Insektenschutz

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
info@dorfgarage-heiden.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Dies und Das

Peter Eggenberger

Neues Leben im Vorderländer Spitalgebäude: Abteilung Tagesstruktur mit viel Prominenz eröffnet

Am 24. November wurde die im ehemaligen Spitalgebäude von Heiden verwirklichte Tagesstruktur eröffnet. Hoherfreut über die wertvolle Neuerung waren der Ausserrhoder Landammann Yves Noël Balmer, die Innerrhoder Regierungsrätin Monika Rüegg Bless (beide zuständig für die Bereiche Gesundheit und Soziales) sowie Gemeindepräsident Mathias Züst, Grub, und die weiteren Präsidenten der Vorderländer Gemeinden.

Neue, die bestehenden Angebote ergänzende Betreuungsformen für Ältere, Pflegebedürftige und Einsame sind gefragt. Voll auf dieser Linie liegt die im ersten Stockwerk des ehemaligen Spitals von Heiden eingerichtete Tagesstruktur, deren Räumlichkeiten an wohnliche Stuben erinnern und viel Geborgenheit vermitteln. Die unter der Federführung des Vorderländer Betreuungs-Zentrums Heiden (BZ) entstandene Neuerung ist ein Entlastungsangebot für pflegende Angehörige, aber auch für Alleinstehende, die ein paar Stunden in angeregter Gemeinschaft verbringen möchten.

Pionierarbeit geleistet

«Unsere Bevölkerung wird immer älter, und entsprechend von Bedeutung sind zusätzliche Angebote. Mit der Neuerung Tagesstruktur leistet das BZ Vorderland Pionierarbeit und erfüllt eine wichtige Aufgabe, die ausgezeichnet in das Demenzkonzept des Kantons passt», führte Landammann Yves Noël

Balmer aus. «Die Abteilung Tagesstruktur haucht dem Spitalgebäude zusätzlich zum bereits bestehenden medizinischen Ambulatorium neues Leben ein und bereichert die bereits bestehenden Einrichtungen rund um das Wohnen und Leben im Alter markant.»

Dank für die breite Unterstützung

In seinem Grusswort dankte Markus Pfister als Präsident des von allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg getragenen Betreuungs-Zentrums (BZ) verschiedenen Stiftungen und weiteren Sponsoren für die erfahrene Unterstützung. BZ-Geschäftsleiterin Ursina Girsberger, richtete den Dank vor allem an ihr engagiertes Team, das sich beim Aufbau der Neuerung stark engagiert hat und in Zukunft für dessen gutes Funktionieren garantieren wird.

AR-Landammann Yves Noël Balmer und AI-Regierungsrätin Monika Rüegg Bless eröffnen mit der Durchschneidung des roten Bandes die im Spitalgebäude von Heiden realisierte Tagesstruktur.

Peter Eggenberger

Grösstes Hotel im Vorderland: 50 Jahre Hotel Heiden

Am 20. Dezember 1974 hielten die ersten Kurgäste Einzug im neuerbauten Hotel Heiden. Der Neubau verlieh dem Kurort neuen Schwung.

Ab 1848 war das Hotel Freihof erstes Haus im Kurort Heiden. Bereits in den 1860er Jahren hatte der in Heiden wirkende Pionier der Augenheilkunde, der Berliner Arzt Albrecht von Graefe, den Bau eines neuen Hotels an der aussichtsreichen Seeallee angeregt. Der Plan blieb aber unverwirklicht. 1957 erwarb Baumeister Ernst Züst das entsprechende Grundstück an der Seeallee, auf dem in der Folge der Hotelneubau entstand. Zu den führenden Initianten der Neuerung gehörte unter anderem das

Hotelier-Ehepaar vom Freihof, Peter und Hulda Aeschbacher-Graf, das ins neue Hotel wechselte und als erstes Direktionsehepaar in die 50-jährige Geschichte des heute grössten Beherbergungsbetriebs im Appenzeller Vorderland einging.

Am 20. Dezember 1974 wurde das neuerstellte Hotel Heiden eröffnet.

Ein Geschenk, das wir
einander viel zu selten machen:
einander Gehör schenken!

**Wir sind dankbar für die schönen
Begegnungen mit unseren Kundinnen
und Kunden und die glücklichen
Gesichter. Wir wünschen Ihnen
genussvolle Festtage, Zeit und
Musse, einander zuzuhören und
nur das Beste fürs neue Jahr.**

Ihr «Martin Alther - Team»

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR - 9034 Eggersriet

Tel: 071 891 22 20

Mail: info@elektrohochreutener.ch

- *dynamisch*
- *zuverlässig*
- *kompetent*

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Netzwerke
- Alarmanlagen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

TYPOTRON DAS DRUCKHAUS

Typotron AG · Hofstetstrasse 14 · 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchengemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Aufgrund der geringen Besucherzahlen im Jugendtreff der Oberstufe wird der Jugendtreff vorübergehend zweimal im Monat für alle gemeinsam geöffnet.

Öffnungszeiten 5. Klasse – 3. Oberstufe:
19.00 Uhr – 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf euer kommen!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Ramona, Patrick

Wann	Wer	Was	Aufsicht
10.01.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Open Door	Franziska / Leen
24.01.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Raumdesign	Hitch / Ceyda / Ramona
14.02.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Beauty und Casino	Daniela / Ramona / Patrick
28.02.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Open Door	Franziska / Ceyda
14.03.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Pizzadom, Fr. 5.-, bitte anmelden	Hitch / Leen / Daniela
28.03.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Open Door	Patrick / Ramona
25.04.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Lottomatch	Hitch / Franziska
09.05.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Open Door	Ceyda / Leen
23.05.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Töggeliturnier	Daniela / Franziska
13.06.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Open Door	Patrick / Ceyda
27.06.25	5. Kl. – 3. Oberstufe	Sommerparty Grill & Cocktails	Ramona / Hitch

Wichtige Informationen

- Bitte immer Jugendtreff-Ausweis mitbringen. Das Anmeldeformular für einen Ausweis gibt es beim ersten Besuch im Jugendtreff oder bei Hitch.
- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Es gilt die Hausordnung des Jugendtreffs. Jugendliche welche sich nicht daran halten oder sich respektlos benehmen und den Anweisungen der Aufsichtspersonen nicht Folge leisten, werden weggewiesen. Bei mehrmaligem Fehlverhalten kann ein generelles Verbot ausgesprochen werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Mediadaten 2024

1/1 Seite 180 x 254 mm
Fr. 250.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'500.–

3/4 Seite quer 180 x 189 mm
Fr. 220.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 2'200.–

1/2 Seite quer 180 x 124 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/2 Seite hoch 86 x 254 mm
Fr. 150.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 1'500.–

1/4 Seite quer 180 x 59 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/4 Seite hoch 86 x 124 mm
Fr. 80.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 800.–

1/8 Seite quer 86 x 59 mm
Fr. 40.–
Jahresabo (12 Ausgaben)
Fr. 400.–

Info an unsere geschätzten Inserenten:
Die Abmessungen für Inserate werden entgegen anders lautenden Angaben
immer in mm **Breite x Höhe** angegeben!

Nr.	Redaktionsschluss Inserateschluss	Erscheinungsdaten
710	Freitag, 17.01.2025	Freitag, 31.01.2025
711	Freitag, 14.02.2025	Freitag, 28.02.2025
712	Freitag, 14.03.2025	Freitag, 28.03.2025
713	Freitag, 11.04.2025	Freitag, 25.04.2025
714	Freitag, 09.05.2025	Freitag, 23.05.2025
715	Freitag, 13.06.2025	Freitag, 27.06.2025
716	Freitag, 11.07.2025	Freitag, 25.07.2025
717	Freitag, 15.08.2025	Freitag, 29.08.2025
718	Freitag, 12.09.2025	Freitag, 26.09.2025
719	Freitag, 17.10.2025	Freitag, 31.10.2025
720	Freitag, 14.11.2025	Freitag, 28.11.2025
721	Freitag, 05.12.2025	Freitag, 19.12.2025

Auflage 550 Exemplare

Redaktionelle Texte sind als Word-Dokument anzuliefern.

Für Inserate verarbeiten wir alle gängigen Grafik-Datei-Formate. Bevorzugt wird die Anlieferung geschlossener Dateien als PDF, JPG, EPS, TIFF. Bilder und PostScript-Zeichensätze müssen mitgeliefert oder vektorisiert werden. Vorlagen in Euroskala kein RGB. Bilder in der richtigen Grösse mit 300 dpi.

Erforderliche Korrekturen an gelieferten Daten oder deren Erstellung durch uns werden dem Inseratekunden nach Aufwand berechnet.

Kontakt:
Redaktion Blickpunkt, Janine Junker,
blickpunkt@grub.ar.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal
Jeden Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Bild des Monats

Eingesandt von Luzia Hunger

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2024» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Anlässe 2025

im Alterswohn- und Pflegeheim Weihervies
Weihervies 410, 9035 Grub AR

21. Januar 2025, 14.30 - 15.30 Uhr
Tierische Begegnungen mit dem Walter Zoo

13. Februar 2025, 12.30 - 15.30
Senioren-Zmittag «Spiele Nachmittag»

25. Februar 2025, 14.30 - 15.30 Uhr
Lesung «Loschtegi, schreegi ond
himmeltruurigi Gschichte usem Rechtoebel»

4. März 2025, 14.30 - 15.30 Uhr
Fasnachtskränzli

Weitere Informationen über Anmeldung, Kosten etc. finden sie auf
unserer Homepage.

www.weihervies.ch

Via diesem QR-Code gelangen sie direkt zu den Infos.
Bei Fragen: Viola Keller / Tel. 071 898 83 20 /
viola.keller@weihervies.ch

Wir freuen uns auf Sie!

SA. 28. DEZ. 17.30 H KIRCHE GRUB AR WORT & KLANG

ALTES LOSLASSEN UND NEUES EMPFANGEN
WORTE ZUM AUSKLANG DES JAHRES
MIT S. RUTISHAUSER, N. MÜLLER,
M. ZÜST UND ZWEI KONFIRMANDINNEN

FÜR DEN KLANG SORGT DIE

**KIND
OF
BLUE**
BLUES AND JAZZBAND

REF. KIRCHGEMEINDE GRUB-EGGERSRIET

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Die Sternsinger kommen! 20*G+M+B+25!

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Am **Sonntag, 5. Januar 2025 von 13.30 bis 18.00 Uhr** sind die Sternsinger im Dorf unterwegs.
Neu werden nur noch die angemeldeten Bewohner/innen in ihren Wohnungen und Häusern besucht.

Wünschen Sie einen Besuch der Sternsinger?

Dann melden Sie sich bitte bis 27. Dezember 2024 bei E. Camenzind:
Tel. 071 890 09 25 oder E-Mail: sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch.

Mit weihnachtlichen Grüßen
Die Sternsinger,
Hitch Zürcher und Juanita van der Wingen

Pfarramt: Pfarrer René Häfelfinger, rene.haefelfinger@bluewin.ch, 071 755 59 51
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggertsriet

Die Pfarramt-Stellvertretung übernimmt Pfarrer René Häfelfinger, Tel. 071 755 59 51, E-Mail: rene.haefelfinger@bluewin.ch

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Kirche Grub AR, Mitternachtsgottesdienst mit Pfarrer Rudi Balz
 Musik: Cyrill Bischof, Orgel und Cornelia Suhner, Querflöte
 Kollekte: HEKS

Weihnachtstag 25. Dezember

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: HEKS

Samstag, 28. Dezember «WORT UND KLANG»

17.30 Kirche Grub AR, «altes loslassen und neues empfangen». Mit S. Rutishauser, M. Züst, N. Müller und zwei Konfirmandinnen
 Musik: KIND OF BLUE, Blues and Jazzband
 Kollekte: HEKS

Mittwoch, 1. Januar

11.00 Regionaler Neujahrsgottesdienst in Wolfhalden mit Pfarrer Andreas Hess

Sonntag, 5. Januar

10.00 Feierliche Aussendung der Sternsinger, gestaltet von Juanita van der Wingen, Christian Zürcher und den Sternsängern
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Missio

Montag, 6. Januar

18.00 Empfang der Sternsinger im Pärkli

Freitag, 10. Januar

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrer Rudi Balz

Sonntag, 12. Januar

10.00 Kirche Grub AR, Kanzeltausch-Gottesdienst mit Pfarrer Hajes Wagner aus Heiden
 Musik: Ann Simonett
 Kollekte: Cevi Sommerlager, Darja 25

Freitag, 17. Januar

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggertsriet mit Pfarrer Rudi Balz

Sonntag, 19. Januar

10.00 Kirche Grub AR
 Gottesdienst mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Cevi Sommerlager, Darja 25

Sonntag, 26. Januar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in einer umliegenden Gemeinde

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 076 604 05 71

Gemeinnütziger Verein Grub AR

Mittwoch, 8. Januar

14.00 - 18.00 im Kircheüsli Grub AR
 Spielen für 60 +

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari
 jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Agenda

Dezember 2024

- Sa 21. **CANTANJA Musik-Ensemble**
18.00 Uhr Haus zur Stickerei, Heiden
- Sa 21. **Treffpunkt Grub; Adventsfenster**
18.30 Uhr Familie Ernst, Obere Hord 650
- So 22. **Treffpunkt Grub; Adventsfenster**
18.30 Uhr Elsbeth und Hitch, Alte Post
- Mi 25. **Museum Heiden am Weihnachtstag,
25. Dezember 2024, geöffnet**
14.00 bis 17.00 Uhr Museum Heiden
- Do 26. **Museum Heiden am Stephanstag,
26. Dezember 2024, geöffnet**
14.00 bis 17.00 Uhr Museum Heiden
- Do 26. **Blasorchester Heiden, Konzert zum Jahreswechsel
«Charakterköpfe»**
17.00 Uhr Evang. Kirche, Heiden
- Fr 27. **Einwohnerverein Grub AR; Altjahreshöck**
19.00 Uhr Rest. Hirschen
- Sa 28. **VAW-Wanderung;
Jahresausklang beim Urnäsher Fondue**
17.00 Uhr Bahnhof, Jakobsbad
- Sa 28. **Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Wort und Klang**
17.30 Uhr Kirche
- Di 31. **VAW-Wanderung; Unterwegs um Urnäsch am Silvester**
7.15 Uhr Bahnhof, Urnäsch

Januar 2025

- Mi 1. **Museum Heiden am Neujahrstag, 1. Januar 2025,
geöffnet**
14.00 bis 17.00 Uhr Museum Heiden
- Sa 4. **Blasorchester Heiden, Konzert zum Jahreswechsel
«Charakterköpfe»**
17.00 Uhr Gemeindegasthaus, Bühler
- Mo 6. **Gemeinde; Abgabe Christbäume**
17.00 bis 18.00 Uhr Grünzeugsammelstelle (ehem. ARA)
- Mo 6. **Handwerker- und Gewerbeverein und Einwohnerverein
Grub AR; 3-Königstreffen**
18.00 Uhr Pärkli bei der Kirche
- Mo 6. **Drei-Königs-Singen mit 3- Gang Abendessen**
Ab 18.00 Uhr Wirtschaft zum Bären – Urwaldhaus, Rehetobel
- Do 7. **Landfrauenverein Grub AR; Die Seele baumeln lassen
im Mineralheilbad St. Margrethen**
19.00 Uhr Besammlung: Skilift Parkplatz
- Mi 8. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
- Do 9. **VAW-Wanderung; Schneeschuhtour über dem Walensee
auf den Flügenspitzen**
09.37 Uhr Bushaltestelle, Arvenbühl, Amden
- Fr 10. **Skilift Grub-Kaien AG; Bäsebeiz**
Ab 17.30 Uhr Skiliftstöbli
- Fr 10. **Jugendtreff für 5./6. Klasse und Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post

- Fr 10. **Kino Rosental; Film «Automania – von A nach B»**
19.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Di 14. **VAW-Wanderung; Winterwanderung hoch zum
Sämtisersee**
11.00 Uhr Bushaltestelle, Kastenbahn, Brülisau
- Mi 15. **Cinéclub Rosental; Film «Fremont»**
20.00 Uhr Kino Rosental, Heiden
- Sa 18. **VAW-Wanderung; Schneeschuhtour auf der
Sonnenterrasse im Hemberg**
09.30 Uhr Bushaltestelle, Dorf, Hemberg
- Mo 21. **Tierische Begegnungen mit dem Walter Zoo**
14.30 bis 15.30 Uhr Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies
- Do 23. **Museum Heiden; «Live aus der Ukraine»: Kommentierte
Lesung mit Luzia Tschirky**
19.30 bis 21.00 Uhr Kursaal, Heiden
- Fr 24. **Jugendtreff für 5./6. Klasse und Oberstufe**
19.00 bis 23.00 Uhr Alte Post
- Di 28. **Einwohnerverein Grub AR; Stamm**
20.00 Uhr Rest. Hirschen

Ergänzungen bitte melden an:
Gemeindekanzlei Grub AR,
071 891 17 48
blickpunkt@grub.ar.ch

16. bis 18. Mai 2025

Programm Januar 2025

Mi	1.1.	15:00	Die Heinzels – neue Mützen, neue Mission	6/4	D
Fr	3.1.	20:00	Conclave	10/8	D
Sa	4.1.	17:00	En fanfare	8/6	F/d
Sa	4.1.	20:00	Alter weisser Mann	12/10	D
So	5.1.	15:00	Die Heinzels – neue Mützen, neue Mission	6/4	D
So	5.1.	19:30	Reise ins Licht	12/10	dialekt
Di	7.1.	14:15	Nachmittagskino: Wisdom of Happiness – A heart-to-heart with the Dalai Lama	8/6	E/d
Di	7.1.	19:30	Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4	dialekt
Mi	8.1.	15:00	Wicked	8/6	D
Fr	10.1.	19:00	Automania – von A nach B mit Regisseur Fabian Biasio	10/8	dialekt
Sa	11.1.	17:00	Filmhit		
Sa	11.1.	20:00	Here	12/10	D
So	12.1.	15:00	Wicked	8/6	D
So	12.1.	19:30	En fanfare	8/6	F/d
Di	14.1.	19:30	Alter weisser Mann	12/10	D
Mi	15.1.	15:00	Mufasa: Der König der Löwen	6/4	D
Mi	15.1.	20:00	Cinéclub: Fremont	16/16	E/d/f
Fr	17.1.	20:00	En fanfare	8/6	F/d
Sa	18.1.	17:00	Alter weisser Mann	12/10	D
Sa	18.1.	20:00	The Outrun	14/12	E/d
So	19.1.	15:00	Mufasa: Der König der Löwen	6/4	D
So	19.1.	19:30	Hölde – Die stillen Helden vom Säntis	6/4	dialekt
Di	21.1.	19:30	Here	12/10	D
Mi	22.1.	15:00	Wicked	8/6	D
Fr	24.1.	20:00	The Outrun	14/12	E/d
Sa	25.1.	17:00	Automania – von A nach B	10/8	dialekt
Sa	25.1.	20:00	Here	12/10	D
So	26.1.	15:00	Mufasa: Der König der Löwen	6/4	D
So	26.1.	19:30	We Live In Time	12/10	D
Di	28.1.	19:30	Filmhit		
Mi	29.1.	15:00	Mufasa: Der König der Löwen	6/4	D
Fr	31.1.	20:00	We Live In Time	12/10	D

Rosenbar Freitag und Samstag
www.kino-heiden.ch

